

EUROPEAN UNIVERSITY

BELGRAD

**DISSERTATIONSSTUDIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT
IN KOOPERATION MIT DER EUROPEAN UNIVERSITY IN
BELGRAD**

THEMA DER DISSERTATION:

***DAS PHÄNOMEN BURNOUT IM KONTEXT DES GESUNDHEITS-
MANAGEMENTS VON UNTERNEHMEN UND DER KOSTEN-
PROBLEMATIK.***

***MÖGLICHKEITEN EINER PROFESSIONELLEN PRÄVENTION UND
REHABILITATION.***

ANGESTREBTER AKADEMISCHER GRAD:

Doktor der Wissenschaften für Internationales Management (Dr.)

Mai, 2017

MMMag. Franz Zeilner BA MA

Geb.: 13.09.1953, Steyr/O.Ö.

ERKLÄRUNG

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Dissertation bzw. Doktorarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den verwendeten Quellen entnommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht habe. Diese Dissertation stimmt mit der zur Begutachtung vorgelegten überein und wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Mag.iur., MMag.phil. Franz Zeilner BA MA,
Geb. 13.09.1953.

INHALTSVERZEICHNIS

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	<i>I</i>
<i>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</i>	<i>V</i>
<i>TABELLENVERZEICHNIS</i>	<i>V</i>
<i>ABSTRAKT</i>	<i>VI</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>VII</i>
<i>EINLEITUNG UND AUFBAU DER ARBEIT</i>	<i>VIII</i>
<i>FORSCHUNGSSTAND UND FORSCHUNGSINTERESSE</i>	<i>X</i>
<i>METHODEN</i>	<i>XVI</i>
<i>I</i> <i>HISTORISCHES ZU GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IM KONTEXT DER MEDIZINGESCHICHTE (AUSWAHL)...</i>	<i>1</i>
1.1 Grundlegendes	1
1.2 Ur- und Frühgeschichte	2
1.3 Die Antike (Altertum)	4
1.4 Das Mittelalter	18
1.5 Die Neuzeit	22
1.6 Das Zeitalter der Aufklärung - Eine neue Weltanschauung bzw. eine neue Denkbewegung des 17. und 18. Jahrhunderts	23
1.7 Das 19. Jahrhundert	24
1.8 Das 20. und 21. Jahrhundert	28
<i>2</i> <i>GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IN DER GEGENWART</i>	<i>34</i>
2.1 Gesundheit	34
2.2 Krankheit	38
2.3 Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit als primäre Aufgabe der Medizin	38
2.4 Parameter für die Messung der menschlichen Gesundheit	40
2.4.1 Grundlegendes zur Messung der menschlichen Gesundheit	40
2.4.2 Objektive Messgrößen der menschlichen Gesundheit	41
2.4.3 Subjektive Messgrößen der menschlichen Gesundheit	42
2.5 Medizinische Studien zum Thema Gesundheit	42

2.5.1	Medizinische Studie - OECD-Studie, wie gesund sind Österreichs Kinder und Jugendliche?.....	42
2.5.2	Medizinische Studie - Der Gesundheitscheck Junior der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA)	43
2.5.3	Medizinische Studie - "Effect of sports and diet trainings to prevent obesity and secondary diseases and to influence young children's lifestyle (EDDY)	44
2.6	Gesellschaftliche, individuelle und genetische Faktoren für ein gesundes, langes Leben.....	47
2.6.1	Gesellschaftliche Faktoren	48
2.6.2	Die Individualisierung der Gesellschaft:	51
2.6.3	Individuelle Faktoren: Eigenverantwortung und Glück.....	54
3	<i>DAS KONSTRUKT BURNOUT</i>	55
3.1	Grundlegendes zu psychischen Erkrankungen und Burnout	55
3.2	Symptome von Burnout	60
3.3	Psychische Erkrankungen im ICD-10.....	61
3.3.1	Die Merkmale einer depressiven Episode nach ICD-10 - Ein Vergleich zu den Spezifika von Burnout 63	
3.4	Diagnoseinstrumente für Burnout (Auswahl)	64
3.4.1	Das Maslach Burnout Inventory (MBI)	64
3.4.2	Das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM)	64
3.4.3	Der Impulstest	65
3.4.4	Die Überdrussskala.....	65
3.5	Mögliche Ursachen für Burnout	66
4	<i>PSYCHISCHE GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ - PROFESSIONELLE BURNOUT-PRÄVENTION IN UNTERNEHMEN.....</i>	67
4.1	Grundlegendes.....	67
4.2	Die Bedeutung von Führungskräften und Arbeitsorganisationen im Bereich der Burnout Prävention	68
4.3	Die Bedeutung von Ressourcen zur Bewältigung von Belastungen und zur Burnout Prävention	72
4.4	Medizinische Studie - Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Umfrage bei deutschen Psychiatern	74
5	<i>MÖGLICHKEITEN EINER PROFESSIONELLEN PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT</i>	75
5.1	Prävention und psychosomatische Prävention	75
5.2	Mentale Gesundheit als Spiegel der Unternehmenskultur	76
5.3	Die Allianz Stress-studie	78
5.4	Die Initiative zur Prävention ist entscheidend	80
5.5	Rehabilitation von Burnout	82

6	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG ZUM THEMA BURNOUT - EINE ANALYSE AUSGEWÄHLTER MEDIZINISCHER STUDIEN	83
6.1	Medizinische Studie - WdF Gesundheitsstudie "Führungskräfte"	83
6.2	Medizinische Studie - Studie des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ). Gesundheitsförderung wirkt gegen Burnout (Grossbetriebe).....	84
6.3	Medizinische Studie - WIFO Fehlzeitenreport (2011/2012)	84
6.4	Medizinische Studie - Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Pensionsversicherungsanstalt und Integrated Consulting Group, Studie "Seelische Gesundheit in Österreich" (2012).....	85
7	DIE VOLKS- UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE RELEVANZ PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN IN ÖSTERREICH	86
7.1	Die volkswirtschaftliche Relevanz psychischer Erkrankungen	86
7.2	Die wirtschaftliche Relevanz psychischer Erkrankungen	93
7.2.1	Kosten und Produktivität eines Unternehmens.....	93
7.2.2	Absentismus und Präsentismus	94
7.2.3	Gesundheit als Unternehmensstrategie	96
7.2.4	Lösungsansätze zur Prävention und Rehabilitation von Burnout für Unternehmen	98
7.2.5	Burnout Prävention für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen.....	101
7.2.6	Rehabilitation von Burnout - Das betriebliche Wieder-Eingliederungsmanagement (BEM)	103
8	BEWEGUNG UND SPORT ZUR PRÄVENTION VON BURNOUT	114
8.1	Die Bedeutung der Bewegung für den Menschen	114
8.2	Sport - Definition und Aufforderungscharakter	115
8.3	Einflussebenen und Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten.....	116
8.4	Der Rückgang körperlich-sportlicher Aktivitäten	118
8.5	Bewegung als wichtige Form des Spannungsabbaus.....	120
8.6	Bewegungsaktivitäten - eine wesentliche Grundlage für Gesundheit	122
8.7	Mögliche Strategien bzw. Maßnahmen (Interventionen) um Belastungsfaktoren entgegenzuwirken.....	125
8.7.1	Grundlegendes	125
8.7.2	Prävention durch persönliche Maßnahmen.....	125
8.7.3	Prävention durch berufliche Maßnahmen	127
8.7.4	Körperliche Aktivität als mögliche Intervention bei Burnout.....	128
8.8	Die Ziele einer Bewegungsintervention zur Prävention und Rehabilitation von Burnout.....	131
8.9	Gesundheitsausdauersport und mögliche positive Effekte auf die psychische Gesundheit..	132
8.9.1	Wesentliches zum Training im Bereich des "Gesundheitssports"	134
8.9.2	Extensives und intensives Grundlagenausdauertraining (Grundlagenausdauer I und II)	134

8.10	Medizinische Studien - Zusammenhang von körperlich-sportlicher Aktivität und Gesundheit	139
8.10.1	Medizinische Studie - Antidepressiver Sport (Schweden)	139
8.10.2	Medizinische Studie - Verbesserung der Burnout-Symptomatik und der Kognition (Texas)....	140
8.11	Körperliche Aktivität und Meditative Verfahren zur Reduktion von Stress	140
8.11.1	Stress ist eine Störung der Ruhezustand	140
8.11.2	Stresstheorien und Stressmodelle	143
8.11.3	Das Stressmanagement	149
8.11.4	Life-Style-Programme zur Stressreduktion	150
9	ZUSAMMENFASSUNG/ BEMERKUNGEN.....	156
	A N H A N G	168
	L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S	178

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

<i>Abbildung 1: Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige, davon psychische und Verhaltensstörungen, 2000 bis 2012</i>	<i>88</i>
<i>Abbildung 2: Arbeitsausfälle pro 1.000 Erwerbstätigen aufgrund von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen, absolut und Index</i>	<i>88</i>
<i>Abbildung 3: Fünf wesentliche Bereiche für Psychische Gesundheit in Unternehmen</i>	<i>99</i>
<i>Abbildung 4: MILD Baukasten</i>	<i>100</i>
<i>Abbildung 5: Einflussebenen und Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten</i>	<i>116</i>

TABELLENVERZEICHNIS

<i>Tabelle 1: Mental Health Integration Index</i>	<i>92</i>
<i>Tabelle 2: Stressmodelle</i>	<i>144</i>

Ein Grundstein für ein gesundes Leben, der gesunde Lebensstil, wird bereits in der frühen Kindheit gelegt, er ist neben genetischen Faktoren über die gesamte Lebensspanne für die Gesundheit, besonders auch zur Burnout Prävention und Rehabilitation wesentlich. Für Burnout ist chronischer Stress eine wesentliche Variable, Stressregulation deshalb notwendig. Durch gezielte Maßnahmen, z.B. sportliche Aktivitäten können physische und psychische Stressreaktionen verringert oder abgebaut werden. Psychophysiologische Stressreaktionen erfolgen sehr individuell. Entscheidend sind hier vor allem die körperlich-psychische Konstitution bzw. vorhandene oder nicht vorhandene Ressourcen. Zudem auch bereits gemachte negative Erfahrungen bzw. das subjektive Stressempfinden bzw. Stresserleben, das durch emotionale Erschöpfung verstärkt wird. Für eine wirkungsvolle Stressregulation ist ein gut geplantes Stressmanagement eine notwendige Voraussetzung. Hier sind vor allem Führungskräfte von Unternehmen gefordert. Burnout im Arbeitsleben bedeutet ein erhöhtes Gesundheitsrisiko und grundsätzlich eine sinnentleerte Arbeit. Die dadurch entstehenden Kosten sind für Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft erheblich, eine professionelle Burnout Prävention ist absolut notwendig und muss Korrelationen zwischen Burnout und Arbeitsplatzbedingungen berücksichtigen. Zudem auch, dass eine sehr hohe Korrelation zwischen der körperlichen Leistungsfähigkeit und Burnout besteht. Neben anderen Faktoren weisen von Burnout betroffene Personen im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt ein sehr niedriges Grundlagenausdauernde Niveau auf. Daher ist regelmäßige und „richtige“ Bewegung bzw. Ausdauertraining grundsätzlich eine gute Möglichkeit zur Prävention von Burnout, vor allem zur Stressvorbeugung und Stressbewältigung, nach exakter Diagnose auch zur Rehabilitation neben anderen Interventionen. Die konkrete Bewegungsintervention bzw. Sportart, auch Umfang und Intensität, ist individuell auf die konkrete Person abzustimmen. Ganzheitliche Ansätze sind besonders zielführend und inkludieren auch gesunde Ernährung, Entspannungsmöglichkeiten usw.

A relevant foundation of a healthy life, a person's healthy lifestyle, is already laid in early childhood. Apart from genetic factors it is relevant for health over the entire lifespan, and in particular for the prevention of burnout and the rehabilitation of burnout patients. Chronic stress is a major factor contributing to burnout. Therefore, stress regulation is imperative. Specific measures such as sporting activities are capable of reducing or eliminating physical and psychological responses to stress. Psychophysiological responses to stress are highly individual. The decisive factors are above all the physical and psychological constitution and the availability or non-availability of resources. Additional factors include prior negative experience and/or the subjective perception or experience of stress which is enhanced by emotional exhaustion. Thoroughly planned stress management is a necessary prerequisite for efficient stress regulation. Corporate executives should attach particular importance to this issue. Job burnout constitutes an increased risk to health and makes sufferers work without a sense of purpose. The ensuing costs for companies and general economic costs are considerable. Professional burnout prevention is imperative and must take into account the relationship between burnout and working conditions, as well as the fact that there is a strong mutual relationship between physical performance and burnout. Among other factors, persons suffering from burnout have much lower basic endurance levels than the average population. Therefore, practicing the "right" physical activity and/or endurance training on a regular basis is generally an efficient tool for preventing burnout, and in particular for preventing stress and coping with stress. After an accurate diagnosis it will be an efficient tool for rehabilitation in combination with other forms of intervention. The specific type of physical activity or sports including its scope and intensity must be chosen on an individualised basis for each person. Taking a holistic approach including the choice of a healthy diet, taking time to relax, etc. is particularly beneficial.

EINLEITUNG

Die gegenständliche Arbeit mit dem Titel „Das Phänomen Burnout im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik“ mit dem Untertitel „Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation“ behandelt die Thematik Burnout grundsätzlich und im Kontext von Unternehmen. Hier besonders die negativen Folgen für Betroffene, die entstehenden Kosten usw. und die Vorteile einer professionellen Prävention und Rehabilitation. Zudem sind auch die Themen Gesundheit und Krankheit bzw. Voraussetzungen für ein gesundes langes Leben von Relevanz. Für ein gesundes langes Leben ist neben genetischen Faktoren besonders der „Lebensstil“ einer konkreten Person entscheidend. Ein gesunder Lebensstil fördert die Gesundheit und ist im Rahmen einer Burnout Prävention eine notwendige Bedingung. Es ist wichtig die Ursachen für Burnout zu fokussieren bzw. zu finden, besonders muss aber auch erkannt werden, dass Ressourcen für die Gesundheit, das ist über die gesamte Lebensspanne der Fall, und zur Prävention und Rehabilitation von Burnout absolut notwendig sind.

In diesem Kontext sind in der Gegenwart psychische Erkrankungen grundsätzlich, besonders auch Burnout, ein besorgniserregendes, zunehmendes Gesundheitsrisiko. Im Bereich der Medizin, der Gesundheitswissenschaften, der Gesundheitsförderung usw. gibt es viele unterschiedliche Ansätze und Lösungsversuche zur Gegensteuerung. Der Lebensstil einer Person, besonders auch dessen Optimierung, ist grundsätzlich immer wesentlich. Ein möglicher Weg führt hier auch zur Rückbesinnung auf Grundwerte der Medizin, auch zu alten Philosophien, wie beispielsweise Sokrates (469 bis 399 vor Christus), der zur „seelischen Gesundheit“ als Voraussetzung für ein gutes Leben riet.

In modernen, erfolgreichen Unternehmen sollte das Thema Gesundheit im Rahmen der Unternehmenskultur wichtiges Thema sein, wozu auch ein Gesundheitsmanagement notwendig

ist. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Prävention, vor allem auch zur Verhinderung von Burnout. Neben „gesunden Arbeitsbedingungen“ ist besonders Bewegung und Sport ein wesentlicher Bereich zum Abbau von Stress und zur Prävention von Burnout.

Bewegung und Sport haben aber auch im Bereich der medizinischen Therapie eine wichtige Funktion, besonders zur Prävention von Krankheiten und zur Rehabilitation. Von besonderer Bedeutung ist es auch Bewegung und Sport in den Lebensstil miteinzubeziehen und dadurch möglichen negativen Folgen von Bewegungsmangel bzw. den sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ effektiv entgegenzuwirken. Neben physiologischen Wirkungen haben richtig angewendete Bewegungs- und Sportprogramme auch therapeutische Potentiale im psychischen und psychosozialen Bereich. Es ist aber immer der Einzelfall entscheidend, eine richtige Diagnose gibt dann die gezielte Intervention vor. In Unternehmen ist ein gezieltes, gut koordiniertes Zusammenwirken Betroffener und Beteiligter wesentlich, das bedeutet auch eine Optimierung von Ressourcen zur Burnout Prävention. Die gegenständliche Forschung fokussiert besonders die Burnout Problematik im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und zeigt auf, dass eine professionelle Burnout Prävention eine absolute Notwendigkeit darstellt.

AUFBAU DER ARBEIT

Die Arbeit unterteilt sich in 9 Hauptbereiche. Das sind Historisches zu Gesundheit und Krankheit im Kontext der Medizingeschichte, Gesundheit und Krankheit in der Gegenwart, das Konstrukt Burnout, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz – professionelle Burnout-Prävention in Unternehmen, Möglichkeiten einer professionellen Prävention und Rehabilitation von Burnout, Wissenschaft und Forschung zum Thema Burnout – eine Analyse ausgewählter medizinischer Studien, die volks- und betriebswirtschaftliche Relevanz psychischer Erkrankungen in Österreich, Bewegung und Sport zur Prävention von Burnout und eine Zusammenfassung bzw. Forschungsreflexion (Anhang, Literaturverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis).

FORSCHUNGSSTAND

Der wesentliche Forschungsgegenstand der gegenständlichen Arbeit ist Burnout, wofür es aber noch keinen wissenschaftlich anerkannten Diagnosebegriff gibt. Im internationalen Klassifikationsschema für psychische Störungen ICD-10 und im vorwiegend angloamerikanischen Raum eingesetzten DSM-5 ist Burnout noch kein Diagnosebegriff. Im ICD-11 wird sich diesbezüglich wahrscheinlich nichts ändern. Burnout bleibt deshalb nur als eine Zusatzdiagnose (Z73.0) zu einem anderswertigen Leiden verwendbar.

Eine eindeutige, klare Definition bzw. Begriffsbestimmung für Burnout ist im Bereich der Wissenschaft und der Praxis bisher nicht vorhanden. Es gibt aber zahlreiche Definitionsversuche, die meistens aber zu spezifisch oder zu umfassend sind.¹

Das inkludiert aber auch die Fragestellungen, wie Burnout medizinisch korrekt definiert und von anderen Störungsbildern abgegrenzt werden kann. Nach dem aktuellen Forschungsstand und für die Praxis von besonderer Relevanz sind folgende Abgrenzungen:

Zu emotionaler Erschöpfung: Es gibt starke Parallelen zwischen dem Auftreten beider Störungsbilder, emotionale Erschöpfung kann, wenn diese unbehandelt bleibt, in Burnout münden.

Zu Schlafstörungen: Es bestehen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Schlafstörungen und Burnout. Der Schlaf wird von vielen Burnout Patient/innen als mangelhaft und nicht erholsam beschrieben. Während des Tages besteht häufig Schläfrigkeit und mentaler Energiemangel. Schlafprobleme können aber einen Risikofaktor für dann später auftretendes Burnout darstellen.

¹ Kleiber/Enzmann, 1990; vgl. auch Schmid, 2003.

Zu Stress und Psychosomatik: Akuter Stress kann besonders kardiale Störungen, Herzinfarkte Diabetes Typ-2 auslösen. Im Bereich des Arbeitslebens bzw. der Arbeit können chronisch höhere Spannungen zu erhöhter Kortisol Ausschüttung führen, die dann die Bildung des metabolischen Syndroms mit Hyperlipidämie und arterieller Hypertonie begünstigt. Das „richtige“ Verhältnis von Belastung und Erholung ist hier besonders wesentlich, stressbedingte gesundheitsschädigende Verhaltensweisen sind zu beachten.

Zu Depressionen: Im vielfach vorhandenen Problem der Abgrenzung zwischen Burnout und Depression, einem sogenannten Graubereich, kommt es in der Praxis zu den häufigsten Fehldiagnosen. Das trifft auf Ärzt/innen und Therapeut/innen zu.

Bedeutende wissenschaftliche Publikationen bzw. Autor/innen kommen bei dieser Abgrenzungsproblematik zu diversen Ergebnissen. Beispielsweise kommen Ahola/Hakanen² auf Basis ihrer Untersuchungen bzw. Forschungen zur Schlussfolgerung, dass Burnout und Depressionen ungleich sind bzw. nicht gleichzusetzen sind. Chronische Stressbelastungen können jedoch über Burnout Zustände in Depressionen münden³. Ahola/Honkonen et al publizierten bereits 2005, dass bei zunehmenden Schweregrad von Burnout die Wahrscheinlichkeit an einer Depression zu erkranken bis zu fünfzig (50) Prozent ansteigt⁴. Zu einem anderen Forschungsergebnis gelangten Iacovides et al.⁵. Sie betrachten Burnout und Depression als zwei verschiedene (separate) Phänomene und Krankheitskonzepte. Diese weisen aber gemeinsame Charakteristika auf. Unbehandeltes Burnout mündet aber in seiner schwersten Stufe häufig in Depression und Verzweiflung⁶.

Zu Neurasthenie. Unter Neurasthenie versteht man die Erschöpfung nach leichtester körperlicher oder geistiger Anstrengung. Dabei handelt es sich um eine Somatisierungsstörung bzw. eine neurotische Störung, die sich in körperlichen Symptomen ausdrückt. Diese Erkrankung hing im Laufe der Zeit von unterschiedlichen historischen und soziokulturellen Kontexten ab.

² 2007

³ Vgl. Ahola/Hakanen, 2007.

⁴ Vgl. Ahola/Honkonen et al, 2005.

⁵ 2003

⁶ Vgl. Iacovides et al., 2003.

Sigmund Freud beispielsweise ordnete die nervöse Erkrankung den Aktualneurosen (Hypochondrie, Angstneurosen) zu. Das Syndrom der nervösen Erschöpfung wird manchmal auch als Burnout bezeichnet. Bezugnehmend auf den ICD-10 ist eine klare Abgrenzung aber möglich.

Zu Leisure Sickness: Es gibt Phänomene der Gesundheitsbeeinträchtigung die zeitbezogen, anlassbezogen, ortsbezogen, auch auf eine konkretes Bauwerk bezogen sind. Das ist beispielsweise die Freizeitkrankheit, Feiertagskrankheit, Wochenendkrankheit bzw. Urlaubskrankheit Leisure Sickness. Davon betroffene Menschen können in der Freizeit nicht abschalten, sie können sich nicht erholen bzw. entspannen. Sie denken auch in der Freizeit an ihre Arbeit. Betroffene können kaum „nein“ sagen, sie stehen grundsätzlich unter hohen Leistungs-, Termin- und Konkurrenzdruck. Zudem auch Angst Anforderungen nicht erfüllen zu können usw. Es gibt Gemeinsamkeiten mit Burnout, eine Unterscheidung ist aber möglich. Anzeichen für Leisure Sickness müssen ernst genommen werden, weil sich sonst Burnout entwickeln kann.

Für die Diagnoseerhebung, Diagnosestellung, Präventions- und Therapiemöglichkeiten bzw. Therapieansätze zum Thema „Burnout Syndrom“ wurde bereits seit vielen Jahren eine große Anzahl von (wissenschaftlichen) Publikationen erstellt. Autor/innen sind hier vor allem Ärzt/innen, Psycholog/innen, Psychotherapeut/innen, Gesundheitswissenschaftler/innen usw. In den meisten Fällen wird von Autor/innen das Burnout Syndrom als Resultat einer chronischen Arbeits- und/oder interpersonellen Stressbelastung beschrieben, die in drei Dimensionen, das sind emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung/Zynismus und subjektiv empfundene reduzierte Leistungsfähigkeit zum Ausdruck kommt⁷.

Das bedeutet bei der Fokussierung der besonders wesentlichen Aspekte von Burnout: Emotionale Erschöpfung wird als der besonders wesentliche Aspekt des Burnout Syndroms betrachtet, die sich als körperliche und emotionale Kraftlosigkeit darstellt.

⁷ Vgl. Maslach C., 1976.

Depersonalisation/Zynismus bedeutet eine gefühllose, abgestumpfte Reaktion der Klient/innen und Patient/innen. Dieses Verhalten der betroffenen Personen wird als Versuch interpretiert, Distanz zu schaffen.

Verminderte subjektive Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsbewertung beschreibt Gefühle des Versagens und Ungenügens und auch den zunehmenden Verlust des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten. Erschöpfen der eigenen körperlichen und seelischen Reserven.

Ob und in welchem Ausmaß somatische oder/und genetische Faktoren im Bereich Burnout eine Rolle spielen ist bisher nur wenig erforscht. Psyche und Soma bilden aber eine Einheit, es bestehen hier Wechselwirkungen.

Ausgehend von Publikationen zum Thema Burnout kann angenommen werden, dass die Burnout Forschung längere Zeit pathogenetisch orientiert war. Burnout Ansätze wurden konzeptionell und hypothetisch kaum differenziert und waren diese besonders auf psychosoziale Berufe bzw. Berufsgruppen fokussiert. Das bedeutet eine Vernachlässigung anderer Berufsgruppen im Forschungsbereich, wie beispielsweise besonders im privatwirtschaftlichen Management. Die gegenständliche Forschung fokussiert deshalb besonders die Burnout Problematik im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen.

Im Bereich der Gesundheitswissenschaften und den wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Burnout dominieren derzeit salutogene Ansätze, das bedeutet für die Burnout Prävention vor allem die Frage, wie Burnout verhindert werden kann.

Zunehmend wird das Burnout Syndrom im Kontext des Managements, von Führungskräften usw. fokussiert und beschrieben. Das weist auch auf die Aktualität der Burnout Problematik hin (Leidensdruck der Betroffenen und Kostenproblematik). Beispiele dafür sind vor allem die Publikationen von Hebuzky⁸ und Hoppeler⁹.

⁸ 1995

⁹ 1994

Die Kostenproblematik von Burnout betreffend ist vor allem die Studie der Johannes Kepler Universität Linz¹⁰ von besonderer Aktualität und Aussagekraft.

FORSCHUNGSINTERESSE

Im Zentrum des Forschungsinteresses steht das Burnout Phänomen, im Kontext des Gesundheitsmanagements von Unternehmen und der Kostenproblematik. Die Möglichkeiten einer professionellen Prävention sind wegen der Aktualität und der umfassenden negativen Folgen von besonderem Interesse. Hier liegt ein Schwerpunkt bei Bewegung und Sport bzw. Bewegungsinterventionen zur Prävention und Rehabilitation von Burnout, besonders im Kontext des Arbeitslebens. Das Burnout Syndrom wird im Rahmen der Forschung länder-, unternehmens- und individuumszentriert untersucht, auch auf Einflussgrößen bzw. Variablen im Bereich des Arbeitslebens. Der Forschungsansatz geht hier überwiegend von einem gesundheitsorientierten salutogenetischen Modell aus, das pathogenetische Paradigma ist hier weniger von Bedeutung.

Wesentliches Forschungsinteresse und Forschungsziel ist es, das Zusammenwirken einzelner Faktoren von Burnout aufzuzeigen. Notwendige Ressourcen für ein gesundes Leben über die gesamte Lebensspanne zu identifizieren und Widerstandsressourcen gegen Burnout zu definieren und auch durch die Analyse medizinischer Studien aufzuarbeiten.

Ein wesentlichen Schwerpunkt liegt in der Untersuchung des Zusammenhanges von Stress und Burnout grundsätzlich, der Möglichkeiten von Stressreduktion besonders im Arbeitsleben: Personenbezogene und organisationsbezogene Interventionen und der Stressreduktion im Bereich der Burnout Prävention durch Bewegungsintervention.

¹⁰ Friedrich Schneider/Elisabeth Dreer, 2013

FORSCHUNGSFRAGEN:

IST STRESS EINE WESENTLICHE VARIABLE FÜR BURNOUT UND DAHER STRESSREGULATION ENTSCHIEDEND FÜR DIE PRÄVENTION? KÖNNEN DURCH BEWEGUNGSINTERVENTIONEN BZW. BEWEGUNG UND SPORT PHYSISCHE UND PSYCHISCHE STRESSREAKTIONEN VERRINGERT ODER ABGEBAUT WERDEN?

DIE GRUNDSÄTZLICHEN FORSCHUNGSLEITENDEN FRAGESTELLUNGEN:

GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IM KONTEXT DER MEDIZINGESCHICHTE

DIE BEDEUTUNG VON BEWEGUNG UND SPORT FÜR DIE GESUNDHEIT UND DEN LEBENSSTIL ÜBER DIE GESAMTE LEBENSSPANNE

DAS KONSTRUKT BURNOUT: DIE DIMENSIONEN UND DIE PROBLEMATIK VON BURNOUT

PROFESSIONELLE MAßNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT IN UNTERNEHMEN IM RAHMEN DER UNTERNEHMENSKULTUR UND DES GESUNDHEITSMANAGEMENTS

DIE KOSTENPROBLEMATIK FÜR UNTERNEHMEN UND DIE VOLKSWIRTSCHAFT, VARIABLEN IN DER ARBEITSWELT

BEWEGUNG UND SPORT BZW. KÖRPERLICH-SPORTLICHE AKTIVITÄT UND ANDERE MÖGLICHE MAßNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT

Die gegenständliche Forschung erforderte ein intensives Literaturstudium. Dazu waren umfassende Bibliotheksrecherchen, eine Auswahl und Aufbereitung forschungsrelevanter Literatur notwendig. Es erfolgte auch eine Recherche, Aufbereitung und Analyse von medizinischen Studien zur Untersuchung Burnout relevanter Fragestellungen und eine Analyse ausgewählter Rechtsentscheidungen (Urteile) in Deutschland und Österreich.

Eine wesentliche Methode zur Erlangung wissenschaftlicher Literatur war zudem auch eine systematische Datenbankrecherche. Die für die gegenständliche Forschung relevante Literatur bzw. die Texte wurden nach einer ausführlichen Recherche über verschiedene Bibliotheks- und Datenbanksysteme ausgewählt und geordnet. Das waren beispielsweise PubMed, EBSCO Publishing: eBook Super Collection-Austria usw. Mit dieser Methode ließen sich besonders Studien und Texte zu den Fragestellungen bzw. zum Thema der vorliegenden Arbeit identifizieren.

Die Systematik der Ordnung orientierte sich an der Wichtigkeit für die gegenständliche Arbeit und an forschungsleitenden Fragestellungen. Eine Kategorisierung der Texte wurde vorgenommen, diese unterteilen sich in Überblicks- und Grundlagentexte. Die Auswahl und Aufnahme in die Literaturliste entschied sich auch über die Qualität des Beitrages (Nachvollziehbarkeit, Aufbau und Systematik, Relevanz der Ergebnisse usw.) und die Aktualität. Nach exakter Klärung der Forschungsansätze und der forschungsleitenden Fragestellungen wurde das Forschungsinteresse weiter eingeschränkt bzw. spezifiziert.

1 HISTORISCHES ZU GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IM KONTEXT DER MEDIZINGESCHICHTE (AUSWAHL)

1.1 GRUNDLEGENDES

Historische Kenntnisse zum Thema Gesundheit und zur Entwicklung und Bekämpfung von Krankheiten sind auch für die Forschung der Gegenwart von Relevanz. Sie sind besonders auch in der Burnout Forschung indiziert. Gesundheit und Krankheit, besonders das Gesundheitsverständnis, haben sich im Laufe der Geschichte oft ganz wesentlich geändert. Kenntnisse der Medizingeschichte sind für die Gegenwart wesentlich, weil dadurch bewusst werden soll, dass der Umgang mit Gesundheit und Krankheit auch historisch und kulturell geprägt ist^{11 12}.

Viele Erkrankungen, auch psychische, sind weltweit unterschiedlich verteilt und haben grundsätzlich auch andere Entstehungsgeschichten. Das hat verschiedene Ursachen und betrifft auch das Thema Burnout. Beispielsweise hat der Wissenschaftler Cary Cherniss bei seinen Untersuchungen mögliche Ursachen für Burnout nicht nur auf Stress, Erschöpfung, schlechte Arbeitsbedingungen usw. reduziert, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Änderungen als kausal betrachtet. Hier besonders auch Änderungen von Einstellungen und Verhaltensweisen im Leben der Menschen¹³.

¹¹ Das betrifft besonders auch psychische Erkrankungen, deren gesellschaftliche Akzeptanz vielfach mangelhaft war und noch mangelhaft ist. Aufklärungsarbeit, Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung usw., besonders im Kontext des Bildungssystems sind hier absolut notwendig. Diese Themen sind jedoch sehr komplex und erfordern aus wissenschaftlicher Sichtweise auch Weitblick in die Zukunft (Vgl. History of the Health Sciences, umfassende englischsprachige Linksammlung zur Medizingeschichte).

¹² Vgl. History of the Health Sciences, umfassende englischsprachige Linksammlung zur Medizingeschichte.

¹³ Vgl. Rook, 1998, S. 44 f.

In der Gegenwart gewinnt die individuelle Gesundheit in vielen Gesellschaften zunehmend an Bedeutung. Menschen wollen nicht nur lange Leben, sondern auch gesund bleiben und ihr Leben genießen. Auch Lebensqualität ist ein individueller und gesellschaftspolitischer Leitwert. Der persönliche Lebensstil ist grundsätzlich die primäre Quelle der Gesundheit. Das ist das Verhalten von Menschen, ihr persönliches Lebensumfeld und Ressourcen. Kenntnisse zum Thema gesundheitsfördernder Lebensstil, auch zu dessen Rückerlangung kann man auch durch den historischen Rückblick erhalten. Beispielsweise durch Kenntnisse über die altgriechische Diätetik, die auch in der Gegenwart ein Konzept mit großen Stärken darstellen kann, besonders in gezielter Verbindung mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen¹⁴.

1.2 UR- UND FRÜHGESCHICHTE

Für die Gesundheit des Menschen und damit auch für seine Lebenserwartung sind die Lebensbedingungen aber auch genetische Faktoren bzw. das sogenannte „Erbgut“ wesentlich. Nach derzeitigem Forschungsstand hat sich das Erbgut des Menschen seit der Steinzeit nicht verändert. Hier ist aber wesentlich, dass alle modernen Europäer von drei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen abstammen. Das wird aber kontrovers diskutiert^{15 16}.

Johannes Krause, Professor an der Universität Tübingen, brachte Folgendes auf den Punkt: „Je nachdem, wo wir leben, haben wir eine unterschiedlich hohe Anzahl dieser drei Einflüsse in unseren Genen“. Ein Beispiel: *„Ein in Österreich oder Süddeutschland lebender Mensch hat zu fünfundvierzig (45) Prozent Jäger und Sammler – Erbgut in sich, zu fünfundvierzig (45) Prozent Ackerbauer- und Viehzüchter – Gene und zu zehn (10) Prozent ist er genetisch ein Nordeurasier.“* Bei Menschen in Nordeuropa ist das anders: *„Sechzig (60) Prozent Jäger- und Sammler – Gen, dreißig (30) Prozent Ackerbauer- und Viehzüchter, fünfzehn (15) Prozent Nordeurasier.“* Die

¹⁴ Vgl. History of the Health Sciences, vgl. auch www.schlossberginstitut.at.

¹⁵ Diese Gruppen von Vorfahren sind Jäger und Sammler aus Westeuropa, die ersten nach Europa eingewanderten Ackerbauern und Viehzüchter, sowie eine Population aus Nordeurasien, die auch eine Verbindung zu den Ureinwohnern Amerikas aufweist (Vgl. Burger/Lumetsberger, 2014, Kurier, Internet: <http://kurier.at/leben/erbgut-analyse-woher-stammt-der-mensch-ab/86.308.814>, S. 2 f).

¹⁶ Vgl. Burger/Lumetsberger, 2014, Kurier.

Sarden sind am ursprünglichsten: „*Sie haben genetisch neunzig (90) Prozent der Ackerbauern in sich. Sie sehen ähnlich aus wie die frühen Bauern, da hat sich wenig verändert.*“^{17 18}.

Im Zeitraum von etwa zwei Millionen Jahren lebten viele verschiedene Spezies der Gattung Homo in vielen unterschiedlichen Lebensräumen der Erde. Die Ernährung war aber sehr unterschiedlich im Hinblick auf Fleisch, Fisch, Pflanzenkost als überwiegendes Nahrungsmittel. Das hatte auch Einfluss auf die Gesundheit¹⁹.

Bereits vor etwas mehr als zehntausend (10.000) Jahren änderte der Mensch im Zuge der „neolithischen Revolution“ seine Lebens- und Wirtschaftsweise vom nomadisierenden Jäger und Sammler in Richtung Ackerbau und Viehzucht. Der Mensch wurde Bauer in Form einer Wanderbauernkultur. Mit dieser revolutionären Änderung ging nicht nur eine effektivere und auch ergiebigere Nahrungsmittelproduktion einher, es kam durch die verbesserten Lebensbedingungen bzw. Lebensgrundlagen auch zu einem Anstieg der (Welt) Bevölkerung^{20 21}.

Je moderner das Leben wurde und wird und je „fortschrittlicher“ die Nahrungsmittelindustrie, desto mehr Menschen leiden an gesundheitlichen Problemen und besinnen sich auf eine ursprüngliche, natürliche Ernährung zu der auch die sogenannte Steinzeiterernährung oder Paläo

¹⁷ Johannes Krause (geb. 1980) ist Biochemiker mit Schwerpunkt zu historischen Infektionskrankheiten und der menschlichen Evolution. Seit 2010 ist er Professor für Archäo- und Paläogenetik an der Universität Tübingen. Seit 2014 ist er Direktor am „Max-Planck-Institut für Geschichte und Naturwissenschaften“ in Jena. Seine Ansichten dürfen aber nicht überbewertet werden (Vgl. Burger/Lumetsberger, 2014, Kurier, Internet: <http://kurier.at/leben/erbgut-analyse-woher-stammt-der-mensch-ab/86.308.814>, S. 2 f., S. 3).

¹⁸ Johannes Krause, Universität Tübingen/Max-Planck-Institut für Geschichte und Naturwissenschaften in Jena.

¹⁹ Vgl. Cordain, 2002, S. 1 ff; vgl. auch Schäfer, 2015.

²⁰ Beinahe jedes Ökosystem der Erde wurde von der Spezies Mensch erschlossen. Das war nur möglich, weil der Mensch mit einem erstaunlichen Spektrum an möglicher Ernährung auskommt. Die fehlende Spezialisierung auf eine bestimmte Ernährungsweise ließ den Menschen, der evolutionsbiologisch betrachtet weder ein Carnivore (Fleischfresser), noch ein Herbivore (Pflanzenfresser), sondern ein Omivore (Allesfresser) ist, über Millionen Jahre überleben (Hoffmann, 1998, S. 3).

²¹ Vgl. Hoffmann, 1998, S. 3.

Diät gehört. Der Mensch der Gegenwart in den Industriestaaten verwendet grundsätzlich aber Nahrungsmittel die zum Anstieg von Zivilisationskrankheiten führen²².

1.3 DIE ANTIKE (ALERTUM)

Die Geschichte der antiken Medizin, zu deren bedeutendsten Vertretern Hippokrates und Galen gehörten, begann im fünften Jahrhundert vor Christus und leistete auch einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Medizin, auch jener der Gegenwart:²³ Die Heilkunst des antiken Griechenlands kann als Wiege der europäischen Medizin betrachtet werden. Beispielseise hat der Ausspruch von Hippokrates „Medicus curat, natura sanat“, der Arzt behandelt, die Natur heilt, noch heute in der Naturheilkunde seine Gültigkeit. Man glaubte besonders an die Selbstheilungskräfte der Natur²⁴. Es waren damals aber auch bereits ethische und theoretische Grundlagen der Medizin und auch die Gesundheitsförderung in Diskussion²⁵.

Die Geschichte dieser Medizin des Altertums kann grundsätzlich in die Ägyptische Medizin²⁶, in die Medizin des Zweistromlandes, in die Medizin des Judentums, in die Medizin im antiken

²² Vgl. Zentrum der Gesundheit, n.a., Internet: <https://www.zentrum-der-gesundheit.de/burn-out-syndrom.html>.

²³ Einige der Methoden aus dem antiken Griechenland wurden beispielsweise noch bis in das 19. Jahrhundert angewandt. Der Heilschlaf, der auch als Tempelschlaf bezeichnet wurde, war im alten Griechenland besonders bedeutend. Der zuständige Gott für Krankheiten war Asklepios, dem in Epidaurus ein Theater und auf der Insel Kos eine bedeutende Heilstätte gewidmet war. Zu den heiligen Orten, den Asklepeion, kamen die Heilung suchenden Menschen um sich behandeln zu lassen. Heilschlaf, Musik, Gymnastik usw. waren damals Standard in der Therapie. Manche dieser Therapien fanden bzw. finden auch Aufnahme in moderne Therapiepläne (Internet: www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch von Selbsthilfe-Gruppe Schlafapnoe).

²⁴ Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

²⁵ Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

²⁶ Bedeutende Quellen über die Medizin im Alten Ägypten, wo bei den Therapieformen die Wiederherstellung der kultischen Reinheit wesentlich war, sind der „Smith Papyrus“, der „Paypyrus Ebers“ und die Aufzeichnungen über den Arzt „Imhotep“, der am Hof von Pharao Djoser tätig war (Smith Papyrus; Papyrus Ebers; Aufzeichnungen Imhotep).

Griechenland und in die Medizin im Römischen Reich unterteilt werden²⁷.

Die „Heilgötter“ wurden bei diesen Kulturen bzw. Völkern besonders gehuldigt. Sie wurden beispielsweise auch auf Inschriften, auf Tafeln aus Marmor, in Votivgaben, in Hymnen und Gebeten, in Reliefs, in Form von Statuen usw. verewigt. Zahlreich gefundene Votivgaben belegen viele erfolgreich durchgeführte Behandlungen in den Tempeln^{28 29}.

Einer der bekanntesten dieser Heilgötter war Asklepios, Sohn des Apollon. Asklepios Tochter Hygieia³⁰, Göttin der Gesundheit und heute Schutzpatronin der Apotheker, wurde in der antiken Kunst häufig auch mit einem Füllhorn voller Früchte dargestellt. Das Wort Hygiene, das für die Medizin so wichtige Wort, wurde von ihrem Namen abgeleitet und in Folge für hygienische Maßnahmen bedeutsam³¹.

Hygienische Maßnahmen und damit auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung gab es bereits bei den ältesten Völkern, bei denen die Priester zugleich Ärzte waren und hygienische Vorschriften in ein religiöses Gewand kleideten^{32 33}.

²⁷ Vgl. Wikipedia, 2017c, Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums

²⁸ Die Heilungsuchenden bzw. die kranken Menschen sollten zunächst durch innere und äußere Reinheit die richtige Therapie durch den Heilschlaf erträumen. Erst nach diesem erwünschten Ergebnis wurden die Priesterärzte tätig, die bei Arzneien bereits ein großes Spektrum an pflanzlichen und tierischen (Wirk-)Stoffen kannten und auch bereits Operationen durchführten (Vgl. Internet: <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 3).

²⁹ Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 2.

³⁰ Hygieias Schwester war Panakeia, die Göttin der Medizin und der Zauberei. Panakeia stellte die Personifizierung des Heilens durch Heilpflanzen dar. Das von ihrem Namen abgeleitete Wort Panazee bezeichnete ein Heilmittel in der Antike (Vgl. Graf, 1998, Sp. 777 f; <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 2).

³¹ Vgl. Graf, 1998, S. 777 f; vgl. auch <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013.

³² Weitere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung waren von den Priestern erlassenen Gesetze für die Auswahl und die Zubereitung von Nahrungsmitteln, Hygieneregeln in verschiedenen Lebensbereichen,

Neben diesen hygienischen Vorschriften in Ägyptern war dann ganz besonders die Medizin des antiken Griechenlands vorbildlich für die Medizin in weiten Teilen Europas, weshalb diese auch als Wiege der europäischen Medizin angesehen werden kann³⁴.

GRIECHENLAND

Die Medizin im antiken Griechenland kann als Vorläuferin der gesamten europäischen Medizin bezeichnet werden. Die wissenschaftliche Erforschung auf dem Gebiet der Medizin bzw. von medizinischen Praktiken von Völkern aus der schriftlosen Zeit ist Bereich der „Paläopathologie“ als deren Begründer M. Ruffer gilt^{35 36}.

Die ersten schriftlichen Mitteilungen über die Medizin der Griechen im Altertum sind in den Epen Homers³⁷ aus dem achten Jahrhundert vor Christus zu finden. Diese Medizin war noch in enger Tradition mit der auf Empirie beruhenden Heilkunst der Völker des Vorderen Orients³⁸.

besonders aber die Reinhaltung von Brunnen und von Wasserbehältern. Die hygienischen Vorschriften in den „Mosaischen Büchern“ sind überwiegend von den Ägyptern entlehnt und nur geringfügig in einigen Bereichen modifiziert (Vgl. Meyers Großes Konversations – Lexikon, Band 7, Leipzig, 1907, S. 752 ff.).

³³ Vgl. Meyers Großes Konversations – Lexikon, Band 7, Leipzig, 1907, S. 752 ff.

³⁴ Vgl. Wikipedia, 2017c, Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums

³⁵ Pathologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Ursache und Manifestation von Krankheiten beim Menschen, bei Tieren und bei Pflanzen (Phytopathologie). Die wesentlichen Grundlagen der modernen Humanpathologie wurden vor allem von G. Morgagni und R. Virchow geschaffen (Vgl. Paläopathologie Lexikon der Biologie – Spektrum der Wissenschaft).

³⁶ Vgl. Paläopathologie – Lexikon der Biologie – Spektrum der Wissenschaft.

³⁷ Zur Zeit Homers, im achten Jahrhundert vor Christus, in der archaisch, griechischen, moralischen Denkweise, wurde Gesundheit als eines der „äußeren Güter“, als von der Natur gegebenes Gut, angesehen. Gesundheit war vergleichbar mit adliger Herkunft, vererbtem Reichtum usw. Gesundheit bzw. Gesundsein oder Kranksein sah man damals als Folge glücklicher oder widriger Umstände (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A- 2330/B-1966/C-1944).

³⁸ Vgl. Irscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

Die ärztlichen Tätigkeiten wurden damals noch von Laien, die ihr Wissen in der Regel vom eigenen Vater bzw. der Familie erhielten, durchgeführt. In der etwas jüngeren Odyssee werden aber auch schon Berufsärzte erwähnt. Neben dem durch Erfahrung gewonnenen medizinischen Wissen gab es auch eine über das gesamte Land verbreitete Tempel-Medizin^{39 40}.

Die Asklepeien, dem Heilgott Asklepios geweihte Tempel, waren Sanatorien und hatten im Bereich der Heilung eine erhebliche Bedeutung. Diese Anlagen wurden besonders angenehm für die heilungssuchenden bzw. die kranken Menschen gestaltet und waren auch Kulturzentren auf hohem Niveau. Sie umfassten Tempeln, Theater, Bäder, Arenen, Sporteinrichtungen usw.⁴¹.

In diesen Asklepeien waren auch psychologische Wirkungen bekannt, die auch gezielt eingesetzt wurden. Der Heilungssuchende wurde neben den obligatorischen Geschenken an den Tempel durch Beten und Gesang, rituelle Bäder, Fasten usw. vorbereitet. Die Ganzheitlichkeit der Behandlung⁴² war hier wesentlich und wurde als Wirkungsfaktor erkannt. Die wertvollsten

³⁹ Für diese Art der Medizin waren Orakelstätten, Heiligtümer und später dann die Asklepeien, die Wallfahrtsorte für die heilungssuchenden kranken Menschen, wo der religiöse Aspekt eine zentrale Rolle spielte, wesentlich. Die damaligen Asklepeien waren große Anlagen, die modernen Kurmittelhäusern oder Wellnesshotels sehr ähnlich waren (Vgl. www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch von Selbsthilfe-Gruppe Schlafapnoe; vgl. auch Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347). Neben der Tempelmedizin waren bei den niederen Volksschichten während der gesamten Antike hindurch auch abergläubische magische Praktiken, wie etwa Amulette, Zaubersprüche, Austreibung von Dämonen usw. gebräuchlich (Vgl. Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347).

⁴⁰ Vgl. www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch von Selbsthilfe-Gruppe Schlafapnoe; vgl. auch Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

⁴¹ Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 3.

⁴² Zu Beginn dieser umfassenden ganzheitlichen Therapie erfolgte eine rituelle Reinigung, auch Opfergaben wurden in einen Brunnen geworfen. Die Anwesenheit von Tieren war üblich. Nach der Reinigung erfolgte der Schlaf im „Allerheiligsten“, einem Raum, wo die heilungssuchende Person alleine, oft auch mehrere Tage lang, eingeschlossen war. Man glaubte damals, dass sich die Heilung im Schlaf durch einen Traum vollzog. Kam es zur Heilung, dann war es der richtige Traum, ansonsten wurde der Heilschlaf wiederholt (Vgl. www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch von Selbsthilfe-Gruppe Schlafapnoe).

Elemente der Kultur waren integraler Bestandteil dieser Behandlung⁴³.

Dadurch zeigten die alten Griechen, dass sie bereits ein sehr umfassendes Gesundheitsverständnis hatten. Grundsätzlich ist für die Medizin bzw. für Gesundheitskonzepte in der griechischen Antike, die eine Grundlage auch in der griechischen Philosophie⁴⁴ hatte, wesentlich, dass diese sich von der Vorstellung Krankheit sei eine göttliche Strafe abgewandt hatte und bereits als Wissenschaft verstanden wurde⁴⁵.

Man sah einen Zusammenhang zwischen der Sorge um die eigene Gesundheit und einer Verantwortung der Gemeinschaft für die Gesundheit, was besonders durch die Erörterungen in Platons „Politeia“ 407b-e zwischen Sokrates und Glaukon unter Hinweis auf Asklepios, belegt ist⁴⁶.

Diese Vorstellung begann sich dann im fünften und im vierten Jahrhundert vor Christus durchzusetzen. Der Mensch musste demnach seine eigene Gesundheit und auch jene seiner in der Gesellschaft lebenden Menschen in einem bestimmten Ausmaß mitbestimmen und dafür auch Verantwortung übernehmen. Es war nun nicht mehr nur das Schicksal entscheidend, sondern man sah bereits den Aspekt der „Eigenverantwortung“ für Gesundheit. Im Unterschied zur Zeit Homers wurde nun Gesundheit als ein Zustand von Gleichgewicht gesehen. D.h. von Harmonie⁴⁷ und von innerem Gleichgewicht bzw. innerer Stabilität. Die Lebensführung konnte

⁴³ Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 3.

⁴⁴ Gegen Ende des fünften Jahrhunderts vor Christus entstand die „rationale Medizin“ unter dem Einfluss der griechischen Philosophie. Diese Medizin war eng mit dem Namen Hippokrates von Kos, einem der bekanntesten Ärzte der Antike, verbunden (Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 3).

⁴⁵ Vgl. Barta/Gerson, 1985, S. 24 f.

⁴⁶ Vgl. Barta/Gerson, 2002, S. 24 f.

⁴⁷ Die Griechen der Antike glaubten auch an eine allmächtige Naturmacht und legten großen Wert auf Harmonie. Das war die Harmonie der vier Temperamente die sie den vier Elementen gleichsetzten und diese wiederum verschiedenen Körperteilen und Körpersäften zuordneten (Vgl. Wikipedia, 2017c, Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums).

aber diesen Zustand beeinflussen, was damals eine bedeutende neue Erkenntnis war⁴⁸.

Für diese Lebensführung war die sogenannte „Diaita“ wesentlich. Dieses griechische Wort hatte aber ein wesentlich breiteres Bedeutungsspektrum als der moderne⁴⁹ Begriff „Diät“ weil er alle Aspekte der Lebensführung umfasste. Das waren neben Trinken und Essen auch Arbeit, Baden, Erholung, Massage, Sport, Schlafen, Sexualität, Wachsein, Körperpflege usw.^{50 51}.

Die Diätetik war damals, neben der Chirurgie und der Pharmazie, einer der wichtigsten Teilbereiche der Medizin. Es war nicht nur Methode zur Behandlung von Krankheiten, sondern wesentlich für die Gesundheitsversorgung bzw. die Gesundheitsförderung⁵².

Im antiken Griechenland war die Diätetik daher auch ein Bereich, in dem die Menschen, ohne Eingreifen eines Arztes,⁵³ als fähig angesehen wurden, durch Eigenverantwortung bzw. durch Eigenleistung selbst für den Erhalt oder die Erlangung ihrer Gesundheit beizutragen⁵⁴.

Das Konzept der „Diaita“

⁴⁸ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

⁴⁹ Neben dem Begriff „Diaita“ war auch der griechische Begriff „Therapeia“ breiter zu verstehen als der heutige Therapiebegriff. Er umfasste nicht nur die Heilung, sondern auch die Versorgung (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944).

⁵⁰ Die Bedeutung der Körperpflege und damit das hygienische Verständnis der Griechen zeigte sich auch in der Versorgung der Städte mit Wasser, in der Regelung der Wasserbenutzung usw., besonders aber in der Pflege und Ausbildung des Körpers. Hippokrates erklärte dann die Verhütung von Krankheiten nicht nur als möglich, sondern für das Wichtigste im Bereich der medizinischen Wissenschaft (Vgl. Meyers Großes Konversations – Lexikon, 1907, S. 752 ff.).

⁵¹ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44), A-2330/B-1966/C-1944.

⁵² Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44), A-2330/B-1966/C-1944.

⁵³ Im 7. und im 6. Jahrhundert vor Christus entwickelte sich in Griechenland dann aber auch eine freie ärztliche Tätigkeit durch Vertreter von Arztfamilien, die ihren Stammbaum bis zu Asklepios zurückführten. Diese Mediziner wendeten damals überwiegend auf Empirie beruhende Heilmethoden an. Neben Asklepios zählten besonders Erasistratos, Herophilos, Hippokrates usw. zu den bedeutendsten Medizinern im Bereich der griechischen Medizin (Vgl. Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347).

⁵⁴ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44):A-230/B-1966/ C-1944.

Die sogenannte „Diaita“ war im antiken Griechenland eine Handlungsanleitung für die Menschen um Gesundheit zu erhalten bzw. zu erreichen. Für die Gesundheit war eine ausgewogene Mischung der Körpersäfte die Voraussetzung. Die Diaita⁵⁵ umfasste Aspekte aus allen Lebensbereichen und entsprach deshalb dem umfassenden Gesundheitsverständnis der alten Griechen. Für dieses umfassende Gesundheitsverständnis waren Ernährung und Bewegung zentrale Begriffe die zum Gesundheitskonzept gehörten. Das ist auch in der Gegenwart so⁵⁶.

Im antiken Griechenland war dieses Gesundheitskonzept der „Diaita“ eine „Gesundheitsbildung“ bzw. eine Erziehung zum ebenmäßigen Menschen. Grundsätzlich wurde in der Antike Gesundheit gleich gesetzt mit einem Leben in Einklang mit der Natur. Dieses Gesundheitsverständnis bedeutet nicht nur leibliches Wohlbefinden, sondern sie schloss den Geist und die Seele mit ein. Dadurch wurde Gesundheit zu einem natürlichen normativen Begriff. In der griechischen Antike spielte hier auch die Mischung der Körpersäfte eine zentrale Rolle^{57 58}.

Gemäß dieser Theorie wurden als Lebensträger im Körper überwiegend gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim angenommen. Als Gesund galt man, wenn diese vier Säfte im Gleichgewicht standen. Auf die Harmonie der vier Temperamente wurde großer Wert gelegt, sie wurden auch mit den vier Elementen gleichgesetzt und verschiedenen Körperteilen und

⁵⁵ Für Menschen, die den Anweisungen der Diaita folgten, war der gesamte Ablauf eines Tages auf die Erhaltung der eigenen Gesundheit ausgerichtet wobei die Selbstbeobachtung und die Selbstwahrnehmung sehr wesentlich waren (Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 40).

⁵⁶ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 40.

⁵⁷ Diese (Vier) Säftelehre, die auch „Humoralpathologie“ genannt wurde, ist eine medizinische Theorie, die in der griechischen Antike erstmals im Corpus Hippocraticum festgeschrieben wurde. Die Humoralpathologie wurde zur Erklärung allgemeiner Körpervorgänge und auch als Krankheitskonzept entwickelt (Vgl. Hafen).

⁵⁸ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 40.

Körpersäften zugeordnet. Es wurde angenommen, dass diese Körpersäfte über das Blut und auch über die Nerven im menschlichen Körper verbreitet werden. Der Bereich der Verdauung wurde aber von der sogenannten Digestionslehre behandelt⁵⁹.

Beeinflusst von der Philosophie, angeregt durch die ionischen Naturphilosophen, beschäftigten sich die Ärzte im antiken Griechenland bereits mit den Ursachen und dem Wesen der Krankheiten, der Pathologie und mit dem Aufbau des menschlichen Körpers^{60 61}.

Im vierten Jahrhundert vor Christus gewannen dann die theoretischen Fächer der Medizin, die Anatomie und die Physiologie, unter dem Einfluss der Philosophie Platons, besonders aber durch die Philosophie von Aristoteles mit ihrer Systematisierung und Spezialisierung der einzelnen Wissenschaften⁶² zunehmende Bedeutung⁶³.

Unter dem Philosophen Aristoteles⁶⁴ gewann die Gesundheit mehr an Bedeutung. Er sah in der körperlichen Gesundheit eine Voraussetzung für moralisches und intelligentes menschliches Handeln und geistige und körperliche Gesundheit eng miteinander verbunden. Zur Ausübung der charakteristischen menschlichen Fähigkeiten wie der Sprache, der Vernunft, moralisches und sittliches Handeln war ein gesunder Körper notwendig, ein ungesunder Geist aber, etwa durch Stress oder Depressivität bedingt, wirkte sich auf den Körper negativ aus⁶⁵.

⁵⁹ Vgl. Wikipedia, 2017b, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie>

⁶⁰ Dieser Tätigkeitsbereich der griechischen Ärzte fand seinen Ausdruck auch in den Schriften von Hippokrates. Hippokrates betonte damals u. A. auch klar, dass Krankheit auch bei einer sehr ausgewogenen Ernährung und bei gesundheitsfördernder Bewegung jederzeit auftreten kann (Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41).

⁶¹ Vgl. Irscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

⁶² Bestimmte Forschungen im Bereich der Medizin waren aber überwiegend spekulativ, dazu gehörte jedenfalls die Ausbildung der Säftelehre zur Viersäftelehre usw. (Vgl. Irscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.).

⁶³ Vgl. Irscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

⁶⁴ Aristoteles sah neben der Eigenverantwortung des Individuums für seine Gesundheit auch eine Verantwortung der Gesellschaft die durch ein staatliches Erziehungs- und Gesundheitssystem für die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsförderung einen Beitrag leisten sollte (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44):A-2330/B-1966/C-1944).

⁶⁵ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-230/B-1966/C-1944.

Während dieser Epoche galt in der griechischen Medizin auch der Grundsatz „Gesundheit für alle“. Besondere Bedeutung hatte die bereits angeführte Diätetik, wobei stets die individuelle Seite des Menschen wesentlich war. Die menschlichen Lebensregeln waren geschlechtsspezifisch und waren auch vom Alter, der sozialen und wirtschaftlichen Situation abhängig. Sie hatten Einfluss auf die Gesundheit, so wie auch die klimatischen Verhältnisse des Lebensraumes und die gesamte Lebenssituation. Die griechischen Medizinautoren verfassten deshalb nicht nur wissenschaftliche Werke, sondern auch Texte für Nichtmediziner bzw. für Laien. Das waren besonders „Lebensregeln“ für ein gesundes Leben und deshalb auch ein Beitrag zur Gesundheitsförderung⁶⁶.

Um etwa 300 vor Christus kam in der griechischen Philosophie dann die sogenannte skeptische Denkrichtung auf, welche auch die empirische Ärzteschule beeinflusste^{67 68}.

Die medizinischen Lehren des Asklepiades

Die Voraussetzungen für die medizinischen Lehren des Asklepiades aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und der medizinischen Ärzteschule wurden damals durch die Atomistik des Epikur geschaffen⁶⁹.

Die medizinischen Lehren⁷⁰ des Asklepiades von Bithynien gelangten in Folge dann nach Rom

⁶⁶ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44), A-2330/ B-1966/C-1944.

⁶⁷ Bereits im dritten Jahrhundert vor Christus waren besonders die anatomischen Studien der in Alexandria tätigen Ärzte Herophilos und Erasistratos von Bedeutung, weil diese die Medizin auf eine von realen Tatsachen ausgehende Grundlage stellten. Sie vermittelten zur Zeit der Antike wertvolle Kenntnisse vom Bau und von den Funktionen der Organe des menschlichen Körpers (Vgl. Irmischer, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.).

⁶⁸ Vgl. Irmischer, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

⁶⁹ Vgl. ebd.

⁷⁰ Medizinische Lehren bzw. griechisch – medizinische Schriften wurden nur in geringem Ausmaß ins Lateinische übersetzt und in die frühmittelalterliche Medizin in Westeuropa übernommen. Viele Schriften griechischer Ärzte gelangten aber dann über Alexandria in den Besitz der Araber (Vgl.

und damit die wissenschaftliche Medizin der Griechen. In Rom bestand die Medizin überwiegend noch aus religiös-magischen Bräuchen. Die medizinischen Anweisungen von Cato geben darüber Aufschluss⁷¹.

Die nun in Rom übernommene Medizin von Asklepiades unterschied sich von den bis dato vorherrschenden religiös-magischen Bräuchen. Asklepiades vertrat die Ansicht, dass für Krankheiten die Einschränkung der Bewegung der Atome die Ursache ist und deshalb Wasserkuren verordnete⁷².

Neben Asklepiades war dann im zweiten Jahrhundert nach Christus Galenos⁷³ (129 bis 199 nach Christus) einer der bedeutendsten griechischen Ärzte und auch Autor einer medizinischen Zusammenfassung, aus der ein guter Überblick über das medizinische Wissen der Antike gewonnen werden kann. Zu seinen Entdeckungen gehörte die Rolle des Blutes bei der Ernährung von Gewebe, sowie die Funktionsweise der Nerven. Er sah auch eine große Bedeutung in der griechischen Lehre von den vier Temperamenten und überarbeitete die Theorie über die vier Flüssigkeiten⁷⁴.

RÖMISCHE GESCHICHTE

Bedeutende Leistungen von Galen

Nach Rom kam die griechische Medizin erst spät, sie setzte sich dort aber allmählich trotz vieler Vorbehalte durch. In Rom versuchte man lange Zeit Krankheiten mit relativ einfacher

Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 348).

⁷¹ Vgl. Irmscher, Lexikon der Antike, 1985, S. 347.

⁷² Vgl. Wikipedia, 2017c, Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums

⁷³ Galenos war einer der späteren Vertreter der „Diaita“ und erweiterte dieses Konzept auf die Lebensphasen der Menschen. Er meinte, dass die unterschiedlichen Gesundheitszustände der Menschen auch unterschiedliche (medizinische) Maßnahmen notwendig machen (Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41).

⁷⁴ Vgl. Wikipedia, 2017c, Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums.

„Hausmedizin“ zu heilen bzw. zu lindern. Zu dieser Hausmedizin gehörte besonders die Verwendung von Heilkräutern, von Wein usw. Es gab vorerst keine ausgebildeten Ärzt/innen. Der „paterfamilias“, das Familienoberhaupt, behandelte damals auch die Angehörigen seiner Familie⁷⁵, aber auch seine Sklaven, seine Hörigen und sein Vieh. Die Götter wurden dabei immer wieder um ihren Beistand gebeten⁷⁶.

Im ersten Jahrhundert nach Christus gelangte die Medizin in Rom dann zu einem bedeutenden Aufschwung wozu die Gründung der pneumatischen Ärzteschule, die damals eine scharfe Auseinandersetzung zwischen den einzelnen medizinischen Schulen bewirkte, einen erheblichen Beitrag leistete^{77 78}.

Durch ein bedeutendes Werk von Galen erfolgte dann auch ein wesentlicher Impuls in Richtung Gesundheitslehre und Gesundheitsförderung in der Antike. Galen⁷⁹ entwickelte zudem auch eine Theorie zum gesunden Leben und schuf auch ein Idealbild für den „besten Zustand des

⁷⁵ Im Laufe der römischen Entwicklung wandelte sich die Stellung, die der Mensch in der sozialen Gemeinschaft und demnach auch im Recht innehatte, erheblich. In der altrömischen Periode wurde der Mensch noch nicht als Einzelwesen gesehen, sondern als Glied der Verbände, in denen er stand (Vgl. Kaser, 1981, S. 60).

⁷⁶ Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S.4.

⁷⁷ Im zweiten Jahrhundert nach Christus fand die pneumatische Ärzteschule in Rom ihren Höhepunkt und ihren Abschluss durch das Werk von Galen von Pergamon mit dem Titel: „Abhandlung über die Gesundheit“. Es wurden nun alle medizinischen Lehren der vergangenen Jahrhunderte zu einem einheitlichen medizinischen Werk zusammengefasst. Galens umfangreiches Werk wurde nun für die weiteren Jahrhunderte maßgeblich. Die Humoralpathologie erhielt ihre abschließende Gestalt, die sie als grundlegendes Krankheitskonzept bis ins 19. Jahrhundert behielt (Vgl. Irmischer, Lexikon der Weltgeschichte, 1985, S 348).

⁷⁸ Vgl. Irmischer, Lexikon der Antike, 1985, S. 347 f.

⁷⁹ Neben Galen von Pergamon war auch Aulus Cornelius Celsus für die Etablierung der griechischen Medizin im Römischen Reich von Bedeutung. Celsus verfasste ein medizinisches Lehrbuch mit dem Titel: „De medicina“, das bis in die Neuzeit als Standardwerk der Medizin in Verwendung war (Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 4).

Körpers“⁸⁰.

Galen orientierte sich dabei an den bereits sechshundert Jahre vorher aufgestellten Grundsätzen von Hippokrates und von Diokles, in denen das Gleichgewicht und die besonderen, individuellen Umstände des konkreten Menschen von erheblicher Bedeutung waren. Hippokrates betreffend folgte Galen dessen Vorstellungen bzw. jenen der „Hippokratiker“ und schrieb die Lehre der Humoralpathologie systematisch nieder. Die vier Körpersäfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim verband Galen mit den vier Lebensphasen und den vier Elementen. Die Ausgewogenheit der Säfte wurde als „Eukrasie“ bezeichnet und war gleichbedeutend mit der menschlichen „Gesundheit“. Nach Galens Humoralpathologie entstanden Krankheiten durch Störungen der Ausgewogenheit, das war die „Dyskrasie“^{81 82}.

Neben dem Ziel die Gesundheit wieder herzustellen sah Galen in der Gesundheitslehre und Gesundheitsförderung auch die Fragestellung, wie es denn überhaupt Krankheit geben kann. Dieser Diskurs, vielfach auch Gegenstand religiöser und weltanschaulicher Erörterungen, wurde also bereits in der griechischen-römischen Kultur diskutiert. Galen hatte eine teleologische oder funktionale Betrachtungsweise des menschlichen Körpers im Unterschied zu den Vertretern einer mechanischen Sichtweise des Körpers^{83 84}.

⁸⁰ Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

⁸¹ Nach Ansicht Galens entstand eine „Dyskrasie“ durch ein Fehlen, ein Zuviel eines oder mehrerer Säfte oder eine Verschlechterung. Behandelt wurde die Dyskrasie durch Zufuhr des Gegenelements. Beispielsweise löscht Wasser Feuer aus, Erde stoppt Wind (Luft). Galen sah die Aufgabe eines Arztes ein Ungleichgewicht der Säfte durch Diätetik und Verabreichung von Arzneimitteln, aber auch durch chirurgische Maßnahmen wieder herzustellen (Vgl. Wikipedia, 2017b, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie>; vgl. auch Prokop, 1983, S. 1).

⁸² Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944; vgl. auch Vgl. Wikipedia, 2017b, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie>

⁸³ Die Frage, wie Krankheit zu erklären und zu akkomodieren ist, gliederte er in drei Komponenten. Erstens behauptete er, dass die Anzahl von Fällen natürlicher Krankheit im Verhältnis zur Anzahl von Fällen von Gesundheit zu vernachlässigen sei. Er sah in Gesundheit die Norm, in Krankheit die Abweichung von dieser Norm. Zweitens war er der Ansicht, dass die menschliche Natur selbst ein heilendes Vermögen habe. Drittens schrieb er viele vorhandene Krankheiten nicht der Natur zu, sondern sah deren Ursache in fassbaren menschlichen Faktoren begründet. Diese Faktoren waren in

Die Jahrhunderte nach Galen von Pergamon

Die Leistung der Ärzt/innen in Rom in den folgenden Jahrhunderten bestand besonders im Errichten von medizinischen Handbüchern aus älteren Werken, besonders aber aus jenen von Galen. Die Therapie bzw. die praktischen Anwendungen im Bereich der Medizin waren die wichtigsten Inhalte. Auf die wissenschaftliche Medizin wurde nicht mehr so viel Augenmerk gerichtet. In der griechischen Medizin war aber die griechische Wertschätzung der Reinheit sichtbar. Es wurde auf eine gute allgemeine Gesundheit, auf Gesundheitsförderung und Hygiene großer Wert gelegt^{85 86}.

Hygiene wurde damals für alle Stände in Rom propagiert. Die antike Medizin erbrachte ihre Leistungen auch nicht nur für Eliten bzw. für die Oberschicht, sie war für alle Menschen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – vorhanden. Es gab auch Ärzt/innen im Römischen Reich, die ihre Sprechstunden für alle Stände abhielten. Neben der Hygiene wurden auch Diäten und eine ausgeglichene Lebensweise, nach heutiger Diktion eine Art „Work Life Balance“, für verschieden Berufsgruppen propagiert. Damit wurde jedenfalls auch ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsförderung in der Antike geleistet⁸⁷.

Gesundheitserziehung aus Sicht des frühen christlichen Weltverständnisses

Summe der ungesunde Lebensstil. Nach Galen war Gesundheit ein Gut, auf das auch Einfluss genommen werden kann, d.h., die Menschen dazu selbst in einem bestimmten Ausmaß beitragen können (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944).

⁸⁴ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

⁸⁵ Die Römer übertrafen dann diesbezüglich sogar die Griechen. Das betraf beispielsweise die Wasserversorgung der Städte, die Ausbildung des Badewesens, welches aber im Laufe der Zeit durch Überhäufung mit Luxus zur Verweichlichung führte und auch die Gymnastik negativ beeinflusste (Vgl. Meyers Großes Konversations – Lexikon, Band 7., Leipzig, 1907, S. 752 ff.).

⁸⁶ Vgl. Irmischer, Lexikon der Antike, S. 348; vgl. auch Wikipedia, 2017c, Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/medizin_des_Altertums

⁸⁷ Vgl. <http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>, 31.08.2013, S. 5.

Im frühen christlichen Weltverständnis sah man „Gesundheitserziehung“ als Förderung der Glaubensfähigkeit zur Erreichung des Seelenheils. Damals stand die seelische Gesundheit im Vergleich zur körperlichen Gesundheit klar im Vordergrund. Mit dieser Vorstellung verband man, dass die Seele und damit der Mensch auf Gott ausgerichtet und auf dessen Gnade angewiesen ist. Nur auf diese Weise könne Gesundheit erreicht werden. Körperliche Krankheit wurde auf unterschiedliche Weise im Zusammenhang mit Streben nach dem Seelenheil gesehen⁸⁸.

Nach Meinung von Haug wirkte sich das frühchristliche Gesundheitsverständnis auch auf die Gesundheitsbildung aus. Benedikt von Nursia⁸⁹ bezog seine aufgestellten Regeln auf Mönche, er sah in Mönchen aber normale gemeinschaftsfähige Menschen, die jedoch Vorbildfunktion für die gesamte Bevölkerung haben. Haug versteht die Lex Benedicta auch als umfassende christliche Lebensordnung. Für die Gesundheitsförderung bzw. die Gesundheitserziehung sind diesbezüglich darin enthaltene soziale und sozial-hygienische Aspekte wesentlich⁹⁰.

Benedict von Nursia hatte gute Kenntnisse auf dem Gebiet der antiken Gesundheitslehre und übertrug diese auf die christlichen Prinzipien. Nach seinem fundamentalen Grundsatz „Ora et Labora“ übertrug er die Notwendigkeit körperlicher Bewegung von der Gymnastik auf die physische Arbeit. Er schrieb auch über die Ernährung des Menschen und erkannte die Bedeutung des Schlafes für die Gesundheit⁹¹.

⁸⁸ Vgl. Hafén Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung -. Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41.

⁸⁹ Im Jahre 527 gründete Benedikt von Nursia das erste Ordenshaus und legte auch die „Regula“ fest in welcher er das wichtigste Prinzip eines Mönchslebens festschrieb: „Die Sorge für die Kranken steht vor und über allen Pflichten“. Dieser Grundsatz war auch wesentlich für die Entstehung klösterlicher Spitäler und damit auch für die Klostermedizin (Vgl. Kloster Medizin und Kloster Heilkunde, n.a., Internet: <http://www.kloster-medizin.com/zusammenfassung-klostermedizin/>)

⁹⁰ Vgl. Hafén Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41.

⁹¹ Vgl. Hafén Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41.

1.4 DAS MITTELALTER

Im Mittelalter wusste man nur wenig über die Themen Gesundheit und Krankheit, weil man grundsätzlich auch nur sehr wenig über den menschlichen Körper wusste und daher auch die Ursachen von Krankheiten nicht kannte⁹² ⁹³. Das damalige Wissen im Bereich der Gesundheitspflege⁹⁴ bzw. der Gesundheitsförderung entstand aber vor allem durch die Skriptorien der Klöster⁹⁵.

Dieses Wissen baute sich besonders aus Übersetzungen auf, welche ihre Grundlage aber nicht in Werken der Antike selbst sondern in byzantinischen Auszügen oder selbständigen Texten, vielfach in vulgärem Latein, hatten. Dieser Verlust medizinischen Wissens hatte seine Ursache teilweise darin, dass die Medizin im frühen Mittelalter nicht zu den „artes liberales“⁹⁶ zählte und somit auch nicht zum Lehrkanon⁹⁷.

⁹² Für die wissenschaftliche Medizin des westlichen Abendlandes war im frühen Mittelalter Galens Zusammenfassung der griechischen Medizin die wesentliche Basis (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(1-2); A-50/B-40/C-40). Medizin studierte man bereits an einer Universität, die angehenden Mediziner lernten aus den Inhalten antiker Bücher die von bekannten römischen Ärzten geschrieben wurden wie eben von Galen oder Celsus usw. (Vgl. Kleber 2006, S. 84).

⁹³ Vgl. Kleber, 2006, S. 84.

⁹⁴ Mit Ausnahme der Klöster war Gesundheitspflege im Mittelalter aber kaum vorhanden. Die Menschen versuchten sich damals vor den Seuchen, besonders dem „schwarzen Tod“ durch Bußübungen, durch Gebete, und durch heilige Messen zu schützen. Es dauerte sehr lange, bis der Staat handelte und „Polizeiverordnungen“ erließ, die damals aber relativ erfolglos waren. Italien errichtete als erster Staat eine Organisation der Gesundheitspflege, die dann auch vorbildlich für andere europäische Staaten war (Vgl. Meyers Großes Konversations - Lexikon, Band 7., Leipzig, 1907, S. 752 ff.).

⁹⁵ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(1-2); A-50/B-40/C-40.

⁹⁶ Die sieben artes liberales gliederten sich damals in das Trivium, das waren Grammatik, Rhetorik und Dialektik und das Quatrivium, bestehend aus Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Trivium und Quatrivium bildeten seit dem sechsten Jahrhundert die Grundlage des Unterrichts an Kloster- und Domschulen. Die Medizin, die kaum Gegenstand von Forschungen war, wurde damals als überwiegend praktisch ausgerichtete Kunst verstanden (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(1-2); A-50/B-40/C-40).

⁹⁷ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(1-2); A-50/B-40/C-40.

Im arabischen und byzantinischen Raum wurde im Bereich der Medizin das antike Erbe aber weitergeführt. Im „westlichen Mittelalter“ dagegen aber kaum. Neben der bereits dargestellten Ursache war ursächlich, dass das Griechische beinahe verloren ging und auch nur wenig lateinische Texte bzw. Schriften überlebt hatten. Es wurde daher überwiegend klösterliche Heilkräuterkunde betrieben, weshalb dieser Zeitabschnitt des Mittelalters auch als „Klostermedizin“ bezeichnet wird⁹⁸.

Diese Klostermedizin wurde von christlichen Mönchen und Nonnen ausgeübt, die in der Antike Wandersleute waren. Der Wendepunkt vom Altertum zum Frühmittelalter bedeutete dann für diese zölibatären Christen eine Änderung ihres Lebensstils indem sie nun in Klöstern lebten. Die im Mittelalter lebenden Nonnen und Mönche wandten die Kenntnisse des Altertums nicht nur an, sondern erweiterten und verbesserten teilweise das Wissen, das sie auch dokumentierten, durch eigene Erfahrungen⁹⁹.

Die mittelalterliche Klostermedizin, deren Beginn mit Benedikt von Nursia und seiner Klostergründung im sechsten Jahrhundert nach Christus auf dem italienischen Monte Cassino im Zusammenhang stand, war aber keine einheitliche Lehre, sondern eine Zusammenfassung bzw. eine Gesamtheit dessen, was in den west-europäischen Klöstern als „Heilkunde“ verstanden wurde. Benedikt von Nursia legte mit den Benediktinerregeln¹⁰⁰ die Arbeit und das Wirken der Mönche fest, wozu auch die medizinische Betreuung und die Gesundheitsvorsorge hilfeschender Menschen gehörte und lenkte diese in geordnete Bahnen¹⁰¹.

Mönche und Priester leisteten im Gesundheitsbereich damals sehr viel. Beispielsweise stand mit

⁹⁸ Vgl. Wikipedia, 2017d, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Medizingeschichte>

⁹⁹ Vgl. Kloster Medizin und Kloster Heilkunde, n.a., Internet: <http://www.kloster-medizin.com/zusammenfassung-klostermedizin/>

¹⁰⁰ Sein umfassendes Werk, die „Regula“, die später von der römischen Kirche als verbindlich erklärt wurde, bestand aus 73 Artikeln. Darin wird auch die Pflege der Kranken behandelt mit dem Grundsatz: „Die Sorge für die Kranken steht vor und über allen anderen Pflichten...“. Die kranken Menschen durften aber keine übertriebenen Ansprüche stellen, man musste ihnen gegenüber aber Geduld aufbringen (Vgl. <http://suite101.de/article/mittelalterliche-klostermedizin-und-hildegard-von-bingen-ai>, 03.09.2012, S. 1).

¹⁰¹ Vgl. Pohanka, 2011, S. 41 f.

dem Kloster Monte Casino auch die „Medizinschule von Salerno“ in Zusammenhang. Diese Medizinschule verband als erste in Europa dann auch eine geregelte ärztliche Ausbildung mit einem funktionierenden öffentlichen Gesundheitswesen. Mediziner, die in Salerno unterrichteten hatten vielfach auch gleichzeitig staatliche Ämter inne^{102 103}.

Im zwölften Jahrhundert fand das Fach Medizin dann einen Platz in der Naturwissenschaft. In der Medizinschule von Salerno entstand zu dieser Zeit das Bild des gelehrten medizinischen Praktikers, der zuerst die Ursachen einer Erkrankung sucht und dann behandelt. Das ist die auch in der Gegenwart wesentliche richtige Diagnose^{104 105}.

Erst ab dem 13. Jahrhundert kamen dann über Spanien Einflüsse der bereits hochentwickelten arabischen Medizin nach Mittel- und nach Westeuropa. Das erfolgte über Handelskontakte, besonders über jene mit Italien und dessen Verbindungen nach Byzanz (Konstantinopel) wodurch auch griechische Texte im Bereich der Medizin wieder entdeckt und zugänglich wurden¹⁰⁶.

Besonders ab diesem Zeitpunkt und auch noch in der Renaissance wurde das Schema der Viersäftelehre durch zusätzliche Elemente erweitert. Das waren beispielsweise Evangelisten, die Himmelsrichtungen, Paradiesflüsse, Tonarten usw. Die von Galen aufgestellten Theorien waren aber auch Grundlage der Medizin der Hildegard von Bingen, der Physiognomik von Johann Kaspar Lavaters und der Ernährungslehre. Auch Sebastian Kneipp bezog sich bei seiner

¹⁰² Die Medizinschule von Salerno stieg dann relativ schnell bis zur ersten medizinischen Universität auf.

Im elften Jahrhundert wurde im Zuge der arabischen Rezeption der Wissenschaft im Mittelalter auch die antike Medizin in die europäische Medizin aufgenommen und behielt bis in die Neuzeit ihre Existenz (Vgl. Irmscher, Lexikon der Antike,, 1985, S. 348).

¹⁰³ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(1-2); A-50/B-40/C-40.

¹⁰⁴ Ohne theoretische Kenntnisse war man damals Wundarzt und durfte sich nicht „practicus“ nennen. In diesem Jahrhundert hatte man auch bereits begonnen die medizinischen Schriften aus Salerno in die Klosterbibliotheken aufzunehmen (Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011; 108(1-2); A-50/B-40/C-40).

¹⁰⁵ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, 2011; 108(1-2); A-50/B-40/C-40.

¹⁰⁶ Vgl. Wikipedia, 2017d, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Medizingeschichte>

Wasserkur auf die Erkenntnisse Galens^{107 108}.

DAS GESUNDHEITSVERSTÄNDNIS VON PARACELSDS GEGEN ENDE DES MITTELALTERS: GESUNDHEIT DURCH EINNAHME VON MEDIKAMENTEN

Paracelsus (1493 bis 1541), der eigentlich mit vollem Namen Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim¹⁰⁹ hieß, lebte in einer Zeit in der sich die Wissenschaft und besonders auch die Naturwissenschaft schnell weiterentwickelte. Paracelsus verfasste bedeutende medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften¹¹⁰.

Mit der Weiterentwicklung der Naturwissenschaft und mit der Erforschung der Natur entwickelte sich auch überwiegend der Wunsch nach einem langen Leben. Spätestens ab diesem Zeitpunkt orientierte sich auch die Gesundheitsbildung, erstmals nachdrücklich, am Ergebnis durch die Förderung der Gesundheit das Leben zu verlängern¹¹¹.

Das war auch Bestandteil der Gesundheitslehre von Paracelsus. In seinem bekannten Werk mit dem Titel „De vita longa“¹¹², wick er zugunsten eines wissenschaftlichen Gesundheitsbegriffs

¹⁰⁷ Seit dem 13. Jahrhundert unterhielten Bischöfe oder Fürsten dann auch sogenannte Leibärzte. In größeren Orten, aber nur vereinzelt, waren auch „Bader“ nachweisbar. Diese Bader betrieben Badstuben und waren Barbieri, Wundärzte und Kenner von Naturheilmethoden vielfach auch in einer Person. Die Bader waren eigentlich Handwerker, die Wunden und Krankheiten behandelten ohne dass sie ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hatten. Gelernt haben sie meistens bei einem anderen Bader oder bei einem Wundarzt (Vgl. Kleber, 2006, S. 84 f.).

¹⁰⁸ Vgl. Wikipedia, 2017b, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie>

¹⁰⁹ Er ging als Arzt in der Heilkunst unter Überwindung der Lehre Galens neue Wege und baute diese auf den chemischen und physikalischen Grundlagen des Körpers auf. Seiner Ansicht nach bestand eine „Dreiheit des Menschseins“, das war der sichtbare Elementarleib, der unsichtbare Astralleib und die göttliche Seele (Vgl. Anonym, Lexikon der Weltgeschichte, 1977, S. 410).

¹¹⁰ Vgl. Sudhoff, 1930, S. 1 ff.

¹¹¹ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, vgl. auch Haug, S. 63.

¹¹² „De vita longa“ war eine wichtige Schrift in fünf Büchern, teilweise durch das Marsiglio Ficino Buch „De triplici vita“ veranlasst, eröffnet im Jahre 1560 (Vgl. Sudhoff, 1930, S. XXXII)

teilweise auch vom damals noch überwiegend herrschenden auf Gott ausgerichteten Gesundheitsverständnis ab¹¹³.

In der Lehre von Paracelsus war nun nicht mehr Gott der einzige Bezugspunkt für die menschliche Gesundheit, sondern Gott offenbart sich in der Natur und gibt den Menschen unterschiedliche – gute und schlechte – Entwicklungsmöglichkeiten vor. Nach Ansicht von Paracelsus soll der mit Willen und Vernunft ausgestattete Mensch die guten auswählen. Die „Krankheit“ war hier aber der Ausgangspunkt und nicht die „Gesundheit“. Paracelsus formulierte es unter Anderem folgendermaßen:

„Die Erhaltung eines gesunden Lebens erfordert zunächst einmal, den Menschen von seinen Krankheiten zu befreien, denn die menschliche Konstitution ist gebrechlich mit Krankheit gleichsam im Normalzustand behaftet“¹¹⁴

1.5 DIE NEUZEIT

Ab dem 15./16. Jahrhundert gewannen dann im Bereich der Medizin eigene Untersuchungen und daraus gewonnene Erkenntnisse an Bedeutung. Besonders Beobachtungen und Experimente auf Grundlage von Francis Bacon führten auch zur Frage der Glaubwürdigkeit bzw. der Richtigkeit von Ergebnissen autoritärer Personen. Besonders kam es auch zu einigen ergänzenden Körpersystemen wie beispielsweise der mechanischen Sichtweise des Körpers¹¹⁵. Ab etwa 1600 entwickelten Mediziner, die nun auch neue Instrumente zur Verfügung hatten wie etwa das Mikroskop, das medizinische Wissen der Antike weiter und korrigierten teilweise auch Fehler. Sie waren nun auch nicht mehr an das Sezierverbot von Menschen gebunden¹¹⁶.

¹¹³ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41.

¹¹⁴ Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 41 f.

¹¹⁵ Vgl. Wikipedia, 2017d, Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Medizingeschichte>

¹¹⁶ Vgl. Kleber, 2006, S. 41.

Im 17. Jahrhundert erfolgten dann mit dem Beginn der Aufklärung grundsätzlich wesentliche Veränderungen, im Bereich der Medizin auch durch René Descartes der diese vom Mittelalter in die Neuzeit führte. Descartes war ein bedeutender französischer Philosoph und Naturwissenschaftler. Er bewies erstmals, dass nicht Körpersäfte sondern Nerven - mit ganz speziellen Nervenbahnen - die Verbindung zwischen den Auslösern von Schmerzen und dem menschlichen Gehirn herstellen. Es war eine auch noch für die Gegenwart entscheidende Erkenntnis¹¹⁷.

1.6 DAS ZEITALTER DER AUFKLÄRUNG - EINE NEUE WELTANSCHAUUNG BZW. EINE NEUE DENKBEWEGUNG DES 17. UND 18. JAHRHUNDERTS

Im Zeitalter der Aufklärung war es nun nicht mehr Gott, der die Dinge in der Umgebung des Individuums ordnete, sondern das Individuum ordnete diese selbst. Diese Änderung bedeutete: *„Der Mensch wird zum weltoffenen Wesen, das aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgeführt werden muss, um seine in ihm schlummernden Potentiale und Fähigkeiten entfalten zu können“*^{118 119}.

Neben dieser bereits entstandenen „Eigenverantwortung“ des einzelnen Menschen gab es bereits auch eine übergeordnete bzw. eine staatliche oder sogar staatsübergreifende Gesundheitsplanung und Gesundheitspolitik. Die Gesundheitsplanung sollte auch die

¹¹⁷ Vgl. Gustorff Burkhard, Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin am Wiener Wilhelminenspital.

¹¹⁸ Im Zeitalter der Aufklärung lebte und wirkte auch Leibnitz (1646 bis 1716). Leibnitz forderte damals, dass alle wissenschaftlichen Aktivitäten – so auch im Bereich der Gesundheitsförderung - in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen seien. Wesentlich dafür war auch die Tatsache, dass die Wissenschaft auch Zusammenhänge zwischen Lebenssituationen wie etwa die Ernährungssituation, Bewegung, die hygienischen Bedingungen, die Situation am Arbeitsplatz usw. und Krankheiten aufzeigte. Die Bedeutung der Volksgesundheit drang ins Bewusstsein der Politiker. Für die Politik war nicht nur eine individuelle Gesundheitsförderung wichtig sondern auch allgemeine Maßnahmen im Bereich der Volksgesundheit (Vgl. Hofmarcher/Rack, 2006, S. 17).

¹¹⁹ Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 42.

medizinische Aufklärung umfassen. Die einzelnen Menschen sollten über medizinische Zusammenhänge aufgeklärt werden und zu gesundheitsfördernden Verhalten angehalten werden^{120 121}.

Das 18. Jahrhundert und auch noch das beginnende 19. Jahrhundert waren für verschiedene medizinische Systeme offen, die aber alle den Ansatz einer allgemeinen Lebenskraft hatten. Die Medizin gelangte zu neuen Erkenntnissen wie etwa die Entdeckung der Nerven und damit verbundenen theoretischen Deutungssystemen wie etwa der „Animalische Magnetismus“ oder der „Brownianismus“. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte dann die Vorstellung der Gesundheit als moralische Pflicht – und damit auch zur Gesundheitsförderung - zu einer großen Anzahl von medizinischen Publikationen auf diesem Gebiet. Es waren damals staatlich verordnete Präventionsmaßnahmen möglich, zu deren Einhaltung man sogar eine „medizinische Polizey“ forderte¹²².

1.7 DAS 19. JAHRHUNDERT

Das 19. Jahrhundert¹²³ brachte der Medizin, besonders durch Entwicklungen im Bereich der Naturwissenschaften, bedeutende Fortschritte, vor allem in der Diagnose und der Therapie von

¹²⁰ In der Medizin der Aufklärung bzw. in der Gesundheitspolitik ging man davon aus, dass der politisch-philosophische Impetus auch hier von fortschrittlicher Relevanz sei. Bisherige medizinische Traditionen wirkten aber weiterhin fort. Das waren damals besonders die Alchemie, die Humoralpathologie und die Magie (Vgl. Schott/Tölle, S. 49).

¹²¹ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 42.

¹²² Vgl. Schott/Tölle, S. 1 ff.

¹²³ Das Gesundheitsverständnis wurde im 19. Jahrhundert besonders von diesen Fortschritten aber auch von den damaligen wirtschaftspolitischen Umwälzungen beeinflusst. Die Entdeckung der Zelle und der Mikroorganismen führte nun dazu, dass Lebensvorgänge überwiegend als physikalische und chemische Prozesse verstanden wurden. Man sah nun Krankheit als Störung von physischen Prozessen, die in erster Linie nicht als Krankheit des Menschen gesehen wurde sondern als Krankheit der Organe und der Zellen (Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 42).

verschiedenen Krankheiten. Es wurde in diesem Jahrhundert auch die Narkose erstmals angewandt¹²⁴.

Zum Gesundheitsverständnis dieser Zeit gehörte auch die naturwissenschaftliche Hygiene¹²⁵ welche die Umwelt des Menschen untersuchte und „hygienischer“ gestaltete. Das betraf auch die Arbeitswelt mit der ökonomischen Forderung die Menschen leistungsfähiger zu machen. Parameter für Gesundheit waren nun besonders objektiv messbare, organisch-psychische Funktionsfähigkeiten¹²⁶.

Neben der naturwissenschaftlichen Hygiene war in diesem Jahrhundert auch die wissenschaftliche Erforschung und Herstellung von Impfstoffen ein revolutionärer Schritt. Das waren Impfstoffe mit gereinigten Bakteriengiften (Diphtherie, Cholera) oder abgetöteten Bakterien (Typhus, Cholera, Keuchhusten)¹²⁷.

Im 19. Jahrhundert erfolgte auch ein wesentlicher Schritt in Richtung soziale Sicherheit, der für die medizinische Versorgung und grundsätzlich auch für die psycho-soziale Gesundheit der Menschen von großer Bedeutung war. Im Rahmen des Berliner Kongresses bzw. der Berliner Konferenz im Jahre 1872 über die Arbeiterfrage diskutierten und befürworteten österreichische und preußische Vertreter die Gründung obligatorischer Kranken- und Untersuchungskassen. Die Finanzierung sollte durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile gewährleistet werden¹²⁸.

Für die Gesundheit der Menschen bzw. der Schüler/innen war neben dem Schritt in Richtung soziale Sicherheit auch die Entwicklung der „Schulhygiene“ und der „Volkshygiene“ von

¹²⁴ Vgl. Kleber, 2006, S. 251.

¹²⁵ Bakteriologen wie etwa Pasteur und Koch gelang auch der Beweis, dass Infektionen hauptsächlich von Händen und von Gegenständen ausgehen, die in Kontakt mit Wunden gekommen waren. Mit dieser Erkenntnis begann auch das Zeitalter der keimfreien Chirurgie. Bei Operationen wurden Wunden und das medizinische Personal nun gezielt desinfiziert (Vgl. Kleber, 2006, S. 251).

¹²⁶ Vgl. Hafen Martin, Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, Suchtmagazin, S. 42.

¹²⁷ Vgl. <http://www.gesunde-kinder.at/cgi-bin/wPrintpreview.cgi?source>.

¹²⁸ Vgl. Hofmarcher/Rack, 2006, S. 16.

Bedeutung. Etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzte in einigen europäischen Staaten, so auch in Österreich, in diesem Zusammenhang ein Diskurs zur Etablierung von Schulärzt/innen ein. Im Bereich der staatlichen Politik bzw. der Schulpolitik war damals die Debatte um die Gesundheitsförderung im Schulbereich ein wichtiges Thema¹²⁹.

Der diesbezügliche politischen Diskurs basierte auf der Fragestellung, ob der österreichische Staat mit Einführung der Schulpflicht auch eine Verpflichtung hat, Krankheiten, besonders solche im Zusammenhang mit der Schule, das betraf damals auch psychische Erkrankungen, in seine Zuständigkeit zu übernehmen^{130 131}.

Neben all diesen bedeutenden Entwicklungen gab es auch Alternativen zur biomedizinischen Perspektive und auch Alternativen zur Kontrolle von Krankheiten durch Behandlung aufgetretener Schäden. Es war damals der Beginn der „Sozialhygiene“ bzw. der „Sozialen Medizin“. Der Pathologe Rudolf Virchow war einer der bedeutendsten Pioniere auf diesem Gebiet. Virchow forderte bereits im Revolutionsjahr 1848 in seiner Zeitschrift mit dem Titel „Medizinische Reform“ eine „Sociale Medizin“ mit der er den Anspruch verknüpfte, dass Ärzt/innen sich für die Verbesserung des Gesundheitszustandes bzw. der Gesundheitsverhältnisse der Unterschichten einsetzen sollten. Bildung und Demokratie waren seiner Ansicht nach dafür wichtige Voraussetzungen. Durch das Scheitern der Revolution von 1848 kam es jedoch nicht zur Umsetzung dieser Ideen Virchows¹³².

In den nun folgenden Jahren bis zur Jahrhundertwende war der Begriff „Sociale Medizin“ kaum in Verwendung. „Hygiene“ und „Öffentliche Gesundheitspflege“ waren wesentliche Bereiche der Medizin. Public Health hatte während dieser Zeit besonders die Amtsärzte des öffentlichen

¹²⁹ Vgl. Kogler, 2007, S. 1 ff.

¹³⁰ In der Österreichisch–Ungarischen Monarchie wurde der Diskurs zum Thema Gesundheitsförderung im Schulbereich bzw. Schulhygiene auf unterschiedlichen Ebenen und kontrovers geführt, wie etwa von Vertretern der Politik, der Medizin, der Pädagogik, der Technik, des Militärs usw. (Vgl. Kogler, 2007, S. 1 ff.)

¹³¹ Vgl. Kogler, 2007, S. 1 ff.

¹³² vgl. Hubenstorf, Josephinum Wien, vgl. auch Virchow

Gesundheitsdienstes zur Gegnerschaft¹³³.

NEURASTHENIE: PARALLELEN ZU BURNOUT?

Neurasthenie hieß der Burnout des Fin de Siecle. Auch um 1900 litten viele Menschen an Gereiztheit und Erschöpfung. Neben der Bedeutung der Hygiene, der Chirurgie usw. war gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch die Hysterie bei Frauen und die Neurasthenie bei Männern Thema der Medizin. Als Neurasthenie wurde damals eine Nervenschwäche bezeichnet die durch Müdigkeit, Lethargie, Empfindlichkeit gegenüber dem Wetter, Lärm und Licht, der Anwesenheit anderer Menschen, bis zu einer allgemeinen Überreiztheit und totalen Erschöpfung reichte¹³⁴. Entdecker der Neurasthenie war der New Yorker Therapeut George Beard, der sie als „amerikanische Neurose“ bezeichnete, weil sie mit der Lebensweise in den USA im Zusammenhang stand. Die USA waren damals eine rasch wachsende Nation mit rasanter wirtschaftlicher Entwicklung und einer Lebensweise vieler Menschen, die sich grundsätzlich durch erhöhtes Tempo, gesteigertes Arbeitspensum, Verdrängung von Gefühlen usw. kennzeichnete¹³⁵.

Das damalige moderne Leben in den USA brachte die Neurasthenie, wenn man mit dem Tempo der Zeit Schritt halten wollte. Etwa um 1900 war diese Nervenschwäche bzw. Erschöpfung auch in Europa vorhanden. Die Neurasthenie und Burnout weisen viele Parallelen auf. Viele Symptome sind identisch, beide Störungen sind sogenannte „Beschleunigungspathologien“. Die Bedeutung der Neurasthenie nahm erst dann ab als es zu einem Hype kam. Es war aber sicher auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges mitentscheidend^{136 137}.

¹³³ Vgl. Hubenstorf, Josephinum Wien, S. 5.

¹³⁴ Vgl. Die Furche, 8.September 2016.

¹³⁵ Vgl. Die Furche, 8.September 2016.

¹³⁶ In der Gegenwart ist Neurasthenie im ICD-10 geregelt (F40-F48 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen). F48.0 behandelt Neurasthenie. Im Erscheinungsbild zeigen sich erhebliche kulturelle Unterschiede. (Vgl. Dilling et al., 2011, S. 235).

¹³⁷ Vgl. Die Furche, 8.September 2016.

1.8 DAS 20. UND 21. JAHRHUNDERT

Im 20. und 21. Jahrhundert wurden Depressionen und Burnout dann nicht nur in den USA zunehmendes Thema sondern auch in europäischen Staaten. Sie wurden zu einem Massenphänomen, das wegen der damit auch verbundenen wirtschaftlichen Folgen große Aufmerksamkeit bewirkte¹³⁸.

Der Zusammenhang zwischen Depression, Burnout und Leistungsdruck war und ist eindeutig vorhanden. Depression und Burnout können aber unterschieden werden, eine exakte, Diagnose ist jedoch oft schwierig. Das brachte auch die ehemalige Leistungssportlerin und Schriftstellerin Ines Geipel in ihrer Publikation klar zum Ausdruck¹³⁹.

Ein Paradebeispiel für diese Situation bzw. den hohen Leistungsdruck und seine negativen Folgen, war beispielsweise der Fußballtormann Robert Enke aus Hannover, der damals sogar unter extremen Leistungsdruck stand, Versagensängste hatte und Suizid verübte. An der Trauerfeier in einem Fußballstadion nahmen damals vierzigtausend (40.000) Personen bzw. Fußballfans teil. Damit kann auch eine Veränderung gesehen werden was bisher in der deutschen Öffentlichkeit als akzeptables Thema galt. Der Kontext der Arbeitswelt von Robert Enke war allerdings der Profifußball in Deutschland, der großes Medieninteresse aufweist¹⁴⁰. In anderen Bereichen der Arbeitswelt in Deutschland war die Fokussierung psychischer Erkrankungen, besonders Burnout, im Kontext der Arbeitswelt zwar bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorhanden, sie verstärkte sich dann aber erst im 21. Jahrhundert¹⁴¹.

Die Thematisierung im Rahmen einer Unternehmenskultur, vor allem aber wirksame Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation standen und stehen im Vordergrund, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Zudem stand und steht bei diesen Phänomenen auch die Frage im Raum, ob und inwiefern gesellschaftliche, soziale

¹³⁸ Vgl. Schmiede, 2011, S. 1 ff.

¹³⁹ Vgl. Seipel, 2010, S. 7.

¹⁴⁰ Vgl. Schmiede, 2011, S. 1 ff.

¹⁴¹ Vgl. ebd.

Strukturveränderungen und Entwicklungstendenzen von Relevanz sind¹⁴².

Das war auch bereits bei Alfred Grotjahn und der „Sozialhygiene“ forschungsrelevant. Nach dieser Theorie hat das soziale Umfeld der Patient/innen Einfluss auf den Verlauf von Krankheiten sowie auch auf deren Heilungserfolg. Soziale Bedingungen spielten damals aber in der noch sehr streng naturwissenschaftlich orientierten Medizin keine besonders große Rolle¹⁴³.

DEFINITIONEN UND DEKLARATIONEN

Das 20. Jahrhundert brachte für die Medizin, für das Thema Gesundheit wesentliche Definitionen und Deklarationen. Z.B. war das Jahr 1948 international gesehen für die Gesundheit und die Gesundheitsförderung von erheblicher Bedeutung, weil auch die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgeschrieben wurde¹⁴⁴.

Die WHO löste damals mit dieser Definition Gesundheit aus einer rein bio-medizinischen Sichtweise und aus Zusammenhängen mit dem professionellen Krankheitssystem. Nach der Definition der WHO ist Gesundheit kein einmal erreichter und dann unveränderter Zustand, sondern Gesundheit ist eine lebensgeschichtlich und alltäglich neu und aktiv zu erreichende bzw. herzustellende „Balance“¹⁴⁵.

Im internationalen Kontext erfolgte 1978 dann die Deklaration von Alma-Ata zur Primären Gesundheitsversorgung (Deklaration von Alma Ata). 1986 wurde auf Basis eines breiten Verständnisses von Gesundheit bzw. der Gesundheitsdefinition der WHO die Ottawa-Charta¹⁴⁶

¹⁴² Vgl. ebd.

¹⁴³ Vgl. Wikipedia, 2017a, Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Grotjahn

¹⁴⁴ Gesundheitsdefinition der WHO, 1948.

¹⁴⁵ Gesundheitsdefinition der WHO, 1948.

¹⁴⁶ Die Ottawa-Charta beschreibt drei fundamentale Grundprinzipien. Das sind die Prinzipien Interessen vertreten, Befähigen und Ermöglichen, Vermitteln und Vernetzen. Sie beschreibt auch fünf Handlungsstrategien, nämlich Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen, Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen, Persönliche Kompetenzen entwickeln und Gesundheitsdienste neu orientieren. Die

für Gesundheitsförderung formuliert. In dieser Charta zielt Gesundheitsförderung auf einen Prozess ab, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Verbesserung bzw. zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen¹⁴⁷.

Im Jahre 1997 wurde die „Jakarta-Deklaration“ zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert bestätigt und damit auch die Kernaussagen der Ottawa-Charta. Mit der Jakarta-Deklaration wurden für das 21. Jahrhundert besondere Schwerpunkte gesetzt. Das sind die Förderung sozialer Verantwortung für Gesundheit, der Ausbau der Investitionen in die Gesundheitsentwicklung, die Festlegung und der Ausbau von Partnerschaften für Gesundheit, die Stärkung der gesundheitlichen Potentiale von Gemeinschaften und der Handlungskompetenzen des Einzelnen und die Sicherung einer Infrastruktur für die Gesundheitsförderung¹⁴⁸.

BEGINN DER BURNOUT FORSCHUNG

Der Zeitraum von den 1970er Jahren bis zum Beginn der 1980er Jahre kann als Pionierphase im Bereich der Burnout Forschung betrachtet werden. Besondere Leistungen vollbrachten hier Freudemberger¹⁴⁹, Maslach und Cherniss. Freudemberger untersuchte das Phänomen Burnout an sich selbst und an Personen die sich freiwillig zur Verfügung stellten. Das waren ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in sozialen Einrichtungen, die zu Beginn ihrer Tätigkeit mit überdurchschnittlich hohem Engagement ihre Arbeiten verrichteten¹⁵⁰.

Maslach beschrieb in Folge dann das Syndrom insbesondere bei weiteren Sozialberufen bzw. verband Burnout mit helfenden Berufen, sie forschte mit qualitativen und quantitativen

Menschen sollten dadurch die Möglichkeit erhalten, Kontrolle über ihre Gesundheit und den wesentlichen Determinanten zu erhalten (Vgl. Ottawa-Charta, 1986).

¹⁴⁷ Vgl. Ottawa-Charta, 1986.

¹⁴⁸ Vgl. Jakarta-Deklaration zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert.

¹⁴⁹ 1974

¹⁵⁰ Vgl. Schmid, 2003, S. 34 ff.; vgl. auch Pflegewissenschaft 03/10.

Methoden. Sie entwickelte auch einen empirischen Fragebogen MBI. Cherniss forschte ebenfalls mit qualitativen und quantitativen Methoden¹⁵¹.

1993 veröffentlichten die Wissenschaftler und Autoren Maslach und Schaufeli eine Publikation zum Thema Burnout mit dem Titel: „Historical and Conceptual Development of Burnout“. Sie unterteilten hier beispielsweise das Forschungsfeld in eine „Pionier Phase“ und eine „Empirische Phase“ im Forschungsbereich der Vereinigten Staaten (USA). Die Pionier Phase legten sie von Mitte der 1970er Jahre bis zum Beginn der 1980er Jahre fest¹⁵².

Die Empirische Phase in der Burnout Forschung begann also ab den 1980er Jahren. Die erste Phase war gekennzeichnet durch das Erkennen und Beschreiben der Burnout Problematik als wesentlicher Grund für eine Gesundheitsbeeinträchtigung. Symptome wurden aufgezeigt, vor allem aber durch klinische Beschreibungen konkretisiert¹⁵³.

Die zu Beginn der 1980er Jahre beginnende empirische Phase der Burnout Forschung zeigte bereits Weiterentwicklungen wie beispielsweise Fallstudien, Interviews, Verwendung von Fragebögen für Burnout Betroffene usw. Damit war es möglich, Forschungsergebnisse weiter zu fixieren bzw. zu verbessern. Es wurden bereits auch standardisierte Messverfahren entwickelt. Die wesentliche Pionierarbeit leisteten auch hier die US-Amerikaner¹⁵⁴.

Die Burnout Forschung beschränkte sich überwiegend auf empirische Untersuchungen unter Verwendung des MBI und den daraus erhaltenen Daten. In den 1980er Jahren wurden auch bereits in Deutschland die mit Burnout verbundenen Probleme fokussiert und Forschungsergebnisse aus den Vereinigten Staaten (USA) rezipiert¹⁵⁵.

Ab etwa Mitte der 1990er Jahre konnte eine Änderung in der Burnout Forschung erkannt

¹⁵¹ Vgl. Schmid, 2003, S. 34 ff.

¹⁵² Vgl. Schmid, 2003, S. 34 ff.

¹⁵³ Vgl. Rook, 1998, S. 56; vgl. auch Maslach/Schaufeli, 1993.

¹⁵⁴ Vgl. Rook, 1998, S. 59.

¹⁵⁵ Vgl. Schmid, 2003, S. 34 f.

werden. Es wurden nun verstärkt unterschiedliche Theoriemodelle verwendet, die besonders auf persönliche Ressourcen und erfolgreiche Bewältigungsstrategien bzw. Bewältigungsstile gerichtet waren. Die Burnout Forschung wendete sich verstärkt in Richtung qualitativer Methoden. Der Autor Schmid bezeichnet diese Phase der Burnout Forschung als Methodenintegration¹⁵⁶.

2006 erschien ein bedeutendes Werk von Matthias Burisch, einem deutschen Psychologen, mit dem Titel „Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung“. Burisch fasste Burnout weitgehend als universelles Phänomen auf, das jeden Menschen in jeder Lebenssituation betreffen kann¹⁵⁷.

Im Bereich psychischer Erkrankungen konnte zu dieser Zeit bereits eine massive Zunahme an Diagnosen, die teilweise auch fragwürdig sind, festgestellt werden. Allen Frances, ein US-Amerikanischer Psychiater, behauptete sogar, dass durch die Etablierung des neuen amerikanischen Diagnosesystems DSM-V (2013), an dessen Erstellung er selbst mitarbeitete und mit dem eine Vielzahl an neuen Störungen aufgelistet wird, die Normalität zu verschwinden droht. Er warnte besonders davor, dass die Erweiterung der psychiatrischen Grenzen eine Inflation an psychiatrischen Diagnosen verursachen wird, die zu einer Übertherapie der „eingebildeten Kranken“ führt¹⁵⁸.

Grundsätzlich sind seelisch leidende Menschen darauf angewiesen, dass sie mit ihrem Leiden zum Krankheitsdiskurs der Zeit passen und von diesem auch anerkannt werden. Der Medizinhistoriker Edward Shorter sieht hier eine „kulturell codierte Symptomgestaltung“. Diese entsteht seiner Ansicht nach aus einer Art von Kollektivbewusstsein, in welche Richtung Patienten ihr psychisches Leiden zu modellieren haben^{159 160}.

¹⁵⁶ Vgl. ebd. S. 34 ff.

¹⁵⁷ Vgl. Burisch, 2006, S. 1 ff; vgl. auch Pflegewissenschaft 03/10.

¹⁵⁸ Vgl. Frances Allen James, MD, in: Duke University.

¹⁵⁹ Die moderne Medizin hat schon lange erkannt, dass es lukrativ sein kann, den Markt der Gesunden zu integrieren, beispielsweise um normale Alterungsprozesse zu Krankheiten zu erklären, zum Leben gehörende Stimmungsschwankungen zu Störungen umzudeuten. In diesem Kontext wird seit den

AUSBLICK: GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND MEDIZIN

Gesundheitsförderung:

Im Jahre 2000 erfolgte weltweit ein bedeutender Schritt im Bereich der Gesundheitsförderung. Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden damals Ziele festgelegt an denen sich die Nationalstaaten im Bereich des Gesundheitswesens messen lassen müssen. Das erste wichtige Ziel war die Würde des Menschen, deren Selbstbestimmung und die gerechte Verteilung der vorhandenen Mittel im Gesundheitswesen¹⁶¹.

Bereits 2001 legte die Europäische Union ihre Ziele im Bereich des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitsförderung fest. An der Spitze dieser Ziele steht eine hohe Qualität der Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit dieses System langfristig auch finanzieren zu können. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Bürger/innen wurde als gegeben vorausgesetzt¹⁶².

Im internationalen Bereich der Gesundheitsförderung erfolgte 2005 ein weiterer wichtiger Schritt mit der Verabschiedung der Bangkok-Charta für Gesundheitsförderung. In dieser Charta wurde besonders die Bedeutung von Setting übergreifenden Kooperationsmöglichkeiten für die Gesundheit besonders betont¹⁶³.

ÄNDERUNGEN IM BEREICH DER MEDIZIN

1990er Jahren unter dem Begriff „Disease Mongering“ diskutiert, ob und wie Krankheiten von Pharmaunternehmen, aber auch von anderen Akteuren des Gesundheitswesens aus wirtschaftlichen Gründen erfunden oder unzulässig erweitert werden (Vgl. Die Furche, 8. September 2016).

¹⁶⁰ Vgl. Edward Shorter; vgl. auch Die Furche, 8. September 2016.

¹⁶¹ Vgl. WHO, 2000.

¹⁶² Vgl. Europäische Union, 2001.

¹⁶³ Vgl. Bangkok-Charta für Gesundheitsförderung, 2005.

In der Gegenwart werden im Bereich der Medizin weitere große Fortschritte gemacht, Anforderungen an das medizinische Personal sind aber gestiegen. Beispielsweise müssen Ärzt/innen heute drei Bereiche bzw. eine „Dreisprachigkeit“ beherrschen. Das ist Fachwissen und Gerätetechnik, die mit einer auf den leidenden Menschen zielenden Fürsorge verbunden werden muss¹⁶⁴.

Der Weg zu einer neuen, umfassenden Medizin ist sicher nicht einfach und erfordert einen konsequenten Entwicklungs- und Weiterentwicklungsprozess. Neueste Einsichten und traditionelle Ansätze sind hier im Fokus konkreter Wissenschaften. Neueste Studien brachten das Ergebnis, dass Psyche, Gehirn und Immunsystem bei der Entstehung von Krankheiten sehr wesentlich zusammenwirken. Eine neue Disziplin, die Psychoneuroimmunologie, brachte bereits interessante Ergebnisse. Das ist sicher auch für die Burnout Forschung von Interesse¹⁶⁵.

2 GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IN DER GEGENWART

2.1 GESUNDHEIT

Bereits vor mehr als fünfzig Jahren wurde die „Gesundheit“ nicht so wie es in der Medizin üblich war im negativen Ausschlussinn definiert, d.h. im Fehlen von Krankheit. Gesundheit wurde positiv definiert als umfassendes Wohlbefinden, das mit konkreten Inhalten gefüllt werden kann^{166 167}.

¹⁶⁴ Vgl. Wenzel, 2007, S. 35.

¹⁶⁵ Vgl. Schubert/Amberger, 2016, S. 1 ff.

¹⁶⁶ Diese umfassende Definition der WHO für Gesundheit beeinflusste in Folge dann auch Prävention und Gesundheitsförderung nachhaltig. Ein Grund dafür ist auch die Tatsache, dass damit ein weitverbreitetes Verständnis für den Zusammenhang menschlichen Verhaltens (oder auch zu verhinderndes menschliches Verhalten) mit sozialen, physischen und auch spirituellen Einflüssen geschaffen wurde (Vgl. Hafen, 2010, S 40).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit folgendermaßen: *„Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, körperlichen, seelischen und sozialen Wohlergehens und nicht alleine das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung“*^{168 169}.

Gesundheit wird nun positiv definiert, als ein umfassendes, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Bereits im Jahre 1946 wurde mit diesem Gesundheitsbegriff definiert, dass Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist demnach dieses *„umfassende physische, psychische und soziale Wohlbefinden eines Menschen“*¹⁷⁰.

In der Gegenwart wird manchmal die Gesundheitsdefinition der WHO als zu statisch kritisiert, mit der Begründung, weil zur Gesundheit auch Ungleichgewichtszustände gezählt werden, welche im Lebensvollzug auch immer wieder ausgeglichen werden können und die auch zum Wohlbefinden führen können^{171 172}.

Der Begriff „Gesundheit“ ist historisch betrachtet auch ein sehr wandelbarer, der sich im Laufe von vielen Epochen immer wieder und manchmal sogar wesentlich änderte. Als Beispiel sei hier

¹⁶⁷ Sonneck, 1999, S. 16.

¹⁶⁸ Aufgrund verschiedener und auch unterschiedlicher Versuche „Gesundheit“ zu definieren erscheint dieser Begriff als sehr komplex und grundsätzlich auch als vieldeutig (Vgl. Becker, 2006, S. 31).

¹⁶⁹ WHO Gesundheitsdefinition (deutsch)

¹⁷⁰ Sonneck 1999, S. 16; vgl. auch WHO.

¹⁷¹ Menschliches Wohlbefinden entsteht beispielsweise durch angenehme Erfahrungen, durch Erfolgserlebnisse, durch das Bewältigen von schwierigen Situationen, durch privates Glück, materielle Sicherheit usw. Dadurch können auch Gesundheitsstörungen aufgezeigt werden, die von der Medizin lange Zeit vernachlässigt wurden. Das sind überwiegend psychosoziale Störungen bei denen das menschliche Wohlbefinden durch psychosoziale Faktoren beeinträchtigt ist. Dazu gehören jedenfalls berufliche Belastungen, eine problematische Familiensituation, Arbeitslosigkeit bzw. Langzeitarbeitslosigkeit (Vgl. Sonneck, 1999, S. 16 ff).

¹⁷² Vgl. Sonneck, 1999, S. 16.

die Feststellung von Ernst Bloch dargestellt, der meinte: „Gesundheit ist ein schwankender Begriff, wenn nicht unmittelbar medizinisch, so sozial. Gesundheit ist überhaupt nicht nur ein medizinischer, sondern ein überwiegend gesellschaftlicher Begriff. Gesundheit wiederherstellen, heißt in Wahrheit, den Kranken zu jener Art von Gesundheit bringen, die in der jeweiligen Gesellschaft die jeweils anerkannte ist, ja in der Gesellschaft selbst erst gebildet wurde“¹⁷³.

Der Begriff „Gesundheit“ wird jedenfalls von der Gesellschaft gebildet, er umfasst immer auch die semantischen Besonderheiten einer konkreten Epoche. Damit entstehen aber auch Auswirkungen auf die Prävention und die Gesundheitsförderung^{174 175}.

Bei der Festlegung des bzw. eines Gesundheitsbegriffes ist es wesentlich, dass dieser in verschiedenen, unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen bzw. Disziplinen verwendet wird. In diesem Kontext wird versucht, Gesundheit durch Modelle (health models), bzw. durch unterschiedliche Modelle zu erklären. Das sind Modellvorstellungen der Gesundheit^{176 177}.

Diese Gesundheitsmodelle sind theoretische Modelle, welche die Erklärung und Bedingung von Gesundheit in den Vordergrund stellen. Gesundheitsmodelle können klar von Krankheitsmodellen abgegrenzt werden. Bei Krankheitsmodellen stehen die Erklärung und die Bedingungen von Krankheiten im Mittelpunkt. Gesundheitsmodelle versuchen die Frage nach den Faktoren und Prozessen, die einen Menschen trotz multipler Risiken und Belastungen, wie beispielsweise Stress usw., gesund erhalten, zu analysieren^{178 179}.

¹⁷³ Hafen, S. 40; vgl. auch Bloch 1959, S. 539.

¹⁷⁴ Haug bezeichnet beispielsweise die Prävention und die Gesundheitsförderung als „Gesundheitsbildung“, die sich an einem sehr wandlungsfähigen Gesundheitsbegriff orientiert. Dieser Gesundheitsbegriff bezieht sich im Bereich der Wissenschaft sowohl nur auf körperliche Krankheit, beinhaltet aber in anderen Ansätzen auch soziale und seelische Aspekte (Vgl. Hafen, S. 40).

¹⁷⁵ Vgl. Bloch, 1959, S. 539; vgl. auch Hafen, S. 40.

¹⁷⁶ Von besonderer Bedeutung sind hier das „Salutogenese-Modell“, das „Anforderungs-Ressourcen-Modell“, das „Risikofaktorenmodell“, das „Bewältigungsmodell“, das „Laienmodell“ und das Modell „Gesundheit als mehrdimensionaler Begriff“ (Vgl. Dorsch Lexikon der Psychologie; vgl. auch Antonovsky 1979, 1987).

¹⁷⁷ Vgl. Samitz, 2008, S. 308 f.

¹⁷⁸ Gesundheitsmodelle sind für die Burnout Prävention wesentlich, sie ermöglichen eine Perspektivenerweiterung zu den ätiologischen Modellen (Ätiologie), in denen Risikofaktoren für

Fundamental für Gesundheitsmodelle war das „Salutogenese-Modell“ von Aaron Antonovsky (1979, 1987) bzw. das Modell der „Salutogenese“. Antonovsky hat erstmals die Frage nach der Entstehung von Gesundheit (Salutogenese) gestellt und der „Pathogenese“ gegenübergestellt. Auf Grundlage vorliegender Erkenntnisse formulierte Antonovsky ein theoretisches Modell, das Gesundheit erklären und entsprechende empirische Forschung stimulieren soll^{180 181}.

DER KOHÄRENZBEGRIFF BEI ANTONOVSKY

Durch das Abweichen von der dichotomen Einteilung in Gesundheit und Krankheit werden in das Gesundheitsmodell alle Menschen einbezogen. D.h., nicht nur kranke Menschen, sondern auch Personen ohne oder mit nur geringen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Alle Menschen haben hier die Möglichkeit, sich in Richtung Gesundheit zu bewegen^{182 183}.

spezifische Krankheiten und Funktionsbeeinträchtigungen gesehen werden. Grundsätzlich basieren Gesundheitsmodelle auf stresstheoretischen Ansätzen. Dabei werden die Bewältigung von Belastungen und die dafür verfügbaren Ressourcen besonders relevant (Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1).

¹⁷⁹ Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1.

¹⁸⁰ Hier waren zentrale Komponenten eine Konzeption von Gesundheit als Kontinuum mit den beiden Extrempolen Gesundheit und Krankheit, die Annahme, dass Gesundheit wesentlich bedingt ist von der erfolgreichen Bewältigung von Belastungen auf der Basis von Widerstandsressourcen, zudem auch die Konzeption einer zwischen der Stressbewältigung und den Ressourcen ermittelnden Lebensorientierung, dem Kohärenzgefühl (Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1)

¹⁸¹ Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1.

¹⁸² Andere Gesundheitsmodelle verwenden die salutogenetische Perspektive und erweitern dieses Modell auch konzeptionell und empirisch. Beispielsweise nutzt das „Anforderungs-Ressourcen-Modell“ den stressorientierten Belastungs- und Ressourcenansatz für eine systemische Erklärung von Gesundheit (Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1).

¹⁸³ Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1.

In Modellen der subjektiven und sozialen Konstruktion von Gesundheit wird der Gesundheitszustand nicht nur durch die Reaktion eines Individuums auf Belastungen konzipiert, sondern auch als aktiver, durch das Subjekt und die sozialen bzw. gesellschaftlichen Verhältnisse bedingter Herstellungsprozess^{184 185}.

2.2 KRANKHEIT

Krankheit wird definiert als eine Störung der normalen physischen oder psychischen Funktionen, die einen Grad erreicht, der die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eines Lebewesens subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ beeinflusst. Die Grenze zwischen Krankheit und Befindlichkeitsstörung ist fließend¹⁸⁶.

Sozialversicherungsrechtlich wird unter Krankheit das Vorhandensein einer Störung verstanden, die eine Behandlung im Sinne von medizinischer Therapie und Krankenpflege erfordert und eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat¹⁸⁷.

2.3 DIE ERHALTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER GESUNDHEIT ALS PRIMÄRE AUFGABE DER MEDIZIN

¹⁸⁴ Gesundheitsmodelle haben eine hohe Bedeutung für die medizinische Praxis, besonders auch für den Bereich der Gesundheitsförderung. Durch Gesundheitsmodelle können beispielsweise konzeptionelle Überlegungen und Maßnahmen auch theoretisch untermauert werden und ressourcenorientierte Praxisansätze begründet werden (Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1).

¹⁸⁵ Vgl. Faltermaier/Schulz, n.a., Internet: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/>, S. 1.

¹⁸⁶ Vgl. DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen, n.a. a, Internet: http://flexikon.doccheck.com/de/Krankheit?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch

¹⁸⁷ Vgl. DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen, n.a. a, Internet: http://flexikon.doccheck.com/de/Krankheit?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch

„A state of complete physical, mental and social well-being“ bedeutet, dass Gesundheit ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist. Ursprünglich wurde Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit betrachtet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzte dann dieser Auffassung ihre Definition entgegen, dass Gesundheit ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“ (siehe Kapitel 2.1) sei. Neuere Definitionen für Gesundheit rücken die Rolle der Gesellschaft stärker in den Fokus der Wissenschaft. So ändert sich beispielsweise häufig die Ansicht, was in der Wissenschaft oder in der Gesellschaft als krank oder als gesund verstanden wird¹⁸⁸.

In unserer modernen, in vielen Bereichen hochentwickelten Gesellschaft, werden viele Voraussetzungen, die in der Vergangenheit zur Verbesserung der Gesundheit beigetragen haben, als Selbstverständlichkeit betrachtet. Die Gesundheitsrisiken der Menschen haben sich aber geändert. Beispielsweise sind eine falsche Ernährung, Bewegungsmangel usw. langfristig sicher gesundheitsschädigend und führen besonders zu sogenannten Lebensstilerkrankungen. Neben dem öffentlichen bzw. dem öffentlich-rechtlichen Bereich ist es auch notwendig geworden die Einzelperson in die Lage zu versetzen, die eigene Lebensführung (den Lebensstil) in Richtung Gesundheit zu fördern. Ernährung, Bewegung bzw. Bewegung, Sport und Schlaf sind Garanten für Gesundheit.^{189 190}

Es ist unbestritten, dass ungesunde Verhaltensweisen die Hauptursache von (chronischen) Krankheiten sind und auch das Gesundheitssystem belasten. Die Gesundheitsförderung ist daher von hoher Bedeutung, sowohl für die Förderung der Gesundheit als auch für die Senkung

¹⁸⁸ Vgl. WHO Gesundheitsdefinition.

¹⁸⁹ Gesundheit ist, so wie auch Krankheit, eine fundamentale Erfahrung bzw. eine Primärerfahrung des Menschen. Gesundheit zu erhalten oder diese wieder herzustellen sind Ziele jeder heilenden Aktivität, die wahrscheinlich bis zum Beginn der menschlichen Existenz zurückreichen. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit ist primäre Aufgabe der Medizin, das Mitwirken und die Eigenverantwortung des einzelnen Menschen ist aber eine Notwendigkeit (Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, n.a., Internet: www.bmgf.gv.at).

¹⁹⁰ Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, n.a., Internet: www.bmgf.gv.at; vgl. auch Medizin-Journal „PLOS Medicine“.

der Kosten im Gesundheitsbereich. Aktuell sind u.A. auch sogenannte Lebensstilerkrankungen wesentlich für die Beeinträchtigung der Gesundheit. Lebensstilerkrankungen bzw. Zivilisationskrankheiten sind in Europa zunehmend, für Prävention wird diesbezüglich noch zu wenig getan. Psychische Erkrankungen, hier besonders Burnout, zudem auch Übergewicht usw. sind aktuell ganz besondere gesundheitsbeeinträchtigende Probleme^{191 192}.

2.4 PARAMETER FÜR DIE MESSUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT

2.4.1 GRUNDLEGENDES ZUR MESSUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT

Gesundheit lässt sich nicht messen, ihre Parameter bzw. Statthalter aber schon. *„Wenn man Gesundheit in Wahrheit nicht messen kann, so eben deswegen, weil sie ein Zustand der inneren Angemessenheit und der Übereinstimmung mit sich selbst ist, die man nicht durch eine andere Kontrolle überbieten kann“*¹⁹³.

Diese von Gadamer gemachte Feststellung wird von ihm selbst relativiert, indem er auch behauptet: *„Trotz aller Verborgenheit kommt sie aber in einer Art Wohlgefühl zutage, und mehr noch darin, dass wir vor lauter Wohlgefühl unternehmungsfreudig, erkenntnisoffen und selbstvergessen sind und selbst Strapazen und Anstrengungen kaum spüren – das ist Gesundheit.“* Damit meint Gadamer, dass wir Gesundheit gerade dann nicht spüren, wenn diese

¹⁹¹ Übergewicht, ein Parameter für die Ursache von Krankheiten, ist auch ein Hauptfaktor für das sogenannte „metabolische Syndrom“. Neben Übergewicht sind vor allem auch Stoffwechselstörungen körperliche Parameter für das metabolische Syndrom. In der westlichen Welt sind bereits bis zu dreißig (30) Prozent der Menschen von diesem „metabolischen Syndrom“ betroffen. Zunehmend werden hier neben den üblichen internistischen Faktoren auch psychische Ursachen fokussiert. Wissenschaftliche Studien zeigen einen Kausalzusammenhang. Beispielsweise verdoppelt sich bei Personen mit metabolischem Syndrom das Risiko für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung, wie etwa Burnout oder Depression (Vgl. Teufel, 2014, Kurier, Internet:<https://kurier.at/wissen/metabolisches-syndrom-betrifft-auch-die-psyche/66.523.303>).

¹⁹² Vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, n.a., Internet: www.bmgf.gv.at.

¹⁹³ Discussion Paper der BGF Berlin 2004, DP 04-1011; vgl. auch Gadamer, 1993, S. 138 f.

vorhanden ist. Dagegen sehnt man sich nach Gesundheit, wenn diese abwesend ist, dann wird sie spürbar¹⁹⁴.

Anstelle von Gesundheit selbst lassen sich aber jedenfalls Parameter messen. Es gibt sogenannte „Gesundheitsindikatoren“, die erfasst werden können. Solche Gesundheitsindikatoren sind Datensätze wie Tabellen, Diagramme und Karten. Zu Gesundheitsstatus, Gesundheitsfaktoren und Gesundheitsdienstleistungen beispielsweise in den EU-Mitgliedstaaten. Sie ermöglichen Vergleiche und Überwachung und können als Grundlage für politische Entscheidungen herangezogen werden^{195 196}.

2.4.2 OBJEKTIVE MESSGRÖSSEN DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT

Unter objektiver Messgröße der Gesundheit versteht man die Gesundheitsdaten einer einzelnen bzw. einer konkreten Person, das individuelle Gesundheitsverhalten, die Indikatoren der physischen und der sozialen Umwelt und sozioökonomische Parameter¹⁹⁷. Zu den Gesundheitsdaten zählen die Körpergröße, das Körpergewicht usw., zum individuellen Gesundheitsverhalten die Ernährung, das Bewegungsverhalten bzw. die körperliche Aktivität, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum usw., zur physischen und sozialen Umwelt die Wasserqualität, die Luftqualität usw., die sozioökonomischen Parameter sind Vermögen, Wohlstand usw.¹⁹⁸.

Eine Verknüpfung dieser aufgezeigten Faktoren führt zu einem Gesamtbild der Gesundheit. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit unterschiedliche Regionen und Länder zu vergleichen. Gesundheitsfördernde Interventionen werden dadurch begünstigt. Diese objektiven

¹⁹⁴ Vgl. Gadamer, 1993, S. 138 ff.

¹⁹⁵ Von den insgesamt 88 Gesundheitsindikatoren (Stand 2016) der Europäischen Union sind für mehr als 60 Gesundheitsindikatoren leicht zugängliche und vergleichbare Daten vorhanden. Soweit wie möglich werden die Zahlen nach Geschlecht und Alter sowie sozioökonomischem Status und regionaler Ebene aufgeschlüsselt. Sie werden in Kategorien zusammengefasst (Vgl. Datenbank ECHI).

¹⁹⁶ Vgl. Europäische Gesundheitsindikatoren, ECHI.

¹⁹⁷ Vgl. Naidoo/Wills, 2003, S. 61 f.

¹⁹⁸ Vgl. ebd.

Messgrößen geben nur Aufschluss über ein objektives Gesamtbild, nicht jedoch über das subjektive Empfinden einer Person¹⁹⁹.

2.4.3 SUBJEKTIVE MESSGRÖSSEN DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT

Zu den subjektiven Messgrößen der menschlichen Gesundheit zählen das körperliche, das psychische und das soziale Wohlbefinden einschließlich der Lebensqualität. In der Praxis werden diese Messgrößen bzw. diese Parameter überwiegend mit standardisierten Fragebögen erhoben und dann analysiert. Das tatsächliche Befinden der befragten Personen kann so gemessen werden²⁰⁰.

Menschliches Wohlbefinden ist wesentlich für die Gesundheit, es darf aber nicht mit Gesundheit gleichgesetzt werden. Es sind eindeutig zwei unterschiedliche Begriffe. Gesundheit ist ein sehr komplexer Begriff, weshalb auch deren Messung sehr unterschiedlich ist. Es ist hier wesentlich klarzustellen, dass nicht die gesamte menschliche Gesundheit gemessen werden kann, sondern nur einzelne Faktoren²⁰¹.

2.5 MEDIZINISCHE STUDIEN ZUM THEMA GESUNDHEIT

2.5.1 MEDIZINISCHE STUDIE -

OECD-STUDIE, WIE GESUND SIND ÖSTERREICHS KINDER UND JUGENDLICHE?

Die Kinder und Jugendlichen in Österreich leben im internationalen Vergleich sehr ungesund. Sie bewegen sich zu wenig, essen zu viel, besonders Fast Food. Der Konsum von Nikotin und Alkohol ist übermäßig hoch. Zudem bestimmen auch neue Medien ihre Freizeit²⁰².

¹⁹⁹ Vgl. ebd. S. 62.

²⁰⁰ Vgl. Naidoo/Wills, 2003, S. 65.

²⁰¹ Vgl. ebd.

²⁰² Vgl. OECD-Studie.

Eine Analyse dieser Studie ergab als wesentliche Ergebnisse, dass mehr als fünfundachtzig (85) Prozent der Schüler/innen angaben, dass sie über eine gute Gesundheit verfügen.²⁰³ Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit nahm im Vergleich zu früheren Studien aber ab. Als häufigste Beschwerden wurden Einschlafstörungen, Kopfschmerzen, Gereiztheit genannt. Zudem noch schlechte Laune. Die Ernährung betreffend essen nur 57,6 Prozent der Schüler/innen täglich Obst und/oder Gemüse. neununddreißig (39) Prozent der Schüler/innen essen täglich aber entweder Naschereien, süße Limonaden oder beides²⁰⁴.

Die gesundheitlichen Folgen daraus sind, dass neunzehn (19) Prozent der männlichen Teenager zu viel wiegen bzw. etwa jeder fünfte übergewichtig ist. Unter den gleichaltrigen Mädchen haben neun Prozent Übergewicht, zweiundzwanzig (22) Prozent machten aber bereits eine Diät. Etwa vierzig (40) Prozent der fünfzehn(15)-jährigen Mädchen gaben an mit ihrem Körper unzufrieden zu sein. Österreich nimmt bei den jugendlichen Raucher/innen den unrühmlichen ersten Platz ein. Zwanzig (20) Prozent aller fünfzehn(15)-jährigen sind Raucher, mit siebzehn (17) Jahren raucht etwa ein Drittel täglich. Im Detail bedeutet das: Unter den fünfzehn(15)-jährigen rauchen dreißig (30) Prozent der Mädchen mindestens einmal pro Woche, bei den männlichen Jugendlichen sind das vierundzwanzig (24) Prozent²⁰⁵.

2.5.2 MEDIZINISCHE STUDIE - DER GESUNDHEITSCHECK JUNIOR DER SOZIALVERSICHERUNG DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT (SVA)

Gesundheitsförderung muss bereits im Kindesalter beginnen, weil besonders im Teenageralter auch die Weichen für spätere Verhaltensweisen in den Bereichen Ernährung, Bewegung usw.

²⁰³ Nur etwa jeder fünfte Schüler bzw. Schülerin ist täglich mindestens 60 Minuten körperlich aktiv. Dagegen werden aber durchschnittlich fünf Stunden an Schultagen und sieben Stunden an schulfreien Tagen mit sitzendem Freizeitverhalten, wie etwa am Computer oder beim Fernsehen, verbracht (Vgl. OECD-Studie).

²⁰⁴ Vgl. OECD-Studie.

²⁰⁵ Vgl. OECD-Studie.

gestellt werden. Der „Gesundheitscheck Junior“ wurde auch deshalb von der SVA²⁰⁶ gemeinsam mit der Ärztekammer entwickelt und begleitet Kinder und Jugendliche bis zu deren Volljährigkeit mit einem altersspezifisch abgestimmten Untersuchungsprogramm. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Allergien, sowie auch in der psychischen Gesundheit und im Suchtverhalten²⁰⁷.

Kinder und Jugendliche sollen dadurch gesünder erwachsen werden und auch mehr gesunde Lebensjahre erreichen. Besonders wesentlich ist hier, dass auch der sogenannte „Entwicklungsstatus“ erhoben wird. Hier wird anhand gezielter Beobachtungen der motorische und sozio-emotionale Entwicklungsstand eines Kindes beurteilt. Diese Möglichkeit der Beurteilung ist bereits ab dem Säuglingsalter gegeben. Bei Bedarf kann auch eine Therapieempfehlung erfolgen²⁰⁸.

2.5.3 MEDIZINISCHE STUDIE - "EFFECT OF SPORTS AND DIET TRAININGS TO PREVENT OBESITY AND SECONDARY DISEASES AND TO INFLUENCE YOUNG CHILDREN'S LIFESTYLE (EDDY)

Diese medizinische Studie mit dem Titel „Effect of Sports and diet trainings to prevent obesity and secondary diseases and to influence young childrens lifestyle“ wurde vom Österreichischen Institut für Ernährungsmedizin durchgeführt. Mit dieser Studie sollte herausgefunden werden, ob das Ernährungs- und Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen durch Intervention in Schulen beeinflusst werden kann^{209 210}.

²⁰⁶ Seit mehr als vierzig Jahren gibt es in Österreich zwar den Mutter-Kind-Pass bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. Die folgenden Jahre waren aber grundsätzlich für Kinder und Jugendliche unbegleitet (Vgl. Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, n.a., Internet: www.svagw.at).

²⁰⁷ Vgl. Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, n.a., Internet: www.svagw.at

²⁰⁸ Vgl. Arndt Kerstin, Praxis für Physiotherapie & Osteopathie.

²⁰⁹ Nach Professor Widhalm gibt es in Österreich diesbezüglich einige Ansätze, die bisher aber nicht evaluiert wurden. „Ob die gesunde Schuljause oder die bewegte Klasse auch wirklich etwas bringen, ist nicht untersucht, man weiß es nicht“. Erwiesen ist aber dass sich viele Kinder und Jugendliche kaum bewegen und täglich bis zu sechs Stunden vor Fernseher und Computer sitzen (siehe Kapitel 2.5.1). Das Problem sind hier besonders die dabei verzehrten Kalorien. Bewegungslosigkeit ist aber

In der ersten Phase von „Eddy“ waren hundertvierzig (140) Jugendliche von zwei (2) Mittelschulen und zwei (2) Gymnasien in Wien involviert. In zwei (2) Schulen wurden Interventionen in Richtung Ernährung und Bewegung durchgeführt. Bei den anderen nicht. Nach einem dreiviertel Jahr wurde dann evaluiert und verglichen. Bewegung bzw. Bewegungsverhalten der Probanden waren nicht gut. Auch in der Schulungsgruppe – wo versucht wurde, die Schüler/innen zu motivieren, mehr Bewegung in ihr Alltagsleben zu bringen – hat sich nicht wirklich viel signifikant geändert. Besser war das Ergebnis zum Aspekt Ernährung. Die Teilnehmer/innen mit Intervention wussten nicht nur besser über gesunde Ernährung Bescheid, sie hielten sich grundsätzlich auch daran. Besonders konsumierten sie weniger Fast Food und gezuckerte Getränke und verzehrten mehr Obst und Gemüse. Die Schüler/innen der Interventionsgruppe nahmen auch weniger an Körperfett zu als jene, die keine Intervention bzw. Anregungen und Motivation erhielten²¹¹.

EXKURS: DER GESUNDHEITZUSTAND VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen betreffend liegt im Bereich der Wissenschaft und der öffentlichen Diskussion der Fokus besonders auf den Themen Bewegungsmangel, motorische Defizite, Übergewicht und Adipositas²¹². Motorische Defizite betreffen grundsätzlich die motorischen Grundeigenschaften, hier besonders die Ausdauer; die Kraft und die Schnelligkeit. Das kann auch durch Studien belegt werden²¹³.

Bewegung und Gesundheit sind grundsätzlich untrennbar miteinander verbunden. Gesunde und

das Grundübel der Fettsuchtepidemie (Vgl. Projektstudie Eddy; vgl. auch Die Presse am Sonntag, 9.Oktober 2016, S. 35).

²¹⁰ Vgl. Projektstudie Eddy.

²¹¹ Vgl. Projektstudie Eddy; vgl. auch Die Presse am Sonntag, 9.Oktober 2016, S. 35.

²¹² Übergewicht und Adipositas betreffend sind im deutschsprachigen Raum bis zu 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Adipositas haben bis zu 8 Prozent der Kinder und Jugendlichen (Vgl. Kromeyer-Hauschild, 2005).

²¹³ Vgl. Bös, 2003, S. 85 ff.

sichere Bewegung im Alltag zu fördern ist ein wesentliches Ziel vieler mit dem Thema Bewegung und Gesundheit befasster Personen. Für Kinder und Jugendliche ist das besonders wichtig. Lebensstilerkrankungen, die auch bereits bei Kindern und Jugendlichen auftreten, führen neben Übergewicht und Adipositas besonders auch zu psychischen Erkrankungen. Für die Prävention sind neben einer „gesunden“ Ernährung Bewegung und Sport von erheblicher Relevanz. Das erfordert auch eine gute Gestaltung der Lebenswelten und ist auch ein wichtiges Rahmen-Gesundheitsziel^{214 215}.

Für den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen ist, so wie grundsätzlich bei Menschen aller Altersgruppen, neben den hier aufgezeigten Faktoren auch der Faktor „Bildung“ bzw. das „Gesundheitsbewusstsein und der Bildungsgrad“ und der familiäre Wohlstand wesentlich. Damit verbunden sind die Lebensstilfaktoren richtige, gesunde Ernährung, Bewegung und Sport usw. Beispielsweise sind Kinder und Jugendliche aus höheren Wohlstandsgruppen grundsätzlich doppelt so oft aktiv als Kinder und Jugendliche aus niederen Wohlstandsgruppen^{216 217}.

²¹⁴ Im Rahmen einer Arbeitsgruppe aus dem Schulbereich wurde diesbezüglich von Stakeholdern aus verschiedenen Politik- und Gesellschaftsbereichen ein gemeinsamer Umsetzungsplan (Wirkungsziele und Maßnahmen) entwickelt. Bei Kindern und Jugendlichen sind schulbezogene Bewegungsmöglichkeiten bzw. Bewegungsaktivitäten besonders zielführend für die Verbesserung oder/und der Gesundheit, der Gestaltung der Freizeit, der Entfaltung der Persönlichkeit und der Förderung der Gemeinschaft (Vgl. [Gesundeschule.at](http://www.gesundeschule.at), n.a., Internet: http://www.gesundeschule.at/?page_id=2118, S. 1).

²¹⁵ Rahmen Gesundheitsziel 8 (RGZ 8)

²¹⁶ Bei Kindern und Jugendlichen aus niederer sozialer Schicht ist auch der tägliche Fernsehkonsum wesentlich erhöht. Das begünstigt die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas. Der Bildungsgrad von Menschen grundsätzlich, hier von Kindern und Jugendlichen wirkt sich auf die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas aus. In diesem Kontext haben spezifische Lebensgewohnheiten wie Bewegungs-, Ernährungs-, Konsumverhalten große Bedeutung. Gesundheitsförderung grundsätzlich, Förderung von Bewegung und Sport im Kontext des Bildungssystems muss so früh als möglich beginnen, da Nikotin, Alkohol, Drogen usw. einen signifikant hohen Anteil auf die Morbiditäts- und Mortalitätsraten haben (Vgl. Brieskorn/Zinke, 2006, S. 70).

²¹⁷ Vgl. Lampert et al., 2005, S. 112.

Bewegung und Sport kommt bei Beurteilung der aktuellen wissenschaftlichen Faktenlage, die bei sportabhängigen Effekten überwiegend eindeutig, bei manchen aber auch kontrovers ist, grundsätzlich für die Gesundheit über die gesamte Lebensspanne eine große Bedeutung zu²¹⁸
219 .

2.6 GESELLSCHAFTLICHE, INDIVIDUELLE UND GENETISCHE FAKTOREN FÜR EIN GESUNDES, LANGES LEBEN

Genetische Voraussetzungen und ein gesunder Lebensstil sind wesentlich für ein gesundes, langes Leben. Grundsätzlich wünschen sich gesunde Menschen ein langes Leben bei guter Gesundheit. Neben dem zu erreichenden Lebensalter geht es auch um die Frage wie man alt wird. Der Idealfall ist die Beibehaltung der gewünschten Lebensqualität bis ins hohe Alter mit einem aktiven und selbständigen Leben^{220 221} .

Ob man gesund altert ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Vor allem sind regelmäßige körperliche Aktivität und gesunde Ernährung mit einer ausgewogenen Energiebilanz begünstigend. Bei den sozialen und psychischen Rahmenbedingungen sind beispielsweise lebenslanges Lernen, eine erfüllte Partnerschaft, soziale Kontakte, eine positive

²¹⁸ Sportliche Betätigung hat eine Reihe von signifikanten, positiven biopsychosozialen Effekten, die teils unmittelbar auftreten wie etwa eine psychosoziale Stabilisierung mit Abbau von Stress und Verstimmtheit. Teils nur langsam wirksam werdende Effekte wie etwa die Erhöhung der Knochenmasse als Schutz vor osteoporotischen Brüchen. Weniger gut quantifiziert sind Effekte des Jugendsports auf Fitnessfaktoren von Adoleszenten, zudem auch auf spätere sportliche Aktivität im Sinne von Lifetime Sport. Richtige sportliche Betätigung ist grundsätzlich auch mit tendenziell besseren schulisch-akademischen Leistungen verbunden. Es hat auch Potential zur Suchtprävention (Vgl. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 47, 1999, S. 175 ff).

²¹⁹ Vgl. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 47, 1999, S. 175 ff.

²²⁰ Der Mensch als Individuum lebt in einer von ihm gestalteten Umwelt und in einer Gesellschaft mit vielen sozialen und rechtlichen Regeln. Besonders die rechtlichen Regeln bzw. die Rechtsordnung sollen ein geordnetes, konfliktfreies Zusammenleben ermöglichen. Sie können aber auch verhindern dass Triebe befriedigt und Wünsche verschiedener Art erfüllt werden. Trieb- und Wunschversagung führen auch zu Enttäuschungen und zu Frustrationen (Vgl. Blume, 1971, S. 111).

²²¹ Vgl. Gesundheit.GV.AT, n.a., Internet: <https://www.gesundheit.gv.at/>

Lebenseinstellung usw. relevant. Zudem spielen die Gene und gesellschaftliche Faktoren bzw. das Umfeld eine wichtige Rolle²²².

Zusammengefasst sind für ein gesundes, langes Leben „gesellschaftliche Faktoren“, individuelle Faktoren und genetische Faktoren von besonderer Relevanz. Zu den gesellschaftlichen Faktoren zählen Lebensgewohnheiten, der Lebensstandard, soziale Verhältnisse, die Berufssituation, das Bildungsniveau, die medizinische Versorgung usw. Zu den individuellen Faktoren beispielsweise der Lebensstil (Bewegung, Ernährung, Alkoholkonsum, Rauchen usw.), zudem das soziale Verhalten, Stressbewältigung usw.^{223 224}.

2.6.1 GESELLSCHAFTLICHE FAKTOREN

Das Bildungsniveau

Gesundheit und Lebenserwartung sind sehr stark von sozioökonomischen Faktoren abhängig. Zu diesen Faktoren zählt jedenfalls auch das Bildungsniveau, das grundsätzlich wesentlich ist für das Gesundheitsverhalten bzw. den Lebensstil einer Person. Der Grundsatz lautet *„Je niedriger das Bildungsniveau, desto ungesünder der Lebensstil“*^{225 226}.

²²² Vgl. Gesundheit.GV.AT, n.a., Internet: <https://www.gesundheit.gv.at/>

²²³ Je mehr Möglichkeiten Menschen haben, desto schwieriger wird es zu gewichten bzw. auszuwählen. Den Fokus auf die „richtigen“ Dinge zu legen ist auch für die psychosoziale Gesundheit von Relevanz. Was bedeutet aber die „richtigen“ Dinge bzw. was ist wichtig im Leben der Menschen? Das ist eine sehr komplexe Frage, die zumindest schwer zu beantworten ist und auch Wertungen, Änderungen usw. unterliegt. Als Generalklausel könnte man vielleicht annehmen: *„Wichtig ist, was unser Leben bestimmt, im privaten und genauso auch im öffentlichen Bereich“* (Die Presse, Sonntag, 29. März 2015, S. 2).

²²⁴ Vgl. Gesundheit.GV.AT, n.a., Internet: <https://www.gesundheit.gv.at/>

²²⁵ Der Kontext in dem die Menschen ihre Lebensführung gestalten sind auch sozio-ökonomische Faktoren. Das sind reale Verhältnisse, beispielsweise um ausreichende Ernährung, gute medizinische Versorgung usw. sicherzustellen. In der Gegenwart ist es hier auch wesentlich Schädigungen der vom Überfluss dominierten Lebensführung zu reduzieren oder zu beseitigen (Vgl. Muntean, 2000, S. 4).

Am Faktor Bildung sind die Ungleichheiten im Gesundheitsverhalten am deutlichsten feststellbar. Beispielsweise sind mit einem niederen Bildungsabschluss grundsätzlich eine ungesündere Ernährung, höherer Zigarettenkonsum, weniger körperliche Betätigung und ein geringeres Gesundheitsbewusstsein verbunden^{227 228}.

Neben diesen hier mit dem Faktor Bildung in Zusammenhang stehenden Ungleichheiten im Gesundheitsverhalten werden für die Entstehung gesundheitlicher Ungleichheit auch pränatale und Einflüsse der frühen Kindheit, besonders auch das mittlere Erwachsenenalter mit seinen vielfältigen psychosozialen Belastungen, den gesundheitlichen Folgen von Stress und gesundheitlich riskanten Verhalten verantwortlich gemacht²²⁹.

Jede Lebensspanne verfügt über ihre spezifischen gesundheitlichen Risiken, auf die sich präventive Interventionen fokussieren sollten. Zur Reduktion ungleicher Gesundheitschancen von Männern und Frauen müssen auch die Prinzipien des Gender Mainstreamings berücksichtigt werden^{230 231}.

Bildung ist in all diesen Bereichen ein wesentlicher Faktor für Gesundheit. Um den Menschen Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen, ist Bildung eine „conditio sine qua non“^{232 233}. Bildung ist im Leben der Menschen über die gesamte Lebensspanne eine

²²⁶ Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung über Ungleichheiten im Gesundheitsverhalten der österreichischen Bevölkerung; vgl. auch Schwarz, 2003, S. 1 ff.

²²⁷ Bei den weniger gebildeten Personen ist auch der Anteil der Übergewichtigen und Fettleibigen höher. Der Zeitdruck im Arbeitsleben steigt jedoch mit dem Bildungsniveau, bei Akademiker/innen vielfach mit zunehmendem Alter (Vgl. Schwarz, 2003, S. 1 ff).

²²⁸ Vgl. Schwarz, 2003, S. 1 ff.

²²⁹ Vgl. Dragano, 2007; vgl. auch Peter, 2009.

²³⁰ Mit zunehmendem Alter ernähren sich die Menschen dann aber grundsätzlich gesünder und rauchen auch weniger. Die körperliche Betätigung nimmt aber grundsätzlich ab. Verhaltensmuster im Kontext des Gesundheitsbewusstseins bzw. der Lebensstil werden vielfach von einer Generation an die nächste weitervermittelt. Daher sind auch Kinder von weniger gebildeten Eltern grundsätzlich häufiger übergewichtig als Kinder von Eltern mit einem höheren Bildungsniveau (Vgl. Schwarz, 2003, S. 1 ff).

²³¹ Vgl. Altgeld/Kolip, 2006.

²³² Das ist beispielsweise auch eine Forderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO fordert, „...allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu

wesentliche soziale Determinante von Morbidität und Mortalität. Das trifft sowohl auf wohlhabende, moderne Gesellschaften als auch auf Entwicklungs- und Schwellenländer zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betonte bereits im Jahre 1986 in der sogenannten Ottawa-Charta die Bedeutung der Bildung als eine von neun grundlegenden Bedingungen und konstituierenden Momente von Gesundheit^{234 235}.

In Gesamtbetrachtung zum Thema Gesundheit ist es auch wesentlich, dass Psyche, Gehirn und Immunsystem sehr eng miteinander verknüpft sind, sie verfolgen ein gemeinsames Ziel, den menschlichen Organismus zu schützen und gesund zu erhalten. Um das gut zu verstehen ist grundsätzlich ein hoher Bildungsstand wesentlich^{236 237}.

ermöglichen...“. Diese Forderung inkludiert eindeutig auch die Forderung nach Wissen um die Hintergründe einer gesunden Lebensführung bzw. die Bedeutung des Lebensstils für die Gesundheit (WHO).

²³³ Vgl. Muntean, 2000, S. 9.

²³⁴ In den Industrieländern wurden über einen Zeitraum von Jahrhunderten eine Verbesserung der Gesundheit und der Lebenserwartung der Menschen erzielt. Gründe dafür waren vor allem Fortschritte in vielen Bereichen des Lebens, wie in der Medizin, der Hygiene, der Ernährungssituation, ein verbessertes soziales Umfeld usw. Soziale Unterschiede waren stets vorhanden und sind auch in unserer Gesellschaft noch von Relevanz für die Gesundheit (Vgl. Muntean, 2000, S. 2). Gesundheitsrisiken ändern sich grundsätzlich aber im Laufe der Zeit. Beispielsweise durch Überfluss im Bereich der Ernährung, durch Bewegungsmangel, durch Stress usw. Die Einzelperson ist daher grundsätzlich für seine Lebensführung bzw. seinen Lebensstil selbst verantwortlich. Gesundheitsfördernde und gesundheitsgefährdende Faktoren müssen hier berücksichtigt werden. Das umfasst besonders die Bereiche Bewegung, Ernährung, das Verhältnis Belastung Erholung usw. Zudem auch Situationen zu erkennen und medizinische Einrichtungen zu nutzen usw. Das bedeutet Eigenverantwortung für die Gesundheit. Gebildete Menschen haben grundsätzlich eine höhere Eigenverantwortung (Vgl. Muntean, 2000, S. 3).

²³⁵ Vgl. Ottawa Charta, 1986, WHO.

²³⁶ Das menschliche Immunsystem arbeitet nicht autonom sondern im Team. Beispielsweise macht chronischer Stress im Arbeitsleben oder/und Privatleben nicht nur anfälliger für Infektionen, sondern kann das Leben erheblich verkürzen. Langfristig können auch schwere Leiden wie Autoimmunkrankheiten, Krebs usw. entstehen. Umgekehrt können positive Gedanken, seelische Ausgeglichenheit, inneres Wohlbefinden Selbstheilungskräfte sein, die Krankheiten verhindern (Vgl. Schubert/Amberger, 2016, S. 1 ff).

²³⁷ Vgl. Schubert/Amberger, 2016, S. 1 ff.

2.6.2 DIE INDIVIDUALISIERUNG DER GESELLSCHAFT:

Die Individualisierung der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch: den Rückgang der Bedeutung traditioneller und der Zunahme neuer Sozialzusammenhänge, die zunehmende Bestimmtheit der Lebenssituation durch individuelle Entscheidungen bzw. Wahlmöglichkeiten, aber auch von Wahlwängen in allen Dimensionen der Biographie. Nach Ansicht von Beck wird die Möglichkeit der Nicht-Entscheidung der Tendenz nach sogar unmöglich. Das bedeutet auch Pluralisierung der Existenzformen und Hervortreten persönlicher Lebensstile^{238 239}.

Grundsätzlich erhielt besonders die Freizeit, die durch weniger Arbeitszeit bzw. weniger geregelte Arbeitszeit, mehr Urlaubsanspruch, Arbeitslosigkeit usw. verlängert wurde, einen anderen psychologischen und gesellschaftlichen Stellenwert und wurde vielfach auch zum zentralen Lebensmittelpunkt^{240 241}.

Besonders erfolgte eine Entkoppelung von Betriebszeiten bzw. von Arbeitszeiten durch Entwicklungen in den Bereichen Informations-, Kommunikationstechnik, Produktionstechnologien usw. Das bedeutet grundsätzlich auch Arbeitszeitverkürzung in unterschiedlichen Formen. Das führte vielfach zu veränderten Urlaubs- und Freizeitverhalten und zu Veränderungen in Unternehmen²⁴².

²³⁸ Ein nicht angepasster Lebensstil, körperliche Inaktivität, Ernährungsdefizite und schlechte Umweltbedingungen sind in allen Lebensbereichen der Informationsgesellschaft weit verbreitet und wesentliche Ursache für viele, auch chronische, Krankheiten. Durch den zunehmenden Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft wird diese Situation noch verschärft (Vgl. Universität Paderborn, n.a., Internet: <http://groups.uni-paderborn.de/mut/ufe/daten/forumgtk.htm>, S. 1).

²³⁹ Vgl. Beck, 1986, S. 20 ff.

²⁴⁰ Dieser Lebensmittelpunkt macht aber in der Regel Mobilität notwendig. Aufgrund der üblichen, räumlichen Trennung von Wohnraum, Arbeitsplatz und Ort der Freizeitausübung ist Mobilität vielfach kostenintensiv und beansprucht wegen der Überwindung von Distanzen und hoher Verkehrsdichte auch eine bestimmte Zeit (Vgl. Pagin, 1988, S. 387).

²⁴¹ Vgl. Opaschowski, 1988, S. 161 ff.

²⁴² Vgl. Henckel, 1988, S. 154; vgl. auch Müller, 1999, S. 34.

Veränderte Urlaubs- und Freizeiten führen grundsätzlich auch zu verändertem Umgang mit dieser Zeit. Ein besonderer Trend war und ist beispielsweise die Konsumierung von Wochenendurlaub bzw. Kurzurlaub von dem auch Gesundheitsdestinationen profitieren können. Das bedeutet vor allem aktives Freizeitverhalten, aber auch passives²⁴³.

Das Freizeitverhalten - Auswirkungen auf die Gesundheit (passives und aktives Freizeitverhalten)

So wie die Individualisierung der Gesellschaft eine Entwicklung im Leben von Menschen ist, ist auch das Freizeitverhalten Entwicklungen bzw. Änderungen unterworfen. In der Gegenwart bedeutet Freizeit eine arbeitsfreie Zeit, über welche der einzelne Mensch frei verfügen kann, in der er frei von bindenden Verpflichtungen ist. Freizeit ist besonders für die menschliche Erholung und damit für die Gesundheit wesentlich, sie wird aber auch für viele andere Aktivitäten genutzt²⁴⁴.

Viele Menschen empfinden Freizeit als schön, es bedeutet grundsätzlich keine Arbeit, keine beruflichen Verpflichtungen. Freizeit bedeutet aber auch Zeit für Erholung, für Entspannung, für Hobbys, für die Familie und für Freunde. Freizeit kann aber auch mit Stress verbunden sein, besonders wenn in der Freizeit etwas geschehen muss. Z.B. man muss sich erholen, man muss aktiv sein usw. Ein besonderes Problem stellen hier aber die sogenannten Freizeit- und Urlaubskrankheiten dar wie beispielsweise „Leisure Sickness“²⁴⁵.

Das passive Freizeitverhalten: Ursachen für Burnout?

Nach einer Studie des Institutes für Freizeit und Tourismusforschung im Jahre 2013 ist ein wesentliches Ergebnis: „Der Medienkonsum bleibt die wichtigste Freizeitbeschäftigung“. Dazu zählen Fernsehen, Radiohören und Telefonieren die an oberster Stelle im Bereich des passiven Medienkonsums stehen. Von den befragten Personen gaben 89 Prozent an, sich mehrmals pro

²⁴³ Vgl. Rulle, 2004, S. 124.

²⁴⁴ Vgl. Ammer, 1998, S. 1 ff.

²⁴⁵ Vgl. Zellmann Peter, Institut für Freizeit- und Tourismusforschung Wien.

Woche TV-Sendungen anzusehen, fünfundachtzig (85) Prozent gehören zu den Radiohörern, siebenundsiebzig (77) Prozent telefonieren mit dem Handy. Der Medienkonsum steht nach dieser Studie also eindeutig an oberster Stelle^{246 247}.

Dieser Medienkonsum hat, wenn er übertrieben wird, grundsätzlich auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Den Zusammenhang mit Burnout betreffend, ist die Feststellung wesentlich, dass es für Burnout nicht „die Ursache“ gibt. Burnout entsteht multikausal aus verschiedenen Lebensbereichen, das passive Freizeitverhalten ist nur ein möglicher Teil. Der Lebensbereich Arbeit bzw. das Erleben in der Arbeit hat Einfluss auf das Freizeitverhalten und die Erholungsfähigkeit, weil Probleme am Arbeitsplatz oft nach Hause getragen werden und sich dort negativ auswirken²⁴⁸.

Das – für die Gesundheit wichtige - aktive Freizeit- verhalten:

Die Studie des Institutes für Freizeit und Tourismusforschung ergab für die regelmäßig „aktiven“ Freizeitbeschäftigungen, dass hier Wandern und Spaziergehen an oberster Stelle stehen. Da sieht auf den ersten Blick vielleicht nach einem beschaulichen Freizeitverhalten aus, es lässt aber auch die Interpretation zu, dass die Menschen immer mehr „Dinge“ in immer weniger Zeit unterbringen möchten. Beispielsweise geht der durchschnittliche Österreicher in seiner Freizeit neunzehn (19) – überwiegend banalen – Aktivitäten nach. Im Jahre 1996 waren es durchschnittlich noch 14,2. Viele Menschen wollen also in ihrer Freizeit immer mehr „unterbringen“²⁴⁹.

Fokussiert man die sogenannten „Trends“ im Freizeitverhalten der Menschen, ist grundsätzlich festzuhalten, dass das was oft als neuer Trend beschrieben wird, vielfach nur eine Modewelle

²⁴⁶ Nach dem Medienkonsum gehören sogenannte „erholsame Tätigkeiten“ zu Hause wie etwa sich mit der Familie beschäftigen, sich ausschlafen, nichts tun usw. zu den häufigsten Aktivitäten der Österreicher/innen. Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich unser Freizeitverhalten durch Handy und Internet nachhaltig verändert hat (Vgl. Zellmann, 2013).

²⁴⁷ Vgl. Zellmann, 2013.

²⁴⁸ Vgl. Positionspapier, 2012, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde

²⁴⁹ Vgl. Zellmann, 2013; Institut für Freizeit- und Tourismusforschung.

darstellt. Viele Menschen ändern ihren gewohnten Lebensstil nicht gerne, ebenso wenig ihr gewohntes Freizeitverhalten. Was den Sport betrifft sind sicher Laufen und Walken bzw. Nordic Walken im Trend. Viele Menschen möchten Sport betreiben, wenn das in ihren Zeitplan passt.²⁵⁰ Laufen wird auch zunehmend als sehr geeigneter Gesundheitssport erkannt, besonders auch bei psychischen Belastungen²⁵¹.

2.6.3 INDIVIDUELLE FAKTOREN: EIGENVERANTWORTUNG UND GLÜCK

Die Bedeutung der Eigenverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden ist wesentlich. Menschen mit höherem Bildungsstand haben grundsätzlich ein höheres Maß an Selbstbestimmung für ihre eigene Gesundheit und damit für eine gesunde Lebensführung. Gebildete Menschen sind besser in der Lage, die persönliche Lebensführung nach dem Stand des Wissens gesund zu gestalten^{252 253}.

Bewegung und Sport, Wellness usw. haben im Bereich der Eigenverantwortung für die Gesundheit eine wesentliche Bedeutung. Zudem ist auch die Frage von Relevanz, „Was bedeutet Glück für die Gesundheit?“ Beispielsweise versteht der Glücksforscher Ruut

²⁵⁰ Im Bereich der Freizeitaktivitäten haben auch Internetforen usw. eine wesentliche Bedeutung – wo sich Menschen beispielsweise austauschen und einander Tipps geben - erlangt. Das trifft auch für den Sportbereich zu und umfasst etwa sogenannte „Lauftreffs“, „Nordic Walking“, „Fahrradtouren“, „nächtliche Waldspaziergänge“ usw. Ein Trend im Tourismus ist es jedenfalls, dass immer mehr Menschen im Urlaub Angebote zur Steigerung von Lebensqualität und Gesundheit nutzen. Diese Angebote umfassen beispielsweise Luftkurorte, Thermalbäder, Thermalquellen, medizinische Zentren usw. (Vgl. Anonym, 2014, *Mein Bezirk*, Internet: <https://www.meinbezirk.at/flachgau/wirtschaft/medizin-soll-tourismus-zu-gesunder-ganzjahresperformance-verhelfen-d828355.html>).

²⁵¹ Vgl. Institut für Freizeit- und Tourismusforschung.

²⁵² Das bedeutet Gesundheitsfähigkeit bzw. Gesundheitskompetenz. Der Begriff „health literacy“ ist in diesem Bereich sicher von erheblicher Bedeutung. Im Bereich der Wissenschaft weiß man auch genau, dass Bildung ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für den Gesundheitszustand ist. Beispielsweise betreiben Personen mit wenig Gesundheitskompetenz seltener Gesundheitsvorsorge und haben dadurch auch mehr negative Folgen zu verzeichnen. Bildung ist ein wesentlicher Prädiktor für die Gesundheit, vor allem auch im Alter (Vgl. Muntean, 2000, S. 3 ff).

²⁵³ Vgl. Muntean, 2000, S. 3 f.

Veenhoven unter Glück „die allgemeine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben als Ganzem“²⁵⁴
²⁵⁵ .

3 DAS KONSTRUKT BURNOUT

3.1 GRUNDLEGENDES ZU PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN UND BURNOUT

Burnout, von dem häufig sehr engagierte Personen betroffen sind, ist ein Erschöpfungssyndrom, das sich auch über längere Zeit schleichend durch Überforderung, wie beispielsweise Stress, entwickeln kann. Stress (psychischer Stress) und Bewegungsmangel sind elementare Ursachen für Erschöpfungszustände wie eben Burnout. Dessen Entstehung ist „multikausal“ aus verschiedenen Lebensbereichen, daher gibt es nicht „die Ursache“ für Burnout²⁵⁶.

Burnout ist auch kein moderner Begriff, sondern war im Sport, hier vor allem im US-Profisport, bereits in den 1930er Jahren in Verwendung. Mit Burnout wurde damals ein Erschöpfungszustand bzw. ein Erschöpfungsphänomen beschrieben^{257 258}.

²⁵⁴ Der Forscher White befragte zehntausende Personen weltweit. „Wenn die Leute gefragt werden, ob sie glücklich sind, dann bejahen das vor allem Menschen in Ländern mit guter medizinischer Versorgung, hohem Bruttosozialprodukt und Zugang zur Bildung“ (White, „World Map of Happiness“).

²⁵⁵ Vgl. Ruut Veenhoven

²⁵⁶ Vgl. Positionspapier, 2012, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.

²⁵⁷ Den Begriff Burnout prägte der amerikanische Psychoanalytiker Herbert Freudenberger Anfang der 1970er Jahre. Die Symptome einer totalen emotionalen Erschöpfung sind aber viel älter. Bereits das

Einer der Ersten, die sich mit diesem Phänomen Burnout wissenschaftlich beschäftigten, war der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger, der 1974 im psychologischen „Journal of Social Issue“ einen Beitrag zum Thema Burnout veröffentlichte²⁵⁹.

Auf den in Deutschland geborenen US-amerikanischen Psychologen Freudenberger ist auch der in der Psychologie verwendete und dort auch genauer spezifizierte Begriff, der den prozesshaften Verlauf des Burnout Zustandes (im Unterschied zum Burnout Syndrom) beschreibt, zurückzuführen. 1974 verwendete er auf der Basis persönlicher Überlastungserfahrungen in seinem Buch mit dem Titel „Staff Burnout“ erstmals diesen Begriff²⁶⁰.

Freudenberger definierte dann gemeinsam mit seiner Kollegin Gail North auch zwölf (12) sogenannte „Burnout Phasen“. Diese werden häufig bis zur Gegenwart im Bereich des Gesundheitswesens zur Diagnose verwendet. Diese Symptome müssen aber laut Freudenberger und North weder in der beschriebenen Reihenfolge auftreten, es brauchen auch nicht alle vorhanden sein um von Burnout sprechen zu können²⁶¹.

Die zwölf Burnout Phasen nach Freudenberger und North:

1. Drang, sich selbst und anderen etwas beweisen zu wollen.
2. Extremes Leistungsstreben, um besonders hohe Erwartungen zu erfüllen.
3. Überarbeitung mit Vernachlässigung anderer persönlicher Bedürfnisse und sozialer Kontakte.

Alte Testament berichtet davon, Zum Massenphänomen wurde Burnout dann erst in der modernen Gesellschaft (Vgl planet wissen, n.a., Internet: www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html).

²⁵⁸ Vgl. Bonifer, 2007, S. 45; vgl. auch Burnout-Info.ch, n.a., Internet: www.burnout-info.ch, S. 1.

²⁵⁹ Vgl. Ratheiser et al., 2011, S. 15; vgl. auch Journal of Social Issue, 1974.

²⁶⁰ Vgl. Freudenberger, 1974, S. 1 ff.

²⁶¹ Vgl. ebd.

4. Überspielen oder Übergehen der inneren Probleme und Konflikte.
5. Zweifel am eigenen Wertesystem und ehemals wichtigen Dingen wie etwa Freunden, Hobbys usw.
6. Verleugnung entstehender Probleme, zunehmende Intoleranz und Geringschätzung Anderer.
7. Rückzug und Vermeidung sozialer Kontakte auf ein Minimum.
8. Offensichtliche Verhaltensänderungen, fortschreitendes Gefühl der Wertlosigkeit, zunehmende Ängstlichkeit
9. Depersonalisierung durch Kontaktverlust zu sich selbst und zu anderen, das Leben verläuft zunehmend „mechanistisch“
10. Innere Leere und verzweifelte Versuche, diese Gefühle durch Überreaktionen zu überspielen (Alkohol, Drogen, Essgewohnheiten, Sexualität)
11. Depression mit Symptomen wie Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung und Perspektivlosigkeit
12. Erste Selbstmordgedanken als Ausweg aus dieser Situation, akute Gefahr eines mentalen und physischen Zusammenbruchs^{262 263}.

Freudenberger und North zeigten die zwölf Burnout Phasen betreffend aber klar auf, dass viele der hier beschriebenen Symptome normale und sogar gesunde Reaktionen auf das Auf und Ab des modernen Lebens sein können²⁶⁴. Nach den Leistungen von Freudenberger und North erfolgte dann 1976 ein besonders wesentlicher Schritt im Bereich der Burnout Forschung durch die US-amerikanische Soziologin Christina Maslach die an der Universität Berkeley zu wesentlichen Erkenntnissen gelangte. Maslach gab durch ihre Leistungen auch den Anstoß für weitere hochwertige Forschungen bzw. wissenschaftliche Publikationen zum Thema Burnout²⁶⁵

²⁶² Zu diesen psychischen Anzeichen kommen häufig nach einiger Zeit des Leidens noch körperliche dazu. Zudem haben Burnout Patient/innen meist auch eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen. Dadurch werden Betroffene deutlich anfälliger für Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems und zahlreicher anderer psychosomatischer und somatischer Erkrankungen, aber auch für Depressionen. Zu beachten ist eine Schwächung des Immunsystems (Vgl. Freudenberger/North, 1992, S. 1 ff).

²⁶³ Vgl. Freudenberger/North, 1992, S. 1 ff.

²⁶⁴ Vgl. Freudenberger/North, 1992, S. 156.

²⁶⁵ Maslach stellte dann 1984 auch eine eigene Definition von „Burnout“ auf: „*Burnout ist ein Syndrom,*

Zeitlich nachrangig nach den bereits erfolgten Forschungen in den USA rückte dann auch in Deutschland und anderen Ländern das Thema Burnout mehr ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses. Das war besonders durch Forschungen, Publikationen usw. die sich vor allem auf Überlastungserscheinungen im Arbeitsbereich bezogen, festzustellen. Burnout wurde als psychische Erkrankung betrachtet^{267 268}.

Psychische Erkrankungen, besonders im Kontext des Arbeitslebens, sind ein weitverbreitetes und allgemein unterschätztes Phänomen. Sie weisen unter allen Leiden die höchste Steigerungsrate auf, das gilt sowohl für die Dauer der Ausfallszeiten bei Krankenständen als auch für die Neuanträge im Bereich der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensionen. Die dadurch anfallenden Folgekosten für das Sozialsystem sind enorm hoch, sie werden in Österreich derzeit auf etwa 7,2 Milliarden Euro geschätzt^{269 270}.

Medizinische Studien belegen, dass psychische Erkrankungen häufig nicht erkannt bzw. nur unzureichend therapiert werden. Im Bereich psychischer Erkrankungen grundsätzlich,

zusammengesetzt aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung und dem Gefühl reduzierter Leistungsfähigkeit, das insbesondere bei Personen auftreten kann, die mit Menschen arbeiten“. Maslach erkannte im Zuge ihrer Forschungen bereits, dass Burnout bei bestimmten Gruppen, wie beispielsweise bei Berufen die intensiveren Kontakt mit Menschen erfordern, gehäuft auftritt. Für Burnout gibt es mittlerweile sehr viele Definitionen (Vgl. Rook, 1998, S. 109).

²⁶⁶ Vgl. Göttlicher, 2006, S. 6.

²⁶⁷ Im Unterschied zu Deutschland gelten in anderen Ländern eigene Bezeichnungen für Erschöpfungszustände im Zusammenhang mit Arbeit. Diese beziehen sich vor allem aber auf Gesundheitsberufe. Beispielsweise ist in den USA die Bezeichnung „compassion fatigue“, die Mitleiderschöpfung, häufig in Verwendung (Vgl. Erschöpfungsdepression: Burn-out, die deutsche Spezialität, ZEIT ONLINE).

²⁶⁸ Vgl. Rook, 1998, S. 5.

²⁶⁹ In der Behandlung psychischer Erkrankungen gibt es in Österreich sogenannte Kompetenzzentren, das ist in Oberösterreich beispielsweise der Kepler Universitätsklinikum Med Campus. Außerhalb dieser Kompetenzzentren sind für psychisch kranke Patient/innen in vielen Fällen Allgemeinmediziner und Fachärzte die ersten Ansprechpersonen (Vgl. Kepler Universitätsklinikum, n.a. b, Internet: <https://www.kepleruniklinikum.at>).

²⁷⁰ Vgl. Kepler Universitätsklinikum, n.a. a, Internet: <http://www.wagner-jauregg.at/aktuelles/news/news/fortbildungen.html>, S. 1 ff.

besonders auch bei Burnout, ist aber eine Früherkennung bzw. Intervention sehr sinnvoll. Dadurch kann langen „verschleppten“ Krankheitsverläufen vorgebeugt und können massive Folgen verhindert werden²⁷¹.

DAS BURNOUT SYNDROM IST EIN PROZESS

Das Burnout Syndrom ist kein Endzustand sondern ein Prozess, der stufenweise fortschreitet und auch bis zum totalen Zusammenbruch führen kann. Je früher eine Person bei sich selbst oder bei anderen erkennt, dass dieser Prozess bereits eingesetzt hat, desto erfolgsversprechender sind Interventionen^{272 273}.

Um ein Burnout Syndrom zu behandeln ist es notwendig es zunächst zu erkennen. Das ist in der Praxis oft schwierig, weil die Symptome unspezifisch und vielfach nicht direkt zuzuordnen sind^{274 275}. Auffälligkeiten zu erkennen und als Warnsignale zu begreifen ist hier vorrangig aber oft schwierig, weil in der ersten Phase des Burnout Syndroms häufig noch kein Leidensdruck, manchmal sogar ein euphorischer Leistungsdrang vorhanden ist. In dieser ersten Phase des Burnout Syndroms ist eine Umkehr grundsätzlich leichter möglich als zu einem späteren

²⁷¹ Vgl. Kepler Universitätsklinikum, n.a. a, Internet: <http://www.wagner-jauregg.at/aktuelles/news/news/fortbildungen.html>, S. 1 ff.

²⁷² Charakteristische Warnsignale für Burnout sind fehlendes empfinden von Freude, Wesensveränderung, zunehmende Unfähigkeit auf persönlicher emotionaler Ebene zu kommunizieren. Aggressivität und Gereiztheit. Vernachlässigung der eigenen Person usw. Keine Zeit haben, ständig gereizt und getrieben sein. Arbeit mit nach Hause nehmen, die dann unerledigt bleibt. Ständig erreichbar sein wollen, alles selbst entscheiden wollen usw. Keine eigentliche Wochenendfreizeit, Urlaubsverzicht. Vernachlässigung von (bisherigen) Freizeitinteressen. Vergesslichkeit, zu spät kommen. Steigerung des Alkohol- und Tabakkonsums usw. (Vgl. Rüdiger, 2008, Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.).

²⁷³ Vgl. Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.

²⁷⁴ Betroffene Personen brauchen professionelle Hilfe, weil sich grundsätzlich kaum jemand alleine aus dem Erschöpfungszustand befreien kann. Ist das Problem erkannt müssen diese Personen lernen, (wieder) auf sich und ihren Körper zu hören, Grenzen zu setzen und nicht mehr ständig erreichbar zu sein. Das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Erholung ist wesentlich (Vgl. planet wissen, n.a., Internet: www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html).

²⁷⁵ Vgl. planet wissen, n.a., Internet: www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html.

Zeitpunkt. Die Gesamtbelastung eines Menschen ist von erheblicher Bedeutung. Hohe Belastung im Berufsleben bzw. hohe Arbeitsbelastung alleine ist grundsätzlich nicht für das Burnout Syndrom entscheidend, es müssen Risikofaktoren dazukommen^{276 277}.

3.2 SYMPTOME VON BURNOUT

Bei einem Burnout Syndrom sind bestimmte Symptome vorhanden, die in bestimmte Kategorien zusammengefasst werden können. Das sind körperliche Symptome, mentale Symptome und Besonderheiten im Verhalten. Zudem kann sich Burnout durch Symptome auf drei Ebenen zeigen. Eine Ebene sind personelle Symptome, die direkt am betroffenen Menschen festgestellt werden, die zweite Ebene betrifft die zwischenmenschliche Interaktion bzw. Störungen in diesem Bereich, die dritte Ebene zeigt Symptome im Zusammenhang mit Institutionen, wie beispielsweise die Schule, den Arbeitsplatz usw.²⁷⁸.

Die Kombination von Symptomen und Definitionen für Burnout ermöglicht grundsätzlich ein bestimmtes Handfestmachen, Burnout wird dadurch klarer erkennbar. Der Verlauf eines Burnout Prozesses wird nach derzeitigem Forschungsstand grundsätzlich in drei bzw. vier Phasen eingeteilt. Es gibt aber auch andere Forschungsansätze, wie beispielsweise von Herbert

²⁷⁶ Risikofaktoren resultieren beispielsweise aus der Art der (beruflichen) Tätigkeit, aus dem privaten und beruflichen Umfeld, aus der persönlichen Veranlagung usw. Ein Burnout Syndrom tritt häufiger auf, wenn das Aufgabenfeld hohe emotionale Zuwendung erfordert. Teamwork und Kooperativität kosten Menschen psychische Kraft, weshalb sie in einer Burnout Phase sehr bald aufgegeben werden. Frauen sind stärker betroffen. Besonders spielen soziale Faktoren (Geldsorgen, Scheidung, Vereinsamung, schlechtes Arbeitsklima usw.) und die persönliche Konstitution, d.h. Anlagen und Fähigkeiten (Ehrgeizige und besonders Leistungswillige entwickeln grundsätzlich leichter ein Burnout Syndrom) eine wesentliche Rolle (Vgl. Rüdiger, 2008, Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.).

²⁷⁷ Vgl. Rüdiger, 2008, Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 1 f.

²⁷⁸ Vgl. Burisch, 2006, S. 1 ff.

Freudenberger, der diese Phasen erweiterte. In zwei Stufen versuchte er den Verlauf von Burnout besser zu demonstrieren^{279 280}.

Eine klare Abgrenzung dieser Stufen ist hier aber nicht möglich, sie gehen fließend ineinander über. Die Burnout Phasen sind grundsätzlich auf alle Burnout Fälle anzuwenden, deren Dauer ist aber sehr individuell. Manche Symptome sind vielfach normale Reaktionen eines Menschen auf bestimmte Ereignisse. Bei einer Burnout Erkrankung kommen solche Symptome aber verstärkt vor²⁸¹.

3.3 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN IM ICD-10

Etwa jeder dritte Mensch erleidet in seiner Lebensspanne eine psychische Erkrankung. Viele dieser Erkrankungen bleiben aber unerkant und deshalb auch unbehandelt. Das kann natürlich massive Folgen für die betroffenen Personen und die Wirtschaft (Betriebe/Unternehmen) bzw. die Volkswirtschaft eines Staates haben. Das Erkennen psychischer Erkrankungen, hier besonders von Burnout, ist von erheblicher Relevanz. Die Exploration der Symptome, insbesondere der Stimmung, des Denkens (inhaltliche und formale Denkstörungen), des Schlafes und des Appetites, ist der Weg dazu. Symptome werden grundsätzlich beurteilt als Veränderung, die der Patient selbst, eventuell auch Angehörige usw. beobachtet haben. Die Erhebung des psychopathologischen Status ist dazu sehr hilfreich^{282 283}.

Die Diagnose ist dann die Symptombeschreibung. Die Behandlung, je nach Schweregrad der

²⁷⁹ Ein Symptom bei Burnout ist ein einzelnes Problem wie beispielsweise Erschöpfung, ein Syndrom ist hier ein Komplex aus mehreren Symptomen. Bei Burnout gibt es sogenannte „Kernsymptome“, aber keine einheitliche Definition (Vgl. NetDoktor, n.a., Internet: board.netdokter.de).

²⁸⁰ Vgl. Freudenberger/North, 1992, S. 121 ff.

²⁸¹ Vgl. ebd.

²⁸² Der psychopathologische Status, der auch als psychiatrischer bzw. psychologischer Befund bezeichnet wird, ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer systematischen psychologischen bzw. psychiatrischen Untersuchung (Vgl. DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen, n.a. b, Internet: http://flexikon.doccheck.com/de/Psychopathologischer_Befund).

²⁸³ Vgl. Fischl, 2016, S. 3.

Erkrankung, erfolgt in vielen Fällen durch eine Kombination aus medikamentöser Behandlung, Psychotherapie usw. Falls notwendig, kann bei psychischen Erkrankungen auch auf psychosoziale Einrichtungen zurückgegriffen werden²⁸⁴.

Psychische Erkrankungen sind im ICD-10 Kapitel V (F) geregelt. In dieser Internationalen Klassifikation der Erkrankungen (ICD 10) wird Burnout bisher nicht als Krankheit definiert bzw. deklariert. Burnout kann aber als „Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“ mit dem Diagnoseschlüssel Z73.0 erfasst werden. Der Abschnitt Z enthält „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens“ führen²⁸⁵
²⁸⁶.

KEIN EIGENSTÄNDIGER, WISSENSCHAFTLICHER DIAGNOSEBEGRIFF

Bis zur Gegenwart ist Burnout kein eigenständiger, wissenschaftlicher Diagnosebegriff. Burnout scheint, wie bereits erwähnt nicht im Klassifikationsschema ICD-10 auf, auch nicht im vorwiegend im angloamerikanischen Raum verwendeten DSM-5. Es wird sehr wahrscheinlich auch durch den bald erscheinenden ICD-11 keine Änderung erfolgen. Es bleibt daher dem ICD zufolge Burnout, zumindest in absehbarer Zeit, nur als Zusatzdiagnose (Z73.0) zu einem anderen Leiden verwendbar^{287 288}.

Die Zahl der Erkrankungen im Bereich psychische Störungen und Verhaltensstörungen ist ein Indikator für Burnout. Es werden in dieser Krankheitsgruppe aber auch andere Krankheiten wie

²⁸⁴ Vgl. ebd.

²⁸⁵ Gemäß dieser Klassifikation ist Burnout ein Einflussfaktor, aber kein Syndrom und keine eigenständige Krankheit. In der Praxis wird als Hauptdiagnose vor allem „Depression“ herangezogen (Vgl. Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel, n.a., Internet: <http://www.no-burnout.at/das-training/index.html>).

²⁸⁶ Vgl. Dilling et al., 2011, ICD-10 Kapitel V (F).

²⁸⁷ Bisher findet sich eine länderübergreifende Referenz nur in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, im ICD-10. Burnout ist ein kulturelles Konstrukt und dient auch als Konzept bzw. Versuch bestimmte Symptome zu erklären, das sind auch Indikatoren für Burnout (Vgl. Erschöpfungsdepression: Burn-out, die deutsche Spezialität, ZEIT ONLINE).

²⁸⁸ ICD-10; DSM-5

beispielsweise Depressionen, Angstzustände, andere psychische Erkrankungen usw. erfasst²⁸⁹.

Eine Krankmeldung in Zusammenhang mit Burnout wird in der medizinischen Praxis im Rahmen der statistischen Erfassung durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger einer übergeordneten sogenannten „Krankheitsgruppe“ zugeordnet. Bei Burnout Patient/innen können sich je nach Hauptdiagnose auch unterschiedliche Zuordnungen zu verschiedenen Krankheitsgruppen ergeben^{290 291}.

3.3.1 DIE MERKMALE EINER DEPRESSIVEN EPISODE NACH ICD-10 - EIN VERGLEICH ZU DEN SPEZIFIKA VON BURNOUT

„Bei den typischen leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3) Episoden, leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten „somatischen“ Symptomen begleitet werden, wie Interessenverlust oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen“²⁹².

²⁸⁹ Vgl. Dilling et al., 2011, ICD 10 Kapitel V (F)

²⁹⁰ Es gibt in Österreich bisher keine organisierte und systematisierte Erfassung der Diagnose Burnout. Deshalb wird angenommen, dass ein hoher Anteil der Burnout Diagnosen in der Krankheitsgruppe „Psychiatrische Erkrankungen“ erfasst ist (Vgl. Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel, n.a., Internet: <http://www.no-burnout.at/das-training/index.html>).

²⁹¹ Vgl. Bruckmann, 2012, S. 19.

²⁹² Dilling et al., 2011, S. 159 ff.

3.4 DIAGNOSEINSTRUMENTE FÜR BURNOUT (AUSWAHL)

Diagnoseinstrumente sollen Symptome von Burnout messen wie beispielsweise Erschöpfung (psychisch, physisch), ausgebrannt sein usw. Mit ihrer Hilfe kann der „Istzustand“ erhoben und somit auch das bestehende Risiko abgeschätzt werden. Viele Diagnoseinstrumente messen Burnout über die Selbsteinschätzung konkreter Personen²⁹³.

3.4.1 DAS MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI)

Als Diagnoseinstrument für Burnout wird grundsätzlich das Maslach Burnout Inventory (MBI) verwendet. Damit wird das Burnout Syndrom anhand von zweiundzwanzig (22) Fragen (Items) und nach drei Dimensionen erfasst. Diese Dimensionen sind emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit^{294 295}.

Das MBI wird etwa in neunzig (90) Prozent aller veröffentlichten wissenschaftlichen Studien zum Burnout-Syndrom eingesetzt; seit 1996 grundsätzlich in mehreren spezifischen Versionen. Das gibt die Möglichkeit die Erscheinung des Burnout-Syndroms in unterschiedlichen Berufs- und Tätigkeitsfeldern genauer erfassen zu können²⁹⁶.

3.4.2 DAS ARBEITSBEZOGENE VERHALTENS- UND ERLEBENSMUSTER (AVEM)

Das Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) ist ein Verfahren zur Diagnose von Überforderung und Burnout. Seit dem Jahre 2008 liegt es in überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. In diesem Verfahren werden anhand von sechsundsechzig (66) Items elf (11)

²⁹³ Vgl. Enzmann/Kleiber, 1989/1990, S. 108.

²⁹⁴ Das Maslach Burnout Inventory wurde 1981 von Christian Maslach und Susan E. Jackson entwickelt. In der deutschen Version sind noch drei weitere Items enthalten (Vgl. Maslach/Jackson, 1981).

²⁹⁵ Vgl. Burisch, 2006, S. 36.

²⁹⁶ Vgl. Bauer, 2013, S. 94; vgl. auch Burisch, 2006, S. 94.

Dimensionen in drei (3) Bereichen erhoben. Das sind Arbeitsengagement, Widerstandsfähigkeit und Emotion. Messungen mit diesem Verfahren können als zuverlässig und valide eingestuft werden²⁹⁷.

3.4.3 DER IMPULSTEST

Der Impulstest ist ein weiteres Diagnoseinstrument für Burnout. Dieser Test wurde aus einem arbeitspsychologischen Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA)²⁹⁸ weiterentwickelt. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ist Medieninhaber des Impulstests. Dieser Impulstest ermöglicht es, Stressoren und Ressourcen festzustellen, welche die jeweiligen Arbeitsbedingungen aufweisen²⁹⁹.

3.4.4 DIE ÜBERDRUSSSKALA

Die Erfinder dieser möglichen Messmethode von Burnout, Aronson, Pines und Kafry, setzten „Überdruss“ grundsätzlich mit der Bedeutung „Burnout“ gleich. Sie sahen in Burnout eine Form von körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung und entwickelten ein Verfahren, die sogenannte „Überdrusskala“, um diese Aspekte auch festzuhalten. Diese Skala besteht aus einundzwanzig (21) Aussagen mit der Möglichkeit für die befragten Personen den eigenen Gefühlszustand bzw. eigene Gefühlszustände betreffend, in Form von sieben (7) Stufen eine Beschreibung bzw. Fixierung der eigenen Situation festzulegen. Dann können Kategorien gebildet werden, wo die Aussagen der Befragten in geistige, körperliche und emotionale Erschöpfung unterteilt werden können. In jeder Kategorie wird das arithmetische Mittel gebildet um den Zustand zu beurteilen. Das Ergebnis ist dann mit der Ziffer 1. (Euphorie) bis Ziffer 7. (extremes Burnout) zu bewerten bzw. zu interpretieren³⁰⁰.

²⁹⁷ Vgl. AVEM.

²⁹⁸ Vgl. KFZA, 1995.

²⁹⁹ Vgl. Impulstest.at, 2016, Internet: <http://www.impulstest.at>.

³⁰⁰ Vgl. Enzmann/Kleiber, 1989/1990, S. 109; Überdrusskala siehe Anhang.

3.5 MÖGLICHE URSACHEN FÜR BURNOUT

Stress bzw. psychischer Stress und Bewegungsmangel sind elementare Ursachen für Erschöpfungszustände wie Burnout, das wurde bereits aufgezeigt. So wie es aber keine einheitliche Definition für Burnout gibt, gibt es in der Literatur auch keine einheitliche Ursachenfestschreibung. Der Ansatz von Kernen, der Burnout als „*Resultat der mangelnden Passung von ressourcenaufbauenden und ressourcenabbauenden Faktoren des Individuums und seiner Umwelt*“ festschreibt. Das ist anders betrachtet auch eine zu hohe Gesamtbelastung im Verhältnis von Belastung und Erholung mit negativem Einfluss auf die Energie^{301 302}.

Vielfach werden als Ursache für Burnout nahezu unerfüllbare Ansprüche an sich selbst, aber vielfach auch von anderen Personen erwartete sein, die dann zu Antriebs- und Lustlosigkeit sowie chronischer Müdigkeit führen. Das subjektive Empfinden davon betroffener Menschen ist das Gefühl, den täglichen Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Damit beginnt Burnout oder ist bereits schon vorhanden. Es könnte aber auch bereits eine Depression vorliegen^{303 304}.

International ist Burnout noch nicht als Krankheit anerkannt und vielfach auch nicht leicht zu diagnostizieren, das wurde bereits dargestellt. Burnout ist in der Gegenwart ein großes Problem für die davon Betroffenen, für Unternehmen, für die Volkswirtschaft usw., die Anzahl dieser Erkrankung wird in Zukunft stark anwachsen. Besonders ist psychische Gesundheit am

³⁰¹ Burnout als großes Problem unserer Gesellschaft kann viele Ursachen haben, die meist mit der Tatsache verbunden sind, dass das Leben einer konkreten Person aus dem Gleichgewicht gerät. Neben dem psychischen, seelischen Wohlbefinden ist die körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Fitness eine wesentliche Grundlage für ein Leben in Balance (Vgl. Lebensweise. Magazin für gesunden Lebensstil und ganzheitliche Medizin, n.a., Internet: <http://www.lebensweise-magazin.at/> 2011/11/18/burnout-tipps-und-tricks, S. 1).

³⁰² Vgl. Kernen, 2006, S. 148.

³⁰³ Solange das Arbeitsleben und das Privatleben einer Person ausgewogen ist und die Arbeitsbelastungen temporär sind, bedeutet dies noch keinen krankmachenden Stress. Personen, die über lange Zeit einer übermäßigen Belastung ausgesetzt sind, haben ein erhöhtes Risiko, an einer Depression zu erkranken (Vgl. Depression am Arbeitsplatz, S. 3).

³⁰⁴ Vgl. Depression am Arbeitsplatz, S. 3.

Arbeitsplatz ein aktuelles und sehr wichtiges Thema³⁰⁵.

4 PSYCHISCHE GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ - PROFESSIONELLE BURNOUT-PRÄVENTION IN UNTERNEHMEN

4.1 GRUNDLEGENDES

Die Arbeitswelt ist in westlichen Gesellschaften in vielen Bereichen im Umbruch. Wesentlicher Grund dafür sind besonders technologische Entwicklungen, deren Folgen vielfach erst in Ansätzen erkennbar sind. Für Langzeitwirkungen fehlen noch Daten bzw. gesicherte Befunde³⁰⁶
³⁰⁷.

Es ist hier grundsätzlich notwendig jedes einzelne Unternehmen bzw. jeden Arbeitsplatz konkret zu untersuchen. Wesentliche Eckpfeiler der „neuen“ Arbeitswelt sind jedenfalls Eigenverantwortung, Entscheidungsfreiheit, bedürfnisorientierte Gestaltung des Arbeitsplatzes usw. Für die erfolgreiche Umsetzung solcher Eckpfeiler ist auch die „Unternehmenskultur“ entscheidend. Für Unternehmen bzw. Führungskräfte ist eine Mitarbeiter/innen orientierte Planung und Umsetzung fundamental, die Selbstbestimmungstheorie³⁰⁸ ist hier sicher eine

³⁰⁵ Vgl. Lyman, 2012.

³⁰⁶ Beispielsweise entstehen immer neue Kombinationen von Basisinnovationen, wie Cloud-Computing, 3D-Druck, Spracherkennung usw. Diese werden grundsätzlich auch in Geschäftsmodelle überführt und verändern die Organisation der Arbeit (Vgl. Die Furche, 22.September 2016).

³⁰⁷ Vgl. Deci/Ryan, 2008, S. 182 f; vgl. auch Die Furche, 22.September 2016, S. 5.

³⁰⁸ Die von Richard Ryan und Edward Deci an der Universität von Rochester (USA) entwickelte Selbstbestimmungstheorie (SDT), Self-Determination Theory, ist nach dem Verständnis dieser beiden Wissenschaftler eine empirisch begründete Makrotheorie der Motivation, welche die Qualität von Verhalten sowie mit diesem einhergehendes Wohlbefinden auf den jeweiligen Autonomiegrad der zu Grunde liegenden Motivation zurückführt. Sie beschreibt zugleich auch die sozialen Bedingungen für die jeweils unterschiedlichen Ausprägungen der Motivation (Vgl. Deci/Ryan, 2008, S. 182 ff).

hilfreiche Leitlinie³⁰⁹.

Arbeit ist im Leben der Menschen grundsätzlich wichtig, besonders für die Existenzgrundlage, vielfach aber auch zur Definition über den Beruf. Das kann Bestätigung, Anerkennung und einen Platz in der Gesellschaft bedeuten. Belastungen am Arbeitsplatz, besonders psychische, unterliegen vielfach aber einer unterschiedlichen Sichtweise. Beispielsweise fokussiert die Arbeitnehmer/innen-Seite auf potentiell krank machende Arbeitsbedingungen, die Arbeitgeber/innen-Seite dagegen auf die individuelle Belastbarkeit der einzelnen Mitarbeiter/innen^{310 311}.

Bezugnehmend auf eine Studie der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sind besonders Verdichtung und erhöhte Komplexität der Arbeit, Störungen und Unterbrechungen, ständiger Termin- und Leistungsdruck, verschiedene Arbeiten gleichzeitig und ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge die häufigsten psychischen Belastungen am Arbeitsplatz^{312 313}.

4.2 DIE BEDEUTUNG VON FÜHRUNGSKRÄFTEN UND ARBEITSORGANISATIONEN IM BEREICH DER BURNOUT PRÄVENTION

Zur Prävention und auch zur Rehabilitation von Burnout setzen zunehmend mehr Konzerne, besonders große Konzerne, auf ihre Führungskräfte. Diese sollen für das Thema „Burnout sensibilisiert werden und dann selbst Mitarbeiter/innen sensibilisieren. Die Wichtigkeit

³⁰⁹ Vgl. Deci/Ryan 2008, S. 182 ff.

³¹⁰ Eine Aufklärung in Richtung einer multifaktoriellen Genese der meisten psychischen Störungen können solche Konflikte bzw. Polarisierungen aber entschärfen (Vgl. Fischl, 2013, S. 111).

³¹¹ Vgl. Fischl, 2013, S. 110 f.

³¹² Im Kontext dieses zunehmenden Drucks und der vernetzten Arbeitsabläufe in der Arbeitswelt entgrenzen sich vielfach auch das Berufsleben und das Privatleben. Die Arbeit wird verdichteter, die Selbstbestimmung negativ beeinflusst. Dadurch entstehen auch neue psychische Belastungen (Vgl. Die Furche, 22.September 2016).

³¹³ Vgl. Studie der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Führungskräfte und Arbeitsorganisationen miteinzubeziehen wurde in Deutschland klar aufgezeigt, besonders, weil das hohe Tempo in der modernen Arbeitswelt nicht ohne Folgen bleibt³¹⁴.

Zunehmend sind psychische Belastungen der Grund, dass Menschen nicht mehr arbeiten können. Laut Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz (BAUA) sind die psychischen Anforderungen im Berufsleben seit Mitte der 1990er Jahre stark gestiegen. Im Gesundheitsreport des BKK-Dachverbandes hieß es damals, dass etwa fünfzehn (15) Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage der 4,3 Millionen BKK-Versicherten in Deutschland psychisch bedingt sind. Bei psychischen Leiden ist die mittlere Ausfalldauer mit gut vierzig (40) Tagen so hoch wie bei keiner anderen Erkrankung. Die Tendenz ist in der modernen sehr digitalisierten Arbeitswelt sogar steigend³¹⁵.

In einer digitalen, verdichteten und volatilen Arbeitswelt brauchen Menschen Schutz und Absicherung. Führungskräfte bzw. die Arbeitsorganisation ist gefordert um neue Formen guter Arbeit entstehen zu lassen und um das Burnout Risiko zu vermindern. In Start-ups, (Groß)Unternehmen usw. wird bereits über agile Prozesse, Beteiligung der Mitarbeiter/innen bis in Richtung Demokratie in Unternehmen diskutiert. Bildung und Weiterbildung sind hier ein wesentliches Fundament, politische Ziele sind zu formulieren und wurden auch bereits formuliert³¹⁶.

Beispielsweise hat die Bundesrepublik Deutschland hier grundsätzlich bereits viel Forschungsarbeit betrieben und politische Ziele formuliert. Die damalige deutsche Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen, hat bei der im Jahre 2012 abgehaltenen Tagung „psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ in Berlin den „Stressreport 2012“ vorgestellt und hier auch Folgendes formuliert: *„Psychische Erkrankungen sind eines der drängendsten Probleme in der Arbeitswelt und kosten Unternehmen und Sozialversicherungen*

³¹⁴ Vgl. ÄrzteZeitung, n.a., Internet: http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/betriebsmedizin/article, S. 1.

³¹⁵ Vgl. ebd.

³¹⁶ Vgl. Die Furche, 22.September 2016.

Milliarden. Allein 2011 gab es 59 Millionen Krankentage wegen psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Leider machen sich noch viel zu wenige Betriebe Gedanken, wie sie ihre Belegschaft vor Stress und Burnout schützen können. Dass es nicht am guten Willen mangelt, zeigt die Tatsache, dass die deutschen Unternehmen Spitze sind, wenn es um den Schutz vor körperlichen Gefahren geht. Jetzt ist es höchste Zeit, dass wir auch bei den psychischen Belastungen vorankommen. Es ist positiv, dass alle Beteiligten die Brisanz des Themas erkannt haben. Wir haben uns ein Fünf-Jahres-Ziel gesteckt, das wollen wir erreichen.“³¹⁷.

Dieser sogenannte Stressreport von 2012 enthält beispielsweise folgende interessante Daten und Fakten:

Im Jahre 2011 wurden in Deutschland (bundesweit) 59,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen registriert. Das war ein Anstieg um mehr als achtzig (80) Prozent in den letzten zehn Jahren. Das führt zu einem Ausfall an Bruttowertschöpfung von 10,3 Milliarden Euro und Produktionsausfallkosten in Höhe von 5,9 Milliarden Euro. Einundvierzig (41) Prozent aller Neuzugänge zur Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit waren auf psychische Störungen zurückzuführen. Psychische Belastungen sind damit bereits die Ursache Nummer eins für Frühverrentung. Das diesbezügliche Durchschnittsalter lag hier bei 48,3 Jahren. Im Jahre 2006 wurden knapp siebenundzwanzig (27) Milliarden Euro für die Behandlung psychischer Erkrankungen ausgegeben. Das waren 3,3 Milliarden Euro mehr als im Jahre 2002³¹⁸.

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern ein wesentliches und besonders aktuelles Thema. Es betrifft die arbeitenden Menschen selbst, zudem auch die Kostenproblematik für Unternehmen und der Volkswirtschaft durch psychische Erkrankungen, hier vor allem Burnout. Die Dauer einer psychischen Erkrankung ist auch vom Verhalten der Führungskräfte bzw. eines Chefs abhängig. Das zeigte beispielsweise auch der

³¹⁷ Ursula von der Leyen, 2012.

³¹⁸ Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, n.a., Internet:
<https://www.sozialministerium.at/site/>

Personalchef des Bosch Konzerns in einem Interview mit den „Stuttgarter Nachrichten“ auf³¹⁹.

In diesem Konzern wurde eine Betriebsvereinbarung geschlossen, wo unter anderem vereinbart wurde, dass Führungskräfte und Mitarbeiter/innen für psychische Erkrankungen sensibilisiert werden. Auch anonyme Hilfsangebote für betroffene Personen sollen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch soll der Umgang mit psychischen Belastungen erleichtert werden. Ein weiteres Beispiel in Deutschland ist der Automobilkonzern Daimler in Stuttgart, wo Führungskräfte im Rahmen von Schulungen sensibilisiert werden um vor allem Anzeichen von persönlichen Krisen von Mitarbeiter/innen leichter wahrzunehmen und richtige Maßnahmen treffen zu können. Auch die Deutsche Bahn veranstaltet Gesundheitscoachings in denen Führungskräfte lernen Anzeichen psychischer Probleme zu erkennen. Ziel ist es hier auch ein besseres Führungsverständnis zu erreichen³²⁰.

In Deutschland sind im Unterschied zu Österreich auch Veranstaltungen zum Thema „Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ bereits seit längerer Zeit aktuell, besonders für Arbeitsmediziner/innen, Betriebsräte, Personalchefs, Behörden usw. In Frankreich sind größere Unternehmen sogar gesetzlich verpflichtet, für Führungskräfte Aufklärung und Schulungsmaßnahmen zum Thema „Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ umzusetzen^{321 322}.

Zur Beantwortung der Frage „Was ist für Unternehmen wesentlich zum Thema psychische Gesundheit bzw. Verhinderung von Erkrankungen am Arbeitsplatz?“, sind auch Forschungsergebnisse der Psychiatrischen Klinik der Technischen Universität München von Bedeutung. Hier hat sich beispielsweise Professor Kissling mit psychischen Erkrankungen und

³¹⁹ Vgl. Psychotherapiepraxis.at, n.a., Internet:

<https://www.psychotherapiepraxis.at/artikel/depression/burnout-symptome.phtml>

³²⁰ Vgl. Internet: http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/betriebsmedizin/article, S. 1.

³²¹ In Österreich ist zum Thema „Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ bzw. zu geeigneten Maßnahmen, besonders von Führungskräften, noch viel Arbeit notwendig, hier ist auch ein großes Feld für Forschungsansätze vorhanden. Beispielsweise sind die Fragestellungen „Hat die psychische Belastung für die Mitarbeiter/innen in letzter Zeit zugenommen? Sind die Menschen weniger belastbar als früher? Sind das Gründe, dass psychische Störungen häufiger auftreten? Sind wir sensibler im Umgang mit dem Thema Psyche geworden? (Vgl. Fischl, 2013, S. 106 f).

³²² Vgl. Fischl, 2013, S. 106.

deren Auswirkungen auf Unternehmen beschäftigt^{323 324}.

4.3 DIE BEDEUTUNG VON RESSOURCEN ZUR BEWÄLTIGUNG VON BELASTUNGEN UND ZUR BURNOUT PRÄVENTION

Zur Bewältigung von Belastungen und auch zur Prävention des Burnout Syndroms ist eine grundlegende dynamische Betrachtungsweise notwendig. Im Bereich der Arbeitsmedizin ist hier das Belastungs-Beanspruchungs-Ressourcen-Modell wesentlich. Beanspruchung, das ist in der Regel eine unerwünschte Folge von Belastung, die aber nicht nur von der Stärke der Belastung abhängt sondern in erheblicher Weise auch von den individuellen Möglichkeiten mit der Belastung umzugehen. Das sind die (notwendigen) Ressourcen. Gute Ressourcen (z.B. Grundlagenausdauer, Stressresistenz usw.) reduzieren auch die Erholungszeit^{325 326}.

Ressourcen „puffern“ Belastungen ab bzw. können diese puffern und vermindern dadurch die resultierende Beanspruchung. Beanspruchung kann deshalb grundsätzlich durch zwei Möglichkeiten verringert werden. Eine Möglichkeit ist die Verminderung der Belastung, die andere Möglichkeit ist die Stärkung der Ressourcen. Hier ist der Einzelfall entscheidend, wie diese Möglichkeiten gewichtet werden^{327 328}.

³²³ Die Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz (BAUA) sieht im Wandel der Arbeitswelt den wesentlichen Grund für die Zunahme psychischer Belastungen (BAUA).

³²⁴ Vgl. Prof. Kissling, TU München.

³²⁵ Das Belastungs-Beanspruchungs-Modell wird aber auch kritisiert. Durch das mechanistische Verständnis werden weder Wechselwirkungen, zeitliche Veränderungsdimensionen oder komplexe psychosoziale Einwirkungen ausreichend berücksichtigt. In diesem Modell werden organisatorische Ressourcen, die aber neben individuellen Ressourcen sehr bedeutend sind, nicht mit einbezogen (Vgl. Rat.geber.GmbH. Beratung + Kommunikation, n.a., Internet: <https://ratgeber-psychische-belastung.de>; vgl. auch Rohmert/Rutenfranz, 1975).

³²⁶ Vgl. Rüdiger, 2008, Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/bern-out-frueherkennung-5037821>, S. 2.

³²⁷ Ressourcen sind Eigenschaften oder Verhaltensweisen, welche die individuelle Belastungstoleranz eines Menschen stärken. Beispielsweise zählen dazu: eine gesunde Lebensweise, ein gutes Zeitmanagement, Trennen der beruflichen und der privaten Sphäre, negative Umwelteinflüsse

Jeder Mensch verfügt über interne und externe Ressourcen, die ihn mehr oder weniger gesund erhalten. Zu den internen zählen beispielsweise Bewältigungsstrategien, das Selbstwertgefühl, Kompensationsmöglichkeiten usw. Die externen Ressourcen beziehen sich auf das berufliche Umfeld, auf das soziale Umfeld, hier auch auf die Möglichkeiten sozialer Unterstützungen, auf ökonomische Bedingungen usw.^{329 330}.

Das sind auch Ergebnisse zahlreicher Burnout Forschungen, die bestätigen, dass die Bedingungen am Arbeitsplatz stark mit der Befindlichkeit der Mitarbeiter/innen korrelieren. Burnout darf daher nicht allein als ein individuelles Problem interpretiert werden, sondern als eine Thematik, die auch den Arbeitsplatz, somit das gesamte Arbeitsumfeld und aufgrund zahlreicher Gestaltungsspielräume insbesondere den Arbeitgeber betrifft. Organisatorische Ressourcen sind hier neben den individuellen von besonderer Relevanz³³¹.

In engem Zusammenhang mit Ressourcen bzw. Ressourcenorientierung stehen das Kohärenzprinzip nach Antonovsky und die Determinanten der Gesundheit: Körperliche Aktivität ist eine der wichtigsten Gesundheitsdeterminanten. Regelmäßige Bewegung unterstützt und fördert die Gesundheit. Sport bzw. Bewegung und Sport hat auch in der Primärprävention langfristige, positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und bietet Möglichkeiten zu Prävention von Burnout³³².

reduzieren bzw. vermeiden, gute Sozialkontakte, regelmäßiger Gesundheitssport bzw. Gesundheitsausdauersport bewirkt grundsätzlich auch eine gesündere Lebensweise und verbessert die individuelle Belastungstoleranz (Vgl. Zeilner, 2012).

³²⁸ Vgl. Netdokter, Internet: <http://www.netdokter.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821>, S. 2.

³²⁹ Interventionsmaßnahmen sollen besonders Menschen dabei unterstützen, ressourcenstärkende Persönlichkeitsanteile und gesundheitsfördernde Lebensstile zu entwickeln und auszubauen. Ein gesundheitsfördernder Lebensstil beinhaltet neben richtiger bzw. gesunder Ernährung jedenfalls auch Bewegung (Vgl. Fonds Gesundes Österreich, n.a., Internet: <http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/begriffe-und-theorien>, S. 1).

³³⁰ Vgl. <http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/begriffe-und-theorien>, S. 1.

³³¹ Vgl. Studie B. Straßer et al.; vgl. auch Pflegewissenschaft 03/10.

³³² Vgl. Alfermann D./Stoll O., Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 1997 – researchgate.net.

Die in Folge aufgezeigten Studien bzw. wissenschaftlichen Untersuchungen zu psychischen Belastungen sind von erheblicher Relevanz, sowohl für die Gesundheit der Betroffenen grundsätzlich als auch für die wirtschaftliche Relevanz psychischer Erkrankungen. Das zeigt sich auch in den Kosten und der Produktivität eines Unternehmens wider³³³.

4.4 MEDIZINISCHE STUDIE - PSYCHISCHE BELASTUNG AM ARBEITSPLATZ. UMFRAGE BEI DEUTSCHEN PSYCHIATERN

Nach einer Befragung von dreihundertzweölf (312) Psychiatern durch Professor Kissling und Mitarbeiter/innen wirkt sich bei etwa 38 Prozent der Patient/innen Arbeit eher positiv aus. Die befragten Psychiater sahen aber bei einem Viertel ihrer Patient/innen die Arbeit auch als Hauptursache für psychische Störungen. Wesentliches Ergebnis der Befragung war auch, dass fünfundachtzig (85) Prozent der Psychiater den Eindruck hatten, dass der Anteil der Patient/innen, bei denen die Arbeitsbedingungen ein krank machender Faktor sind, in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen ist³³⁴.

Arbeitsbedingungen sind besonders dann ein krankmachender Faktor, wenn psychische Belastungen wie Stress, Mobbing usw. vorhanden sind. Das sind laut Arbeitsmediziner/innen auch die Hauptauslöser für so genannte Befindlichkeitsstörungen, welche auch die Zahl der Krankenstände ansteigen lassen. Besonders Führungskräfte sind daher gefordert für ein „gesundes Klima“ am Arbeitsplatz zu sorgen. Vor allem sind der subjektive Sinn der Arbeit, die Verstehbarkeit sowohl der einzelnen Arbeitszusammenhänge als auch der Entscheidungsprozesse, ausreichende Qualifikation und Kompetenz zur Bewältigung der

³³³ Vgl. Fischl, 2013, S. 106.

³³⁴ Vgl. Befragung Prof. Kissling.

zugewiesenen Aufgaben, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, ein Ausmaß an Handlungsspielraum und Verantwortung besonders wesentlich³³⁵.

5 MÖGLICHKEITEN EINER PROFESSIONELLEN PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT

5.1 PRÄVENTION UND PSYCHOSOMATISCHE PRÄVENTION

Psychosomatische Prävention ist ein Thema von hoher Aktualität, besonders um zu verhindern, dass zunehmend mehr Menschen chronisch seelisch erkranken. Eine reine Vermittlung der Information ist hier keinesfalls ausreichend. Ein wesentlicher Ansatz wäre bzw. ist es den Schwerpunkt der Präventivmaßnahmen auf die entwicklungsfördernde gesunde emotionale Matrix zu legen. Ein Kind ist dieser Matrix bereits von Geburt aus ausgeliefert, Eltern sollten dahingehend sensibilisiert werden, weil es für die gesamte Lebensspanne wichtig ist.^{336 337}

Prävention und psychosomatische Prävention erfordern ein gut geplantes Vorgehen. Die Burnout Prävention betreffend sind chronische Müdigkeit, Lust- und Antriebslosigkeit und zusätzlich somatische Beschwerden wesentliche Symptome. Burnout Prävention lohnt sich

³³⁵ Vgl. Deutsches Ärzteblatt, April 2009, S. 171.

³³⁶ Die Medizinerin Anna Goedel sieht die Aufgabe der „Psychosomatiker“ so, dass diese täglich damit beschäftigt sind erkrankte Menschen zu behandeln, aber erst eingegriffen wird, wenn „*das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen*“ ist. Psychosomatiker gehen in den Therapien aber umfassend auf die Ursachen und Entstehungen der Symptome und Erkrankungen ein und klären diesbezüglich die Patient/innen auch auf. Besonders problematisch und im Vordergrund stehend sind hier Entwicklungsdefizite, welche aufgrund früher fehlgeschlagener emotionaler Bindungserfahrungen, Identifikations- und Lernvorgänge in der Beziehung Eltern-Kind entstanden sind (Interview: mit Anna Goedel 2016).

³³⁷ Vgl Goedel, 2016.

vielfach und erspart Menschen lange Leidenswege. Das Burnout-Syndrom ist eine Folge von chronischem Stress und Überlastung. Es beschreibt einen Zustand ausgeprägter körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung. Besonders ist das Leistungsvermögen der betroffenen Personen deutlich reduziert, die sich ausgebrannt fühlen^{338 339}.

5.2 MENTALE GESUNDHEIT ALS SPIEGEL DER UNTERNEHMENSKULTUR

Mentale Gesundheit der Mitarbeiter/innen als Spiegel der Unternehmenskultur ist ein aktuelles Thema im Wirtschaftsleben. Mentales Wohlbefinden rückt in den Fokus der gegenwärtigen Arbeitswelt, besonders, weil laut der „Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ etwa sechzig (60) Prozent aller Fehlzeiten in den bundesdeutschen Unternehmen durch beruflichen Stress verursacht werden³⁴⁰. Auch in vielen anderen Ländern ist diese Problematik vorhanden, die zunehmend ins Interesse der Forschung rückt. Beispielsweise in den USA, Großbritannien usw. ist beruflicher Stress seit längerer Zeit ein aktuelles Thema zu dem bereits viel publiziert wurde, auch über entstehende Kosten^{341 342}.

³³⁸ Das Burnout Syndrom entwickelt sich über längere Zeiträume, meistens über viele Jahre. Es gipfelt in einem massiven Energieverlust, manchmal auch in einem Nervenzusammenbruch. In Österreich gibt es derzeit (Stand 2016) etwa 500.000 Burnout Betroffene und etwa 1.1000.000 Burnout Gefährdete. Die Kosten zur Behandlung der Burnout Symptomatik belaufen sich auf sieben (7) Milliarden Euro. Seit 2009 sind die Frühpensionierungen wegen Burnout um zweiundvierzig (42) Prozent gestiegen (Vgl. WIFO, 2009).

³³⁹ Vgl. Litzcke/Schuh, 2007, S. 155; vgl. auch WIFO, 2009.

³⁴⁰ Vgl. Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, n.a. Internet: <https://osha.europa.eu/de>.

³⁴¹ Erika Schneider bezieht sich in ihrer Publikation aus den Jahre 2014 beispielsweise auf Zellenberg der in den USA die Kosten für Fehlzeiten, reduzierte Produktivität, Arztkosten und Schadenersatzforderungen in Folge von beruflichen Stress auf umgerechnet 1,6 Milliarden Euro geschätzt hat (Vgl. International Labour Office, 1993). Ein weiteres Beispiel ist Großbritannien wo im Jahre 1994 177 Millionen Arbeitstage durch Fehlzeiten verloren gingen. Die Folge waren ein Produktivitätsverlust von umgerechnet 13,2 Milliarden Euro und verursachten Kosten von 630,- Euro pro Arbeitnehmer/in (Vgl. Schneider, 2014, S. 15 f; vgl. auch Zellenberg, 2010).

³⁴² Vgl. Schneider, 2014, S. 15 f; vgl. auch Zellenberg, 2010.

Es gibt gute Belege dafür, dass die Kosten für Burnout bereits seit längerer Zeit die Volkswirtschaft und Unternehmen belasten und hohe Kosten verursachen; das wurde bereits aufgezeigt.³⁴³ Ein professionelles Gegensteuern ist hier absolut notwendig, besonders gut durchdachte, gemeinsame Maßnahmen von Unternehmen bzw. Führungskräften mit den Mitarbeiter/innen³⁴⁴.

DIE KOMPLEXITÄT DER PROBLEMATIK ERFORDERT EINE INTERDISZIPLINÄRE VORGEHENSWEISE

Die Problematik der Gesundheitsförderung bei Erwachsenen, ebenso Kindern und Jugendlichen ist sehr komplex, weshalb eine interdisziplinäre Vorgehensweise in den Bereichen Medizin, Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaften, Psychologie, Psychotherapie usw., notwendig ist. Diese interdisziplinäre Vorgehensweise erfordert gute Koordination und fundierte Kenntnisse zum Thema Gesundheit grundsätzlich, besonders auch zu psychischen Erkrankungen und zur Burnout Problematik. In diesem Kontext spielt auch „Human Development“ eine wichtige Rolle. In den westlichen Industrieländern ist die Lebenserwartung der Menschen in den vergangenen 150 Jahren stetig gestiegen. Gründe dafür sind Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen und im Bereich der Lebensgewohnheiten³⁴⁵.

Zur Verbesserung der Lebensgewohnheiten führten besonders verbesserte Arbeitsbedingungen und Zeiten ohne Kriege. Zudem auch gesunde Verhaltensweisen wie beispielsweise Bewegung und Sport bzw. körperlich-sportliche Aktivität, Urlaub, Ess- und Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Diese etablieren sich grundsätzlich bereits in der Kindheit und werden häufig auch bis ins Erwachsenenalter fortgeführt. Ein gesunder Lebensstil über die gesamte Lebensspanne wirkt grundsätzlich auch präventiv gegen Erkrankungen, so auch gegen psychische

³⁴³ Psychische Erkrankungen nehmen nach einer WIFO Studie vom Oktober 2011 als Krankenstandursache stark zu. Zudem sind auch Invaliditätspensionen aufgrund psychischer Erkrankungen stark im Zunehmen (Vgl. Schneider, 2014, S. 16).

³⁴⁴ Vgl. Schneider, 2014, S. 16.

³⁴⁵ Vgl. Partridge, 2010, S. 147 ff.

Erkrankungen und Burnout³⁴⁶.

Die derzeitige Situation in Österreich im Bereich Burnout zeigt einen dringenden Handlungsbedarf für primäre Prävention und Gesundheitsförderung. Die primäre Prävention von chronischem Stress und Burnout erfolgt ganzheitlich und setzt auf mehreren Ebenen an. Das ist Früherkennung, Stressbewältigung, psychologische Beratung, Ernährung und Bewegung^{347 348}.

5.3 DIE ALLIANZ STRESS-STUDIE

Den dringenden Handlungsbedarf bzw. professionelle Interventionen zur Verhinderung von Burnout zeigte auch die „Allianz Stress-Studie“ auf, deren wesentliches Ergebnis es war, dass in Österreich ein Viertel der Berufstätigen von Burnout bedroht sind, Lehrer/innen empfinden hier den meisten Stress bei der Arbeit, Männer sind gestresster als Frauen³⁴⁹.

Weitere Erkenntnisse aus dieser Studie waren, dass neununddreißig (39) Prozent aller Österreicher/innen sich durch Stress im Beruf erheblich beeinträchtigt fühlen. Fast jeder vierte

³⁴⁶ Vgl. Riddoch et al., 1991, S. 1426 ff; vgl. auch St. Onge et al., 2003, S. 1068 ff und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010.

³⁴⁷ Im Bereich Früherkennung ist es wesentlich konkrete physische und psychische Hinweise auf chronischen Stress, Überlastung und Burnout Gefahr, rechtzeitig zu erkennen. Stressmanagement hat sich zur Stressbewältigung bewährt, Stress soll reduziert werden bzw. soll Überlastung und chronischer Stress zu positiven Stress stimuliert werden. Die psychologische Beratung zielt vor allem auf den Aufbau neuer und gesunder Denk- und Verhaltensweisen, sie aktiviert Ressourcen und fördert lösungsorientierte Perspektiven. Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stressresistenz (Prävention und Rehabilitation). Richtige, abgestimmte Bewegung verbessert die Stressresistenz, ist positiv für den Stressabbau (Vgl. Stressmanagement und Burnout Prävention, Wiener Schule für Gesundheitsförderung).

³⁴⁸ Vgl. Stressmanagement und Burnout Prävention, Wiener Schule für Gesundheitsförderung.

³⁴⁹ Vgl. Allianz Stress-Studie.

nähert sich dem Ende seiner/ihrer Kräfte und steuert in Richtung Burnout.³⁵⁰ Besonders macht die zunehmende Belastung im Privatleben, meist neben dem Berufsleben, vielen Personen zu schaffen³⁵¹.

Offensichtlich setzt die Burnout Bedrohung zunehmen früher ein als bisher angenommen. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass bereits einundvierzig (41) Prozent der 18 bis 34 Jährigen eine akute Stressbelastung am Arbeitsplatz empfinden, das übertrifft alle anderen Altersgruppen³⁵². Termindruck ist im Arbeitsleben der Stressauslöser Nummer Eins, das zeigte das Umfrageergebnis. Zum beruflichen Stress kommt vielfach der „Freizeitstress“ dazu. Freizeitstress hat hier bereits für jeden vierten ein schwer erträgliches Ausmaß angenommen³⁵³
354 .

Zweiundzwanzig (22) Prozent aller Berufstätigen, vor allem jüngere Männer, stellen ihren Beruf über alles andere und ordnen im Bedarfsfall sogar das Privatleben unter. In dieser Gruppe war ein erhöhter Anteil an Personen festzustellen, die über einen schlechten Gesundheitszustand klagten. Der Stress am Arbeitsplatz nimmt zu, wenn das Betriebsklima nicht passt oder der Verlust des Arbeitsplatzes droht. Eine Verbesserung der Arbeitsorganisation wird hier als sehr wesentlich gesehen. Siebenundsechzig (67) Prozent der Befragten würden dies für Wirksam halten, fünfundsechzig (65) Prozent möchten besser geschulte Führungskräfte, vierundsechzig (64) Prozent eine anonyme Erhebung von Stressfaktoren an ihrem Arbeitsplatz³⁵⁵.

³⁵⁰ Die höchste berufliche Stressbelastung haben Lehrer/innen (45 Prozent), gefolgt von Handelsangestellten (43 Prozent) und Verkehrsbediensteten (42 Prozent). Am wenigsten Stress wurde im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Industrie festgestellt. Arbeiter/innen fühlen sich gestresster als Selbständige. Jüngere Personen mehr als ältere, Männer mehr als Frauen (Vgl. Allianz Stress-Studie).

³⁵¹ Vgl. Allianz Stress-Studie.

³⁵² Vgl. ebd.

³⁵³ Zudem wurden im Privatleben besonders die familiären Belastungen wie Kindererziehung, Haushaltsaufgaben, Pflege und Betreuung der älteren Generation usw. als massive Stressfaktoren gewertet (Vgl. Allianz Stress-Studie).

³⁵⁴ Vgl. Allianz Stress-Studie.

³⁵⁵ Vgl. Allianz Stress-Report.

Als optimaler Stressausgleich gaben die meisten Bewegung an der frischen Luft an. Konkret gaben achtundzwanzig (28) Prozent an, Sport zu treiben, sechszwanzig (26) Prozent gehen spazieren oder wandern um dem Stress bzw. den Druck des Alltags zu entgehen^{356 357}. Bewegung an der frischen Luft oder körperliche Bewegung zum Stressausgleich und für die Gesundheit grundsätzlich, müssten aber eigentlich einhundert (100) Prozent der Befragten angeben bzw. tatsächlich machen. Bewegung und Sport bzw. körperlich-sportliche Aktivitäten, hier besonders der Bereich Gesundheitssport, sind wesentliche Faktoren zur Erhaltung und auch zur Wiederherstellung der physischen und der psychischen Gesundheit des Menschen, zum Stressausgleich und zur Burnout-Prävention^{358 359}.

5.4 DIE INITIATIVE ZUR PRÄVENTION IST ENTSCHEIDEND

Es ist grundsätzlich entscheidend und soll auch unterschieden werden von wem die Initiative zur Prävention (auch für Rehabilitation) von Burnout ausgeht. Beispielsweise geht wenn sich Unternehmen an medizinische bzw. gesundheitswissenschaftliche Institutionen um Unterstützung wenden, die Initiative zu je einem Drittel von der Personalabteilung oder von den Betriebsrät/innen aus. Ein weiteres Drittel von Betriebsärzt/innen, Gesundheitsmanager/innen usw.^{360 361}.

³⁵⁶ Bei Frauen stehen zur Vermeidung von Stress auch Handarbeit, bei Männern Gartenarbeit an oberster Stelle. Lesen und Musikhören ist ebenfalls wichtig. Markant ist, dass nur neun (9) Prozent der Berufstätigen bei Stressphasen auf ausreichenden Schlaf achten (Vgl. Allianz Stress-Report).

³⁵⁷ Vgl. Allianz Stress-Report.

³⁵⁸ Es gibt bereits eine große Anzahl an Studien, die belegen, dass grundsätzlich durch eine richtige körperlich-sportliche Aktivität vielen unterschiedlichen Krankheiten vorgebeugt werden kann. Zudem wird auch das psychische Wohlbefinden und die die Langzeitprognose bei Krankheiten verbessert (Vgl. Martinsen, 2008).

³⁵⁹ Vgl. Sygusch/ Brehm, 2001, S. 1 ff.

³⁶⁰ Diese Personengruppen sind beinahe täglich mit der Problematik „Stress und psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ konfrontiert. Dagegen muss die Unternehmensführung oft erst durch massive Fälle bzw. durch harte Daten darauf hingewiesen werden, dass es notwendig ist das Thema „psychische Gesundheit“ aktiv anzugehen. Zur Unterstützung und Klarstellung der Situation sind

Ein gezieltes und koordiniertes Vorgehen ist hier jedenfalls zielführend. Besonders der Unternehmensleitung muss der Bedarf für entsprechende Maßnahmen dargelegt werden. Die Praxis hat hier gezeigt, dass wenn konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden, fast neunzig (90) Prozent der Vorstände von Unternehmen auch dazu bereit sind, solche Maßnahmen im Betrieb zu implementieren³⁶².

Hohe Ansprüche am Arbeitsplatz dürfen aber nicht automatisch mit einer Stressbelastung gleichgesetzt werden. Es sind häufig auch andere Faktoren, die das Stressempfinden beeinflussen. Beispielsweise Fremdbestimmung, Monotonie, unklare Arbeitsaufträge usw.³⁶³ Das Thema Stressmanagement in Unternehmen ist hier von hoher Aktualität. Ein wesentliches Ziel ist die Verhinderung von Burnout³⁶⁴.

Allen beteiligten Personen, besonders Führungskräften, sollte aber klar sein, dass Prävention von Burnout im Arbeitsbereich bzw. im Kontext der Unternehmenskultur, nicht das Ergebnis, sondern der Prozess einer gesunden Unternehmenskultur ist. Manche Präventionsmaßnahmen haben großes Potential zur Verhinderung von Burnout. Dazu zählen beispielsweise individuelle Therapien, Einzelgespräche, Fitness-Trainings, Bewegung und Sport, Wellness usw. Mit diesen Maßnahmen werden die Stressresistenz und die individuellen Ressourcen im Alltagsleben verbessert³⁶⁵.

vielfach Gesundheitsberichte der Krankenkassen und medizinische Studien wesentlich. Besonders solche, die den „Return on Investment“ für spezifische Maßnahmen des Gesundheitsmanagements belegen (Vgl. Fischl, 2013, S. 110).

³⁶¹ Vgl. Fischl, 2013, S. 109.

³⁶² Vgl. ebd., S. 110.

³⁶³ Ein „Work Well Index“ unter Arbeit-/Dienstnehmern ist hier sicher ein wesentlicher Parameter. Der „Work Well Index“ ist eine Kennzahl für arbeitsbedingte psychische Belastungen (Vgl. ResearchGate, n.a., Internet: <https://www.researchgate.net>).

³⁶⁴ Vgl. Dr. Inge Schulz, Leiterin Human Resources der Allianz Gruppe; www.allianz.at

³⁶⁵ Vgl. Lymann, 2012, S. 1 ff; vgl. auch AUVA.

5.5 REHABILITATION VON BURNOUT

Für eine erfolgreiche Rehabilitation sind vor allem Bewegung, Entspannung, Selbsterkenntnis, Medikamente usw. wesentlich. Der Einzelfall, vor allem auch die exakte Diagnose, ist hier entscheidend. Eine Burnout Erkrankung kann stationär oder Ambulant behandelt werden. Ein direkter Vergleich im Rahmen einer Studie ergab, dass eine ambulante Behandlung gegenüber der stationären wesentliche Vorteile mit sich bringt^{366 367}.

Eine wesentliche Rolle spielt hier aber auch der Schweregrad der Erkrankung, die ambulante Behandlung ist vielfach eine Integrationshilfe in das Alltagsleben. Eine stationäre Behandlung gewährleistet aber grundsätzlich eine aktive Erholung durch den auch meistens notwendigen Abstand vom alltäglichen Umfeld. Zudem wird der Heilungsprozess professionell beaufsichtigt und begleitet³⁶⁸.

Maßnahmen zur Wiedereingliederung ins Berufsleben betreffend sind eine Reduktion der Arbeitsbelastung, Entscheidungsspielräume und ein gutes Arbeitsklima, eventuell auch in Verbindung mit kognitiver Verhaltenstherapie (KVT), besonders wesentlich. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung bzw. ein Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Diesem Bericht lag die Auswertung von siebzehn (17) Studien zugrunde. Bei dieser umfassenden Studie wurden gängige psychologische und medikamentöse Therapien, aber auch Behandlungsmethoden mit pflanzlichen Substanzen eingeschlossen^{369 370}.

³⁶⁶ Von den Krankenkassen in der Schweiz wird beispielsweise die ambulante Behandlung von Burnout wegen der vergleichsweise geringeren Kosten bevorzugt. Die erkrankte Person wird auch nicht aus ihrem beruflichen und sozialen Umfeld herausgerissen (Vgl. Lyman, 2012).

³⁶⁷ Vgl. Lyman, 2012, S. 1 ff.

³⁶⁸ Vgl. ebd.

³⁶⁹ Die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie konnte durch mehrere Studien belegt werden, für andere Therapien konnte aber kein Wirkungsnachweis erbracht bzw. festgestellt werden (Vgl. Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information).

³⁷⁰ Vgl. Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.

Das Ergebnis zur Wirksamkeit pflanzlicher Substanzen ist besonders interessant. Hier kam die Studie von Rosenwurz zum Ergebnis, dass sich bestimmte pflanzliche Substanzen günstig auf die Aufmerksamkeit, die Lebensqualität sowie auf Erschöpfungssymptome und Symptome für Depression auswirkt. Im Bereich der medikamentösen Therapie gab die Forschung keine Auskunft über die Wirkung eingesetzter Medikamente. Festgestellt wurde aber, dass der Verbrauch von „Antidepressiva“ überdurchschnittlich hoch ist. Kritisiert wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information die aktuelle Forschungslage, die nach Ansicht der Wissenschaftler/innen unzureichend und wenig vergleichbar ist³⁷¹.

6 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG ZUM THEMA BURNOUT - EINE ANALYSE AUSGEWÄHLTER MEDIZINISCHER STUDIEN

6.1 MEDIZINISCHE STUDIE - WdF GESUNDHEITSSTUDIE "FÜHRUNGSKRÄFTE"

Diese Studie wurde im Jahre 2011 von der Firma Triconsult im Auftrag des Wirtschaftsforums der Führungskräfte in Zusammenarbeit mit der Vienna Insurance Group durchgeführt. Triconsult machte eine Umfrage zum Thema „Work-Life-Balance“ unter österreichischen Führungskräften (WdF-Mitglieder). Das Sample betrug: n= 203. Im Rahmen dieser Studie wurde auch das Burnout Risiko bzw. die Burnout Betroffenheit erhoben. Die Umfrage fokussierte die Selbsteinschätzung der befragten Führungskräfte.

Als Ergebnis dieser Selbsteinschätzung befanden sich im Jahre 2011 ein (1) Prozent der Führungskräfte in Burnout und sechs (6) Prozent dieser Personen war unmittelbar bzw. kurz vor

³⁷¹ Vgl. Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.

einer solchen Situation³⁷². Im Jahre 2013 wurde die Studie in Bezug auf „Work-Life-Balance mit dem Schwerpunkt Gesundheit erneut durchgeführt“³⁷³.

6.2 MEDIZINISCHE STUDIE - STUDIE DES FONDS GESUNDES ÖSTERREICH (FGÖ). GESUNDHEITSFÖRDERUNG WIRKT GEGEN BURNOUT (GROSSBETRIEBE)

Der Fonds gesundes Österreich (FGÖ) ließ im Zeitraum von 2007 bis 2009 mit der Firma „Innovatives betriebliches Gesundheitsmanagement (IBG)“ eine Praxis Studie in insgesamt sieben (7) Großbetrieben in Österreich durchführen. Das Sample betrug: n=2.420 (das waren 2.420 Fragebögen, der Rücklauf betrug <50 Prozent), zudem wurden auch fünfunddreißig (35) Interviews durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Studie zeigt auf, dass insgesamt dreiundzwanzig (23) Prozent bzw. rund ein Viertel der Befragten bereits Burnout Symptome hatten. Führungskräfte hatten hier ein geringeres Burnout Risiko als andere Beschäftigungsgruppen. Das höchste Burnout Risiko hatten Schichtarbeiter mit siebenundsechzig (67) Prozent, Tagesarbeiter verzeichneten dagegen nur dreiundzwanzig (23) Prozent Burnout Symptome³⁷⁴.

6.3 MEDIZINISCHE STUDIE - WIFO FEHLZEITENREPORT (2011/2012)

Mit dieser Studie wurde das Thema Burnout nicht explizit untersucht, es besteht aber mit dem Einfluss von psychischen Krankheiten auf die Fehlzeiten in Unternehmen bzw. Betrieben ein direkter Zusammenhang zu dieser Thematik. Durchgeführt wurde diese Studie vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger (SV), der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), der Bundesarbeiterkammer (AK), der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und der

³⁷² Vgl. WdF Gesundheitsstudie, 2011.

³⁷³ Vgl. WdF Gesundheitsstudie, 2013.

³⁷⁴ Vgl. FGÖ, Gesundheitsförderung wirkt gegen Burnout.

Pensionsversicherungsanstalt (PVA)³⁷⁵.

Das Ergebnis der Studie 2011 (Bericht 2011) war es, dass Krankenstände mit psychischen Krankheitsdiagnosen ein besonders starkes Signal in Richtung Invaliditätsrisiko liefern³⁷⁶. In der Studie 2012 (Bericht 2012) wurden die Transmissionsmechanismen zwischen Unternehmenskultur und Gesundheit dargestellt, mit einem Fokus auf die Rolle der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Bedeutung von psychosozialen Risikofaktoren in der Arbeitswelt³⁷⁷.

6.4 MEDIZINISCHE STUDIE -

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES UND KONSUMENTENSCHUTZ,
PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT UND INTEGRATED CONSULTING GROUP, STUDIE
"SEELISCHE GESUNDHEIT IN ÖSTERREICH" (2012)

Diese Studie zur seelischen Gesundheit in Österreich war als Benchmarkstudie konzipiert. Damit wurde der Status der psychischen Versorgung in Österreich erhoben und mit jenem von Deutschland, Italien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und den USA verglichen. Diese gegenständliche Studie berücksichtigte den Mental Health Index der OECD. Es wurden die volkswirtschaftlichen Kosten der psychischen Erkrankungen, die Versorgungsstruktur und die Zugänge zu Therapien untersucht und aufgezeigt³⁷⁸.

Als Ergebnis dieser Studie (Kernaussagen) war besonders wesentlich:

- Österreich ist beim Mental Health Index der OECD gemeinsam mit Italien am Ende angeführt bzw. ist das Schlusslicht der Vergleichsländer.
- Innerhalb der Vergleichsländer weist Österreich die zweithöchste Suizidrate auf.

³⁷⁵ Vgl. WIFO Studie.

³⁷⁶ Vgl. WIFO Fehlzeitenreport, 2011, S. VII f.

³⁷⁷ Vgl. WIFO Studie, 2012.

³⁷⁸ Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Pensionsversicherungsanstalt und Integrated Consulting Group, Studie „Seelische Gesundheit in Österreich“, 2012.

- Es wird bis zum Jahre 2030 erwartet, dass sich die durch psychische Erkrankungen bedingten Kosten weltweit mehr als verdoppeln. Im Vergleich zu anderen nicht infektiösen Erkrankungen ist zu erwarten, dass die höchsten Kosten durch psychische Erkrankungen verursacht werden³⁷⁹.
- Der überwiegende Teil bzw. der Schwerpunkt volkswirtschaftlicher Belastungen liegt vor allem in Produktivitätsverlust.
- In Österreich ist die Versorgungsstruktur zersplittert. Es gibt hier eine große Anzahl von Leistungsanbietern unterschiedlicher Größe. Auch ohne ausgeprägter Planung und Steuerung, Koordination, Abstimmung usw.
- Im Ländervergleich weist Österreich die geringste Dichte an Fachärzt/innen für Psychiatrie auf.
- Der Anteil der Allgemeinmediziner/innen in der Versorgung psychisch kranker Menschen ist in Österreich im Verhältnis (Vergleich) zu den Vergleichsländern am höchsten³⁸⁰.

7 DIE VOLKS- UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE RELEVANZ PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN IN ÖSTERREICH

7.1 DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE RELEVANZ PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN

Psychische Erkrankungen grundsätzlich, Burnout, Stress und andere stressbedingte Erkrankungen sind zunehmend. Die Ursachen für diese Situation liegen auf persönlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene. Besonders sind für diese negativen Entwicklungen verantwortlich: Erfolgsdruck, Zeitdruck, d.h. zu viel permanenter Druck, der selbst auferlegt oder von außen erfolgen kann. „Multitasking“, das ist die Fähigkeit eines Menschen, mehrere Tätigkeiten zur gleichen Zeit oder abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten durchzuführen. Beispielsweise eine E-Mail zu verfassen und gleichzeitig einem Bericht zuzuhören. Das bedeutet

³⁷⁹ Vgl. World Economic Forum, 2011.

³⁸⁰ Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Pensionsversicherungsanstalt und Integrated Consulting Group, Studie „Seelische Gesundheit in Österreich“, 2012.

auch ständig erreichbar zu sein bzw. „online“ zu sein^{381 382}.

Die zu hohe Gesamtbelastung (beruflich und privat) und ein Lebensstil mit zu wenig Bewegung, falscher Ernährung usw. führen auch zu einem verschlechterten Schlaf. und dadurch zu keiner ausreichenden Regeneration. Psychische Krankheiten und eine Zunahme von Krankenständen ist hier eine negative Folge³⁸³.

Für die österreichische Volkswirtschaft ist, so wie für Volkswirtschaften grundsätzlich, der Zusammenhang von psychischen Krankheiten und Krankenständen von erheblicher Bedeutung. Von insgesamt 1.224 Krankenstandsfällen im Jahre 2012 entfielen 2,3 Prozent auf Krankenstände, die durch psychische Störungen und Verhaltensstörungen verursacht wurden³⁸⁴
³⁸⁵.

Beachtlich war auch der Anstieg der Arbeitsausfälle um fünfundsechzig (65) Prozent aufgrund von psychischen Störungen im Zeitraum 2000 bis 2012. Seit 2005 war hier ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Diese Krankenstandsfälle waren alle mit Arbeitsunfähigkeit verbunden und wurden ärztlich bestätigt (nicht enthalten sind pragmatisierte Beamt/innen)³⁸⁶.

³⁸¹ Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, dass Multitasking nicht nur zur Vergeudung von vierzig (40) Prozent der geistigen Ressourcen durch sequenzielles bzw. ständiges Umschalten zwischen Aufgaben führt. Im „Multitasking-Modus“ schickt das limbische System negativ besetzte Erinnerungen ins Bewusstsein. Zudem fangen Menschen vieles an aber nur wenig davon wird fertig. Damit fehlt das eigene Erfolgserlebnis. Multitasker kommen auch dann nicht zur Ruhe, wenn sie nichts zu tun haben, weil das sogenannte Leerlauf-Netzwerk des menschlichen Gehirns instabiler läuft (Wie gut eine Person gleichzeitig auf verschiedene Anforderungen eingehen kann, hängt immer auch mit der konkreten Situation und mit Übungseffekten zusammen (Vgl. Salvucci, 2005, S. 457 ff)

³⁸² Vgl. ZEIT ONLINE, 20. September 2012.

³⁸³ Vgl. Neurologie-Wien, n.a., Internet: www.neurologie-wien.at.

³⁸⁴ Jeder dritte Mensch erleidet während seines Lebens eine psychische Erkrankung. Viele dieser Erkrankungen bleiben unerkannt und unbehandelt. Im Bereich der Medizin wird auch oft nicht erkannt, dass hinter somatischen Beschwerden eine psychische Erkrankung steckt, wodurch den davon betroffenen Personen bei ihrem Leidensdruck nicht oder nicht richtig geholfen werden kann (Vgl. Fischl, 2016, S. 3).

³⁸⁵ Vgl. Schneider/Dreer, 2013, S. 13.

³⁸⁶ Vgl. ebd.

Abbildung 1: Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige, davon psychische und Verhaltensstörungen, 2000 bis 2012³⁸⁷

Abbildung 2: Arbeitsausfälle pro 1.000 Erwerbstätigen aufgrund von psychischen Störungen und

³⁸⁷ Statistik Austria, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, z.n. Schneider/Dreer, 2013, S. 14, Internet: http://download.opwz.com/wai/Studie_UNI_Linz_Burnout_Volkswirtschaft_041213.pdf, basierend auf

Verhaltensstörungen, absolut und Index³⁸⁸

Psychische Erkrankungen verursachen für die österreichische Volkswirtschaft erhebliche Kosten. Die WKO bezifferte diese vor einigen Jahren bereits auf etwa sieben (7) Milliarden Euro³⁸⁹. Nach einer WIFO Studie aus dem Jahre 2012 betragen in Österreich die gesamtwirtschaftlichen Kosten der psychischen Belastungen bzw. Krankheiten etwa 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 3,3 Milliarden Euro. Das inkludiert medizinische und betriebliche Kosten^{390 391}.

In Österreich haben sich psychisch bedingte Krankenstände seit dem Jahre 1990 verdoppelt. Ein konkreter Krankheitsfall kann die Volkswirtschaft bis zu 130.000 Euro belasten. Mit Stand 2014 kosten die österreichische Volkswirtschaft psychische Erkrankungen von Arbeitnehmern jährlich rund sieben (7) Milliarden Euro, das sind etwa 1,75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts³⁹².

Die Tendenz war bereits 2014 klar steigend mit der Prognose, dass in wenigen Jahren die Kosten mehr als zehn (10) Milliarden Euro betragen könnten. Als Gegenmaßnahme sei eine rasche Investition in präventive Maßnahmen notwendig. Den Berechnungen der JKU Studie zufolge kostet ein Burnout-Fall die Volkswirtschaft bei später Diagnose bis zu 130.000 Euro. Bei einer Früherkennung vermindern sich die Kosten pro Fall auf etwa 2.000 Euro. In diesen Zahlen

³⁸⁸ Statistik Austria, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, z.n. Schneider/Dreier, 2013, S. 14, Internet:

http://download.opwz.com/wai/Studie_UNI_Linz_Burnout_Volkswirtschaft_041213.pdf, basierend auf

³⁸⁹ Vgl. WKO, 2017a, Internet: <https://www.wko.at/site/Plattform-Gesundheitswirtschaft/Studien---Publikationen/Studien/Studien.html>

³⁹⁰ Kosten für Burnout sind grundsätzlich durch solche Erhebungen nicht exakt bzw. nicht direkt ableitbar. Beispielsweise bezieht sich der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger auf die Ausgaben im Rahmen des österreichischen Gesundheitssystems für psychisch Kranke. Er wies Kosten in Höhe bis zu 850 Millionen aus. Diese Kosten inkludierten die Krankenbehandlung, die anstaltspflege und das Krankengeld (Vgl. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger).

³⁹¹ Vgl. WIFO, Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen, 2012.

³⁹² Vgl. Studie Johannes Kepler Universität Linz, 2014.

inkludiert sind die Kosten für den Krankenstand und die Kosten für Arztbesuche und Therapie³⁹³

³⁹⁴.

2014 war auch bereits jede zweite Frühpensionierung in Österreich auf psychische Belastungen zurückzuführen. 2012 kamen auf 1.000 Erwerbstätige achtundzwanzig (28) Krankenstandsfälle aufgrund psychischer Probleme. Im Jahr 1990 waren es noch elf (11) Fälle pro 1.000 Beschäftigte. 12,8 Tage war der durchschnittliche österreichische Erwerbstätige im Jahr 2012 im Krankenstand. Dieser Wert war seit knapp zwanzig (20) Jahren relativ konstant. 2012 brachte eine Studie des Sozialministeriums das Ergebnis, dass fünfunddreißig (35) Prozent der Österreicher an ihrem Arbeitsplatz mit psychischen Belastungen konfrontiert sind³⁹⁵.

Das rechtzeitige Erkennen dieser psychischen Belastungen bzw. Erkrankungen ist daher auch aus Kostengründen besonders wichtig. Für die Diagnoseerstellung dient der ICD-10 (International Code of Diseases), das wurde bereits aufgezeigt³⁹⁶.

Der volkswirtschaftliche Schaden der durch Burnout entsteht geht jährlich in die Milliarden Euro. Seit 1994 hat sich in Deutschland die Zahl jener Menschen, die am Burnout-Syndrom leiden, mehr als verdoppelt. Diese Situation wird teilweise auch mit Veränderungen im Bereich ärztlicher Diagnosen begründet, aber auch die Arbeitsbedingungen in der modernen, digitalisierten und globalisierten Welt sind nach Ansicht von Expert/innen für diese negative Entwicklung kausal. 2011 empfanden sechsendreißig (36) Prozent der Arbeitnehmer/innen das hohe Arbeitstempo als starke Belastung. Sieben (7) der damals am häufigsten genannten Belastungen am Arbeitsplatz bezogen sich auf psychische Faktoren³⁹⁷.

³⁹³ In Österreich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Anteil der psychischen Erkrankungen an den Krankenständen mehr als verdoppelt. Das Bewusstsein für psychische Probleme hat sich allgemein erhöht, Gegenmaßnahmen sind in Österreich aber keinesfalls ausreichend (Vgl. Oberösterreichische Nachrichten, 14.01.2014).

³⁹⁴ Vgl. Studie Johannes Kepler Universität Linz, 2014.

³⁹⁵ Vgl. Oberösterreichische Nachrichten, 14.01.2014, S. 7.

³⁹⁶ Vgl. Dilling et al., 2011; vgl. auch Fischl, 2016, S. 3.

³⁹⁷ Vgl. Goebel, 2011, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Internet: <http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/burnout-bei-fuehrungskraeften-die-doppelte-belastung-11368270.html>

Die Kosten für psychische Erkrankungen sind in Deutschland in den letzten Jahren um etwa 80 Prozent gestiegen. Das ist auch aus dem Fehlzeitenreport 2009 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK ersichtlich^{398 399}.

DER MENTAL HEALTH INTEGRATION INDEX

Rank	Country	Score
1	Deutschland	85,6
2	Großbritannien	84,1
3	Dänemark	82
4	Norwegen	79,5
5	Luxemburg	76,6
6	Schweden	74,1
7	Niederlande	72,8
8	Estland	71,4
9	Slowenien	71,1
10	Belgien	70,7
11	Finnland	70
12	Spanien	68,8
13	Frankreich	68,4
14	Irland	68
15	Polen	64,1
16	Italien	59,9
17	Malta	59,7

³⁹⁸ Im Unterschied zu psychischen Erkrankungen weisen körperliche Erkrankungen wie Herz-, Kreislauf-, Muskel-, Skelett-, Atemwegserkrankungen, Verletzungen am Arbeitsplatz usw. in Summe bei den Ausfallzeiten eine leicht rückläufige Tendenz auf (Vgl. Fehlzeiten – Report, 2009, Wissenschaftliches Institut der AOK).

³⁹⁹ Vgl. Fehlzeiten – Report, 2009, Wissenschaftliches Institut der AOK.

18	Tschechische Republik	59,4
19	Österreich	57,9
20	Litauen	53,5
21	Lettland	51,9
22	Slowakei	46,8
23	Zypern	46,6
24	Schweiz	45,7
25	Ungarn	43,9
26	Kroatien	40,1
27	Portugal	38,1
28	Griechenland	38
29	Rumänien	34,7
30	Bulgarien	25

Tabelle 1: Mental Health Integration Index⁴⁰⁰

Aus dem Mental Health Index ist erkennbar, dass Österreich relativ schlecht abschneidet. Sehr gut liegen hier im Vergleich Deutschland, Großbritannien, Luxemburg und die nordischen Länder wie Dänemark, Norwegen oder Schweden⁴⁰¹.

Österreich steht also im internationalen Vergleich schlecht da. Psychische Erkrankungen, vor allem Burnout, das von der WHO als „Multifaktorielle Befindlichkeitsstörung“ definiert wurde, ist weit mehr als ein für Betroffenen und deren Angehörige fatales Phänomen. Durch hohen Leistungsdruck, Hektik und Kälte im Arbeitsleben tritt Burnout zunehmend auf und verursacht hohe Kosten für Unternehmen und die Volkswirtschaft⁴⁰².

Beispielsweise kostet Burnout die Schweiz achtzehn (18) Milliarden Euro im Jahr. Ausfälle durch

⁴⁰⁰ Mental Health Integration, n.a., Internet: <http://mentalhealthintegration.com/#!/index>, eigene Darstellung.

⁴⁰¹ Vgl. Mental Health Integration, n.a., Internet: <http://mentalhealthintegration.com/#!/index>, eigene Darstellung.

⁴⁰² Vgl. KMU-Magazin Nr. 2, März 2009.

Krankschreibung, verminderte Leistungsfähigkeit durch Präsentismus und innere Kündigung von Mitarbeiter/innen belasten sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite. Ausfälle in den „Chefetagen“ können florierende Betriebe paralisieren. Die Folgekosten von Burnout durch langwierige Krankenstände, Therapien und Rehabilitation sind auch eine sehr hohe Belastung für Versicherungen und die öffentliche Hand. Gesundheit als Unternehmensstrategie ist deshalb ein sehr aktuelles und besonders wichtiges Thema⁴⁰³.

7.2 DIE WIRTSCHAFTLICHE RELEVANZ PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN

7.2.1 KOSTEN UND PRODUKTIVITÄT EINES UNTERNEHMENS

Burnout kann für Unternehmen erhebliche Kosten verursachen. Diese können besonders durch Produktivitätsverlust, Lohnausfall, Krankentagegeld, Langzeitausfälle usw. entstehen. Diese Problematik ist besonders wegen der Fehlzeiten von zunehmender Bedeutung⁴⁰⁴.

Es gibt ein typisches Szenario, das Kosten im Zusammenhang mit dem Burnout-Syndrom verursacht, d.h. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter (die grundsätzlich gut motiviert und engagiert sind) ist am Burnout-Syndrom erkrankt. Als Folge nimmt die Produktivität im Unternehmen drastisch ab, auf vorerst kürzere folgen dann längere Krankenstände, dadurch kommt es aber grundsätzlich auch zu einer Mehrbelastung der übrigen Mitarbeiter/innen, eine Überforderung bzw. ein Ausbrennen dieser ist hier möglich. Als Folge von Burnout kehren im Krankenstand befindliche Mitarbeiter/innen oft auch nicht mehr in das Unternehmen zurück. Das Unternehmen muss nun neue Mitarbeiter/innen suchen, was grundsätzlich mit Kosten verbunden ist, diese entstehen vor allem durch notwendige Ausbildung, Einschulung, den Aufbau von Knowhow usw.⁴⁰⁵.

⁴⁰³ Vgl. KMU-Magazin Nr. 2, März 2009.

⁴⁰⁴ Vgl. MILD. Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken, 2014, Internet: <http://www.muenchener-institut.de/>

⁴⁰⁵ Vgl. burnout. Fachberatung, n.a. a, Internet: <http://www.burnout-fachberatung.de/burnoutpraevention.htm>, S. 1.

Vor allem für Kleinbetriebe sind diese Kosten und die durch Burnout entstehenden Krankenstandkosten signifikant. Je nach Diagnosezeitpunkt können die Kosten zwischen drei (3) und 8,8 Prozent der gesamten Personalkosten betragen. Österreich ist hier im Bereich Prävention noch ein Entwicklungsland⁴⁰⁶.

7.2.2 ABSENTISMUS UND PRÄSENTISMUS

Absentismus und Präsentismus sind im Zusammenhang mit dem Burnout-Syndrom wesentliche Parameter. Präsentismus (von Präsenz/Anwesenheit) und Absentismus (Abwesenheit) am bzw. vom Arbeitsplatz sind in der Gegenwart aktuelle Themen, weil sie besonders durch Produktionsausfälle Kosten verursachen. Mit Präsentismus wird im Bereich des Arbeitsrechts, der Arbeitsmedizin, der Arbeitspsychologie usw. das Verhalten von Arbeitnehmer/innen, die insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, wie beispielsweise bei Konjunkturschwäche, trotz Krankheit, wie eben auch Burnout, keinen Krankenstand beanspruchen sondern am Arbeitsplatz sind^{407 408}.

Präsentismus bedeutet, dass sich Mitarbeiter/innen aus Angst selbst dazu bringen trotz Krankheit am Arbeitsplatz anwesend zu sein. Das bringt aber Probleme mit sich, weil diese Personen nicht die volle Arbeitsleistung bringen können und deshalb die Produktivität sinkt. Zudem steigt auch die Unfallgefahr, besonders weil durch körperliche und geistige Beeinträchtigungen die Konzentrationsfähigkeit negativ beeinflusst wird. Das hat zur Folge, dass Fehler leichter begangen werden. Es muss hier für alle Beteiligten klargestellt werden, dass die bloße Anwesenheit bzw. die durch Krankheit verminderte Leistungsfähigkeit grundsätzlich mehr

⁴⁰⁶ Vgl. Oberösterreichische Nachrichten, 14.01.2014, S. 7.

⁴⁰⁷ Präsentismus bedeutet auch die Reduktion der Arbeitsproduktivität durch Leistungseinschränkung von Dienstnehmer/innen bzw. Mitarbeiter/innen, die auf Krankheit bzw. gesundheitliche Einschränkungen zurückzuführen sind (Vgl. Burton et al., 1999, S. 863 ff).

⁴⁰⁸ Vgl. Aronsson et al., 2000, S. 502 ff.

Kosten verursacht als das Auskurieren einer Krankheit^{409 410}.

Präsentismus ist vielfach auch eine Folge des Drucks am Arbeitsplatz. Dafür gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel zeigte eine Mitarbeiterin des Amazon-Logistikzentrums in Graben bei Augsburg auf. Gegenüber Journalisten der Süddeutschen Zeitung erklärte sie, dass es eine Folge des Drucks am Arbeitsplatz sei, dass sich die Leute krank in den Betrieb reinschleppen. Das mache die Mitarbeiter/innen langfristig noch kränker⁴¹¹.

Auch aus Statistiken ist bereits seit längerer Zeit ersichtlich, dass Krankenstände rückläufig sind. Das gilt jedenfalls für Deutschland und Österreich. Beispielsweise war in Deutschland 2005 der niedrigste Stand seit zehn Jahren zu verzeichnen. Ebenso stieg der Anteil der gar nicht krankgeschriebenen Arbeitnehmer/innen (2005: 48,5 Prozent im Vergleich mit 2000: 44,7 Prozent). Der Rückgang der Krankenstände wird teilweise mit der Angst der Arbeitnehmer/innen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes begründet. Etwa ein Drittel der Arbeitnehmer/innen geht einer Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zufolge sogar gegen den ausdrücklichen Rat eines Arztes trotz Krankheit zur Arbeit. Es gibt hier aber auch Ergebnisse, die zu hinterfragen sind⁴¹².

Psychische Erkrankungen bewirken neben Präsentismus aber auch lange Ausfallzeiten bzw. Fehltage. Diese Problematik bzw. betriebliche Faktoren haben grundsätzlich auch Auswirkungen auf die österreichische Volkswirtschaft. Die Höhe der Kosten, die für Österreich aufgrund psychischer Erkrankungen entstehen, wurden mit Stand 2013 jährlich auf etwa sieben (7)

⁴⁰⁹ Die Prävention von Präsentismus ist grundsätzlich nicht einfach, weil es meistens nicht ausreicht Mitarbeiter/innen zu empfehlen, nicht zu arbeiten sondern zu Hause zu bleiben und die Krankheit auszukurieren. Bei psychischen Erkrankungen ist diese Problematik besonders aktuell. Im Bereich der Mitarbeiter/innen sollte besonders die Sensibilität für ihre eigene Gesundheit durch spezielle Maßnahmen bzw. Programme gefördert werden. Das bedeutet Gesundheitserziehung, Aufklärung über Vorteile einer richtigen, gesunden Ernährung, Bewegung und Sport (z.B. Wellness, Fitnessprogramme usw.) (Vgl. Schmidt/Schröder, 2009, S. 93 ff).

⁴¹⁰ Vgl. Uris, 1955, S. 348 ff; vgl. auch US-Studie der Cornell University.

⁴¹¹ Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 28. September 2015.

⁴¹² Vgl. Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO).

Milliarden Euro geschätzt^{413 414}.

Die durch psychische Probleme verursachten Fehltage von Dienstnehmer/innen bzw. Mitarbeiter/innen ist wahrscheinlich noch größer als es Statistiken zeigen, weil eine Erfassung sehr schwierig ist.⁴¹⁵ Beispielsweise wären hier auch Produktionsausfälle zu berücksichtigen, die eine Folge des Präsentismus, d.h. Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, sind. Die Problematik ist hier, dass Menschen krank zur Arbeit gehen, vor allem aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren⁴¹⁶.

7.2.3 GESUNDHEIT ALS UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Gesundheit als Unternehmensstrategie ist bereits in vielen internationalen und nationalen Unternehmen ein wichtiges Thema. Das gilt grundsätzlich und auch im Zusammenhang mit Absentismus, Präsentismus, Burnout usw. In Österreich (Stand: 2016) haben bereits 1.725 Unternehmen die sogenannte BGF-Charta gezeichnet. Damit brachten sie auch zum Ausdruck, dass sie die Grundsätze der betrieblichen Gesundheitsförderung leben bzw. umsetzen^{417 418}.

Dazu zählen besonders Lebensqualität, Gesundheit und Sicherheit, das sind auch wesentliche Wirtschaftsfaktoren. Die Attraktivität eines Unternehmens wird durch betriebliche

⁴¹³ Diese hohen Kosten sind besonders damit zu begründen, weil psychische Erkrankungen im Vergleich zu somatischen Erkrankungen überdurchschnittlich lange Ausfallzeiten mit sich bringen. Diese liegen bei psychischen Erkrankungen bei durchschnittlich vierzig (40) Tagen pro Krankenstand. Bei somatischen Erkrankungen sind es durchschnittlich nur elf (11) Tage (Vgl. Fischl, 2013, S. 108).

⁴¹⁴ Vgl. Fischl, 2013, S. 107.

⁴¹⁵ Statistisch betrachtet fallen in Deutschland pro Mitarbeiter/in pro Jahr zwei Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen an. Für Unternehmen mit eintausend (1.000) Mitarbeiter/innen bedeuten diese zwei (2) Fehltage zweitausend (2.000) Fehltage pro Jahr. Bei der Annahme entstehender Kosten in Höhe von etwa vierhundert (400) Euro pro Tag bedeuten dann zweitausend (2.000) Fehltage eine Million Euro pro Jahr (Vgl. Wissenschaftliches Institut der AOK, 2009).

⁴¹⁶ Vgl. Fischl 2013, S. 106.

⁴¹⁷ Bereits 707 österreichischen Unternehmen wurde auch ein BGF-Gütesiegel verliehen (BGF-Charta).

⁴¹⁸ Vgl. BGF-Charta; vgl. auch www.schlossberginstitut.at.

Gesundheitsförderung sowohl für gute Mitarbeiter/innen als auch für bewusste Konsument/innen erheblich gesteigert. Besonders bewirken sie eine Reduktion der Abwesenheit von Mitarbeiter/innen⁴¹⁹. Dazu gibt es auch bereits Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien. Beispielsweise wurden vierzehn (14) Studien zu verschiedenen Gesundheitsförderungsprogrammen analysiert. Das Ergebnis war einheitlich und brachte klar zum Ausdruck, dass solche Maßnahmen eine Reduktion der Abwesenheit bewirken^{420 421}.

Im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung sind die Verhaltens- und die Verhältnisprävention wesentlich, vor allem aber der gut geplante, richtige Mix aus beiden. Betriebliche Gesundheitsförderung arbeitet auch mit konkreten Ansätzen und deren Verbindung. Das sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Förderung der aktiven Mitarbeiter/innen Beteiligung und die Stärkung der persönlichen Kompetenzen. Durch diesen Maßnahmen-Mix kann Arbeit die berufliche und persönliche Entwicklung fördern. Unternehmenskultur und gesundheitsfördernde Führungsgrundsätze sind hier eine absolute Voraussetzung^{422 423}.

⁴¹⁹ Vgl. BGF-Charta; vgl. auch www.schlossberginstitut.at.

⁴²⁰ Die Reduktion der Fehlzeiten lag bei zwölf (12) Prozent bis sechsdreißig (36) Prozent. Die Kosten-Nutzen-Verhältnisse lagen je nach Ansatz bei 1:2,5 bzw. 1:10. Für jeden investierten Euro in präventive Maßnahmen, wie beispielsweise Schulungen zum Thema „Burnout“, „Burnout-Prophylaxe“ usw. lag die Ersparnis für Unternehmen bei bis zu zehn (10) Euro. Hier spielt auch der Wettbewerbsvorteil gegenüber Marktteilnehmern in Bezug auf Mitarbeitergewinnung im Hinblick auf die demographische Entwicklung, Fachkräftemangel usw. eine Rolle (Vgl. IGA-Report 3).

⁴²¹ Vgl. IGA-Report 3.

⁴²² Durch den Aufbau einer gut durchdachten von allen Beteiligten getragenen Unternehmenskultur können Unternehmen bzw. das Management die Burnout Problematik positiv beeinflussen. Das erfordert aber auch Eigenverantwortung der Mitarbeiter/innen und eine gute Vorbildwirkung der Führungskräfte. Beide Seiten profitieren erheblich für ihre Gesundheit, wirtschaftlich betrachtet führt es zu einer Kostenreduktion. Weiterentwicklungen und Veränderungen, besonders gesellschaftliche, sind in diesem Kontext immer beachtlich (Vgl. Stressfrei, n.a., Internet: www.stressfrei-austria.at; vgl. auch Pflegewissenschaft 03/10).

⁴²³ Vgl. www.schlossberginstitut.at.

7.2.4 LÖSUNGSANSÄTZE ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT FÜR UNTERNEHMEN

Es gibt mittlerweile bereits viele Lösungsansätze zur Prävention von Burnout in Unternehmen. Beispielsweise hat das IWS gemeinsam mit dem Verein Pro Mente Oberösterreich eine Initiative zur Stressvorbeugung in Unternehmen gestartet. Mit dem Programm „Stressfrei Austria“ sollen Unternehmen animiert werden, gezielte Maßnahmen und Programme zur Stressbewältigung zu implementieren^{424 425}.

Solche Maßnahmen erfordern eine exakte Diagnose und eine gute Planung. Burnout ist ein komplexes Phänomen das die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt, das wurde bereits dargestellt. In der Gegenwart sind viele Menschen mit hohen Anforderungen sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben konfrontiert, die grundsätzlich eine hohe Gesamtbelastung ergeben. Ist die Gesamtbelastung zu hoch, besonders über einen längeren Zeitraum, dann kann es zu negativen Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele kommen. Eine gezielte Prävention ist hier absolut notwendig^{426 427}.

Diese Notwendigkeit ist auch aus dem „Mental Health Ranking“ klar erkennbar, auch wegen der hier aufgezeigten hohen Kosten, besonders durch Krankenstände und psychische Belastungen. In Deutschland und in anderen westeuropäischen Staaten entschließen sich immer mehr Unternehmen, Maßnahmen zum Erhalt der psychischen Gesundheit durchzuführen. Es ist hier vorweg klarzustellen, welche Maßnahmen für welches Unternehmen am besten geeignet sind. Hier hat sich beispielsweise als ein erster möglicher Schritt ein Strategieworkshop mit allen von

⁴²⁴ In vielen Bundesdeutschen Unternehmen ist die Förderung der psychischen Balance der Mitarbeiter/innen bereits seit längerer Zeit eine wesentliche Zielsetzung. Die Strategie, die dahintersteckt ist das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM).

⁴²⁵ Vgl. Oberösterreichische Nachrichten, 14.01.2014, S. 7; vgl. auch Stressfrei, n.a., Internet: www.stressfrei-austria.at.

⁴²⁶ Eine Wahrnehmung einer zu hohen Gesamtbelastung erfolgt in vielen Fällen erst, wenn bereits Beeinträchtigungen der Gesundheit vorhanden sind (Vgl. MILD. Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken, 2014, Internet: <http://www.muenchener-institut.de/>).

⁴²⁷ Vgl. MILD. Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken, 2014, Internet: <http://www.muenchener-institut.de/>

der Problematik betroffenen Parteien bewährt. Betroffene Parteien sind besonders die Personalabteilung, die Unternehmensleitung, Betriebsräte, Gesundheitsbeauftragte usw.^{428 429}.

Abbildung 3: Fünf wesentliche Bereiche für Psychische Gesundheit in Unternehmen⁴³⁰

⁴²⁸ Nach bisherigen Erfahrungen entscheiden sich viele Unternehmen für eine oder mehrere der hier aufgezeigten Maßnahmen: Schulungen der Führungskräfte, Arbeitsmediziner/innen, Betriebsrät/innen, Personalchefs, Schulung für Mitarbeiter/innen (Stress-/Zeitmanagement), Gesundheitstage, Informationsmaterialien, betriebliche Arbeitskreise (Gesundheit), Gesundheitszirkel, Employee-Assistance Programme (Vgl. Fischl, 2013, S. 111).

⁴²⁹ Vgl. Fischl, 2013, S. 111.

⁴³⁰ Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken, 2014, Internet: <http://www.muenchener-institut.de/beratung-fuer-unternehmen/praevention-als-investition/>

EIN MODULSYSTEM ZUR AUSWAHL GEEIGNETER MASSNAHMEN GEGEN BURNOUT: EIN LÖSUNGSORIENTIERTES DENKEN

Das Münchener Institut für lösungsorientiertes Denken hat hier ein Modulsystem bzw. ein Baukastensystem entwickelt, wo Unternehmen selbst bestimmen können welche Maßnahme bzw. Maßnahmen sie durchführen und mit welchen sie beginnen möchten⁴³¹.

Abbildung 4: MILD Baukasten⁴³²

Burnout Prävention ist für Unternehmen eine sinnvolle Investition. Diese können auch mit medizinischen Instituten bzw. anderen Spezialisten kooperieren. Angeboten werden zu den Themen Stress, Erschöpfung, Burnout usw. sowohl individuelle als auch institutionell maßgeschneiderte Programme zur Gesundheitsförderung. Solche Programme können Gefährdungsbeurteilung, psychischer Belastung in Unternehmen, wissenschaftlich anerkannte Testreihen, mit persönlicher und individueller Auswertung, Burnout Prophylaxe bzw. Prävention

⁴³¹ Vgl. <http://www.muenchener-institut.de/burnout-und-unternehmen/praevention>, S. 2.

⁴³² Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken, 2014, Internet: <http://www.muenchener-institut.de/beratung-fuer-unternehmen/praevention-als-investition/>

und Rehabilitation für Burnout usw. umfassen⁴³³.

7.2.5 BURNOUT PRÄVENTION FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE UND MITARBEITER/INNEN

DIE SENSIBILISIERUNG VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Die Anzahl der Unternehmen und Organisationen, die für die Gesundheit ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter/innen investieren, vor allem auch in die psychische Gesundheit, ist zunehmend. „Burnout“ und „Burnout-Prävention ist Thema im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) bzw. der betrieblichen Gesundheitsförderung, verstärkt auch mit dem mit Burnout in Zusammenhang stehenden Thema „Mobbing“^{434 435}.

Zielführend ist es, zu Beginn einer neuen Gesundheitskampagne zuerst die Führungskräfte für das Thema zu sensibilisieren und ihnen in interaktiven Workshops die notwendigen Basisfertigkeiten zum Thema „Stress und psychische Belastung am Arbeitsplatz“ zu vermitteln, das ist hier ein „top-down Ansatz“^{436 437}.

⁴³³ Vgl. <http://www.muenchener-institut.de/burnout-und-unternehmen/praevention>, S. 2.

⁴³⁴ Inkludiert ist hier jedenfalls ein achtsamer bzw. achtungsvoller Umgang mit Menschen. Das steht auch in Zusammenhang mit einer bestimmten Kultur, Religion usw. Daher gibt es auch sehr unterschiedliche Muster im Bereich der Interaktion und des Miteinander-Umgehens. Im Kontext Bildung kann bzw. könnte hier viel verbessert werden. Ein Nichtfunktionieren des Miteinanders macht, besonders im Arbeitsleben „Verhaltensvereinbarungen“ notwendig. In Österreich ist beispielsweise für alle Bundesbediensteten § 43a Beamtendienstrecht (Achtungsvoller Umgang) seit dem Jahre 2009 relevant. Zudem sind auch in manchen Ministerien, Organisationen usw. Leitfäden zur Mobbingbekämpfung und Burnout-Prävention, die auch in Zusammenhang stehen können, entstanden (§ 43a Beamtendienstrecht).

⁴³⁵ Vgl. Fischl, 2013, S. 111; vgl. auch § 43a Beamtendienstrecht.

⁴³⁶ Neben interaktiven Workshops sind im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements bzw. der Gesundheitsförderung auch sogenannte „Inhouse Schulungen“, Seminare, Keynotes, Vorträge usw.

Das wesentliche Ziel sind gesunde Mitarbeiter/innen in gesunden Betrieben. Besonders wesentlich sind hier menschengerechte Arbeitsbedingungen, die zu Freude und Sinn der Arbeit beitragen. Hier ist auch das Thema „Gesundheit“ im Rahmen einer Unternehmenskultur wesentlich^{438 439}. Eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur ist eine wesentliche Grundlage für die Förderung der Gesundheit im Unternehmen. Gesunde, partnerschaftliche Unternehmenskulturen haben gemeinsame Ziele, fördern Beteiligung und Kooperation. Unternehmensleitung und Führungskräfte bestimmen ganz wesentlich die Kultur im Unternehmen. Sie haben im Gesundheitsmanagement, besonders bei der Förderung der psychischen Gesundheit, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie bestimmen die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, das soziale Miteinander und somit das Arbeitsklima.⁴⁴⁰

Solche Arbeitsbedingungen motivieren, fördern die Kreativität und die Produktivität, grundsätzlich die gesamte Leistungsfähigkeit als Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Dadurch wird auch die biopsychosoziale Gesundheit gefördert. In diesem Kontext entwickelt sich vielfach der dynamische Trend „Gesundheit ist eine Unternehmensstrategie“⁴⁴¹.

Besonders Führungskräfte, die selbst auch von Burnout betroffen sein können, sollten hier auch Vorbildfunktion haben. Das gilt für Maßnahmen zur Prävention von Burnout und grundsätzlich auch für ein gesundes Leben. Professionelle Prävention (Coaching) zur Verhinderung von

aktuell. Wichtig ist, dass Maßnahmen gezielt auf die Mitarbeiter/innen bzw. das Unternehmen abgestimmt sind (Vgl. Zeit Online, Internet: www.zeit.de).

⁴³⁷ Vgl. Fischl, 2013, S. 111.

⁴³⁸ Grundsätzlich gibt es aber keine Unternehmenskultur die Burnout verhindert oder umgekehrt begünstigt. In der Praxis ist die „Passung“ zwischen der konkreten Situation, dem Umfeld und dem Individuum das Entscheidende. Diese Beziehung wird auch Person-Environment Fit bzw. Misfit bezeichnet (Vgl. Lewin/Murray, zitiert nach Matthias Burisch, 2014, S. 94).

⁴³⁹ Vgl. Burisch, 2014, S. 94; vgl. auch www.schlossberginstitut.at.

⁴⁴⁰ Vgl. psyGA. Ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit, n.a., Internet: psyga.info/stress-vermeiden.

⁴⁴¹ Vgl. Burisch, 2014, S. 94; vgl. auch www.schlossberginstitut.at.

Burnout ist bei Unternehmen von besonderer Aktualität. Burnout Prävention und Stress sind mit dem „Life Coaching“ dem Gesundheitscoaching zuzuordnen. Hier werden anlassbezogen auf individueller Ebene subjektives Stresserleben, Stressfaktoren, Burnout Kriterien, zudem auch Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit diagnostiziert werden können. Das erfolgt vor allem durch offene qualitative Fragen und standardisierten Fragebögen^{442 443}.

7.2.6 REHABILITATION VON BURNOUT -

DAS BETRIEBLICHE WIEDER-EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)

EINE SORGFÄLTIGE DIAGNOSE IST ENTSCHEIDENDE VORAUSSETZUNG

Grundlage für eine Therapie oder für Therapien bei Burnout-Symptomatik ist eine sorgfältige medizinische Diagnose, eine psychiatrische oder auch eine psychotherapeutische. In manchen Fällen ist auch eine schlafmedizinische Diagnose sinnvoll. Die konkrete Therapie richtet sich dann nach den Erkenntnissen der Diagnose bzw. der Diagnosestellung⁴⁴⁴.

Eine Diagnose ist bei Burnout aber grundsätzlich schwer zu stellen. Burnout ist eine Kombination von körperlichen und geistigen Leiden und reicht von einem Gefühl des Ausgebranntseins, das auch ohne krankheitswertigen Beschwerden möglich ist, bis zu schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Nach der Diagnose richten sich dann auch die Interventionen^{445 446}.

⁴⁴² Die Abgrenzung der Symptome von psychischen Störungen ist in der Praxis schwierig. Häufig werden exemplarisch Screening Fragebögen aufgelistet, die entweder zur Personendiagnose und Verhaltensänderung der Klient/innen oder zur Situationsdiagnose und Identifikation von Ansätzen zur Veränderung der organisatorischen Verhältnisse verwendet werden können (Vgl. Greif, 2014, S. 1 ff).

⁴⁴³ Vgl. Greif, 2014, S. 1 ff.

⁴⁴⁴ Vgl. Psychotherapiepraxis.at, n.a., Internet:

<https://www.psychotherapiepraxis.at/artikel/depression/burnout-symptome.phtml>

⁴⁴⁵ Es ist deshalb auch schwierig, die arbeitsrechtlich relevanten Ursachen für ein Burnout zu fixieren. Das ist notwendig, um den Arbeitgeber eine schuldhaft Vernachlässigung seiner Fürsorgepflicht nachzuweisen. In der Praxis sind jedoch die Grenzen zwischen fairer Belastung und krankmachender Überlastung eines konkreten Arbeitsplatzes fließend (Vgl. Tödtmann, 2012, *WirtschaftsWoche*).

Bei leichteren Beschwerden ohne Depression genügen grundsätzlich geringe Interventionen wie beispielsweise die Ausarbeitung alternativer Strategien für das Arbeitsumfeld, Techniken zur Stressbewältigung, Entspannungsverfahren usw. Solche Interventionen können im privaten Bereich aber auch am Arbeitsplatz erfolgen^{447 448}.

Wesentliches Ziel solcher Interventionen ist eine verbesserte Stressbewältigung (Coping) und Prävention (Coaching). Diese Interventionen haben sich grundsätzlich in der Praxis sehr bewährt. Es sind aber auch Fälle möglich, wo die Arbeitsstrukturen nicht individuell, adäquat verändert werden können bzw. eine positive Arbeitsatmosphäre nicht zu erreichen ist, dann ist eventuell eine radikale berufliche Veränderung oder ein (vorübergehender) Berufsausstieg notwendig. Bei einer vollständigen Rehabilitation bzw. Regeneration ist das grundsätzlich notwendig⁴⁴⁹.

DIE ERHALTUNG DES ARBEITSPLATZES

Die Erhaltung des Arbeitsplatzes ist grundsätzliches Ziel für Burnout Betroffene. Es gibt aber auch die Situation, wo der Wechsel des Arbeitsplatzes notwendig ist. Burnout bedeutet für

Management-Blog, Internet: <http://blog.wiwo.de/management/2012/05/15/unternehmen-mussen-sich-vor-burnout-klagen-furchten-gastbeitrag-von-arbeitsrechtler-jorg-podehl/>

⁴⁴⁶ Vgl. Tödtnann, 2012, *WirtschaftsWoche. Management-Blog*, Internet:

<http://blog.wiwo.de/management/2012/05/15/unternehmen-mussen-sich-vor-burnout-klagen-furchten-gastbeitrag-von-arbeitsrechtler-jorg-podehl/>

⁴⁴⁷ Entspricht die Symptomatik jedoch einer depressiven Episode, dann ist adäquate und regelmäßige Psychotherapie, nötigenfalls mit pharmakologischer Unterstützung, bis zum völligen Abklingen der Symptome zumindest über einen mehrere Wochen dauernden Zeitraum indiziert (Vgl. Köster Klaus, 2015, . *Stuttgarter Nachrichten*, Internet: www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.massnahmen-gegen-burnout-bosch-will-psychisch-kranken-mitarbeitern-helfen.91bdbed6-21d6-4ecd-a060-088f0bb0ab73.html).

⁴⁴⁸ Vgl. Psychotherapiepraxis.at, n.a., Internet:

<https://www.psychotherapiepraxis.at/artikel/depression/burnout-symptome.phtml>

⁴⁴⁹ Vgl. Greif, 2014, S. 1 ff; vgl. auch Psychotherapiepraxis.at, n.a., Internet:

<https://www.psychotherapiepraxis.at/artikel/depression/burnout-symptome.phtml>

betroffene Personen meistens eine längere Arbeitsunfähigkeit die mehrere Wochen oder mehrere Monate dauern kann. Angst durch diese Situation den Arbeitsplatz zu verlieren ist vielfach vorhanden, daher auch das Thema Kündigung. Die Rechtsprechung hat die Hürden für eine krankheitsbedingte Kündigung durch den Arbeitnehmer aber relativ hoch angesetzt. Erkrankte Arbeitnehmer/innen sind grundsätzlich besonders schutzbedürftig. In der Praxis erklären Arbeitnehmer/innen aber oft auch den vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis⁴⁵⁰.

Das Arbeitnehmer/innenschutzgesetz (ASchG) verlangt seit 01. Jänner 2013, dass Arbeitgeber neben den physischen auch die psychischen Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz⁴⁵¹ durch geeignete Fachleute ermitteln und beurteilen⁴⁵². Darauf aufbauend sind ursachenbezogene und kollektiv wirksame Maßnahmen zu deren Verringerung zu veranlassen⁴⁵³.

BEISPIELE: RECHTSPRECHUNG IN DEUTSCHLAND IM ZUSAMMENHANG MIT BURNOUT

Der Arbeitgeber muss nicht jedes mit Burnout begründete Verhalten akzeptieren:

Der Arbeitgeber muss aber nicht jedes mit Burnout begründete Verhalten akzeptieren. Zu dieser Problematik gibt es bereits Judikatur, wie beispielsweise ein Urteil des Landesarbeitsgerichtes (LAG) Sachsen-Anhalt aus dem Jahre 1998. Dieses Landesgericht hat damals entschieden, dass die erhöhte Missbrauchsgefahr bei der Behauptung psychischer Erkrankungen im Rahmen der Beweislastverteilung zugunsten des Arbeitgebers zu berücksichtigen ist^{454 455}.

⁴⁵⁰ Vgl. derstandard.at, AMP-15.03.2011.

⁴⁵¹ § 2 ASchG

⁴⁵² § 4 ASchG

⁴⁵³ BGBL., § 4 ASchG, Arbeitnehmer/innenschutzgesetz (ASchG)

⁴⁵⁴ Dieser Grundsatz ist noch immer von Relevanz. Auf das Burnout Argument gestützte Kündigungsschutzklagen sind für Arbeitgeber/innen aber sehr problematisch (Az.: 8 Sa 676/97).

⁴⁵⁵ LAG Sachsen-Anhalt v. 08.09.1998; Az.: 8 Sa 676/97

Burnout Therapie - Statt Altersteilzeit Kur, Psychotherapie, Coaching oder andere Arbeitsbedingungen:

Ein weiteres interessantes Urteil im Zusammenhang mit Burnout fällte das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf. Hier wurde der Fall eines Angestellten entschieden, der wegen Burnout in Altersteilzeit gehen wollte. Das Landesarbeitsgericht vertrat die Auffassung, dass eine Arbeitszeitreduzierung keineswegs die einzige und stets beste Methode zur Behandlung von Burnout sei. Im Einzelfall könnten Kuraufenthalt, Psychotherapie, Coaching oder die Veränderung der Arbeitsbedingungen geeigneter sein⁴⁵⁶.

Für Arbeitnehmer/innen kann es riskant sein mit den Begriffen Burnout und Mobbing leichtfertig umzugehen:

Für Arbeitnehmer/innen kann es riskant sein, leichtfertig mit den Begriffen Burnout und Mobbing um sich zu werfen. Zu diesem Ergebnis kam das Arbeitsgericht Mannheim in seiner Entscheidung v. 19.08.2008; Az.: 8 BV 11/08. Eine Betriebsrätin hatte im Fernsehen nachgewiesenermaßen falsch behauptet, bei ihrem Arbeitgeber, einem Möbelhaus, fielen die Arbeitnehmer/innen wegen Burnout und Stress am Arbeitsplatz reihenweise um. Nach Ansicht des Arbeitsgerichtes Mannheim war diese Behauptung in so einem Masse rufschädigend, dass sie die fristlose Kündigung rechtfertigen konnte⁴⁵⁷.

BEISPIELE: RECHTSPRECHUNG IN ÖSTERREICH IM ZUSAMMENHANG MIT BURNOUT

Einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses trotz Burnout Gefährdung:

Der Arbeitnehmer teilte dem Arbeitgeber mit, dass er Burnout gefährdet sei. Daraufhin bot der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses an. Der

⁴⁵⁶ LAG Düsseldorf v. 03.11.2010; Az: 12 Sa 733/10

⁴⁵⁷ Arbeitsgericht Mannheim v. 19.08.2008; Az.: 8 BV 11/08

Arbeitnehmer nahm dieses Angebot an, womit dieses gegenständliche Dienstverhältnis in Folge beendet war. Vom Vorschlag des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer solle sich eine längere Bedenkzeit bis zur Unterzeichnung der noch schriftlich zu verfassenden einvernehmlichen Auflösungserklärung nehmen, machte der Arbeitnehmer keinen Gebrauch. Der Arbeitnehmer lehnte auch die weitere Anregung des Arbeitgebers, die dann aufgesetzte und vom Arbeitnehmer mit dem Personalchef nochmals durchbesprochene Auflösungsvereinbarung erst am folgenden Tag zu unterfertigen, wurde vom Arbeitnehmer abgelehnt. Der Arbeitnehmer begehrte dann mit Klage die Feststellung, dass sein Dienstverhältnis weiterhin aufrecht sei. Die einvernehmliche Auflösungsvereinbarung sei sittenwidrig, weil ihn der Arbeitgeber entgegen seiner Fürsorgepflicht trotz des erkennbaren psychischen Ausnahmezustandes zur Unterfertigung der Auflösungsvereinbarung veranlasst habe.⁴⁵⁸

Entscheidung des OGH:

Der OGH hatte zu beurteilen, wann eine einvernehmliche Auflösungsvereinbarung wegen Verletzung der Fürsorgepflichten des Arbeitgebers erfolgreich vom Arbeitnehmer wegen Sittenwidrigkeit angefochten werden kann. Der OGH sprach diesbezüglich in seinem Urteil (9 ObA 56/) mehrfach aus, dass, auch wenn ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber erst am Vortag mitgeteilt hat, dass er sich dem Druck seiner Arbeit nicht mehr gewachsen fühle und Burnout gefährdet sei, die am Folgetag vereinbarte einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nicht wegen Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sittenwidrig ist, wenn sich der Arbeitnehmer der Tragweite des mit dem Arbeitgeber geführten Lösungsgespräches voll bewusst war und der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ausdrücklich angeboten hat, sich bis zur Unterzeichnung der vom Personalleiter aufgesetzten Vereinbarung eine längere Bedenkzeit zu nehmen⁴⁵⁹.

⁴⁵⁸ Der Oberbegriff „Fürsorgepflicht“ im Rahmen des Arbeitsverhältnisses umfasst vielseitige Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitgebers. Daraus (und aus dem Arbeitnehmer/innenschutzgesetz) kann auch die Pflicht des Arbeitgebers abgeleitet werden, Burnout Verhinderungsmaßnahmen zu treffen (Arbeitnehmer/innenschutzgesetz).

⁴⁵⁹ Urteil 9 ObA 56

Erreichbarkeitspflicht während des Krankenstandes:

Nach einer Betriebsübernahme kam es zwischen den Übernehmer bzw. dem neuen Arbeitgeber und der Dienstnehmerin (Klägerin) zu Situationen, durch die sich die Dienstnehmerin (Klägerin), eine Sekretärin, massiv unter Druck gesetzt fühlte. Die Dienstnehmerin, die auch unter Asthma Bronchialis litt, beanspruchte mehrere psychotherapeutische Behandlungen. Vom 5.8.2009 war sie bis zum Zeitpunkt ihrer Entlassung im Krankenstand. Die Klägerin litt an einem Burnout Syndrom, zudem an Somatisierungsstörungen und einer mittelgradig depressiven Episode. Die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit war zum Zeitpunkt der Entlassung nicht absehbar. Der Arbeitgeber forderte die Dienstnehmerin (Klägerin) während ihres Krankenstandes schriftlich auf, zu einem persönlichen Gespräch im Unternehmen zu erscheinen, um dringende Themen zu besprechen. Die Dienstnehmerin antwortete schriftlich, dass sie sich erst wieder melde, wenn ihr Gesundheitszustand dies zulässt. Der Arbeitgeber reagierte darauf mit einem weiteren Aufforderungsschreiben, in dem er bereits mit der Entlassung bei Nicht-Erscheinen drohte. Die Kontaktaufnahme der Dienstnehmerin unterblieb jedoch aus gesundheitlichen Gründen. In Folge sprach der Arbeitgeber mit Hinweis auf die Vertrauensunwürdigkeit die Entlassung aus. Die Dienstnehmerin bestritt den Rechtsweg. In letzter Instanz stellte der OGH fest, dass der Arbeitnehmer selbst während des Krankenstandes für Auskünfte zur Verfügung stehen muss. Es ist aber notwendig abzuwägen, in wieweit die Vorenthaltung der geforderten Information zu einem wirtschaftlichen Schaden des Arbeitgebers führen würde. Der Genesungsprozess darf keinesfalls beeinträchtigt werden. Im vorliegenden Rechtsfall war der Grund der Vertrauensunwürdigkeit nicht gegeben. Das wurde damit begründet, weil der Krankenstand psychischer Natur war und der Arbeitgeber selbst Grund für die Herbeiführung der Arbeitsunfähigkeit war. Der OGH beurteilte den Kontakt zwischen der Klägerin und dem Arbeitgeber als unzumutbar für die Klägerin ein. Mit dieser Entscheidung normierte der OGH eine grundsätzliche Verpflichtung des Dienstnehmers, für den Dienstgeber während eines Krankenstandes erreichbar zu sein, sofern eine betriebliche Erfordernis gegeben ist. Solch eine Verpflichtung zur Erreichbarkeit liegt aber keinesfalls vor, wenn der Dienstnehmer sich aufgrund einer psychischen Erkrankung – insbesondere Burnout – aus beruflichen Gründen im

Krankenstand befindet⁴⁶⁰.

MÖGLICHE MASSNAHMEN VON UNTERNEHMEN ZUR BERUFLICHEN WIEDEREINGLIEDERUNG

Die Situation in Deutschland:

Unternehmen haben grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten und Voraussetzungen, geeignete Maßnahmen anzubieten um eine berufliche Wiedereingliederung von Personen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Es hat sich gezeigt, dass die meisten Arbeitsanpassungen keine besonders hohen Kosten verursachen, sondern vor allem Flexibilität in der Arbeitsgestaltung erfordern^{461 462}.

Die berufliche Wiedereingliederung, die grundsätzlich stufenweise erfolgt, wird auch als „Hamburger Modell“ bezeichnet. In Deutschland ist das Wiedereingliederungsprogramm bzw. das „Hamburger Modell“ grundsätzlich nur für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorgesehen^{463 464}. Der von Arbeitnehmer/in und Ärztin oder Arzt abgestimmte Eingliederungsplan sieht grundsätzlich eine stufenweise Erhöhung der

⁴⁶⁰ Vgl. <http://www.aktuelles-arbeitsrecht.at/tag/burn-out>, S. 1 ff.

⁴⁶¹ Die Einbeziehung der betrieblichen Ebene in die klinische bzw. therapeutische Behandlung ist eine für die Patient/innen sehr wertvolle Maßnahme. Aber auch ein Unternehmen profitiert grundsätzlich von einer schnelleren und effektiveren Wiedereingliederung. In Deutschland ist dies bereits ein gesetzlich verankertes Vorgehen. Das ist das sogenannte „Hamburger Modell“. Arbeitnehmer/innen stimmen mit ihrem Arzt einen Eingliederungsplan (Stufenplan) ab, der dem Genesungsfortschritt der konkreten Person entspricht. (Hamburger Modell, § 74 SGB V, § 28 SGB ,IX).

⁴⁶² Vgl. Fischl, 2013, S. 114.

⁴⁶³ Mit dem sogenannten „Hamburger Modell“ wird beabsichtigt, bei von Burnout betroffenen Personen nach längerer krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit die stufenweise Eingliederung in das Arbeitsleben anzubieten. Die Rechtsgrundlage ist hier § 74 SGB V. Mit dieser Norm hatte der Gesetzgeber die Absicht, arbeitsunfähige Beschäftigte nach längerer Krankheit schrittweise an die volle Arbeitsbelastung heranzuführen (§ 74 SGB V).

⁴⁶⁴ § 74 SGB; für behinderte oder konkret von Behinderung bedrohter Menschen § 28 SGB IX

Arbeitsstunden bis zur Erreichung des vollen Arbeitspensums vor^{465 466}.

Für eine Wiedereingliederung ist die Zustimmung des Arbeitgebers (der aber nicht verpflichtet werden kann) und der Krankenkasse, die auch Träger der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme ist, notwendig. Während der Maßnahme gelten Arbeitnehmer/innen weiter als erkrankt und haben auch Anspruch auf Krankengeld⁴⁶⁷.

Die Situation in Österreich:

In Österreich ist derzeit die Situation vorhanden, dass es noch keine gesetzliche Grundlage für eine Wiedereingliederung gibt. In den westlichen Nachbarländern Österreichs ist die Situation diesbezüglich bereits besser. Hier ist der ernsthafte Versuch einer betrieblichen Wiedereingliederung, bei der Arbeitsmediziner, Betriebsräte und unmittelbare Vorgesetzte gemeinsam mit der betroffenen Person einen stufenweisen „Wiedereingliederungsplan“ erarbeiten, bereits gesetzlich verankert und wird auch von den Krankenkassen mitgetragen⁴⁶⁸
⁴⁶⁹.

In Österreich ist es ein wichtiges Ziel die Voraussetzungen für eine Wiedereingliederung zu schaffen. Diese Notwendigkeit rechtzeitig zu erkennen ist diesbezüglich ein entscheidender Punkt zur Ergreifung wichtiger Maßnahmen. Das sind beispielsweise Arbeitsanpassungen, die grundsätzlich nicht kostenintensiv sind und nur eine Flexibilität in der Arbeitsgestaltung erfordern. Im Bereich der Wiedereingliederung haben sich auch betriebliche

⁴⁶⁵ Die Dauer der Maßnahme ist gesetzlich aber nicht geregelt. Grundsätzlich dauert diese aber sechs Monate. Mit Ausnahme von Schwerbehinderten besteht kein Anspruch auf Wiedereingliederung (Vgl. Küttner/Reinecke, 2010).

⁴⁶⁶ § 74 SGB V

⁴⁶⁷ BAG v. 13.6.06; NZA 2007, S. 91; vgl. auch Küttner/Reinecke, 2010.

⁴⁶⁸ Zu beachten ist hier jedenfalls, dass Dienstnehmer/innen bzw. Mitarbeiter/innen auch in eine Angstsituation geraten können, wenn bekannt wird, dass sie an einer psychischen Erkrankung leiden. Befürchtet werden vor allem Kündigung, Ausgrenzung und Repressalien am Arbeitsplatz, zudem auch Unverständnis seitens der Vorgesetzten und der Arbeitskolleg/innen* (Vgl. Fischl, 2013, S. 112).

⁴⁶⁹ Vgl. Fischl, 2013, S. 112.

Schulungsmaßnahmen sehr bewährt. Besonders auch deshalb, um Vorgesetzten, Betriebsräten und Arbeitsmedizinern das notwendige „Know How“ zu vermitteln, um einen solchen Wiedereingliederungsprozess konstruktiv begleiten zu können^{470 471}.

Es ist hier bereits im Vorfeld wesentlich, Vorurteile abzubauen. Manche Maßnahmen, wie beispielsweise die Reduktion der Arbeitszeit sind in den meisten Fällen nur für einen begrenzten Zeitraum erforderlich^{472 473}. Die Entwicklung geeigneter Maßnahmen und berufsbezogener Therapieangebote gehört zu den zentralen Aufgaben der psychosomatischen Rehabilitation. Der Begriff „Burnout“ wird in diesem Kontext grundsätzlich auch als sozial akzeptierte Umschreibung für verschiedene psychische Störungen benutzt. Der Anteil an Rehabilitanden mit den „Kardinalsymptomen“ für Burnout, wie emotionale Erschöpfung, Gleichgültigkeit, Zynismus, verminderte Lebenszufriedenheit im Sinne der Definition von Maslach und Shiron ist hier zunehmend⁴⁷⁴.

Die Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation von Burnout sind zahlreich und, von Pauschalmaßnahmen im Bereich einer Organisation abgesehen, immer auf den Einzelfall, d.h.

⁴⁷⁰ Die Notwendigkeit einer „Berufsrückkehr“ nach langer Krankheit grundsätzlich, das betrifft natürlich auch Erkrankungen wie Burnout im speziellen, wurde in Österreich bereits von der Politik erkannt. Ein neues Gesetz soll ab 2017 nach langem Krankenstand die Wiedereingliederung von Mitarbeiter/innen bzw. Dienstnehmer/innen erleichtern. Mit dem Pensionspaket vom 29. Februar 2016 wurde auch eine Forderung der Sozialpartner zur leichteren Rückkehr in den Beruf nach langem Krankenstand paktiert. Im September 2016 war der Entwurf für ein „Wiedereingliederungsgesetz“ bereits in Begutachtung. Die Neuregelung sollte mit Jänner 2017 in Kraft treten. Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber/innen und Beschäftigten sind hier vorgesehen, wie beispielsweise Reduzierung der Arbeitszeit auf die Hälfte, fünfundsiebzig (75) Prozent usw. des regulären Pensums. Grundsätzlich soll damit die Wiedereingliederung erleichtert werden wozu auch Mittel der Krankenversicherung als Lohnausgleich für Teilzeitarbeit vorgesehen sind (Vgl. Die Presse, Freitag, 30. September 2016, S. 4).

⁴⁷¹ Vgl. Fischl, 2013, S. 112.

⁴⁷² In Deutschland wird im Unterschied zu Österreich die Zeit der Wiedereingliederung noch als Krankenstand gewertet, was auch bei vielen Unternehmen zu einer besseren Akzeptanz dieser Maßnahme führte (Vgl. Fischl, 2013, S. 112).

⁴⁷³ Vgl. Fischl, 2013, S. 112.

⁴⁷⁴ Vgl. Weber, 2007, S. 1 ff.

auf die von Burnout betroffene Person, abzustimmen. Diese Maßnahmen müssen aber von den Betroffenen bzw. von allen daran Beteiligten akzeptiert werden^{475 476}.

Unternehmen, besonders auch deren Führungskräfte sind zunehmend mit höherem Wettbewerbsdruck konfrontiert. Das bedeutet auch unsichere Beschäftigungsverhältnisse, unklare Entwicklungen in der Zukunft und .die Notwendigkeit von qualifizierten Weiterbildungen. In Zukunft wird es sehr wahrscheinlich mehr Unternehmen ohne fixe Angestellte geben. „Start-ups“ und neue Unternehmen werden in Zukunft wahrscheinlich nur mehr ein kleines Team an festangestellten Mitarbeiter/innen haben. Der Großteil der Arbeitsleistungen wird nicht über das „Core-Team“, sondern über „Contractors“, das sind Personen die nur punktuell für ein Unternehmen arbeiten, erbracht. Das führt sehr wahrscheinlich zu psychischer Überforderung von Mitarbeiter/innen^{477 478}.

EXKURS: PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT UNTER SOZIALISATIONSTHEORETISCHER PERSPEKTIVE

Prävention und Rehabilitation von Burnout unter sozialisationstheoretischer Perspektive, bedeutet vor allem auf Klaus Hurrelmann Bezug zu nehmen, der in seiner Forschung und

⁴⁷⁵ In der 2014 erschienenen Publikation von Andreas Patana wurden zu diesem Thema mögliche Faktoren untersucht, die eine Beeinflussung auf die Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen gegen Burnout ausüben und auf welche Weise diese im organisatorischen Rahmen verbessert werden können. Patana kam zum wesentlichen Ergebnis, dass vorbeugende Maßnahmen gegen Burnout in Unternehmen von den konkreten Mitarbeiter/innen akzeptiert werden müssen, weil sonst die effektivste Maßnahme wenig gewinnbringend ist. Ziel seiner Untersuchung war die empirische Erforschung möglicher Faktoren, die eine Beeinflussung auf die Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen gegen Burnout ausüben und auf welche Weise diese im organisatorischen Rahmen verbessert werden können (Vgl. Patana, 2014, S.1 ff).

⁴⁷⁶ Vgl. Die Presse, Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2016, K4.

⁴⁷⁷ Die Festlegung des organisatorischen Rahmens ist hier für professionelle Präventionsmaßnahmen notwendig. Es können hier individuelle, organisatorische und kombinierte Ansätze erfolgen. Solche Maßnahmen haben nur Erfolg, wenn sie von den beteiligten Mitarbeiter/innen akzeptiert werden (Vgl. Patana, 2014, S. 1 ff).

⁴⁷⁸ Vgl. Die Presse, Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2016, K4.

Theorie besonders auf die Schwerpunkte Sozialisation, Kindheit, Jugend und Generationen, Schule, Bildung und Gesundheit setzt. Von großem Einfluss ist seine Definition von Gesundheit die lautet: „Gesundheit bezeichnet den Zustand des Wohlbefindens einer Person, der dann gegeben ist, wenn diese Person sich psychisch und sozial im Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet“^{479 480}.

Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung (MpR), ein metatheoretisches Modell, geht davon aus, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen über die gesamte Lebensspanne aus der Auseinandersetzung mit der inneren Realität von Körper und Psyche und gleichzeitig der äußeren Realität von sozialer Umwelt und ökologischer Lebenswelt bildet. Das Individuum hat die lebenslange Aufgabe, die Prozesse der sozialen Integration und der persönlichen Individuation in Einklang miteinander zu bringen. Wesentlich ist es die alterstypischen Entwicklungsaufgaben wie Bildung/Qualifikation, Bindung/soziale Kontakte, Konsum/Regeneration und Partizipation/Wertorientierung über die gesamte Lebensspanne zu bewältigen. Die ständige komplexe Arbeit an der eigenen Persönlichkeit kann erfolgreich sein, aber auch scheitern. Die Folgen betreffen dann Identitäts-, Persönlichkeits- und Gesundheitsstörungen. Bewegung und Sport bzw. individuell gut abgestimmte Bewegung ist grundsätzlich für die Gesundheit wegen der positiven physiologischen und psychischen Effekte, hier aber auch für die Persönlichkeitsentwicklung aus sozialisations-theoretischer Perspektive wesentlich⁴⁸¹.

⁴⁷⁹ Gesundheit ist nach dieser Definition das Stadium des Gleichgewichtes von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren (körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Sie vermittelt einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude (Vgl. Hurrelmann, 2013, S. 1 ff; vgl. auch Hurrelmann, 1989).

⁴⁸⁰ Hurrelmann, 2013, S. 1ff; vgl. auch Hurrelmann, 1989.

⁴⁸¹ Vgl. Hurrelmann, 1989, S. 1 ff; vgl. auch Hurrelmann, 2013.

8 BEWEGUNG UND SPORT ZUR PRÄVENTION VON BURNOUT

8.1 DIE BEDEUTUNG DER BEWEGUNG FÜR DEN MENSCHEN

Bewegung ist für den Menschen absolut notwendig, ohne Bewegung kann sich das Skelett, die Muskulatur und können sich die inneren Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen, was zu negativen Folgen führen kann. Bewegung des Menschen ist jede Aktivität der Skelettmuskulatur, die zu einem höheren Energieverbrauch führt als das in Ruhe der Fall ist. Bewegung ist körperliche Betätigung und entsteht durch Zusammenziehen bzw. Kontraktion und Entspannung der Muskel. Der Körper des Menschen ist für ein Leben mit Bewegung programmiert^{482 483}.

Aktin und Myosin sind die Hauptakteure, die eine Bewegung möglich machen. Das sind Strukturen in jeder Muskelzelle, die als Muskelfilamente bezeichnet werden. Sie sind etwa einen Mikrometer klein. Bei einer Muskelkontraktion verschieben sie sich ineinander und verkürzen den Muskel. Das sind Abläufe bei der Kontraktion von Muskelfasern. Dieser Ablauf wird als „Gleitfilamenttheorie“, die 1954 von Huxley und Hanson formuliert wurde, bezeichnet. Mit diesem Modell konnten bisher fast alle Muskelaktionen erklärt werden. Neben den Filamenten Aktin und Myosin ist auch noch Titin beteiligt.⁴⁸⁴ Titin ist ein Protein, das bisher wenig beforscht wurde und als stützende Struktur betrachtet wird⁴⁸⁵.

⁴⁸² Der Körper des Menschen ist grundsätzlich sehr viel in Bewegung. Dafür ist das perfekte Zusammenspiel zwischen den motorischen Systemen in Gehirn und Rückenmark und den etwa sechshundertfünfzig (650) Muskeln wesentlich. Hier erfolgt ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Muskeln und Muskelgruppen, die sich zeitlich exakt koordiniert anspannen und entspannen (Vgl. Internet: <https://www.dasgehirn.info>, S. 1).

⁴⁸³ Vgl. Referat Univ.-Prof. Dr. Paul Haber Tulln 3. März 2005; vgl. auch planet wissen, n.a., Internet: www.planet-wissen.de.

⁴⁸⁴ Aktin und Myosin sind wenige Nanometer große Strukturproteine. Sie gehören zur kontraktilen Einheit der Skelettmuskulatur, dem Sarkomer. Gleiten sie ineinander, führt dies zur Kontraktion des Muskels. Titin gehört auch zum Sarkomer. Nach derzeitigem Stand der Forschung ist es eine Stütze für Aktin

Bei der Planung von Bewegung bzw. bei der genauen Abstimmung von Absicht und Ausführung sind mehrere Gehirnareale beteiligt. Der Mensch ist von Natur aus mit bestimmten geistigen und körperlichen Fähigkeiten ausgestattet, diese machen es möglich ein aktives Leben zu führen und Leistungen zu erbringen. Diese Leistungen können im Alltagsleben und im Sport erbracht werden. Es ist hier deshalb klar zwischen Bewegung im Alltag und sportlicher Betätigung bzw. Bewegung und Sport zu unterscheiden⁴⁸⁶.

8.2 SPORT - DEFINITION UND AUFFORDERUNGSCHARAKTER

Sport wird als weitreichender Begriff verstanden, so dass verschiedenartigste Formen körperlicher Bewegung zum Sport gezählt werden. Das Wort „Sport“ wird als Sammelbezeichnung für die an spielerischer Selbstentfaltung sowie am Leistungsstreben orientierten vielgestaltigen Formen körperlicher Betätigung, die sowohl der geistigen und körperlichen Beweglichkeit, besonders auf dem Gebiet der Leibesübungen (Bewegung und Sport), als auch dem allgemeinen Wohlbefinden dienen sollen, verwendet⁴⁸⁷.

Für die Bestimmung des Aufforderungscharakters des Sports ist es aber wesentlich zu wissen, dass auch der Sport ein soziales Konstrukt ist und dass diese Konstruktion für einzelne soziale Gruppen, soziale Schichten und verschiedene Gesellschaften je unterschiedlich erfolgen kann. Man kann also auch Sport nicht autonom definieren, sondern es ist von der alltagsweltlichen Interpretation von Bewegungsabläufen auszugehen⁴⁸⁸.

Nicht der Bewegungsablauf wie z.B. Springen, Laufen, Werfen usw. ist bereits Sport, weil diese Bewegungsabläufe auch in der Arbeitswelt zu finden sind. Zum Sport wird es erst durch eine

und Myosin. Ob und wie weit es an der Kontraktion beteiligt ist bedarf weiterer Forschungen (Vgl. Benninghoff/ Drenckhahn, 2003, S. 149 ff; vgl. auch Huxley/Hanson, 1954, S. 973 ff).

⁴⁸⁵ Vgl. Benninghoff/Drenckhahn, 2003, S. 149 ff; vgl. auch Huxley/Hanson, 1954, S. 973 ff.

⁴⁸⁶ Vgl. Weineck, 1988, S. 32 ff; vgl. auch Internet: <https://www.dasgehirn.info>, S. 1 ff.

⁴⁸⁷ Vgl. Zeilner, 2001, S. 5; vgl. auch Brockhaus Enzyklopädie 17, „Sport“, S. 761.

⁴⁸⁸ Vgl. Zeilner, 2001, S. 7; vgl. auch Heinemann, Soziologie, S. 203.

situationspezifische Rezeption und Bedeutungszuweisung durch die Handelnden wie beispielsweise „leistungsorientiert“, „wettkampfbezogen“, „gesund“, „erholsam“ usw. und indem andere Merkmale wie Schweiß, Anstrengung, Routine, Monotonie usw. als nicht konstitutiv ausgeklammert werden⁴⁸⁹.

8.3 EINFLUSSEBENEN UND EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS BEWEGUNGSVERHALTEN

Abbildung 5: Einflüssebenen und Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten⁴⁹⁰

Die dargestellte Abbildung zeigt hier die Einflüssebenen auf das Gesundheitsverhalten mit einigen Beispielen für Einflussfaktoren. Im Zentrum dieses Modells steht der Mensch mit seinen individuellen Voraussetzungen. Das sind beispielsweise das Alter, das Geschlecht, Erbanlagen usw. Diese gelten als nicht direkt veränderbare Einflussfaktoren. Zudem gibt es aber auch

⁴⁸⁹ Vgl. Zeilner, 2001, S. 7.

⁴⁹⁰ Bachl et al., Fonds Gesundes Österreich, 2012, S. 41, Internet: <http://www.fgoe.org/pressepublikationen/downloads/wissen/bewegungsempfehlungen/2012-10-17.1163525626>

Einflussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten und daher auch auf das Bewegungsverhalten. Durch geeignete Maßnahmen können diese direkt verändert werden⁴⁹¹.

Auf das Bewegungsverhalten haben folgende Faktoren einen Einfluss bzw. können einen solchen haben:

1. Die individuelle Lebens- und Verhaltensweise. Das sind Einstellung, Motivation, Willensbildung, Erwartungen, motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten.
2. Das soziale Umfeld und die Netzwerke. Dazu zählen Partnerschaft, Familie, Freunde, Peergroups, Vereine, Netzwerke, ethnische Zugehörigkeit, Religion usw.
3. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Beispielsweise (Familie), Schule, Arbeit, Mobilität, Freizeit, Freizeit- und Sportindustrie, Gesundheitsdienste, Sozialversicherung.
4. Die gebaute Umwelt, das sozioökonomische und politische Umfeld. Dazu gehören die Wohnverhältnisse, die Wohnregion, die Infrastruktur (öffentlich, kommerziell, naturnah), die Wirtschaftslage, das Einkommen, die Medien, die Bundessportorganisation, die Bundesministerien, der Fonds Gesundes Österreich usw.⁴⁹².

PRAXISBEISPIEL - „LET’S GET MOVING“ (GROSSBRITANNIEN)

Ein interessantes Praxisbeispiel zur Änderung des Bewegungsverhaltens stammt aus Großbritannien. Unter dem Titel „Let’s get moving“ erfassten im Rahmen eines Pilotprojekts Ärzt/innen bei ihren Patient/innen den Umfang sportlicher Betätigung und körperlicher Aktivität mit Hilfe eines Fragebogens. Die Patient/innen wurden dann bei der Änderung ihrer Verhaltensweise, das war die Vorgabe konkreter bzw. spezifischer Bewegungsinterventionen und Bewegungsziele, fachlich unterstützt. Die Patient/innen wurden über Möglichkeiten zur

⁴⁹¹ Vgl. Bachl et al., Fonds Gesundes Österreich, 2012, S. 41, Internet: <http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/wissen/bewegungsempfehlungen/2012-10-17.1163525626>

⁴⁹² Bachl et al., Fonds Gesundes Österreich, 2012, S. 41, Internet: <http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/wissen/bewegungsempfehlungen/2012-10-17.1163525626>

körperlichen Aktivität im lokalen Umfeld aufgeklärt und deren Fortschritte beobachtet. Interessierte Patient/innen bekamen eine „Let’s get moving“ Mappe mit einem individuellen Übungsplan, Informationen über Sportgruppen, Ernährungshinweise usw. Nach drei und sechs Monaten wurden die Patient/innen überprüft. Let’s get moving wurde überwiegend als Erfolg betrachtet, weil damit das Bewegungsverhalten verbessert wurde⁴⁹³.

Das Bewegungsverhalten wirkt sich auf die Gesundheit des Menschen aus, es stärkt physische und psychische Ressourcen. Physische und psychische Ressourcen wirken grundsätzlich positiv gegen „objektive“ Stressbelastungen, bei deren Aufbau bzw. Verbesserung auch Eigenverantwortung der Betroffenen wesentlich ist. Bewegung und Sport ist zur Verbesserung notwendiger Ressourcen zur Stressbewältigung und zur Verhinderung von Burnout grundsätzlich sehr zielführend⁴⁹⁴.

8.4 DER RÜCKGANG KÖRPERLICH-SPORTLICHER AKTIVITÄTEN

Bereits seit einigen Jahrzehnten kann in Industrieländern der Rückgang körperlich-sportlicher Aktivitäten beobachtet werden. Eine sehr differenzierte Betrachtung ist hier aber notwendig; weil es auch Personen gibt, die viel körperlich-sportliche Aktivitäten betreiben, das ist positiv, weil mit Bewegungsmangel grundsätzlich negative Folgen verbunden sind. Beispielsweise auch eine Prävalenz von Übergewicht und Adipositas mit erhöhter Morbidität und Mortalität bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern und Jugendlichen. Zudem auch die Zunahme psychischer Erkrankungen⁴⁹⁵.

Ein Gegensteuern bzw. ungesunde Lebensweisen zu erkennen und zu ändern ist hier sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für erwachsene Personen absolut notwendig.⁴⁹⁶ Das erfordert

⁴⁹³ Vgl. Europäische Kommission, 2008, <http://letsgetmoving.org.uk/>.

⁴⁹⁴ Vgl. Sallis et al., 2006, S. 1 ff; vgl. auch Dahlgren/Whitehead, 2007.

⁴⁹⁵ Vgl. Boreham/Riddoch, 2001, S. 244; vgl. auch Fogelholm, 2010, S. 202 ff.

⁴⁹⁶ Diese Gegensteuern bzw. eine Änderung ungesunder Lebensweisen bedeutet auch eine Änderung des „Lebensstils“. Das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention usw. betreffend sind hier vor allem die Bereiche Bewegung und Ernährung von erheblicher Relevanz. In den vergangenen

aber einen bewussten, aktiven, grundsätzlich aufwändigen Prozess und eine interdisziplinäre gut koordinierte Vorgehensweise mit Weitblick in die Zukunft⁴⁹⁷.

Das erfordert auch das Erkennen und die Berücksichtigung von Tendenzen im Bereich unserer Gesellschaft, besonders in Richtung „Erlebnisgesellschaft“⁴⁹⁸ und fortschreitender „Individualisierung“ des Menschen⁴⁹⁹.

Die sogenannte Erlebnisgesellschaft ist eine postmaterialistische Gesellschaftsform, die über das Überleben, der Bedrohungsabwehr usw. hinausgeht. Wesentliche Inhalte sind hier die Lebensgestaltung und die Selbstbeschäftigung jenseits materialistischer Probleme, die unabhängig vom Vorhandensein der zuerst genannten im Vordergrund stehen. Bei der Auswahl an Möglichkeiten ist vielfach der bloße Erlebniswert der gewählten Alternative im Vordergrund^{500 501}.

Beispielsweise ist der Erlebniswert beim Kanusport, so wie auch bei manch anderen Sportarten, als Freizeitsport grundsätzlich sehr hoch. Das gilt für die Ausübungsmöglichkeiten Flusswandern

Jahrzehnten war das Alltagsleben vieler Menschen auch vorgeplant, bürokratisch reglementiert, Sachzwängen unterworfen, mit Angeboten überhäuft usw. In diesem Kontext sind auch zwei soziologische Sichtweisen relevant. Das sind die Erlebnisgesellschaft und die Tendenz zur Individualisierung des Menschen (Vgl. Schulze, 1993, S. 17 f).

⁴⁹⁷ Vgl. Taylor/Horner, 2008, S. 263 ff.

⁴⁹⁸ Die Beschreibung der modernen Gesellschaftsform als Erlebnisgesellschaft - dessen Begriff der deutsche Soziologe Gerhard Schulze geprägt hat - und die zunehmende Tendenz zur Individualisierung des Menschen wird manchmal auch gesteigert zu einer Partikularisierungsthese. In diesem Gesellschaftsmodell werden Menschen beispielsweise durch Behörden kanalisiert, durch Großinstitutionen bzw. Konzerne beschäftigt und durch Wirtschaftsorganisationen manipuliert und versorgt (Vgl. Schulze, 1993, S. 17).

⁴⁹⁹ Vgl. Schulze, 1993, S. 17.

⁵⁰⁰ Die Orientierung ist auf ein schönes Erlebnis gerichtet. Handlungsziel ist das schöne Erlebnis das konsequent verfolgt wird. Die Erlebnisorientierung* ist hier die „situationsübergreifende Tendenz, sein Handeln an dem Ziel auszurichten, vorübergehende psychophysische Prozesse positiver Valenz, das sind schöne Erlebnisse, bei sich herbeizuführen (Vgl. Schulze, 1993, S. 736).

⁵⁰¹ Vgl. Schulze, 1993, S. 736.

und alpines Kajakfahren bzw. Outdoor Activities mit Kajaks, Kanadiern, Outdoor Booten usw. im Besonderen. Das ist gleichzeitig auch Naturerleben, Flusserleben usw. mit sehr positiven Effekten auf den Erlebniswert und die Gesundheit⁵⁰².

8.5 BEWEGUNG ALS WICHTIGE FORM DES SPANNUNGSABBAUS

Bewegung ist im Leben der Menschen auch eine wichtige Form des Spannungsabbaus. Bei Burnout sammeln sich auch aufgestaute Gefühle wie beispielsweise innere Unruhe und Aggressionen. Diese können durch Bewegung und Sport abgebaut werden. Auf der chemischen Ebene sammelt sich durch Dauerstress viel Adrenalin im Körper, der auf eine Bedrohung (Stress) mit Angriff, Flucht oder Starre reagiert. Zu früheren Zeiten, z.B. jener der Jäger, wurde dieses freigesetzte Adrenalin durch Bewegung rasch wieder abgebaut. In der Gegenwart sollte die ausgleichende Wirkung von anderen körperlichen Aktivitäten genutzt werden. Ein bewegungsorientiertes Leben ist deshalb für die Gesundheit und zur Prävention von Burnout wesentlich. Der Einfluss von Bewegung und Sport auf die Gesundheit ist auch eine gesundheitspolitische Herausforderung, richtige Bewegung ist deshalb Gesundheitsförderung⁵⁰³
⁵⁰⁴.

Die bewegungsorientierte Gesundheitsförderung steht auch im Fokus der Burnout Forschung und Prävention. Es wird untersucht, wie Gesundheit durch geeignete, gesundheitswirksame Bewegungs- und Sportaktivitäten (verhaltensorientiert) und durch die Schaffung bewegungsfreundlicher Lebens- und Arbeitswelten (verhältnisorientiert) erhalten und gefestigt

⁵⁰² Vgl. Zeilner, 2007, S. 1 ff.

⁵⁰³ Neben gesunder Ernährung sind richtige bzw. individuell abgestimmte Bewegung und das richtige Verhältnis von Belastung und Erholung für ein gesundes Leben und zur Burnout Prävention wesentlich. Die Dauer der Regenerationszeit nach einer Belastung ist ein wichtiger Indikator für den Trainingszustand und für Burnout. Zur Burnout Prävention ist Bewegung und Sport eine sehr geeignete Maßnahme, der Einzelfall ist aber immer zu berücksichtigen (Vgl. Zeilner, 2012; vgl. auch Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber, 2017, Internet: <http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/sport-treiben.html>, S. 1).

⁵⁰⁴ Vgl. Referat Univ.-Prof. Dr. Paul Haber Tulln 3. März 2005; vgl. auch Internet: www.lifeline.de.

werden kann. Hier ist es notwendig, gesundheitsfördernde Maßnahmen in verschiedenen Settings wie beispielsweise in Kindergärten, Schulen, Sportvereinen, Unternehmen usw. und Zielgruppen wie etwa Kinder und Jugendliche, Erwachsene (besonders Arbeitnehmer/innen), ältere Menschen usw. zu entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren⁵⁰⁵.

Bewegung und Sport zählt grundsätzlich zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen, deren positive Wirkungen auf die menschliche Gesundheit sind grundsätzlich unbestritten. Besonders der Bereich Gesundheitssport ist ein wesentlicher Faktoren zur Erhaltung und auch zur Wiederherstellung der physischen und der psychischen Gesundheit des Menschen und zur Prävention von Burnout^{506 507}.

Eine zunehmende besorgniserregende Verbreitung von körperlichen und psychischen Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen macht gesundheitsfördernde und gesundheitserhaltende Maßnahmen absolut notwendig.⁵⁰⁸ Körperlich-sportliche Aktivitäten sind hier ein wesentlicher Bestandteil. Prioritäre Zielgruppen sind hier Kinder und Jugendliche

⁵⁰⁵ Vgl. Sygusch/Brehm, 2001, S. 1 ff.

⁵⁰⁶ Das ist auch für den Bereich der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention relevant. Hier ist besonders das Kindes- und Jugendalter von großer Bedeutung, weil in diesen Altersgruppen entscheidende Grundlagen für das Gesundheitsverhalten im Erwachsenenalter gelegt werden, Gesundheitsförderung unterstützt gute Bedingungen zum Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen, fördert deren Ressourcen und Gesundheitskompetenzen und beeinflusst dadurch auch das spätere Gesundheitsverhalten der Erwachsenen (Vgl. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 2006, 14, S. 119-134. DOI: 10.1026/0943-8149.14.3.119. 2006).

⁵⁰⁷ Vgl. Sygusch/Brehm, 2001, S. 1 ff.

⁵⁰⁸ Die World Health Organisation wies auf die Notwendigkeit der Verbesserung der Prävention bereits im Jahre 1998 ausdrücklich hin, um die diesbezüglich hohen Anforderungen im 21. Jahrhundert bewältigen zu können. Das Thema Burnout bei Kindern und Jugendlichen stand und steht bereits im Fokus der Forschung. Burnout liegt bei Kindern und Jugendlichen aber nur in seltenen Fällen vor. Da die Anzeichen für das Burnout Syndrom leicht mit anderen Symptomen verwechselt werden können, sollten Eltern, Pädagog/innen usw. jedoch besonders wachsam sein. Bei Anzeichen eines Burnouts sollte Ruhe bewahrt und medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden (Vgl. Walter/Scriba, 2003, S. 137; vgl. auch Praxis Jugendarbeit, n.a., Internet: www.praxis-jugendarbeit.de).

selbst, zudem Eltern, Pädagog/innen, und andere Personen bzw. Institutionen. Das sind auch Sozialisationsinstanzen⁵⁰⁹.

8.6 BEWEGUNGSAKTIVITÄTEN - EINE WESENTLICHE GRUNDLAGE FÜR GESUNDHEIT

Eine umfassende Erhebung und Analyse des körperlichen Ist-Zustandes ist die Basis für Bewegungsaktivitäten bzw. für das persönliche Training. Ein Belastungs-EKG mit Laktatstufentest ist wichtig im Rahmen einer medizinischen Untersuchung, die vor allem den Ist-Zustand feststellen soll. Das ist dann die Basis für das individuelle Bewegungsprogramm. Ein Trainingsplan muss exakt auf die Möglichkeiten und Ziele abgestimmt sein, die Gesamtbelastung ist hier besonders entscheidend⁵¹⁰.

Wesentliche Ansätze für Gesundheit während der gesamten Lebensspanne eines Menschen sind grundsätzlich bereits in der frühen Kindheit notwendig. Das sollte im Elternhaus beginnen (Ernährung, Bewegung, Bewegungslernen usw.) und im Kontext des Bildungssystems, des Arbeitslebens usw. fortgesetzt werden. Bereits bei Kindern und Jugendlichen sind Bewegungsaktivitäten sehr wichtig, besonders für körperliche und geistige Entwicklungsmöglichkeiten. Bei ausreichender, individuell abgestimmter Bewegung bleibt der Körper beweglich, es bleibt aber auch die geistige Flexibilität erhalten bzw. wird diese gefördert. Wiederkehrende Bewegung mit gleichmäßiger Atmung kann zudem auch einen meditativen Aspekt haben⁵¹¹.

(Motorische) Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche haben sich grundsätzlich verschlechtert. Sozio-kulturelle Veränderungen wie beispielsweise die Technisierung des Alltags und andere Veränderungen im Leben der Kinder und Jugendlichen sind die Ursache. Möglichkeiten der Bewegungs- und Körpererfahrung werden sehr eingeschränkt, dazu kommt

⁵⁰⁹ Vgl. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 2006, 14, S. 119-134. DOI: 10.1026/0943-8149.14.3.119. 2006.

⁵¹⁰ Vgl. Zeilner, 2008.

⁵¹¹ Vgl. Zeilner, Unterrichtsvorbereitung Bewegung und Sport, 2012.

häufig eine falsche bzw. einseitige Ernährung. Das führt zu Gesundheitsbeeinträchtigungen und zu Verschlechterungen im Bereich der motorischen Grundeigenschaften. Dadurch kann auch die Psyche beeinträchtigt werden, Angst, Unsicherheit, Bewegungshemmungen usw. sind hier die Folge, auch mit möglichen Langzeitwirkungen⁵¹².

Das inkludiert die Frage, wie kann die Bewegungswelt und damit grundsätzlich auch das Bewegungsverhalten der Kinder und Jugendlichen verbessert werden. Das betrifft besonders das Thema Bewegung und Sport in der Freizeit. Der Lebensalltag grundsätzlich, besonders auch jener der Kinder und Jugendlichen ist zunehmend durch wenig Bewegung bzw. Inaktivität gekennzeichnet. Untersucht man die Folgen des Bewegungsmangels ist das Thema Gesundheit eindeutig damit verbunden^{513 514}.

Bewegungsaktivitäten sind besonders in der Freizeit sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene, zunehmend für ältere Menschen, wesentlich. Sie zählen zu den Gesundheitsverhaltensweisen, sie verändern sich aber trotz möglicher Stabilität auch systematisch als Funktion von Entwicklungsprozessen und Lebensbedingungen^{515 516}.

⁵¹² Vgl. Muntean, 2000, S. 215.

⁵¹³ In der modernen, schnelllebigen Zeit sind Kinder grundsätzlich davon betroffen, dass freie Bewegungsflächen im öffentlichen Raum weniger wurden und teilweise zur Gänze verschwinden. Ein Grund dafür ist es, dass Verkehr, Motorisierung usw. zunehmen. Zudem, dass durch Änderungen wie beispielsweise der Verwendung des Computers sitzende Tätigkeiten zunehmend (Vgl. Netdoktor, n.a. Internet: <http://www.netdoktor.at/famiele/kinder-jugendliche/die-bewegungswelt>, S. 1).

⁵¹⁴ Vgl. DTB-Akademie, 2016.

⁵¹⁵ Bewegung und Sport sind grundsätzlich positiv für die Gesundheit, es ist aber auch hier immer der „Einzelfall“ zu berücksichtigen. Die individuell unterschiedlichen Voraussetzungen müssen zuerst festgestellt werden und im Konzept der Gesundheitsförderung berücksichtigt werden. Beispielsweise kann Fahrradfahren bei einem Kind positiv sein in Richtung Gewichtsreduktion, bei einem anderen Kind kann es negative Auswirkungen auf den Rücken haben und Rückenbeschwerden hervorrufen oder diese verstärken (Vgl. Internet: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121127_OTS0113/juve, S. 1).

⁵¹⁶ Vgl. Knäuper, 2002.

In diesem Kontext ist besonders auch die psychische, geistige bzw. mentale Gesundheit wesentlich, die vor allem psychisches Wohlbefinden (Wellness), die selbstbestimmte Lebensgestaltung (Fitness) und die Bewältigungsfähigkeit (Coping) umfasst. Sie ist allgemein betrachtet das Ergebnis komplexer dynamischer Interaktionen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Das sind auch wichtige Ressourcen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Vermeidung von Burnout. Körperliche Betätigung, besonders Gesundheitssport kann hier wesentliches Bewirken^{517 518}.

Gesundheitssport beinhaltet die im Sinne eines Trainings konsequent durchgeführten Körperübungen, die bewusst auf die Festigung der Gesundheit gerichtet sind. Der Gesundheitssport kann sowohl präventive als auch therapeutische oder rehabilitative Interessen und auch Kernziele haben⁵¹⁹.

Kernziele für den Gesundheitssport hat beispielsweise der Deutsche Olympische Sportbund festgelegt. Das sind insgesamt sechs (6) Kernziele und umfassen die Stärkung von physischen Gesundheitsressourcen, die Stärkung von psychosozialen Gesundheitsressourcen, die Verminderung von Risikofaktoren, die Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden, den Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität und die Verbesserung der Bewegungsverhältnisse⁵²⁰.

⁵¹⁷ Hier ist auch das Thema Stress und mögliche Folgen relevant. Stress ist nicht grundsätzlich negativ. Ein bestimmtes Stressniveau treibt Menschen dazu an, das Beste aus sich herauszuholen und Herausforderungen zu meistern. Stress kann aber auch krankmachen wenn die eigenen Grenzen ständig überschritten werden. Im Zusammenhang mit Stress steht auch das Thema Burnout, ein Risikozustand, der zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen usw. und zu körperlichen Erkrankungen wie Tinnitus, Bluthochdruck oder Infektionskrankheiten führen kann (Vgl. Haber, 2013, S. 85 ff).

⁵¹⁸ Vgl. Hoeger Werner/Hoeger Sharon, Fitness and Wellness, Boise State University, 2016.

⁵¹⁹ Vgl. Weineck, 1988, S. 14.

⁵²⁰ Vgl. DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND: Kernziele für den Gesundheitssport; siehe Anhang.

Um für die Gesundheit wichtige Ressourcen zu stärken und Belastungsfaktoren entgegenzuwirken müssen Strategien entwickelt werden. Im Bereich der Burnout Prävention sind das persönliche, besonders aber (berufsbezogene) Therapiekonzepte⁵²¹.

8.7 MÖGLICHE STRATEGIEN BZW. MAßNAHMEN (INTERVENTIONEN) UM BELASTUNGSFAKTOREN ENTGEGENZUWIRKEN

8.7.1 GRUNDLEGENDES

Um Belastungsfaktoren entgegenzuwirken sind Strategien und Interventionen notwendig. Nur wenn der unter Burnout-Ursachen aufgezeigte Mechanismus, das Zusammenspiel zwischen der äußeren Situation und ihren inneren Leitsätzen und Antreibern, festgestellt ist, können maßgeschneiderte - und damit auch wirksame – Strategien zur Überwindung des Burnout Syndroms erarbeitet werden⁵²².

Die Strategien betreffend kann zwischen kurzfristigen und langfristigen Strategien gegen Burnout und Stressbewältigungsstrategien unterschieden werden. Bei den Stressbewältigungsstrategien ist wesentlich zu klären was den Stress auslöst. Gezielt diese Stressursachen zu reduzieren oder zu beseitigen. Work-Life-Balance bzw. das richtige Verhältnis zwischen Belastung und Erholung sind jedenfalls immer entscheidend⁵²³.

8.7.2 PRÄVENTION DURCH PERSÖNLICHE MAßNAHMEN

Maßnahmen auf personenbezogener Ebene sind besonders wesentlich zur Prävention von Burnout und in einem frühen Stadium des Burnout. Vor allem sollten sich betroffene Personen realistische Ziele setzen, das bedeutet auch die Anforderungen an sich selbst auf ihre

⁵²¹ Vgl. WHO; vgl. auch Musalek/Poltrum, 2012, S. 42 f.

⁵²² Vgl. burnout. Fachberatung, n.a. b, Internet: www.burnout-fachberatung.de.

⁵²³ Vgl. burnout. Fachberatung, n.a. b, Internet: www.burnout-fachberatung.de.

Realisierung hin zu überprüfen, auf Dinge konzentrieren, die man auch ändern kann. Zudem sind Entspannungs- und Aktivierungsverfahren wichtig. D.h., Entspannungstherapie als integraler Bestandteil der Prophylaxe und der Therapie des Burnout-Syndroms. Besonders sind hier Yoga, Autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditationstechniken usw. sehr wesentlich^{524 525}.

Es gibt verschiedene Meditationstechniken, die bei regelmäßiger Anwendung gegen körperliches Unwohlsein und Begleiterscheinungen bei einer Burnout Erkrankung, wie beispielsweise Kopfschmerzen, Bluthochdruck usw., positive Wirkungen haben. Bei Burnout werden vor allem als meditative Therapieform die Achtsamkeits-Meditation und die transzendente Meditation angewendet. Deren Wirkung ist durch medizinische Studien belegt⁵²⁶.

Vor der Durchführung solcher Maßnahmen sind die Belastungsfaktoren individuell zu untersuchen und zu berücksichtigen. Besonders Stress als einer der möglichen Belastungsfaktoren stellt gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in modernen Gesellschaften einen der größten gesundheitlichen Risikofaktoren dar. Das betrifft erwachsene Personen aber zunehmend auch Jugendliche die unter Stress und dessen physischen und psychischen Folgen leiden, auch mit Auswirkungen auf das Umfeld. Die zunehmende Prävalenz depressiver Symptome und von Burnout Symptomen erfordert gezielte Strategien und Interventionen^{527 528}.

⁵²⁴ Bei einer Burnout Erkrankung, auch bei bereits fortgeschrittener, können meditative Verfahren positive Auswirkungen haben, besonders beeinflussen sie das Denken und Handeln einer Person grundsätzlich positiv. Neben sportlicher Betätigung bzw. Bewegungsintervention und Ernährung sind therapiebegleitende Entspannungsübungen wie etwa Meditation, Yoga usw. grundsätzlich zielführend (Vgl. Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber, n.a., Internet: <http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/meditative-verfahren.html>)

⁵²⁵ Vgl. Hilfe bei BURNOUT, n.a., Internet: www.hilfe-bei-burnout.de.

⁵²⁶ Vgl. Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber, n.a., Internet: <http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/meditative-verfahren.html>.

⁵²⁷ Es gibt mittlerweile viele Strategien und Interventionen um Belastungsfaktoren von Burnout entgegenzuwirken. Für Burnout betroffene Personen ist es wesentlich Interventionen gegen aktuelle,

Die Intervention durch Einsatz von Bewegung und Sport gegen Burnout bzw. um gestörte psychische, körperliche und soziale Funktionen wieder ins Gleichgewicht zu bringen ist hier grundsätzlich von erheblicher Aktualität im Gesamtkonzept. Dieser Bereich zählt zur Lebensstilmodifikation, wo neben Bewegung und Sport auch Ernährung und Suchtmittelgebrauch eine Rolle spielen können. Weitere wesentliche Behandlungsbereiche sind die medizinische Behandlung, eventuell unterstützt durch Coaching, Psychotherapie (verschiedene Schulen), körperorientierte Methoden (Meditation, autogenes Training, Massage usw.), bei Reduktion der Arbeitsbelastung auch Finanz- und Rechtsberatung. Die Förderung des Gesundheitsbewusstseins verbessert jedenfalls die Gesamtsituation^{529 530}.

8.7.3 PRÄVENTION DURCH BERUFLICHE MAßNAHMEN

Die Entwicklung berufsbezogener (Therapie) Konzepte gegen Burnout ist ein wesentlicher Ansatz im Bereich der Burnout Prävention und Rehabilitation. Hier sind organisationsbezogene Maßnahmen von erheblicher Relevanz. Die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite ist für erfolgreiche Interventionen absolut notwendig. Besonders wesentliche Maßnahmen sind in diesem Bereich durch Umstrukturierung eine positive Arbeitseinstellung schaffen, mehr Autonomie am Arbeitsplatz, Verbesserung des Arbeitsklimas bzw. der Arbeitsatmosphäre, Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, berufsbegleitende

individuelle Belastungsfaktoren zu definieren und zielgerichtet einzusetzen. Die Burnout Forschung und auch die Praxis hat diesbezüglich Behandlungsbereiche festgelegt (Vgl. Musalek/Poltrum, 2012, S. 42 f).

⁵²⁸ Vgl. WHO; vgl. auch Musalek/Poltrum, 2012, S. 42 f.

⁵²⁹ Gesundheitsbewusstsein steht grundsätzlich in Zusammenhang mit Bildung und umfasst das Bewusstsein, dass gesunde, ausgewogene Ernährung, viel Bewegung bzw. richtiger Sport und das Verhältnis von Belastung und Erholung, d.h. Ruhephasen für die Gesundheit absolut notwendig sind, besonders auch für die Regeneration. Regelmäßig Bewegung und Sport zu betreiben schützt grundsätzlich vor Stress, es ist aber auch im Bereich der Rehabilitation eine sehr geeignete Maßnahme (Vgl. Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber, 2017, Internet: <http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/sport-treiben.html>, S. 1).

⁵³⁰ Vgl. Musalek/Poltrum, 2012, S. 42 f.

Supervision, Möglichkeiten zur Entspannung, zu Bewegung und Sport usw., Das Thema Arbeitszufriedenheit ist hier sehr wichtig⁵³¹. Beim Thema Burnout ist auf Dienstgeber- und Dienstnehmerseite ein behutsames Vorgehen wichtig. Führungskräfte sollten hier die Möglichkeit eines Mitarbeitergesprächs nutzen. In Akutfällen sind als erste Maßnahmen beispielsweise Entspannungs- und Entlastungsmöglichkeiten, Reduzierung der Arbeitszeit, Coaching usw. sinnvoll⁵³².

Im Rahmen der Burnout Prävention ist die Situation im konkreten Unternehmen wesentlich, das erfordert eine diesbezügliche Untersuchung und Klarstellung. Bei „flachen Hierarchien“, wo der (berufliche) Status von geringer Bedeutung ist, sollen Diskussionen auf allen Hierarchieebenen stattfinden. Bei demokratischer Raumstruktur, wo es kein „oben“ und „unten“ gibt, sollen Räume des Unternehmens für alle Mitarbeiter/innen zum Aufenthalt und zur Gesprächsführung offen stehen. Das betriebliche Zeitmanagement muss Burnout berücksichtigen, es sollte auf „Free Weekend-Politik“ ausgerichtet sein. Vorgegebene Ziele müssen erreichbar sein und kontrolliert werden. Entscheidungswege und Kompetenzen müssen klar festgelegt sein. Im Rahmen der „Unternehmenskultur“ muss Gesundheit ein wichtiges Thema sein, Dazu zählt auch die „Fehlerkultur“, d.h., „wo Menschen Arbeiten passieren Fehler“⁵³³.

8.7.4 KÖRPERLICHE AKTIVITÄT ALS MÖGLICHE INTERVENTION BEI BURNOUT

Bei der Prävention von Burnout und der Behandlung von Personen mit psychischen Erkrankungen bzw. mit einem Burnout Syndrom sind Bewegung und Sport grundsätzlich ein wesentlicher Ansatz bzw. eine zielgerichtete Intervention. Eine richtig ausgewählte Sportart, die richtige Art der Bewegung kann grundsätzlich die Endorphin-Ausschüttung ankurbeln und zur Linderung von Stress, depressiven Verstimmungen usw. führen⁵³⁴.

⁵³¹ Vgl. Burisch, 2006, S. 132 f; vgl. auch Hilfe bei BURNOUT, n.a., Internet: <https://www.hilfe-bei-burnout.de/> Internet: www.hilfe-bei-burnut.de.

⁵³² Vgl. WKO, 2017b, Internet: <https://www.wko.at>, S. 1 ff.

⁵³³ WKO, 2017b, Internet: <https://www.wko.at>, S. 1 ff.

⁵³⁴ Vgl. Burnout.info, 2011, Internet: <http://www.burnout.info/news/sport-bei-burnout-tut-koerper-und-seele-gut-05238>, S. 1.

Der mögliche stimmungsaufhellende und entspannende Effekt von regelmäßigem Training ist bereits durch randomisierte Kontrollstudien wissenschaftlich belegt. Molekulare Mechanismen, die durch Sport gestartet werden, sind vergleichbar mit der Wirkung von Antidepressiva. Durch Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Sport kann bei psychischen Erkrankungen und Burnout eine Stabilisierung des vegetativen Systems erreicht werden. Das hat auch positive Wirkungen auf psychische Prozesse⁵³⁵.

Die Diskussion zu Fragen der Grenzen bzw. möglicher Grenzen positiver gesundheitlicher Wirkung von körperlicher Aktivität wird grundsätzlich aber kontrovers geführt. Relativ unbestritten ist jedoch, dass Fragen der Prävention, der rechtzeitigen Vorsorge für die Möglichkeit, auch in späteren Lebensjahren gesund und aktiv leben zu können, in vielen Gesellschaften der Gegenwart zunehmend große Bedeutung zuerkannt wird. Grundsätzlich wird hier die Gesundheit, die Prävention usw. im Kontext von Bewegung und Sport fokussiert. Wie konkret körperliche Aktivität zu strukturieren ist, ist jedenfalls auch vom Einzelfall abhängig. Zu dieser Thematik liegen bisher aber nur wenige wissenschaftliche Studien vor^{536 537}.

Vor Beginn jeder Intervention sind die betroffene Person selbst und das Umfeld zu analysieren. Gezielte körperliche Bewegung bzw. Gesundheitssport, hier besonders Gesundheitsausdauersport, kann bei verschiedenen Krankheiten, besonders bei Depression oder Burnout, zudem bei Herz-Kreislaufkrankungen, Diabetes, COPD, Krebs usw. positive Wirkungen haben, der Einzelfall ist aber immer entscheidend^{538 539}.

⁵³⁵ Vgl. Bös et al., 1992, S. 1 ff.

⁵³⁶ Für die Prävention und Rehabilitation von Burnout kann Bewegung und Sport grundsätzlich wirksam eingesetzt werden. In der Praxis gibt es hier viele detaillierte Ansätze bzw. Programme, die auf Symptome abgestimmt sind. Bewegung und Sport bzw. Sportarten werden symptom-spezifisch eingesetzt. Umfang und Intensität richten sich nach dem Einzelfall (Vgl. Halle, 2008, S. 3).

⁵³⁷ Vgl. Sobotka, 1996, S. 103.

⁵³⁸ Im Unterschied zum aus dem angloamerikanischen Raum stammenden Begriff „exercise“, der auf die Verbesserung bzw. die Erhaltung von physischen Gesundheitskomponenten gerichtet ist (siehe Caspersen/Powell/Christenson, 1985) bedeutet der deutsche Begriff „Gesundheitssport“ einen hoch

Durch die Integration von trainingswissenschaftlichen, medizinischen und pädagogisch-psychologischen Ansätzen ist im Bereich Gesundheitssport Verhaltensänderung bzw. Verhaltensstabilisation mit dem Ziel eines gesünderen Lebensstiles wesentlich. Eine konsequente Orientierung der Gestaltung des Gesundheitssports an medizinischen bzw. an gesundheitsrelevanten Zielen, zudem auch eine effektive Qualitätssicherung, sind eine Notwendigkeit⁵⁴⁰.

Wesentliches Ziel des Gesundheitssports sind physiologische Verbesserungen bzw. Trainingseffekte. Zu den medizinischen oder gesundheitsrelevanten Zielen bzw. den Wirkprinzipien von Bewegung zählen aber auch Entgiftungsprozesse, indem die Bildung von Enzymen angeregt wird, die Schadstoffe und Stoffwechselabfälle abbauen und damit den Körper entlasten. Der Stresshormonpegel, wie beispielsweise Adrenalin, wird nach vorübergehendem Anstieg stärker abgesenkt als ohne sportlicher Betätigung. Die erhöhte Stoffwechselaktivität bewirkt eine vermehrte Fettverbrennung^{541 542}.

Vor Beginn einer Intervention durch Bewegung und Sport sind aber (mögliche) Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten zu berücksichtigen. Manchen Menschen fällt es nicht so leicht, einen körperlich aktiven Lebenswandel zu führen. Das kann verschiedene Ursachen haben, inkludiert aber sehr oft das Thema Eigenverantwortung. Verhaltensänderungen sind notwendig und setzen grundsätzlich ein günstiges Umfeld voraus. Dieser Ansatz hat das Ziel, nicht nur verhaltensbezogene (individuelle), sondern auch verhältnisbezogene (soziales, gesellschaftliches

strukturierten, auf gesundheitliche Effekte zielenden Ausschnitt aus gesundheitsförderlicher, körperlicher Aktivität im Schnittbereich von Sport- und Gesundheitssystem (Vgl. Brehm/Rütten, 2003).

⁵³⁹ Vgl. Andersch, 2004, S. 15; vgl. auch Worth/Meyer et al., 2000.

⁵⁴⁰ Vgl. Brehm, 2000; Brehm et al., 2002.

⁵⁴¹ Durch (Gesundheits-)Sport kann durch Freisetzung körpereigener Opiate ein Glücksgefühl entstehen. Sport bewirkt auch eine natürliche Entspannung und Müdigkeit und Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt. Achtsamkeit ist ein geeignetes Mittel gegen „multitasking“ (Vgl. alleszuviel.at, 2010, Internet: alleszuviel.at/bewegung.html).

⁵⁴² Vgl. alleszuviel.at, 2010, Internet: alleszuviel.at/bewegung.html

Umfeld usw.) Strategien zur positiven Beeinflussung des Gesundheitsverhaltens und damit auch des Bewegungsverhaltens einzusetzen^{543 544}.

8.8 DIE ZIELE EINER BEWEGUNGSINTERVENTION ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT

Die Ziele einer Bewegungsintervention zur Prävention und Rehabilitation von Burnout umfassen grundsätzlich die Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit, Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens, Verbesserung der kognitiven Situation inklusive Sinneswahrnehmung und Sensibilisierung, Verhinderung sozialer Isolation, Steigerung des Selbstwertgefühls (Selbstvertrauen, Eigenverantwortlichkeit usw.)⁵⁴⁵.

Bewegung und Sport hat grundsätzlich eine wesentliche Ausgleichsfunktion, die besonders Aggressionen abbaut bzw. kanalisiert, entspannend wirkt, den Energiefluss positiv beeinflusst usw. Eine nach Umfang und Intensität richtige körperliche Betätigung bewirkt psychisches, seelisches und physisches Wohlbefinden^{546 547}.

⁵⁴³ Bei Bewegungsprogrammen im Setting Unternehmen bzw. Arbeitsplatz, Schule usw. ist vielfach auch die Bildung von Allianzen notwendig. Das fordert besonders Führungskräfte um auf breiter Basis Menschen zu erreichen und zu fördern um einen bewussten, gesunden Lebensstil zu führen. Dazu gehört eindeutig Bewegung und Sport (Vgl. Sallis et al., 2006, S. 1 ff; vgl. auch Dahlgren/Whitehead, 2007).

⁵⁴⁴ Vgl. Sallis et al., 2006, S. 1 ff; vgl. auch Dahlgren/Whitehead, 2007.

⁵⁴⁵ Vgl. Erkelens//Golz, 1998, S. 121 ff; vgl. auch Ruf, 2008, S. 58.

⁵⁴⁶ Neben dem psychischen, seelischen Wohlbefinden stellt die körperliche Leistungsfähigkeit bzw. Fitness eine wesentliche Grundlage für ein Leben in Balance dar, das wurde bereits aufgezeigt. Bewegung und Sport, richtiges, individuell abgestimmtes sportliches Training, ist eine positive Ressource, die grundsätzlich sehr viel Nutzen bringt. Besonders Gesundheitsausdauersport, kombiniert mit leichtem Krafttraining, vor allem Training der Kraftausdauer, kann das Gleichgewicht zwischen Körper und Psyche bzw. Seele wieder herstellen (Vgl. Zeilner, 2012).

⁵⁴⁷ Vgl. Knauder, 1996, S. 86.

Es ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit zur Prävention und Rehabilitation von Burnout, vor allem zur Stressvorbeugung und Stressbewältigung. Die Bewegungsintervention bzw. Sportart, auch Umfang und Intensität, ist individuell auf die konkrete Person abzustimmen. Die Berücksichtigung der Gesamtbelastung ist hier wesentlich. Ideal sind grundsätzlich Ausdauersportarten wie beispielsweise Joggen, Nordic Walken, Radfahren, Schwimmen, Rudern, Kanusport usw. weil der Körper neben den „Trainingseffekten“ auch Endorphine ausschüttet. Das sind Glückshormone, welche die Stimmung heben und Angstgefühle oder Niedergeschlagenheit vermindern können^{548 549}.

Ärzt/innen und Sportwissenschaftler/innen von Metamotion in Wien fanden in ihrer langjährigen Tätigkeit und Forschung heraus, dass auch eine sehr hohe Korrelation zwischen der körperlichen Leistungsfähigkeit und Burnout besteht. Neben anderen Faktoren wiesen hier Burnout Patient/innen im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt ein sehr niedriges Grundlagenausdauerniveau auf⁵⁵⁰.

8.9 GESUNDHEITSAUSDAUERSPORT UND MÖGLICHE POSITIVE EFFEKTE AUF DIE PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Körperliche und psychische Prozesse im Menschen stehen in vielen und komplexen Wechselbeziehungen. Das ist auch im Bereich der Burnout Prävention und Rehabilitation zu berücksichtigen. Viele von Burnout betroffene Menschen leiden meist unter stark gedrückter

⁵⁴⁸ Für Burnout Betroffene sind körperliche Therapie-Maßnahmen besonders wichtig. Neben dem Abbau des Stresshormons Cortisol, das für das Gefühl des Ausgebranntseins und der Gereiztheit verantwortlich ist, können grundsätzlich auch andere positive Effekte erreicht werden. Beispielsweise wird den Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Schlafprobleme, Immunschwäche usw. entgegengewirkt. Bewegungsintervention bei Burnout hat die Zielrichtung der Rehabilitation, sie wird aber bereits seit längerer Zeit zur Prävention eingesetzt. Das inkludiert viele praxisnahe Fragestellungen und Interventionsformen. Das Zusammenwirken von Bewegung und Sport und Burnout bzw. Depression als (sehr) unterschiedliche „Erlebnis- und Erfahrungsfelder“ ist hier wesentlich (Vgl. Mück, 2001, S. 1; vgl. auch Studie TU München/Universität Bonn, MRI, 2008).

⁵⁴⁹ Vgl. Studie TU München/Universität Bonn, MRI, 2008, S. 3.

⁵⁵⁰ Vgl. Metamotion Wien.

Stimmung und Antriebsschwäche und werden aus Angst vor Misserfolg in der Regel immer passiver. Hier ist ein gut geplantes, auf die konkrete Person abgestimmtes Gesundheitsausdauertraining (GAT) in Form eines Lauftrainings grundsätzlich ein guter Ansatz zur Gegensteuerung. D.h. auch betroffene Menschen aus der negativen Spirale von Überforderung, Antriebslosigkeit, fehlenden Erfolgserlebnissen usw. herausholen. Im Zeitablauf können von Burnout betroffene Personen dadurch auch in anderen Lebensbereichen wieder aktiver werden^{551 552}.

Wesentlich für den Gesundheitssport bzw. den Gesundheitsausdauersport (GAT) ist ein individuell erstellter Trainingsplan. Als Intervention zur Burnout Prävention sollte dieser in Zusammenarbeit von Arzt bzw. Ärztin, Sportwissenschaftler, Coach usw. mit der betreffenden Person erstellt werden. Es ist hier wesentlich die Belastungsfaktoren zu analysieren und die Gesamtbelastung (Arbeit, Familie usw.) zu berücksichtigen. Das richtige Verhältnis Belastung und Erholung ist hier wesentlich⁵⁵³.

Eine „Faustregel“ ist es, drei- bis fünfmal pro Woche eine halbe bis eine Stunde Ausdauersport bzw. Bewegung zu betreiben. Die individuelle Situation ist aber entscheidend. Ein Trainingseffekt, der auch bei einer Bewegungsintervention zur Prävention von Burnout erwartet werden kann, wird erst bei einer Mindestbeanspruchung von dreißig (30) Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit erreicht. Etwa alle sechs Wochen sollte die Trainingsbelastung weiter gesteigert werden. ideal ist hier grundsätzlich eine Trainingsintensität von fünfzig (50) bis siebzig (70) Prozent der Maximalleistung. Das Gesundheitsausdauertraining fördert nicht nur

⁵⁵¹ Grundsätzlich ist es für Personen die von Burnout betroffen sind besser, sich einer Laufsportgruppe anzuschließen und nicht als Einzelsportler tätig zu sein. Laufen in der Gruppe hat auch eine motivierende Wirkung. Bei schweren Formen von Burnout und Depressionen ist eine Lauftherapie aber kaum umzusetzen. Hier sind vorerst andere Maßnahmen bzw. Interventionen empfehlenswert (Vgl. Internet: <http://www.metamotion.at/de/behandlungen/60-burnout>, S. 1).

⁵⁵² Vgl. Internet: <http://www.metamotion.at/de/behandlungen/60-burnout>, S. 1.

⁵⁵³ Vgl Stecher, z.n. Zeilner, in: Forum Gesundheit, 2010.

das körperliche Leistungsniveau, sondern auch die psychische Erholungsfähigkeit, weshalb es nach richtiger Planung auch Teil eines Stressmanagements sein sollte^{554 555}.

8.9.1 WESENTLICHES ZUM TRAINING IM BEREICH DES "GESUNDHEITSSPORTS"

„Gesundheitssport“ ist für den Menschen medizinisch wertvoll. Grundsätzlich auch zur Stressreduktion und zur Prävention von Burnout. Da Menschen aber sehr verschieden sind, haben sie eine sehr unterschiedliche körperliche und psychische Belastbarkeit, die sich noch dazu im Laufe des Lebens ständig ändert. Besonders durch richtigen Ausdauersport nehmen die medizinisch messbaren Indikatoren für den Gesundheitszustand, das sind im Wesentlichen jene des Herz-Kreislaufsystems, bessere Werte an. Auch das psychische Wohlbefinden der trainierten Personen verbessert sich dadurch⁵⁵⁶.

8.9.2 EXTENSIVES UND INTENSIVES GRUNDLAGENAUSDAUERTRAINING (GRUNDLAGENAUSDAUER I UND II)

Beim sogenannten „Gesundheitstraining“ im Rahmen der „Gesundheitsförderung“ spielt in der Sportpraxis überwiegend das extensive und intensive Grundlagenausdauertraining (Grundlagenausdauer I und II) eine wesentliche Rolle. Dieses Training kann im Rahmen einer länger anhaltenden kontinuierlichen Bewegung wie beispielsweise beim Lauftraining, Radfahren, Schilanglauf, Nordic Walking, Wandern, Schitouren, Rudersport, Kanusport usw. erworben werden. Neben der Grundlagenausdauer ist aber bei bestimmten Sportarten auch

⁵⁵⁴ Bewegung und sportliche Aktivitäten sollten während der gesamten Lebensspanne Teil des menschlichen Lebens sein, das stärkt grundsätzlich wichtige Ressourcen. Individuelle ärztliche bzw. sportmedizinische Beratung und Kontrolle ist hier wichtig. Bei fortgeschrittenem Burnout ist die Situation aber völlig anders, hier sind Behandlungen und Interventionen nach vorheriger klarer Diagnose im medizinischen, psychologischen und psychotherapeutischen Kontext notwendig (Vgl. Zeilner, 2012).

⁵⁵⁵ Vgl. Stecher, z.n. Zeilner, in: Forum Gesundheit, 2010.

⁵⁵⁶ Vgl. Zeilner, 2008.

Kraftausdauer, Maximalkraft und Schnellkraft erforderlich wie beispielsweise beim Klettern, dem alpinen Kanufahren usw.^{557 558}.

DAS EXTENSIVE GRUNDLAGENAUSDAUERTRAINING (FETTSTOFFWECHSEL TRAINING)

Das extensive Grundlagenausdauertraining, es wird auch Fettstoffwechseltraining genannt, wird zur Erlangung einer stabilen Basisausdauer angewendet. Bei geringer Belastungsintensität erfolgt ein großer Teil der Energiebereitstellung über die Verbrennung von freien Fettsäuren unter Verwendung von Sauerstoff (aerobe Stoffwechsellage). Es ist hier allerdings aufgrund des niedrigen „Trainingsreizes“ ein größerer Zeitaufwand nötig. Dieser größere Zeitaufwand ist deshalb nötig, um verglichen mit dem intensiven Grundlagenausdauertraining, einen gleichwertigen Trainingseffekt bezüglich der angestrebten Leistungsverbesserung zu erzielen. Diese Art von Ausdauer wird in sportmedizinischer Begriffsfassung auch als die „allgemeine aerobe dynamische Ausdauer mit mittlerer Kapazitätsbeanspruchung“ bezeichnet. Es bedeutet eine kontinuierlich ausgeführte Bewegung, bei der die gesamte benötigte Energie durch vollständige Verbrennung von Substraten (Fettsäuren, in geringem Maße auch Kohlenhydrate) mit Sauerstoff bewerkstelligt werden kann^{559 560}.

DAS INTENSIVE GRUNDLAGENAUSDAUERTRAINING (AEROBE ZUCKERVERBRENNUNG)

⁵⁵⁷ Dieses „Grundlagenausdauertraining“ stärkt vorwiegend das Herz- Kreislaufsystem und das diesbezügliche Training ist auch grundsätzlich für alle Personen empfehlenswert. (In einem bestimmten Ausmaß sollten aber auch von Hobbysportlern alle motorischen Grundeigenschaften trainiert werden).

⁵⁵⁸ Vgl. Zeilner, 2008.

⁵⁵⁹ Es wird dabei von der maximal verfügbaren Leistung ein Anteil von etwa 60-70 Prozent beansprucht. Diese Leistungskapazität wird meistens in Prozent der maximalen individuellen Sauerstoffaufnahme (VO₂max) angegeben (Vgl. Zeilner, 2008).

⁵⁶⁰ Vgl. Zeilner, 2008.

Beim intensiven Grundlagenausdauertraining kommt es vorwiegend zur aeroben Zuckerverbrennung. Darunter versteht man, dass der zur Verfügung stehende Sauerstoff gerade noch zur vollständigen Verbrennung (Oxidation) des Zuckers ausreicht. Die Oxidation von Fettsäuren tritt hier in den Hintergrund. Diese Art von Ausdauer wird in sportmedizinischer Begriffsfassung auch als die „allgemeine aerobe dynamische Ausdauer mit submaximaler Kapazitätsbeanspruchung“ bezeichnet. Das bedeutet, dass es sich hierbei um eine kontinuierliche Bewegung höherer Intensität (etwa 75-80 Prozent der maximalen individuellen Sauerstoffaufnahme – VO₂max) handelt, bei der zur Energiebereitstellung überwiegend nur noch Zucker vollständig oxidiert werden kann⁵⁶¹.

Wird nun die Intensität des Trainings weiter gesteigert, kann der Zucker nicht mehr vollständig „energetisch“ umgesetzt werden. Es entsteht hier Lactat (Milchsäure), die sich im Muskel und im Blut anhäuft. Man spricht in diesem Fall von einer anaeroben Energiebereitstellung. Die Anhäufung der Milchsäure (Lactat) im Muskel und auch kleinste Einrisse in den Muskelfasern führen zu den typischen Muskelkaterschmerzen und sind Indikator für eine zu hohe Trainingsintensität^{562 563}.

DIE DURCH GESUNDHEITSTRAINING (GRUNDLAGENAUSDAUER I UND II) ZU ERREICHENDEN TRAININGSEFFEKTE AUF DEN MENSCHLICHEN ORGANISMUS

Eine Verbesserung der Sauerstoffaufnahme über die Lunge. Bei längeren sportlichen Übungen ist der die Leistung begrenzende Faktor die pro Zeiteinheit aufgenommene Sauerstoffmenge, die der Muskulatur zur Verfügung steht. Je mehr Sauerstoff zugeführt wird, desto größer wird die Leistung sein. Die Messung des maximalen Sauerstoffaufnahmevermögens ist daher gleichzeitig ein Maß für die Gesamtleistungsfähigkeit und beim Gesunden ausschließlich vom Herzzeitvolumen abhängig. Beim Untrainierten liegt die Grenze des maximalen

⁵⁶¹ Vgl. Zeilner, 2008.

⁵⁶² Für gesunde Sportler sind kurzzeitige anaerobe Belastungen (<10-15 Prozent des Trainingspensums) jedenfalls unbedenklich. Diese Belastungen können zusätzlich auch die Maximalkraft und die Schnellkraft erhöhen (Vgl. Zeilner, 2008).

⁵⁶³ Vgl. Zeilner, 2008.

Sauerstoffaufnahmevermögens bei etwa drei (3) Liter pro Minute und beim Spitzensportler über fünf (5) Liter pro Minute⁵⁶⁴.

Für die Beurteilung der Dauerleistungsfähigkeit (allgemeine aerobe Ausdauer) ist aber nicht nur die absolute Sauerstoffaufnahme von Bedeutung, sondern auch die Sauerstoffaufnahme pro kg Körpergewicht und Minute. Bei schlecht trainierten Personen sind fünfunddreißig (35) bis vierzig (40) ml/min, bei hoch trainierten Personen bis zu achtzig (80) ml/min zu messen. Hierzu ist eine Steigerung des Herzminutenvolumens notwendig, um Volumina von etwa fünfzehn (15) bis siebzehn (17) Liter zu erreichen. Dies geschieht durch Vergrößerung der Herzhöhlen und durch Verdickung des Herzmuskels. Die konkrete Sportart, die Dauer (Umfang), die Intensität des Trainings und die Häufigkeit entscheiden letztendlich über die Ausmaße der Trainingsanpassung⁵⁶⁵.

Eine Ökonomisierung der Herzarbeit durch Senkung des Ruhe- und des Arbeitspulses – bei gleicher Leistung – eine Verringerung des Sauerstoffbedarfs des Herzmuskels und eine Steigerung des Schlagvolumens des Herzens. Beim Trainierten, speziell dem Ausdauersportler, kommt es zu einer Verringerung der Pulsfrequenz. Es kommt durch Überwiegen des Parasympathikus (Teil des vegetativen Nervensystems) zu einer Ökonomisierung des Pumpmechanismus. Mit dem Absinken der Herzfrequenz wird eine Senkung des Sauerstoffverbrauches erreicht, gleichzeitig nimmt die Diastolendauer zu, wodurch es zu einer besseren Perfusion der Koronararterien kommt und letztendlich die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels selbst verbessert werden kann. Zudem wird auch das Schlagvolumen durch die länger dauernde Ventrikelfüllung vergrößert (Verbesserung der Koronardurchblutung – Durchblutung der Herzkranzgefäße - Kapillarneubildung⁵⁶⁶.

Durch Training auf Ausdauer kommt es sowohl zu einer echten Hypertrophie (Verdickung) des Herzmuskels als auch zu einer Vergrößerung bzw. Erweiterung (Dilatation) der Herzhöhlen

⁵⁶⁴ Zeilner, 2008.

⁵⁶⁵ Zeilner, 2008.

⁵⁶⁶ Zeilner, 2008.

(Hubraum) Dabei vergrößert sich das Herz in allen Abschnitten gleichmäßig. Auf die Struktur der Herzmuskulatur selbst hat dies keinen negativen Einfluss.⁵⁶⁷

Eine Zunahme des Blutvolumens, eine Hämatokritsenkung – führt zu verbesserten Fließeigenschaften des Blutes – eine Steigerung der Fibrinolyse – Auflösung von Blutgerinnseln – eine Hemmung der Thrombosebildung – Blutgerinnselentstehung. Bei kurzzeitiger Belastung kommt es aber durch einen – rasch wieder auszugleichenden – Wasserverlust zu einer Hämatokriterhöhung. Normalerweise reicht auch intensives Ausdauertraining nicht aus, um eine entsprechende durch Sauerstoffmangel verursachte Vermehrung der roten Blutkörperchen zu erzielen. Beachte: Mit der Hämatokriterhöhung steigt auch die Viskosität und somit die Belastung für das Herz⁵⁶⁸.

Eine Verbesserung der Blutversorgung im Muskel (besonders durch Kapillarneubildung). Eine Senkung des Blutdrucks bei Bluthochdruck bzw. Blutdrucknormalisierung⁵⁶⁹.

Abbau von Stress, Überwiegen des Vagotonus – Reaktionslage des dämpfenden Nervus vagus – in der Ruhephase. Eine Verbesserung der Schlafqualität⁵⁷⁰.

Eine Stärkung des Immunsystems. Die Schaffung einer ausgewogenen Energiebilanz, die Verhinderung von Übergewicht, eine Verhinderung von Fettstoffwechselstörungen und von Zuckerkrankheit⁵⁷¹.

Eine Erhöhung der Flexibilität, Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates durch Stärkung der Muskulatur⁵⁷².

⁵⁶⁷ Das bedeutet auch eine Zunahme des Herzgewichtes, das beim Untrainierten etwa 250 bis 300 Gramm beträgt, bis etwa 500 Gramm. Das ist dann das sogenannte Sporthertz.

⁵⁶⁸ Zeilner, 2008.

⁵⁶⁹ Zeilner, 2008.

⁵⁷⁰ Zeilner, 2008.

⁵⁷¹ Zeilner, 2008.

⁵⁷² Zeilner, 2008.

Eine Osteoporoseprophylaxe: Osteoporose ist eine chronische Erkrankung des Skeletts, welche durch ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche gekennzeichnet ist. Der Knochen profitiert doppelt von Bewegung: Zum einen stimuliert ihn die Muskelarbeit, und er baut Knochenmasse auf, zum anderen stürzen Sportler seltener, weil sie beweglicher sind und ihren Körper besser unter Kontrolle haben. Ein gezieltes Lauftraining ist dazu bestens geeignet⁵⁷³.

„Antiaging“. Eine Gegensteuerung zum physiologischen Alterungsprozess des Menschen und zum damit auch verbundenen Leistungsabfall (in diesem Bereich ist noch viel nicht erforscht!)⁵⁷⁴.

Letztendlich auch der Stabilisierung einer ausgeglichenen Stimmungs- und Gemütslage der Trainierenden, die Erreichung eines körperlichen Wohlbefindens, eine antidepressive Wirkung, das Gefühl durch das Training etwas Gutes geleistet zu haben usw. führen in Summe grundsätzlich sicher zum Stressabbau und zur Entspannung⁵⁷⁵.

8.10 MEDIZINISCHE STUDIEN - ZUSAMMENHANG VON KÖRPERLICH-SPORTLICHER AKTIVITÄT UND GESUNDHEIT

8.10.1 MEDIZINISCHE STUDIE - ANTIDEPRESSIVER SPORT (SCHWEDEN)

FORSCHUNG IN SCHWEDEN - KAROLINSKA INSTITUT STOCKHOLM

Schwedische Wissenschaftler/innen vom Karolinska Institut in Stockholm führten Forschungen durch und kamen zu dem Ergebnis: Substanzen in trainierten Muskeln machen bestimmte „deprimierende Stoffe“ im Blut unschädlich. Durch körperliche Aktivität steigt die Bildung eines Proteins namens PGC-1Alpha1 an. Das Protein soll eine antidepressive Wirkung entfalten. Es bewirkt in den Muskeln die Bildung eines Enzyms mit dem Namen KAT. KAT neutralisiert Kynurenin. Diese Substanz kommt auch bei

⁵⁷³ Zeilner, 2008.

⁵⁷⁴ Zeilner, 2008.

⁵⁷⁵ Zeilner, 2008, vgl. auch Weineck, 1988

Menschen mit mentalen Störungen vermehrt im Blut vor und dürfte auch an Depressionen beteiligt sein⁵⁷⁶.

8.10.2 MEDIZINISCHE STUDIE - VERBESSERUNG DER BURNOUT-SYMPATOMATIK UND DER KOGNITION (TEXAS)

Eine medizinische Studie in Texas kam zu dem Ergebnis, dass sich durch sportliche Aktivität die Burnout – Symptomatik insgesamt und auch die Kognition signifikant verbessern. Besonders auch Tiefschlaf, REM-Schlafdicke und Ahedonie. Der Cortisolspiegel beim Aufwachen der Probanden besserte sich nicht signifikant bei drei Studienteilnehmern, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Bei den übrigen Probanden aber signifikant^{577 578}.

Diese Studie kann auch folgendermaßen analysiert werden: Das bedeutet vor allem 17,5 Kilokalorien aerobes Ausdauertraining pro Kilogramm Körpergewicht und Woche. Damit genügt für einen Mann von siebzig (70) Kilogramm Körpergewicht ein Training von dreimal Wöchentlich vierhundert (400) kcal. Das ist eine Lauf- bzw. Joggingstrecke von je sechs (6) Kilometer⁵⁷⁹.

8.11 KÖRPERLICHE AKTIVITÄT UND MEDITATIVE VERFAHREN ZUR REDUKTION VON STRESS

8.11.1 STRESS IST EINE STÖRUNG DER RUHEHOMÖOSTASE

Der Grundzustand des menschlichen Organismus ist das homöostatische Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht wird als Homöostase bezeichnet. Diese Homöostase wird durch plötzlichen Anstieg des ATP, beispielsweise bei Beginn einer Muskeltätigkeit, gestört. Als Folge beginnt die ATP Konzentration in der Muskelzelle abzusinken. Das wird durch biologische Sensoren

⁵⁷⁶ Vgl. FORUM Gesundheit, 5/2014.

⁵⁷⁷ Diese Studie lief über 12 Wochen. Im Rahmen dieser Studie trainierten dreizehn (13) eher unsportliche Männer mit Burnout Symptomen nach Empfehlungen der American Centers for Disease Control und des American College of Sports Medicine. Ein Proband gab aus Termingründen vorzeitig auf, bei neun Probanden blieb die Stressbelastung unverändert hoch, drei verloren während dieser Zeit ihren Job (Vgl. Medizinische Studie Texas; vgl. auch Ärzte Zeitung vom 15.02.2011).

⁵⁷⁸ Vgl. Medizinische Studie Texas; vgl. auch Ärzte Zeitung vom 15.02.2011.

⁵⁷⁹ Vgl. Ärzte Zeitung vom 15.02.2011.

registriert und an eine Schaltstelle weitergeleitet, die eine Steigerung der ATP Produktion veranlasst. Es stellt sich nun eine neue Homöostase ein, eine Leistungshomöostase^{580 581}.

Dieser Regelvorgang läuft nach dem Prinzip eines negativ rückgekoppelten Regelkreises. Das bedeutet, dass die Regelung der Änderung der Regelgröße entgegenwirkt, die Abweichung begrenzt und auch das lebensnotwendige ATP in der Zelle in engen Grenzen konstant hält^{582 583}.

Der menschliche Körper gewinnt normalerweise seine Energie aus Kohlenhydraten und Fetten. Der gesunde und erwünschte Gleichgewichtszustand ist die bereits dargestellte Homöostase, die im Stress gestört wird. Wenn über einen Zeitraum von Wochen und Monaten das Stresshormon ansteigt, dann schaltet der Körper um auf einen Stoffwechsel der Natur, wo aber nicht zwischen körperlichem und psychischem Stress unterschieden wird. Der Organismus zieht unter dieser Belastung alle Register um an zusätzliche Energie zu kommen und verbrennt hier wertvolle, essentielle geirnraktive Aminosäuren als Energie^{584 585}.

⁵⁸⁰ Die ATP Produktion entspricht normalerweise genau dem Verbrauch. Trotz ständigen ATP Umsatzes ist die gerade vorhandene Menge (ATP Konzentration) in der Zelle immer gleich. Bei der Leistungshomöostase ist ein etwas erniedrigter, aber wieder konstantem ATP Spiegel und ein erhöhter ATP Umsatz vorhanden. Die Differenz zwischen dem Ruheumsatz und dem größten Umsatz – mit dem noch ein Fließgleichgewicht möglich ist – ist die Anpassungsbreite oder Regelbreite des Regelkreises (Vgl. Haber, 2009, S. 115).

⁵⁸¹ Vgl. Haber, 2009, S. 115 f.

⁵⁸² Die Energiebereitstellung in der Zelle ist von Versorgungssystemen abhängig, dazu zählen Kreislauf und Atmung. Sie sind einerseits Teile des ATP Regelkreises, sie können aber jeder für sich auch als eigener Regelkreis dargestellt werden. Von diesen besteht wieder jeder aus Subsystemen und Subregelkreisen. Beispielsweise die Herzfrequenzregelung im Rahmen des Kreislaufs (vernetzte Regelkreise). Die Homöostase ist auch für andere Größen, die insgesamt das sogenannte Innere Milieu des menschlichen Organismus ausmachen, der Normalzustand. Beispielsweise für die Körpertemperatur, den Salzgehalt (Osmolarität), den Säuregrad (pH-Wert) der Körperflüssigkeiten usw. (Vgl. Haber, 2009, S. 115).

⁵⁸³ Vgl. Haber, 2009, S. 115.

⁵⁸⁴ Hier wird Eiweiß in Zucker für das Gehirn umgewandelt. Die geirnraktiven Eiweißbausteine fehlen dann aber für höhere Aufgaben, nämlich für die Bildung von „Rückenwindhormonen“ im Gehirn. Aus der Schlüsselaminosäure Phenylalanin werden beispielsweise die Hauptantriebshormone Dopamin und Noradrenalin synthetisiert. Ein Mangel an diesen Hauptantriebshormonen führt zu Depression und

Demzufolge ist Stress biologisch betrachtet eine Störung der Ruhehomöostase. Stress ist unvermeidlich, solange sich das Leben mit einer sich ändernden Umwelt auseinandersetzen muss. Jeder Störfaktor, der die Ruhehomöostase stört, wird als Stressor bezeichnet. Beispielsweise durch Muskeltätigkeit, Änderung der Umgebungstemperatur, durch eine Emotion usw.^{586 587}. Schädlich ist aber nur chronischer Stress bzw. eine chronische Stressbelastung, die über Burnout Zustände zu einer Depression werden können. Zu diesem Ergebnis kamen auch Ahola und Hakanen, die zwischen Burnout und Depressionen klar unterschieden^{588 589}.

Burnout wird vielfach als Stressphänomen verstanden, verminderte Leistungsfähigkeit und ein Erschöpfungszustand, besonders emotionale Erschöpfung, sind hier die Stressreaktionen. Emotionale Erschöpfung verstärkt das Stresserleben. Die Burnout Parameter bzw. Faktoren Depersonalisierung/Zynismus und reduzierte subjektive Bewertung der eigenen Leistung haben Einfluss auf die Stresswahrnehmung. Wesentlich ist auch, dass eine verminderte subjektive

Leistungsschwächen, weil dann nur ungenügende Mengen dieser Antriebshormone gebildet werden. Als wesentliche Folge steigt die gefühlte Arbeitsbelastung, die Abwärtsspirale beginnt. Es wird nun noch mehr Stresshormon ausgeschüttet und dadurch die unwiderrufliche Verbrennung wertvoller Aminosäuren angeheizt. Das wird in der Medizin als Energie Kannibalismus bezeichnet, Das ist Burnout bzw. Belastungsdepression (Vgl. Dr. med. Michael Spitzbart, 2014, Internet: http://dr.spitzbart.com/so_vermeiden_sie_den_energie_kannibalismus).

⁵⁸⁵ Vgl. Haber, 2009, S. 115.

⁵⁸⁶ Die Ruhehomöostase ist der Urzustand des menschlichen Organismus, wie dieser beispielsweise im Tiefschlaf besteht. Auch in diesem Zustand wird Energie umgesetzt, das ist der Grundumsatz (Vgl. Haber, 2009, S. 116).

⁵⁸⁷ Vgl. Haber, 2009, S. 116.

⁵⁸⁸ Eine exakte differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen Burnout, Depression, aber auch Angst- und Schlafstörungen ist kaum möglich. Zudem sind auch Abgrenzungen zur vielfach mit Burnout in engen Zusammenhang gebrachten Neurasthenie schwierig. Burnout und Depression können in derselben Entwicklungskaskade auftreten. (Vgl. Ahola K. 2005, S. 245 ff).

⁵⁸⁹ Vgl. Ahola/Hakanen, 2007, S. 103 ff.

Arbeitseffektivität Stress und die Wahrnehmung von Stress verstärkt. Das Stressempfinden wird durch die Abwehrmechanismen Depersonalisierung/Zynismus aber vermindert⁵⁹⁰.

Die individuelle Wahrnehmung und Bewertung des Stressfaktors ist aber wesentlich. Das bedeutet, dass nicht jeder Mensch gleich auf eine Belastung reagiert. Beispielsweise kann für eine Person eine Situation eine anregende Spannung bedeuten, für eine andere Person die gleiche Situation aber krank-machenden Stress. Sehr entscheidend sind hier die subjektive Wahrnehmung und die Bewertung der Situation bzw. der Herausforderung. Die Einstufung eines Ereignisses als positiv oder negativ trägt wesentlich dazu bei, ob man dieses als Belastung empfindet oder nicht^{591 592}.

8.11.2 STRESSTHEORIEN UND STRESSMODELLE

Stresstheorien bzw. Stressmodelle standen und stehen auch im Interesse der Wissenschaft. Es wird hier angenommen, dass Stress von verschiedenen „Stressoren“ ausgelöst wird. Die stressbedingten Reaktionen äußern sich multidimensional auf behavioristischer, emotionaler und physiologischer Ebene^{593 594}.

⁵⁹⁰ Vgl. Servan-Schreiber 2006, S. 1 ff; vgl. auch Freudenberg, 1974, S. 16 ff; McManus IC, 2002.

⁵⁹¹ Ein Zusammenhang zwischen arbeitsbedingter Belastung (Stresssituation) und der Entwicklung psychischer und somatischer Beschwerden kann durch medizinische Studien belegt werden. Für die Beurteilung als Burnout ist aber die Anwendung einer differenzialdiagnostischen Diagnostik und Kategorisierung notwendig (Vgl. McManus IC, 2002).

⁵⁹² Vgl. Servan-Schreiber, 2006, S. 1 ff; vgl. auch Freudenberg 1974, S. 16 ff; McManus IC, 2002.

⁵⁹³ Man kann grundsätzlich zwischen physiologischen und psychologischen Stresstheorien unterscheiden. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist hier die kognitive Komponente. Die psychologische Stresstheorie betrachtet den Menschen als Individuum, durch eine individuelle Sichtweise wird hier versucht zu erklären, warum unter von außen einwirkenden ähnlichen Bedingungen bestimmte Menschen in eine Stress- oder/und Burnout Problematik geraten und andere unter gleichen Bedingungen bzw. Verhältnissen nicht (Vgl. Burisch, 2006, S. 86).

⁵⁹⁴ Vgl. Haber, 2008, S. 115 f; vgl. auch Stress-Ratgeber, n.a., Internet: <http://www.stress-ratgeber.de/definition/stresstheorien>

STRESSTHEORIEN UND STRESSMODELLE (AUSWAHL)

Modelle	Wesentliche Vertreter	Fokus	Kernaussage
Biologische Stressmodelle	Cannon, Selye	Reaktionsorientiert	Unspezifische Stressreaktionen
Soziologische Stressmodelle	Holmes& Rahe, Anderson	Stressoren werden untergliedert in: chronische Stressoren, Lebensereignisse, tägliche Ärgernisse	Spezifische Stressreaktionen
Psychologische Stressmodelle	Lazarus& Folkman	Subjektiver Stress: Wahrnehmung, Interpretation, Bewältigungsversuche	Stress entsteht, wenn der Betroffene seine Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend einschätzt
Ressourcen-fokussierte Stressmodelle	Becker& Polenz, Hobboll	Stress durch Ressourcenverlust, -schwäche oder falschen Ressourceneinsatz	Bedrohung oder Verlust von Ressourcen lösen Stress aus
	Antonovsky	Salutogenese: Erhalt der Gesundheit	Ressourcen und protektive Faktoren zur Gesundheitserhaltung
Biopsychosoziale Stressmodelle	Engel, Adler et al.	Interaktion von Körper, Psyche und Umwelt	Stress entsteht durch die Interaktion biologischer, psychologischer und sozialer Einflussfaktoren

Tabelle 2: Stressmodelle⁵⁹⁵

⁵⁹⁵ Stress-Ratgeber, n.a., Internet: <http://www.stress-ratgeber.de/definition/stresstheorien>

Neben Stressmodellen sind auch stress- und arbeitspsychologische Modelle bedeutend. Aus solchen Modellen können auf den Einzelfall abgestimmte Präventions- und Therapiemaßnahmen abgeleitet werden. Auf organisatorischer Ebene in Unternehmen sind hier grundsätzlich das Thema Gesundheit und speziell Burnout im Rahmen der Unternehmenskultur entscheidend. Arbeitsstrukturen bzw. deren Veränderung, ein gutes Arbeitsklima, eine gewisse Entscheidungsfreiheit, richtiger Einsatz von Ressourcen (Verhältnis Belastung:Erholung) Wertschätzung usw. sind hier wichtige Variablen, das wurde bereits aufgezeigt. Burnout ist in diesem Kontext vor allem als arbeitspsychologisches Konzept zu verstehen⁵⁹⁶.

Hier sind auf Grundlage dieser Konzepte und Studien zum Thema Stress bei Maßnahmen zur Stressreduktion die verschiedenen Bereiche des Stressprozesses zu berücksichtigen. Das sind Belastungen und Ressourcen, Bewertungs- und Bewältigungsprozesse. Stressbezogene Interventionen betreffend steht die individuelle Stressbewältigung im Vordergrund. Zur Stressreduktion auf den Einzelfall bezogen sind besonders Psychotherapie, Coaching, Yoga, Sportprogramme bzw. Bewegung und Sport usw. zielführend⁵⁹⁷.

DER (MÖGLICHE) ZUSAMMENHANG ZWISCHEN BURNOUT UND NEUROHORMONELLEN STRESSREAKTIONEN

Auf einen Zusammenhang zwischen Burnout und neurohormonellen Stressreaktionen weisen bei von Burnout betroffenen Personen bzw. bei Burnout Patient/innen eine erhöhte Herzfrequenz und erhöhte Kortisol Werte nach dem Aufwachen hin. Das war Ergebnis einiger Studien, die auch darauf hinweisen, dass bei Burnout neurobiologische Symptome auftreten. Beispielsweise die Studie von Grossi, Perski, Evengard, Blomkvist und Orth Gomer⁵⁹⁸.

⁵⁹⁶ Vgl. Servan-Schreiber, 2006, S. 1 ff; vgl. auch Freudenberg, 1974, S. 16 ff.

⁵⁹⁷ Vgl. Bamberg, 2016, S. 1 ff.

⁵⁹⁸ Vgl. Grossi et al., 2003, S. 309 ff.

Es gibt aber auch Studien die zu anderen Ergebnissen gelangten. Beispielsweise jene der Forschungsgruppe um Onen Sertoz. Die als ein Ergebnis keinen Zusammenhang zwischen Burnout und Cortisol bzw. dem Cortisolspiegel, auch nicht seiner Dexamethason induzierten Suppression, feststellten. Diese Studie kam aber zum Ergebnis erniedrigter Werte des brain derived neurotropic factor (BDNF) bei Burnout Patient/innen⁵⁹⁹.

Forschungsergebnisse zum Thema Zusammenhang zwischen Burnout und dem Stresshormon Kortisol sind kontrovers, das betrifft auch den Diskurs. Die Forschung interessiert aber auch arbeitspsychologische Stresskonzepte im Zusammenhang mit Burnout⁶⁰⁰.

Für Stress gibt es verschiedene Konzepte. Das sind Responsekonzepte, die Stress als Antwort auf Belastungen sehen, Stimuluskonzepte, die Stress als Auslöser sehen und transaktionale Konzepte, die Stress als Reaktion bzw. als Interaktion zwischen Auslöser und Antwort sehen. Im Bereich der Wissenschaft werden Stresskonzepte auch eingeteilt in Stress als Input (Situationsansatz), hier hängt Stress von externen Reizen bzw. Umweltbedingungen ab, Stress als Transaktion (Verarbeitungsprozesse), hier resultiert Stress dann, wenn Umgebungsanforderungen oder innere Anforderungen die Ressourcen einer Person stark beanspruchen oder übersteigen, Stress als Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Regulationskapazität, Stress als Reaktion und Allgemeines Adaptions-Syndrom des Organismus auf Umwelthanforderungen^{601 602}.

Die psychophysiologischen Stressreaktionen erfolgen aber sehr individuell. Entscheidend sind hier vor allem die körperlich-psychische Konstitution bzw. Ressourcen. Zudem auch bereits gemachte Erfahrungen (unangenehmes Erleben, Coping, Entlastungsfaktoren usw.)⁶⁰³.

⁵⁹⁹ Vgl. Onen Sertoz et al., 2008, S. 1 ff.

⁶⁰⁰ Vgl. Semmer, 1984, S. 1 ff.

⁶⁰¹ Stress wird im probabilistischen Stresskonzept als ein psychisches Ungleichgewicht definiert, das zwischen Anforderungen und den persönlichen Handlungsmöglichkeiten besteht (Vgl. Semmer, 1984, S. 1 ff).

⁶⁰² Vgl. Internet: www.cobocards.com; vgl. auch Holmes/Rahe, 1967; Lazarus, 1999.

⁶⁰³ Vgl. Semmer, 1984, S. 1 ff.

DAS MODELL DER (BERUFLICHEN) GRATIFIKATIONSKRISE

Durch dieses Modell soll eine Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen im Arbeitsleben (Berufspflichten, Motivation) und Gratifikationen bzw. Belohnungen (Anerkennung, Gehalt/Lohn, Perspektiven, Sicherheit) erreicht werden. Eine Gratifikationskrise entsteht, wenn die Anforderungen im Verhältnis zu den Belohnungen überwiegen⁶⁰⁴.

Personen, die sich stark verausgaben, dafür aber nur wenig Anerkennung, Gehalt usw. erhalten, sind gefährdet in eine sogenannte Gratifikationskrise zu geraten. Dadurch kann chronischer Stress entstehen⁶⁰⁵. Chronischer Stress ist nicht nur mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen verbunden, sondern auch mit dem Burnout Risiko⁶⁰⁶.

DAS JOB DEMANDS-RESOURCES MODEL

Dieses Modell ist ein „Arbeitstätigkeit-Anforderungen-Ressourcen-Modell“ und wurde als arbeitspsychologisches Modell im Bereich der Burnout Forschung entwickelt. Es dient der Erklärung von positiven und negativen Befindensindikatoren im Arbeitskontext. Hier werden Faktoren der Arbeit eingeteilt in Anforderungen (demands) und Ressourcen (resources)⁶⁰⁷.

In diesem Modell werden die verschiedenen arbeitsbezogenen Stressoren den adaptiven Ressourcen gegenübergestellt. Arbeitsbezogene Ressourcen sind beispielsweise physische und psychische Belastungen, Leistungsdruck, Zeitdruck, Unterbrechungen usw. Adaptive Ressourcen sind beispielsweise Belohnungen, Möglichkeit zur Mitbestimmung, gute Zusammenarbeit mit Führungskräften, Unterstützung usw.⁶⁰⁸. Durch eine Häufung von Anforderungen wie eben Leistungsdruck, Zeitdruck, Unterbrechungen usw. kommt es über den sogenannten health

⁶⁰⁴ Vgl. Siegrist, 1996, S. 27 ff; vgl. auch Siegrist, 2002, S. 261 ff.

⁶⁰⁵ Vgl. Stressreport, 2012.

⁶⁰⁶ Vgl. Siegrist, 1996, S. 27 ff; vgl. auch Siegrist, 2002, S. 261 ff.

⁶⁰⁷ Vgl. Demerouti et al., 2001, S. 499 ff.

⁶⁰⁸ Vgl. Demerouti et al., 2001, S. 499 ff.

impairment process zu negativen Folgen für die Gesundheit wie beispielsweise Erschöpfungszustände, Burnout usw.⁶⁰⁹.

Dieses Modell geht davon aus, dass genügend vorhandene Ressourcen sich günstig auf das Befinden von Arbeitnehmer/innen auswirken. Es bewirkt grundsätzlich einen lang andauernden positiven affektiv-motivationalen Zustand der Erfüllung. Das bedeutet vor allem Einsatz, Vitalität usw. und wird als „Work Engagement“ bezeichnet^{610 611}.

DAS DUAL-LEVEL-OF-SOCIAL-EXCHANGE-MODEL

Dieses Modell fokussiert die Reziprozität in den Bereichen interpersonelle und organisatorische Ebene. Ein Mangel an interpersoneller Reziprozität (zwischen Arbeitnehmer/innen) wird mit Burnout in Verbindung gebracht. Ein Mangel an organisatorischer Reziprozität (in Richtung des Unternehmens) wird mit Burnout, aber auch mit Desinteresse am bzw. mit Rückzug aus dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Für eine gesunde, positive Befindlichkeit von Arbeitnehmer/innen ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Reziprozitäten wesentlich. Wertschätzung, Ehrlichkeit, Fairness usw. sind sehr entscheidend⁶¹².

Es besteht hier ein Zusammenhang mit dem sogenannten „Offense to Self Konzept“. Dieses Konzept untersucht beispielsweise auch Folgen von als illegitim empfundenen Aufgaben im Arbeitsleben. Eine Folge kann hier auch Burnout sein⁶¹³.

⁶⁰⁹ Vgl. ebd.

⁶¹⁰ Ressourcen wie beispielsweise Unterstützung, Rückmeldungen usw. führen über den motivationalen Prozess des Modells zu höherem Engagement und besserer Leistung bei der Arbeit. Vorhandene Ressourcen können die negative Wirkung von Anforderungen abschwächen „Anforderungs-Ressourcen-Modell“ (Vgl. Demerouti, 2001, S. 499 ff).

⁶¹¹ Vgl. The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22 (3), S. 399 ff; vgl. auch Demerouti, 2001, S. 499 ff.

⁶¹² Vgl. Lawler/Thye, 1999, S. 217 ff; vgl. auch Lawler, 2001, S. 321 ff.

⁶¹³ Vgl. Schaufel et al., 1996, S. 225 ff; vgl. auch Semmer et al., 2007, S. 41 ff.

8.11.3 DAS STRESSMANAGEMENT

Stressmanagement ist wesentlich zur Prävention von Burnout. Es bedeutet die bewusste und planmäßige Beeinflussung des individuellen Verhältnisses von Belastung und Erholung zugunsten der Erholung. Das ist eine Definition aus Sicht der Leistungsmedizin^{614 615}.

Die Beeinflussung des Verhältnisses von Belastung und Erholung kann an beiden Seiten der Proportion angreifen. Es ist grundsätzlich im Rahmen des Stressmanagements sinnvoll, beide Möglichkeiten zu nutzen, d.h. sowohl auf Seiten der Belastung (Reduktion) als auch auf Seiten der Erholung (Verbesserung) zielführende Maßnahmen zu setzen⁶¹⁶.

Die Verminderung der Belastung erfolgt vor allem im Bereich Zeitmanagement und Konfliktmanagement, die Vermehrung der Erholung bedeutet Mut zur Pause, hier wäre möglich nach jeder ungeraden Stunde eine kurze Pause von fünf (5) bis zehn (10) Minuten, nach jeder geraden Stunde eine mittlere Pause von etwa fünfzehn (15) Minuten, alle vier Stunden eine längere Pause von dreißig (30) bis fünfundvierzig (45) Minuten usw.⁶¹⁷.

Zudem sind die Steigerung der Pauseneffizienz (etwa durch autogenes Training) und die Steigerung der Erholungsfähigkeit (Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit) wesentlich. Zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist Bewegung und Sport notwendig. Das ist für die Gesundheit grundsätzlich wichtig, es schafft Ressourcen die auch die notwendige Erholungszeit positiv beeinflussen und zur Stressreduktion beiträgt^{618 619}.

⁶¹⁴ Synonyme sind „Coping“ und „Stressbewältigung“. Stressmanagement ist ein Sammelbegriff für Stressmanagementmethoden, d.h., für Methoden, um psychisch belastenden Stress zu verringern oder ganz abzubauen (Vgl. Servan-Schreiber, 2006, S. 1 ff).

⁶¹⁵ Vgl. Haber, 2009, S. 133.

⁶¹⁶ Vgl. ebd., S. 134.

⁶¹⁷ Vgl. ebd., S. 135.

⁶¹⁸ Zur Umsetzung können Stressmanagementmethoden hilfreich sein, wenn Selbstheilungskräfte und Widerstandsfähigkeit eines Menschen wegen innerer und äußerer Belastungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit oder/und der Gesundheit nicht (mehr) ausreichen (Vgl. Servan-Schreiber, 2006, S. 1 ff).

Im beruflichen Alltag ist Stressreduktion ein aktuelles und sehr wichtiges Thema. Führungskräfte können hier viel bewirken und Mitarbeiter/innen helfen Stress zu reduzieren. Beate Schulze, Expertin für Stressmanagement an der Universität Zürich, hat auf Basis wissenschaftlicher Forschungsergebnisse sechs wesentliche Bereiche fokussiert, die zur Stressreduktion in Unternehmen führen können. Das sind Anerkennung und Belohnung durch Vorgesetzte, ein unterstützendes Team, Fairness im beruflichen Alltag, Respekt und soziale Gerechtigkeit, klare Werte und Wertvorstellung und eine sinnvolle Tätigkeit. Im Rahmen einer Unternehmenskultur und des Stressmanagements sollten diese Bereiche umgesetzt werden^{620 621}.

Stressmanagement kann man lernen, Führungskräfte sollten es auf jeden Fall lernen, anwenden und an Mitarbeiter/innen auch weitergeben. „Work-Life-Balance ist ein wesentliches Ziel. Das bedeutet auch Hilfe zur Selbsthilfe, Bewegung und Sport, gesunde Ernährung, Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, Zeitmanagement usw. Bewältigungsstrategien fokussieren Herangehensweisen zum Erhalt und zur Förderung von Ressourcen und dem Management der gedanklichen/kognitiven, gefühlsmäßigen/emotionalen und körperlichen/physiologischen Aspekte zu dieser Thematik^{622 623}.

8.11.4 LIFE-STYLE-PROGRAMME ZUR STRESSREDUKTION

⁶¹⁹ Vgl. Haber, 2009, S. 136.

⁶²⁰ Das ist für die Gesundheit grundsätzlich, besonders für die Burnout Prävention sehr wesentlich. In unterschiedlicher Form nehmen die geistig-seelischen Anforderungen der Menschen in vielen Bereichen des Lebens, vor allem im Arbeitsleben, zu. Beispielsweise durch schlechte Organisationsstrukturen, eine große Zahl von Terminen, Telefonate, E-Mails usw. (Vgl. Kaufmann, n.a., Internet: <http://www.sms-coach.at/stresscoaching/beruf/>).

⁶²¹ Vgl. Kaufmann, n.a., Internet: <http://www.sms-coach.at/stresscoaching/beruf/>).

⁶²² Das betrifft hier vor allem muskuläre und auf die Neurotransmitter und Nervenbahnen bezogenen/neuronalen Aspekte. Bekannte Theorien sind beispielsweise das Stressmodell von Henry, Theorie der Ressourcenerhaltung nach Stevan Hobfoll (Vgl. Hobfoll/Buchwald, 1988, S. 1 ff).

⁶²³ Vgl. Servan-Schreiber, 2006, S. 1 ff.

Life-Style-Programme sind grundsätzlich zur Stressreduktion sehr geeignet, es gibt hier verschiedene Entspannungsmethoden wie beispielsweise Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Yoga, Bewegungsintervention (Bewegung und Sport) usw.⁶²⁴.

YOGA ALS MÖGLICHKEIT ZUM STRESSABBAU

Stress belastet die Psyche und den Körper gleichermaßen. Unter Stress produziert der Körper das Hormon Cortisol. Das führt auch dazu, dass sich die Telomere, das sind die „Verschlussklappen“ der DNA, zunehmend verkürzen, wodurch der Alterungsprozess des menschlichen Körpers schneller abläuft. Es ist deshalb wesentlich Stress schneller abzubauen, wozu Yoga eine gute Möglichkeit ist. Yoga wirkt sich positiv auf den Stresslevel und den Abbau der Telomere aus⁶²⁵.

Yoga kann bei emotionaler Überlastung und Burnout zur Reduktion von Stress führen und Angst verringern oder auflösen, das ist auch bereits wissenschaftlich belegt. Beispielsweise kam eine von Forscher/innen verschiedener Universitäten, Instituten und Kliniken durchgeführte Gemeinschaftsstudie zu diesem Ergebnis^{626 627}.

⁶²⁴ Vgl. Quast Nicole, 2011, experto.de - Ihr persönlicher Berater. Wissen und Beratung auf einen Bick, Internet: <https://www.experto.de/koerper-seele/yoga/stress-ade-5-methoden-zur-stressreduktion.html>

⁶²⁵ Vgl. Originalstudie: Mindfulness-Based Cancer Recovery and Supportive-Expressive Therapy Maintain Telomere Length Relative to Controls in Distressed Breast Cancer Survivors; Internet: <https://lindacarlson.ca/system/files/carlson-tl-cancre-2014.pdf>.

⁶²⁶ Das waren z.B. Forscher/innen vom Neuroscience Research Institute New York, der Charite Berlin, dem Universitätsklinikum Basel usw. Diese Gemeinschaftsstudie wurde auch veröffentlicht (Vgl. Originalstudie: Rapid stress reduction and anxiolysis among distressed women as a consequence of a threemonth intensive yoga programm, Internet: https://www.yoga-vidya.de/fileadmin/yv/Yogatherapie/Artikel/Stressreduktion_Yoga.pdf; PubMed, Internet: <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/16319785>).

⁶²⁷ Vgl. Originalstudie: Rapid stress reduction and anxiolysis among distressed women as a consequence of a three-month intensive yoga programm, Internet: https://www.yoga-vidya.de/fileadmin/yv/Yogatherapie/Artikel/Stressreduktion_Yoga.pdf; PubMed, Internet: <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/16319785>.

Im Rahmen dieser Studie nahmen sechzehn (16) der vierundzwanzig (24) weiblichen Versuchspersonen an einem von zwei (2) aufeinanderfolgenden drei (3) monatigen Iyengar Hatha-Yoga-Programmen (zwei (2) neunzig-(90)minütige Yogastunden pro Woche) teil. Die restlichen acht (8) Frauen bildeten die inaktive Kontrollgruppe. Messungen und Tests erfolgten vor und nach dem Versuch. Der Cortisolgehalt im Speichel der Versuchspersonen wurde vor und nach einer Yogastunde gemessen⁶²⁸.

Wesentliches Ergebnis: Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten sich bei den weiblichen Versuchspersonen der Yogagruppe signifikante Verbesserungen beim wahrgenommenen Stress, zudem auch beim STAIC-Test und bei Erschöpfungszuständen und Depressionen. Eine signifikante Abnahme war beim Cortisolspiegel und bei Kopfschmerzen festzustellen, Die Vitalität und das Wohlbefinden verbesserten sich^{629 630}.

BEWEGUNGSINTERVENTION ZUR STRESSREDUKTION

Körperliche Betätigung bzw. Bewegung und Sport als Möglichkeit zur Stressregulation ist ein eigenes, sehr umfassendes Forschungsfeld. Von forschungsinteresse ist hier auch der Einfluss

⁶²⁸ Vgl. Originalstudie: Rapid stress reduction and anxiolysis among distressed women as a consequence of a three-month intensive yoga programm, Internet: <https://www.yoga-vidya.de/fileadmin/yv/Yogatherapie/Artikel/ Stressreduktion Yoga.pdf>; PubMed, Internet: <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/16319785>.

⁶²⁹ Yoga ist bei Stressbelastung grundsätzlich eine wirkungsvolle Maßnahme, vor allem auch bei Depression und Burnout. US-amerikanische Wissenschaftler/innen kamen zum Ergebnis, dass Yoga ohne Zugabe von Psychopharmaka bei Depressionen und Schlafproblemen hilft, weil ein positiver Einfluss auf die Produktion von Neurotransmittern und die Ausschüttung von Botenstoffen bewirkt wird. Zudem reduziert Yoga oxidativen Stress und Entzündungen im Körper. Yoga ist grundsätzlich eine wirkungsvolle Maßnahme zur Burnout Prävention (Vgl. Originalstudie: Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders; vgl. auch Fachjournal „Frontiers of Psychiatry“).

⁶³⁰ Vgl. Originalstudie: Rapid stress reduction and anxiolysis among distressed women as a consequence of a three-month intensive yoga programm, Internet: <https://www.yoga-vidya.de/fileadmin/yv/Yogatherapie/Artikel/ Stressreduktion Yoga.pdf>; PubMed, Internet: [pubmed/16319785](http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/16319785).

körperlichen Trainings bzw. körperlicher Aktivität auf emotionale Prozesse und auf kognitive Funktionen⁶³¹.

Sportliche Aktivität und Stressregulation, konkret eine empirische Überprüfung der Stresspufferhypothese und der Cross-Stressor Adaptionshypothese, war auch Thema von Forschungen an der University of Roehampton. Die Annahme war, dass zu lange und zu starke Stresserleben in der Gegenwart eine der größten Bedrohungen für die seelische und körperliche Gesundheit darstellt. Ziel der Forschung war es, durch die Untersuchung der Stresspufferhypothese der Sportaktivität⁶³² und der Cross-Stressor Adaptionshypothese⁶³³ zu einem besseren Verständnis der stressregulativen Wirkung von Sportaktivitäten beizutragen⁶³⁴.

Das Ergebnis zeigte, dass Sportaktivität negative Stresseffekte abpuffern kann und die physiologische Stressreaktion gegenüber nicht sportbezogenen Stressoren verbessert. Sportaktivität wurde als eine wichtige Strategie der Stressregulation bewertet. Der Zusammenhang physiologischer und gesundheitlicher Indikatoren war aber noch weiter zu untersuchen^{635 636}.

⁶³¹ Vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 55.

⁶³² Vgl. Gerber/Pühse, 2009, S. 801 ff.

⁶³³ Vgl. Sothmann, 2006, S 149 ff.

⁶³⁴ Vgl. Wunsch et al., 2015, S. 21.

⁶³⁵ Eine erste Längsschnittstudie (Sample: 427 befragte Angestellte) bestätigte die Existenz des Stresspuffereffektes der Sportaktivität. Proband/innen, die dauerhaft unter Stress standen und regelmäßig sportaktiv waren, wiesen eine bessere seelische Gesundheit auf als dauerhaft sportinaktive, gestresste. In einer zweiten querschnittlichen Laboruntersuchung und in einer dritten randomisierten kontrollierten Interventionsstudie konnte die Cross-Stressor Adaptionshypothese für siebenundvierzig (47) Studentinnen und hundertdreiundzwanzig (123) männliche Arbeitnehmer bestätigt werden. Sportaktive Proband/innen bzw. Probanden, die an einer zwölf (12) wöchigen Sportintervention teilgenommen hatten, hatten während eines Stressinduktionsverfahrens (Trier Social Stress Test for Groups) eine geringere physiologische Stressreaktion (Speichelcortisol, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität) als sportliche Probandinnen bzw. Probanden einer zwölf (12) wöchigen Entspannungstrainings – und einer Wartekontrollgruppe

⁶³⁶ Vgl. Wunsch et al., 2015, S. 21.

Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem emotionalen Empfinden kann aber durch Studien klar aufgezeigt werden. Die häufigsten Behandlungsmethoden für Menschen mit depressiven Erkrankungen sind der Einsatz von Antidepressiva und Psychotherapie. Körperliches Training bzw. Bewegung und Sport kann als Antidepressivum wirken. Es können dadurch Symptome gelindert und das Wohlbefinden verbessert werden^{637 638}.

Wissenschaftler/innen des Universitätsklinikums Hamburg – Eppendorf kamen bei Forschungen zum Ergebnis, dass körperliche Aktivität bei Menschen mit depressiven Verstimmungen die Stimmung verbessert. Die stimmungsaufhellenden Effekte körperlicher Aktivität sind bei Patient/innen mit depressiven Erkrankungen stärker ausgeprägt als bei psychisch gesunden. Sie bezogen sich auch auf Conn, der diesen Unterschied auf einen Bodeneffekt – psychisch Kranke haben mehr Verbesserungspotential – zurückführt⁶³⁹.

2009 kam eine Cochrane – Metaanalyse zum Ergebnis, dass körperliche Aktivität bei depressiven Problemen bzw. Störungen als Intervention grundsätzlich empfehlenswert ist. Eine spezifische Aussage zur Stärke des depressionslindernden Effekts konnte aufgrund von Mängel bei untersuchten Studien nicht gemacht werden^{640 641}.

⁶³⁷ Körperliches Training hat in der klinischen Praxis vielfach aber nur den Stellenwert einer zusätzlichen Intervention. Hier wird Bewegung und Sport als „Good Clinical Practice“ ergänzend zu klinischen Behandlungsmethoden angewandt bzw. empfohlen. Die positive Wirkung von Bewegung und Sport für die Gesundheit sollte aber mehr Beachtung finden, auch aus Kostengründen, wo beispielsweise in Deutschland die Behandlungskosten für depressive Erkrankungen im Jahre 2012 bei fast sechs Milliarden Euro lagen (Vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 55).

⁶³⁸ Vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 55.

⁶³⁹ Vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 55.

⁶⁴⁰ Dass neurobiologische Mechanismen zur Stimmungsverbesserung führen, ist im Bereich der Wissenschaften grundsätzlich unbestritten. Eine Frage ist aber noch welche? Ein Ansatz ist die Monoamin-Mangel-Hypothese, die bis etwa Mitte der 1990er Jahre das vorherrschende Modell zur Erklärung der Depressionsentstehung war (Mangel an Neurotransmittern im synaptischen Spalt). Derzeit steht die Neuroplastizitätstheorie im Zentrum der Forschung, die im Wesentlichen besagt, dass sich Nervenzellen im menschlichen Gehirn ein Leben lang neu bilden können. Für neuronale Neubildungs- und Umbildungsprozesse sind Nervenwachstumsfaktoren (Neurotrophine) wesentlich (Vgl. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung- Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 56).

⁶⁴¹ Vgl. Mead GE/Morley W./Campbell P. et al., 2009, S. 1 ff.

Bewegung und Sport kann auch zu einer positiven Eigenwahrnehmung und zur Verbesserung des Selbstwertgefühls beitragen. Das traf im Rahmen von Studien besonders auf Proband/innen zu, die durch das Sportprogramm auch körperlich fitter wurden. Besonders geeignet sind hier „Life – Style – Programme“, bei denen das Sportprogramm, hier vor allem Ausdauertraining, mit Entspannungsverfahren und/oder Ernährungsprogrammen kombiniert wird^{642 643}.

⁶⁴² Moderates, gut geplantes Ausdauertraining ist grundsätzlich zum Stressabbau geeignet, es fördert die neuronale Umstrukturierung in Richtung einer Neurotransmitter-Ausschüttung, die als wesentliche Wirkung Ausgeglichenheit und Entspannung bringt (Vgl. Servan/Schreiber, 2006, S. 1 ff).

⁶⁴³ Vgl. Bundesgesundheitsblatt- Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1, 2012, S. 56.

9 ZUSAMMENFASSUNG/ BEMERKUNGEN

IST STRESS EINE WESENTLICHE VARIABLE FÜR BURNOUT UND DAHER STRESSREGULATION ENTSCHEIDEND FÜR DIE PRÄVENTION? KÖNNEN DURCH BEWEGUNGSINTERVENTIONEN BZW. BEWEGUNG UND SPORT PHYSISCHE UND PSYCHISCHE STRESSREAKTIONEN VERRINGERT ODER ABGEBAUT WERDEN?

Als wesentliches Forschungsergebnis ergibt sich, dass Stress, hier aber mit der Einschränkung chronischer Stress, eine wesentliche Variable für Burnout ist und daher Stressregulation entscheidend für die Prävention. Durch Bewegungsinterventionen bzw. Bewegung und Sport können sowohl physische als auch psychische Stressreaktionen verringert oder abgebaut werden. Das kann besonders begründet werden mit Ergebnissen von medizinischen Studien, mit ausgewählter, einschlägiger wissenschaftlicher Literatur, vor allem auch mit Stresskonzepten und Stressmodellen. Psychophysiologische Stressreaktionen erfolgen sehr individuell. Entscheidend sind hier vor allem die körperlich-psychische Konstitution bzw. vorhandene oder nicht vorhandene Ressourcen. Zudem auch bereits gemachte (negative) Erfahrungen bzw. das subjektive Stressempfinden. Ob und in welchem Ausmaß genetische, physiologische Faktoren usw. eine Rolle spielen erfordert weitere wissenschaftliche Forschungen.

Stress ist eine wesentliche Variable für Burnout:

Geraten Körper und Psyche eines Menschen in Stress, reagiert der Körper mit der Aktivierung des Sympathikus (ein Teil des vegetativen Nervensystems, durch den der Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft gebracht wird, was zum Abbau von Energiereserven führt), um eine optimale Anpassung zu erreichen. Ist das sympathische Regulativ voll aktiviert, kann es so auf den Körper einwirken, dass es auf Stoffwechselabläufe und die Ernährungssituation aller Gewebe dauerhaft Einfluss nehmen kann. Als Folge kommt es zu Regulations- und Regenerationsstörungen. Biologisch betrachtet ist Stress daher eine Störung der Ruhehomöostase. Für die Gesundheit schädlich ist aber nur chronischer Stress bzw. eine chronische Stressbelastung, die über Burnout-Zustände in Richtung Depression gehen kann. Das brachte auch das Forschungsergebnis von Ahola und Hakanen, die klar zwischen Burnout und

Depression unterscheiden. Besonders kann ein Zusammenhang zwischen arbeitsbedingter Belastung (Stresssituation) und der Entwicklung psychischer und somatischer Beschwerden durch medizinische Studien belegt werden. Für die Beurteilung solcher Beschwerden als Burnout ist aber eine differenzialdiagnostische Untersuchung (Diagnostik) und eine Kategorisierung notwendig. Die Variable (chronischer) Stress ist ein großes gesundheitliches bzw. psychophysisches und gesellschaftliches Risiko für stressassoziierte Erkrankungen wie Burnout.

Burnout wird in der Literatur überwiegend als Ergebnis eines Prozesses beschrieben, der vor allem durch chronischen Arbeitsstress ausgelöst wird und über verschiedene Phasen abläuft. Das Konstrukt Burnout ist durch eine im Zeitverlauf (phasenhaft) entstehende Entwicklung gekennzeichnet. Es verläuft grundsätzlich von einer zu hohen Arbeitsbelastung bis zu einer völligen psychophysischen Erschöpfung. Das wird auch durch Forschungsergebnisse zur Psychosomatik des Stresses aufgezeigt, weshalb auch anzunehmen ist, dass (chronischer) Stress grundsätzlich wesentlich für die Entstehung von Burnout ist. Burnout ist ein Stressphänomen, verminderte Leistungsfähigkeit und emotionale Erschöpfung sind hier die Stressreaktionen. Die emotionale Erschöpfung verstärkt grundsätzlich das Stresserleben. Bezugnehmend auf arbeitspsychologische Stresskonzepte und Stressmodelle unterschiedliche Forschungsansätze kann festgehalten werden, dass ein klarer Zusammenhang zwischen chronischem Stress und Burnout besteht.

Außerhalb des Arbeitslebens bzw. im Privatbereich besteht ebenfalls die Möglichkeit stressbedingter, gesundheitsschädigender Verhaltensweisen. Eine Gesamtbetrachtung bzw. eine Untersuchung der Gesamtbelastung ist hier absolut notwendig. Die individuelle Wahrnehmung und Bewertung des Stressfaktors ist besonders wesentlich. Das bedeutet, dass nicht jeder Mensch gleich auf eine Belastung reagiert. Beispielsweise kann für eine Person eine Situation eine anregende Spannung bedeuten, für eine andere Person die gleiche Situation aber krank machenden Stress. Sehr entscheidend sind hier die subjektive Wahrnehmung und die Bewertung der Situation bzw. der Herausforderung. Die Einstufung eines Ereignisses als positiv oder negativ trägt wesentlich dazu bei, ob man dieses als Belastung empfindet oder nicht. Neben der Sympathikus und Kortisol Regulation steht Burnout grundsätzlich auch mit anderen psychischen und somatischen Erkrankungen in Zusammenhang. Beispielsweise mit

ungenügendem Schlaf bzw. mit Schlafstörungen, mit dem metabolischen Syndrom usw. Im Bereich der Forschung kamen Studien zum Thema Zusammenhang zwischen Burnout und dem Stresshormon Kortisol zu kontroversen Ergebnissen, das betrifft auch den Diskurs zu diesem Thema. Hier ist aber anzumerken, dass Kortisol nicht das einzige Stresshormon ist.

Stressregulation ist entscheidend für die Prävention von Burnout:

Für eine wirkungsvolle Stressregulation ist ein gut geplantes Stressmanagement eine notwendige Voraussetzung. Hier sind besonders Führungskräfte von Unternehmen gefordert, Stressregulation sollte im Rahmen der Unternehmenskultur bzw. des Gesundheitsmanagements ein wesentliches Thema sein. Kenntnisse über Parameter der Gesundheit, über Stress und Stresstheorien sollten vorhanden sein oder erworben werden. Hier sind sowohl physiologische als auch psychologische Stresstheorien wichtig, deren wesentliches Unterscheidungsmerkmal die kognitive Komponente ist. Die psychologische Stresstheorie betrachtet den Menschen als Individuum, durch eine individuelle Sichtweise wird hier versucht zu erklären, warum unter von außen einwirkenden ähnlichen Bedingungen bestimmte Menschen in eine Stress- oder/und Burnout-Problematik geraten und andere unter gleichen Bedingungen bzw. Verhältnissen nicht. Hier sind möglicherweise auch genetische, somatische, physiologische Faktoren usw. entscheidend, die weitere wissenschaftliche Forschungen notwendig machen.

Abhängig von Ausprägungsgrad und der Kategorisierung arbeitsbezogener Beschwerden (Stress, Burnout) ist es notwendig adäquate Präventions- oder Therapiemaßnahmen durchzuführen. Digitaler Stress und dessen Folgen ist in diesem Kontext bisher zu wenig beachtet worden, auch im Bereich der Forschung. Die Burnout Problematik in Unternehmen wird durch zunehmende Digitalisierung, besonders durch Industrie 4.0, verschärft werden. Den Vorteilen der Digitalisierung steht hier das Phänomen des „digitalen Stresses“ gegenüber, dessen Ursachen in der Nutzung digitaler Technologien liegen. Digitaler Stress muss im Rahmen eines Stressmanagements berücksichtigt werden. Forscher/innen müssen psychologische und physiologische Messmethoden bzw. Instrumentarien entwickeln und anwenden um gesundheitsschädigende Auswirkungen des digitalen Stresses zu fokussieren und festzumachen, um diesen abzuschwächen oder verhindern zu können. Das ist für die Stressregulation in der Gegenwart und der Zukunft sehr wesentlich.

Bewegungsinterventionen zur Stressreduktion:

Körperliche Betätigung bzw. Bewegung und Sport als Möglichkeit zur Stressregulation (Stressreduktion) ist ein eigenes, sehr umfassendes Forschungsfeld. Es muss hier klar unterschieden werden zwischen „Stressregulation durch Bewegung und Sport“ (das in der gegenständlichen Arbeit von Relevanz ist) mit der Zielrichtung dadurch Alltagsbelastungen besser bewältigen zu können, negative Folgen wie Burnout usw. zu verhindern oder das Risiko zu minimieren und „Stressregulation im Sport“, hier vor allem im Hochleistungssport und Profisport, mit dem Ziel die optimale Leistung zu erreichen. Beide Themenbereiche sind im Bereich der angewandten Forschung von Interesse, zudem auch in der grundlagenorientierten Forschung.

Das Bewegungsverhalten wirkt sich auf die Gesundheit des Menschen aus, es stärkt physische und psychische Ressourcen. Diese wirken grundsätzlich positiv gegen „objektive“ Stressbelastungen, bei deren Aufbau bzw. Verbesserung auch Eigenverantwortung der Betroffenen wesentlich ist. Ergebnisse von Studien zeigen, dass Bewegungsinterventionen bzw. Sportaktivitäten negative Stresseffekte abpuffern können und die physiologische Stressreaktion gegenüber nicht sportbezogenen Stressoren verbessern. Beispielsweise wurde in einer Studie der University of Roehampton (Sandra Klaperski) Sportaktivität als eine wichtige Strategie der Stressregulation bewertet. Der Zusammenhang physiologischer und gesundheitlicher Indikatoren war und ist aber noch weiter zu untersuchen.

Eine richtig ausgewählte Sportart bzw. Bewegung kann die Endorphin Ausschüttung anregen und zur Reduzierung von Stress, depressiven Verstimmungen usw. führen. Dieser stimmungsaufhellende und entspannende Effekt ist durch randomisierte Kontrollstudien auch wissenschaftlich belegt. Durch die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit kann eine Stabilisierung des vegetativen Systems erreicht werden und dadurch positive Wirkungen auf psychische Prozesse.

Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem emotionalen Empfinden kann durch wissenschaftliche Studien klar belegt werden. Von Forschungsinteresse ist hier auch der Einfluss körperlichen Trainings bzw. körperlicher Aktivität auf emotionale Prozesse und kognitive Funktionen. Hier auch zur Stabilisierung einer ausgeglichenen Stimmungs- und

Gemütslage der Trainierenden, die Erreichung eines körperlichen Wohlbefindens, eine antidepressive Wirkung, das Gefühl durch das Training etwas Gutes geleistet zu haben usw. führen in Summe grundsätzlich sicher zum Stressabbau und zur Entspannung. Sowohl aufgestaute Gefühle, wie innere Unruhe, Aggressionen usw. als auch Stresshormone auf chemischer Ebene wie z.B. Adrenalin und Kortisol, können durch richtige Bewegung abgebaut werden.

Gut geplantes Ausdauertraining ist grundsätzlich zum Stressabbau geeignet, es fördert die neuronale Umstrukturierung in Richtung einer Neurotransmitter-Ausschüttung, die als wesentliche Wirkung Ausgewogenheit und Entspannung bringt. Es sollte aber jene Sportart gewählt werden, die am besten zur konkreten Person passt bzw. die diese auch gerne ausübt. Dass neurobiologische Mechanismen zur Stimmungsverbesserung führen ist im Bereich der Wissenschaften grundsätzlich unbestritten. Wie konkret körperliche Aktivität zur Zielerreichung zu strukturieren ist, ist vom Einzelfall abhängig und bedarf weiterer Forschung. Bewegungsinterventionen zur Stressreduktion sollten medizinische, trainingswissenschaftliche, aber auch psychologische und pädagogische Ansätze integrieren.

DIE GRUNDSÄTZLICHEN FORSCHUNGSLEITENDEN FRAGESTELLUNGEN:

GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IM KONTEXT DER MEDIZINGESCHICHTE:

Krankheiten, auch psychische Erkrankungen waren im Leben der Menschen bereits seit Urzeiten vorhanden, der Umgang mit diesen erfolgte im Laufe der Geschichte aber sehr unterschiedlich, er ist auch historisch, kulturell bzw. gesellschaftlich geprägt. Die Bedeutung der „seelischen Gesundheit“ als Grundlage für ein gutes menschliches Leben erkannte man bereits in der Antike. Ein ungesunder Geist, etwa durch Stress oder Depressivität bedingt, wirke sich auf den Körper bzw. die Gesundheit negativ aus. Dass der Mensch seine eigene Gesundheit, auch die der Gesellschaft, bis zu einem bestimmten Ausmaß mitbestimmen kann war bereits in der Antike Thema, das war bereits Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit. Gesundheit, ein Zustand von Gleichgewicht, konnte durch die Lebensführung bzw. den Lebensstil, beeinflusst werden. Die Diäta hatte beispielsweise ein breites Bedeutungsspektrum und umfasste

besonders Aspekte der Lebensführung, der Ernährung, Bewegung und Sport, Arbeit, Erholung, Schlaf usw. Es war auch eine Handlungsanleitung für Menschen um Gesundheit zu erreichen oder zu erhalten. Solche Handlungsanleitungen für Gesundheit setzten sich dann in späteren Epochen fort. Man erkannte dass die individuellen Umstände eines Menschen für die Gesundheit grundsätzlich und auch für die psychische bzw. psychosoziale Gesundheit wesentlich sind. Psychische Erkrankungen, Erschöpfungszustände usw. gab es bereits seit Urzeiten. Ein enger Zusammenhang mit Burnout war dann im 19. Jahrhundert mit der Diagnose Neurasthenie, eine Nervenschwäche bzw. ein Erschöpfungszustand, vorhanden. Im 20. Und 21. Jahrhundert wurden dann die Themen Depression und Burnout zu einem Massenphänomen, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, es betraf und betrifft besonders auch Zusammenhänge mit der Arbeitswelt und führte auch zum Beginn der Burnout Forschung, die in der Gegenwart intensiviert wurde.

DIE BEDEUTUNG VON BEWEGUNG UND SPORT FÜR DIE GESUNDHEIT UND DEN LEBENSSTIL ÜBER DIE GESAMTE LEBENSSPANNE.

Forschungsergebnisse belegen eindeutig, dass Bewegung und Sport bzw. sportliche Aktivität positive Wirkungen auf die physische, psychische und soziale Gesundheit haben. Das gilt grundsätzlich für die gesamte Lebensspanne. Bezugnehmend auf Ergebnisse von medizinischen, sportwissenschaftlichen Studien und Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Bewegung bereits im Jugendalter eine große Bedeutung für die Gesundheit, weil körperliche Aktivität u. A. die Lernfähigkeit fördert und mit bestimmter Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass hier erworbene (positive) Bewegungsgewohnheiten auch im Erwachsenenalter fortgeführt werden. Empirische Nachweise für positive Wirkungen von sportlicher Aktivität sind besonders für die Bereiche Herz-Kreislaufsystem, Bewegungsapparat und Stoffwechselfvorgänge zahlreich vorhanden. Zudem auch bereits für die kognitive Leistungsfähigkeit und die Prävention und Rehabilitation von Erkrankungen, auch als Folge psychischer Belastungen. Empirisch gesichert kann angenommen werden, dass ein auf den Einzelfall abgestimmtes Ausmaß an Bewegung (z.B. täglich zwischen einer halben und einer Stunde) mit mittlerer bis höherer Intensität für Kinder und Jugendliche eine wichtige

Voraussetzung für eine positive Entwicklung und die physische und psychische Gesundheit ist. Eine primäre Quelle der Gesundheit ist neben genetischen Faktoren auch der persönliche Lebensstil, der Bewegung und Sport jedenfalls beinhalten soll. Durch den persönlichen Lebensstil können wesentliche Ressourcen für die Gesundheit gestärkt, aber auch geschwächt werden. Gemessen werden kann nicht die gesamte menschliche Gesundheit, sondern nur einzelne Faktoren. Bewegung und Sport sind für die Gesundheit, für die körperliche, mentale und soziale Entwicklung von Kindern und Erwachsenen eine absolute Notwendigkeit, Bewegung ist unverzichtbar.

Der Benefit von Bewegung und Sport für die Gesundheit, besonders in Form des Ausdauertrainings, ist neben physiologischen Effekten jedenfalls der Abbau von Stress, Überwiegen des Vagotonus – Reaktionslage des dämpfenden Nervus vagus – in der Ruhephase und eine Verbesserung der Schlafqualität. Eine Stärkung des Immunsystems. Die Schaffung einer ausgewogenen Energiebilanz, die Verhinderung von Übergewicht, eine Verhinderung von Fettstoffwechselstörungen und von Zuckerkrankheit (Typ 2 Diabetes). Eine Erhöhung der Flexibilität, Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates durch Stärkung der Muskulatur, eine Osteoporoseprophylaxe, „Antiaging“. usw.

Auf den Einzelfall bezogen ist eine umfassende Erhebung und Analyse des körperlichen Ist-Zustandes Basis für Bewegungsaktivitäten bzw. für ein Sportprogramm. Im Rahmen einer medizinischen Untersuchung sollte jedenfalls ein Belastungs-EKG mit Laktatstufentest durchgeführt werden. Ein Trainingsplan sollte exakt auf die Möglichkeiten und Ziele abgestimmt sein und die Gesamtbelastung durch Familie, Beruf usw. berücksichtigen. Die Bedeutung von Bewegung und Sport sollte nicht nur in leistungssportlichen Zusammenhängen verstanden werden, sondern auch in (sport)medizinischen, sozialen, persönlichen usw.

DAS KONSTRUKT BURNOUT: DIE DIMENSIONEN UND DIE PROBLEMATIK VON BURNOUT.

Kernen bezeichnet Burnout als „Resultat der mangelnden Passung von ressourcenaufbauenden und ressourcenabbauenden Faktoren des Individuums und seiner Umwelt“. Das bedeutet auch eine zu hohe Gesamtbelastung im Verhältnis von Belastung und Erholung über einen längeren Zeitraum. Burnout ist vor allem auch ein kulturelles Konstrukt und dient auch als Konzept bzw.

Versuch bestimmte Symptome zu erklären, das sind auch Indikatoren für Burnout. Bisher findet sich eine länderübergreifende Referenz nur in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, im ICD-10. Nach ICD-10 ist Burnout kein eigenständiges Krankheitsbild sondern ein krankheitsunterstützender Faktor. Es zeigen sich markante Zusammenhänge mit einer Vielzahl psychischer und physischer Erkrankungen. Die zentralen Symptome leiten sich an drei Hauptmerkmalen ab, das sind eine emotionale Erschöpfung, eine Depersonalisation und daraus folgend eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Die aktuelle Forschungslage bringt das Ergebnis, dass die Symptome für Burnout in bestimmte Kategorien zusammengefasst werden können.

Burnout begünstigt jedenfalls das Entstehen psychischer Erkrankungen, es besteht oft ein enger Zusammenhang mit solchen. Das sind vor allem Depressionen, aber auch somatische Erkrankungen. Das kann durch Stress- und Arbeitskonzepte belegt werden. Der Lebensstil und spezifische Jobcharakteristika erhöhen oder verringern das Burnout Risiko, Belastungs- bzw. Widerstandsressourcen sind für die Vermeidung von Burnout besonders wesentlich. Burnout ist keine Modeerscheinung, sondern ein massives Gesundheitsproblem mit negativen Folgen in vielen Bereichen. Die richtige Beurteilung der Burnout Problematik erfordert den Fokus auf das Ganze, weil körperliche, psychische und soziale Ursachen grundsätzlich nicht getrennt werden können. Aus Gründen der oft schwierigen Abgrenzung der Ätiologie von Burnout und gegenüber anderen Störungsbildern ist zu Beginn jeder erfolgreichen Therapie eine fachkundige Diagnose absolut notwendig.

Es gibt bis dato noch keine gesamthafte Erhebung zum Thema Burnout im Bereich der österreichischen Bevölkerung. Hier wäre auch ein interdisziplinäres Vorgehen notwendig. Ein interdisziplinäres, ganzheitliches Netzwerk mit praxisrelevanten, ganzheitsmedizinischen, naturheilkundlichem, psychologischem, psychotherapeutischem, sportwissenschaftlichem Wissen usw. ist auch zur Prävention und Rehabilitation von Burnout sicher zielführend. Das gilt für Österreich und darüber hinaus für Burnout im internationalen Kontext.

PROFESSIONELLE MAßNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT IN UNTERNEHMEN IM RAHMEN DER UNTERNEHMENSKULTUR UND DES GESUNDHEITSMANAGEMENTS

In der Gegenwart haben psychische Erkrankungen, besonders auch Burnout, in Österreich und anderen Ländern bereits ein massives Ausmaß angenommen. Professionelle Prävention und Rehabilitation sind deshalb eine absolute Notwendigkeit. Professionelle Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation von Burnout in Unternehmen im Rahmen der Unternehmenskultur und des Gesundheitsmanagements erfordern Strategien und Interventionen. Es gibt bereits viele Strategien um Belastungsfaktoren von Burnout entgegenzuwirken. Für Betroffene ist es wichtig Interventionen gegen aktuelle individuelle Belastungsfaktoren zu definieren und zielgerichtet einzusetzen. Eine Zusammenarbeit aller Beteiligten im Kontext Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement ist eine Notwendigkeit. Das bedeutet vor allem die Thematisierung von Burnout ohne zusätzliche Belastung für Betroffene und Hilfestellung durch das Umfeld. Je nach vorliegender Situation sind hier sowohl kurzfristige als auch langfristige Strategien gegen Burnout möglich. Prävention kann durch persönliche und berufliche Maßnahmen erfolgen. Im Bereich Prävention durch berufliche Maßnahmen sind organisationsbezogene Maßnahmen bzw. berufsbezogene Konzepte und deren Entwicklung ein wesentlicher Ansatz, auch für die Rehabilitation. Eine gute, besonders eine behutsame Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite ist für den Erfolg sehr entscheidend, das Thema Arbeitszufriedenheit steht hier sehr im Vordergrund und kann vor allem durch Umstrukturierung, Verbesserung des Arbeitsklimas bzw. der Arbeitsatmosphäre, Möglichkeiten zur Entspannung, mehr Autonomie, berufs begleitende Supervision, Sportmöglichkeiten usw. erreicht werden. In Akutfällen ist meistens eine Reduzierung der Arbeitszeit notwendig. Hier haben Führungskräfte grundsätzlich viele Möglichkeiten.

Das Führungsverhalten der Vorgesetzten hat grundsätzlich Einfluss auf die Befindlichkeit von Mitarbeiter/innen. Untermuert werden kann diese Annahme besonders durch das Forschungsergebnis von Betina Straßer, Elke Mesenholl-Strehler, Christiane Geelhaar und P. Christian Endler, die Korrelationen zwischen Burnout und Arbeitsplatzbedingungen untersuchten. Die im Rahmen dieser Forschung durchgeführte Überprüfung von Zusammenhängen zwischen den sechs MBI-Skalen und verschiedenen Variablen, welche die Bedingungen am Arbeitsplatz zumindest mitbestimmen, führte zum Ergebnis, dass es zwischen allen untersuchten Faktoren signifikante Korrelationen in unterschiedlichen Stärken gibt.

Sämtliche Burnout-Faktoren sind hoch signifikant mit der Unterstützung und dem positiven Feedback durch Vorgesetzte bzw. Führungskräfte korreliert. Ein „Work Well Index“, eine Kennzahl für psychische Belastungen am Arbeitsplatz, ist hier sicher ein wesentlicher Parameter, er zeigt auch die konkrete Situation klar auf. Eine sogenannte „Free Weekend Politik“ sollte für moderne Unternehmen, besonders zu Erholungszwecken Standard sein.

DIE KOSTENPROBLEMATIK FÜR UNTERNEHMEN UND DIE VOLKSWIRTSCHAFT, VARIABLEN IN DER ARBEITSWELT

Burnout hat, so wie grundsätzlich psychische bzw. depressive Erkrankungen, neben dem Leidensdruck für betroffene Personen, für Personen aus deren Lebensumfeld, auch eine erhebliche sozio-ökonomische Belastung zur Folge. Die entstehenden Kosten sind für Unternehmen und die Volkswirtschaft sehr hoch. Das ist bereits durch Studien belegt, beispielsweise durch jene von Schneider und Dreer von der Universität Linz. Damit wurde aufgezeigt, dass die zunehmende Anzahl von Burnout Erkrankungen wirtschaftlich bereits problematisch ist. Gesamtkosten können sich hier pro Fall bis zu 131.000 Euro belaufen. Wesentlich ist eine Früherkennung von Burnout auch aus wirtschaftlicher Sichtweise, weil die Gesamtkosten dadurch geringer sind. Das sind nach diesem Forschungsergebnis etwa 1.500 bis 2.300 Euro. Bei zeitverzögerter Diagnose entstehen bereits Gesamtkosten für Behandlung und Krankenstand in Höhe von 12.400 bis 17.700 Euro. Bei später Diagnose können dann die Kosten von Burnout auf 94.000 bis zu 131.000 Euro ansteigen. Als weiteres Ergebnis der Auswertung forschungsrelevanter Studien, die vor allem bestimmte Zielgruppen oder Personengruppen fokussieren, kann festgehalten werden, dass durch Burnout auch das Risiko einer Frühpensionierung indiziert ist. Damit verbunden sind wesentliche wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Folgen. In Deutschland ist im Bereich der Rechtsprechung die Tendenz erkennbar, dass von Burnout betroffene Arbeitnehmer/innen so lange als möglich im Erwerbsleben gehalten werden sollen. Auch einer möglichen Altersteilzeit sind andere Maßnahmen wie etwa Kuraufenthalt usw. vorzuziehen.

Professioneller Interventionen zur Verhinderung von Burnout sind absolut notwendig. Das zeigte auch die „Allianz Stress-Studie“ auf, deren wesentliches Ergebnis es war, dass in Österreich ein Viertel der Berufstätigen von Burnout bedroht sind, Lehrer/innen empfinden hier

den meisten Stress bei der Arbeit, Männer sind gestresster als Frauen. Eine Variable für Gesundheit und gegen Burnout in der Arbeitswelt ist auch die Arbeitszufriedenheit, die sehr im Vordergrund stehen sollte. Diese kann vor allem durch Umstrukturierung, Verbesserung des Arbeitsklimas bzw. der Arbeitsatmosphäre, Möglichkeiten zur Entspannung, mehr Autonomie, berufsbegleitende Supervision, Sportmöglichkeiten usw. erreicht werden. In Akutfällen ist meistens eine Reduzierung der Arbeitszeit notwendig. Hier haben Führungskräfte grundsätzlich viele Möglichkeiten. Beispielsweise eine frühe Aufklärung, Screening, Motivation zur Eigenverantwortlichkeit, Schärfung des Bewusstseins, Vorträge und eine langfristige Begleitung der Betroffenen.

BEWEGUNG UND SPORT BZW. KÖRPERLICH-SPORTLICHE AKTIVITÄT UND ANDERE MÖGLICHE MAßNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND REHABILITATION VON BURNOUT

Die Diskussion zu Fragen der Grenzen positiver gesundheitlicher Wirkung von körperlicher Aktivität bzw. von Bewegung und Sport wird grundsätzlich kontrovers geführt. Relativ unbestritten ist aber, dass Fragen der Prävention, wie etwa gegen Burnout, der Vorsorge für die Möglichkeit auch in späteren Lebensjahren gesund und aktiv leben zu können zunehmend an Bedeutung gewinnt. Bewegungsprogramme und Sportarten werden hier auf den Einzelfall abgestimmt (auch Umfang und Intensität), es ist hier vor Beginn einer Intervention notwendig die betroffene Person selbst und das Umfeld zu analysieren.

Wirkprinzipien von Bewegung bzw. von Bewegung und Sport haben bei richtiger, individueller Abstimmung auf eine konkrete Person das Potential zur Prävention und Rehabilitation von Burnout. Besonders verbessert ein nach physiologischen Parametern geplantes bzw. gesteuertes Ausdauertraining die physiologische und mentale Leistungsfähigkeit. Im Zentrum der Burnout Prävention steht daher die physiologische Leistungsfähigkeit, das Grundlagenausdauernde und die objektive Messbarkeit von Fitness (Fahrradergometer, Spiroergometrie usw.). Die Maßnahmen der Prävention müssen den Menschen als Ganzes betrachten.

Es besteht eine sehr hohe Korrelation zwischen der körperlichen Leistungsfähigkeit eines Menschen und Burnout. Neben anderen Faktoren weisen von Burnout betroffene Patient/innen

im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt ein sehr niedriges Grundlagenausdauerndiveau auf. Ein nach physiologischen Parametern gesteuertes Ausdauertraining verbessert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Ausdauertraining ist grundsätzlich eine geeignete Intervention, mit dem Burnout Betroffene wieder ins Gleichgewicht finden. Es ist auch ein wesentliches Mittel zur Stressreduktion.

Die Stimmungsverbesserung bei und nach entsprechend gestalteter sportlicher Aktivität kann zudem zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und zu einer positiveren Bewertung des eigenen Gesundheitszustandes führen. Das ist auch eine Möglichkeit physische Stressreaktionen und depressive Probleme zu verringern. Durch die Integration von trainingswissenschaftlichen, medizinischen und pädagogisch-psychologischen Ansätzen soll grundsätzlich ein gesünderer Lebensstil erreicht werden, der eine Verhaltensänderung oder eine Verhaltensstabilisierung bedeutet.

**DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND: KERNZIELE FÜR DEN
GESUNDHEITSSPORT**

GESUNDHEITSFÖRDERUNGSGESETZ

BURNOUT SCHNELLTEST

DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND: KERNZIELE FÜR DEN GESUNDHEITSSPORT

Kernziel 1: Stärkung von physischen Gesundheitsressourcen

Ziel ist es, insbesondere die körperlichen Eigenschaften zu stärken, die zur Gesunderhaltung beitragen. Beispielsweise hat ein regelmäßiges Ausdauertraining deutliche gesundheitswirksame Effekte hinsichtlich des Auftretens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Verbesserung von Kraft, Dehnfähigkeit und Koordination beugt dem Auftreten von Rückenschmerzen vor.

Kernziel 2: Stärkung von psychosozialen Gesundheitsressourcen

Sportliche Aktivität kann auf der emotionalen Ebene zu einer direkten Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Angestrebt wird der Aufbau eines positiven Körperkonzepts sowie die Vermittlung von Wissen über die vielfältigen Möglichkeiten und Wirkungen körperlicher Aktivitäten.

Kernziel 3: Verminderung von Risikofaktoren

Gesundheitssportliche Maßnahmen wirken über das körperliche Training direkt auf Fettstoffwechsel, Blutzucker, Übergewicht oder das Immunsystem. Dies gilt auch für muskuläre Disbalancen. Körperliche Aktivität wirkt sich dadurch vorbeugend auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose, Krebserkrankungen etc. aus .

Kernziel 4: Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden

Gesundheitssportliche Aktivitäten können zum Beispiel über die Verbesserung der Muskelkraft dabei helfen, bestimmte gesundheitliche Probleme wie z.B. Rückenschmerzen zu bewältigen. Die Stimmungsverbesserung bei und nach entsprechend gestalteter sportlicher Aktivität kann zudem zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und zu einer positiveren Bewertung des eigenen Gesundheitszustandes führen.

Kernziel 5: Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität

Bindung bedeutet die regelmäßige Teilnahme am Gesundheitssport. Darüber hinaus führt regelmäßige sportliche Aktivität zu vielfältigen direkten gesundheitswirksamen Anpassungen des gesamten Lebensstils (Ernährung, Entspannung, Freizeitaktivitäten etc.). Langfristiges Dabeibleiben ist deshalb eine zentrale Zielsetzung gesundheitssportlicher Aktivitäten im Sinne der Heranbildung eines gesunden Lebensstils.

Kernziel 6: Verbesserung der Bewegungsverhältnisse

Eine bewegungsbezogene Gesundheitsförderung muss auch die Lebensverhältnisse , insbesondere die Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung berücksichtigen. Profilierte Gesundheitssportangebote, qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter, adäquate Räumlichkeiten und Geräte, kommunale Vernetzungen und Kooperationen sowie eine Qualitätssicherung in Bezug auf die Maßnahmen sind hier zielführend

(<http://www.sportprogesundheit.de/de/sport-und-gesundheit/hintergrund/wissenswertes...>, S 1).

GESUNDHEITSFÖRDERUNGSGESETZ

§ 1. GfG Gegenstand

(1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes sind Maßnahmen und Initiativen, die zur Erreichung folgender Zielsetzungen beitragen:

1. Erhaltung, Förderung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im ganzheitlichen Sinn und in allen Phasen des Lebens.

2. Aufklärung und Information über vermeidbare Krankheiten sowie über die die Gesundheit beeinflussenden seelischen, geistigen und sozialen Faktoren.

(2) Maßnahmen und Initiativen, die in den Aufgabenbereich der gesetzlichen Sozialversicherung fallen, bzw. auf Grundlage anderer gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt werden, sind nicht Gegenstand dieses Bundesgesetzes.

(3) Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise (GfG, Gesundheitsförderungsgesetz 1988, BGBl. I Nr. 51/1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 132/2006).

§ 2. GfG Erreichung der Ziele

Folgende grundlegende Strategien sind zur Erreichung der in § 1 genannten Zielsetzungen vorzusehen:

1. Strukturaufbau für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention unter Berücksichtigung und Einbindung bestehender Einrichtungen und Strukturen

2. Entwicklung und Vergabe von bevölkerungsnahen, kontextbezogenen Programmen und Angeboten in Gemeinden, Städten, Schulen, Betrieben und im öffentlichen Gesundheitswesen;

3. Entwicklung zielgruppenspezifischer Programme zur Information und Beratung über gesunden Lebensstil, Krankheitsprävention sowie Umgang mit chronischen Krankheiten und Krisensituationen;

4. wissenschaftliche Programme zur Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention sowie der Epidemiologie, Evaluation und Qualitätssicherung in diesem Bereich;

5. Unterstützung der Fortbildung von Personen, die in der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention tätig sind;

6. Abstimmung der Maßnahmen und Initiativen im Sinne dieses Bundesgesetzes mit bestehenden Aktivitäten im Bereich der Gesundheitsförderung (GfG, Gesundheitsförderungsgesetz 1988, BGBl. I Nr. 51/1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 132/2006).

§ 3. GfG Durchführung der Aufgaben

(1) Die Durchführung von Maßnahmen und Initiativen im Sinne dieses Bundesgesetzes wird der Gesellschaft „Gesundheit Österreich GmbH“ übertragen.

(2) Die Tätigkeit der Gesellschaft gemäß Abs. 1 kann vom Bund unter Verwendung der nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfügbaren Bundesmittel gemäß § 4 gefördert werden. Diese für das jeweilige Kalenderjahr gewährten Zuschüsse können durch allfällige Auflösung von Rücklagen von in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mitteln erhöht werden.

(3) Die langfristige sowie jährliche Planung zur Umsetzung der Maßnahmen und Initiativen hat unter Bedachtnahme auf die von anderen Gebietskörperschaften gesetzten Maßnahmen und Initiativen durch die Gesundheit Österreich GmbH zu erfolgen. Die Gesundheit Österreich GmbH hat einen jährlichen Geschäftsbericht zu erstellen und zu veröffentlichen (GfG, Gesundheitsförderungsgesetz 1988, BGBl. I Nr. 51/1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 132/2006).

§ 4. GfG Finanzaufkommen

Für Zwecke der Gesundheitsförderung, -aufklärung und -information werden ab dem Jahr 1998 jährlich Anteile am Aufkommen an der Umsatzsteuer nach Maßgabe des jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes zur Verfügung gestellt (GfG, Gesundheitsförderungsgesetz 1988, BGBl. I Nr. 51/1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 132/2006).

§ 5. GfG Vollziehung

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 2 nichts anders bestimmt, der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales betraut.

(2) Mit der Vollziehung des § 4 ist der Bundesminister für Finanzen betraut* (GfG, Gesundheitsförderungsgesetz 1988, BGBl. I Nr. 51/1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 132/2006).

BURNOUT SCHNELLTEST (KLINISCHER TEST: UNIVERSITÄTSKLINIKUM...)

Für jede Aussage, die zutrifft, geben Sie sich einen Punkt.

1. Ich kann nicht gelassen bleiben. Schon geringe Abweichungen von meinem gewohnten Arbeitstag sorgen dafür, dass ich gereizt bin. Auch bin ich gereizt von den „small talk“ Gesprächen mit Familienangehörigen, Freunden, Kollegen, Nachbarn usw.

2. Das Arbeiten macht mir keinen Spaß mehr. Ich gehe ungern zur Arbeit und fühle mich schon am Morgen überfordert.

3. Ich fühle mich niedergeschlagen und leer.

-

4. Mir fehlt der Spaß an Freizeitaktivitäten. Ich kann mich nicht überwinden, auch nur eine kleine Strecke spazieren zu gehen.

-

5. Ich habe zunehmend körperliche Probleme, zudem auch Kopfschmerzen und Schwindelgefühle.

-

6. Ich nehme mir keine Zeit mehr für meine Freunde und ziehe mich zurück. Lieber bin ich alleine als in Gesellschaft.

-

7. Ich trinke gerne Alkohol, im Vergleich zu früher auch häufiger.

8. Ich habe Hoffnung, dass ich meine Situation in den Griff bekommen und ändern kann.

9. Meine Gedanken konzentrieren sich ausschließlich auf die Gegenwart. Neue Pläne habe ich nicht.

10. Ich schlafe schlecht, wache nachts auf und habe auch Alpträume.

11. Ich habe keine Zeit für meinen Partner und vernachlässige es, die Partnerschaft zu pflegen.

12. Mein Handy habe ich immer griffbereit und schalte es zu keiner Zeit aus.

13. Manchmal überfallen mich Angstgefühle, die ich nicht zuordnen kann. Das kannte ich bisher nicht.

14. Mir kommt das Alltagsleben sinnlos vor.

15. Ich habe das Gefühl, permanent unter Strom zu stehen. Alle verlangen etwas von mir, ich muss diese Anforderungen erfüllen.

16. In meinem Arbeitsalltag haben Pausen und Entspannung keinen Platz. Ich brauche die Zeit um meine Arbeit zu erledigen und meine Pflichten zu erfüllen.

17. Ich nehme „Arbeit“, die ich nicht fertig bringe auch mit nach Hause.

18. Ich nehme Schlaf- oder/und Beruhigungsmittel.

19. Mir ist meine frühe Kreativität, meine Energie verloren gegangen.

20. Ich scheue mich, meine Probleme zu thematisieren bzw. anderen Personen mitzuteilen.

Richtwerte: Die aber keinesfalls als absolut zu beurteilen sind. Im Rahmen der Eigenverantwortung ist bei Bedarf immer medizinische Hilfe (Ärzt/innen) und/oder die Hilfe von anderen Fachleuten (z.B. Psycholog/innen, Psychotherapeut/innen usw.) absolut notwendig.

1 bis 5 Punkte:

Der Alltag wird grundsätzlich gut bewältigt. Das Thema Burnout ist offensichtlich noch kein Thema. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass Sie mit alltäglichen Stresssituationen gut zurechtkommen. Sie sind gelassen, gefasst und haben mögliche Strategien um anstrengende bzw. schwierigere Zeiten zu überstehen. Es gelingt gut, sich persönliche Freiräume zu schaffen. Es ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben vorhanden.

6 bis 12 Punkte:

Der Alltag verlangt bereits mehr von Ihnen ab, als sie bewältigen können. Die Problematik Burnout ist schon Thema bzw. liegt sehr nahe. Sie müssen überlegen, wie Sie die (Gesamt)Belastung reduzieren können. Es ist hier zielführend, das Verhältnis Arbeitsleben und Privatleben zu überprüfen und bei Bedarf besser in Einklang zu bringen. Stressmanagement ist notwendig. Entspannungsübungen usw. in unterschiedlichen Formen sind zur Gegensteuerung wichtig.

13 bis 20 Punkte:

Es ist absolut notwendig schnell und richtig zu handeln. Die Thematisierung von Burnout selbst und im Kontext des Umfeldes ist ein erster Schritt. Vor allem ist die ärztliche Hilfe, zur Abklärung und Hilfestellung, notwendig. Eine ausführliche Anamnese ist hier notwendig. Die Beeinträchtigung des (körperlichen) Wohlbefindens ist ein wesentliches und sehr ernst zu nehmendes Alarmsignal. Eigenverantwortung für die Gesundheit ist wesentlich und bedeutet vor allem die Reduzierung der Belastungen, eine „Auszeit“ usw. Zudem ist professionelle Hilfe, wie etwa von Psycholog/ innen, Psychotherapeut/ innen notwendig. Maßnahmen um die Energie und die Lebensfreude wieder zu erhalten oder zu verbessern sind entscheidend.

Ahola, K., Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressive symptoms: A prospective study among dentists. *Journal of Affective Disorders*

Ahola, K., Honkonen, T., et al. (2005). The relationship between job-related burnout and depressive disorders – results from the Finnish Health 2000 Study. *Journal of Affective Disorders*

Alfermann, D., Stoll, O. (1997) . *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, researchgate.net

Altgeld, Tomas / Kolip, Petra (2006) . *Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention: Ein Beitrag zur Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen*

Ammer, Ulrich (1998). *Freit, Tourismus und Umwelt*, Bonn

Andersch, Nicole (2004). *Das Burnout Syndrom*, Norderstedt.

Antonovsky, Aaron (1979/1987/1997). *Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit*, Tübingen.

Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM)

Arndt, Kerstin, *Praxis für Physiotherapie & Osteopathie*
<https://physiotherapie-arndt.jimdo.com/>

Aronsson, G., Gustafsson, K., Dallner, M. (2000) . Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism, *J. Epidemiol Community Health*.

Bachl, Norbert, Bauer, Robert Dorner, Thomas, Gäbler, Christian, Gollner, Erwin, Halbwachs, Christian, Lercher, Piero, Miko, Hans-Christian, Ring-Dimitriou, Susanne,

Smitz, Günther, Schober, Peter, Stein, K. Viktoria, Titze, Sylvia, Windhaber, Jana (2012) . T.E. & Arbeitsgruppe Körperliche Aktivität/Bewegung/Sport der Österreichischen Gesellschaft für Public Health (Wissen 8). hg. v. GÖG/FGÖ. Gesundheit Österreich GmbH / Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich. Wien.
<http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/wissen/bewegungsempfehlungen/2012-10-17.1163525626>
[15.04.2017]

Bakker, Arnold, Demerouti, Evangelia, (1986) . The Job Demands-Resources model: state of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22 (3), S. 399 ff.

Bamberg, Eva (2016). Stress bei der Arbeit und Maßnahmen der Stressreduktion: Aktuelle Konzepte und Forschungsergebnisse. DOI: <https://doi.org/10.1515/arbeit-2004-0311>

Bangkok-Charta für Gesundheitsförderung, 2005
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_German_version.pdf

Barta, Heinz, Gerson, Kern (1985/2002). *Recht auf Gesundheit*

Bauer, Joachim (2013) . *Arbeit: Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht*, München.

Beck, Ulrich (1986). *Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt/Main.

Bengel, Jürgen, Strittmatter, Regine, Willmann, Hildegard (2011). Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert, eine Expertise. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) , Köln.

Benninghoff, A. (2003) . *Anatomie, Band 1*, in: Drenckhahn, D. (Hrsg.): *Makroskopische Anatomie, Histologie, Embryologie, Zellbiologie*, 16 Auflage, München, Jena.

BGF-Charta

<http://www.netzwerk->

[bgf.at/portal27/bgfportal/content?contentid=10007.752620&portal:componentId=gtn0b1360fd-4d85-4746-b0e5-ac00578118ee&viewmode=content](http://www.netzwerk-bgf.at/portal27/bgfportal/content?contentid=10007.752620&portal:componentId=gtn0b1360fd-4d85-4746-b0e5-ac00578118ee&viewmode=content)

Bloch, Ernst (1959). Das Prinzip Hoffnung, Bd. II, Vierter Teil (Konstruktion): Grundrisse einer besseren Welt, Zürich.

Bonifer, Renate (2007). Burnout – Zeiterscheinung oder Krankheit?, in: Psychiatrie und Neurologie.

Bös, Klaus Wydra, Georg, Karisch Günter (1992). Gesundheitsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. Ziele und Methoden des Gesundheitssports in der Klinik. Beiträge zur Sportmedizin 38, Erlangen.

Bös, Klaus (2003). Motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, in: Schmidt, W., Hartmann/Tews, I., Brettschneider, W. (Hrsg.): Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht, Schorndorf.

Boreham, Collin, Riddoch, C. (2001). The physical activity, fitness and health of children

Brehm Walter (2000) . Fit und gesund: Ein Allround-Gesundheitssportprogramm für die Haller: Kursmanual (DIN A4), Aachen.

Brieskorn-Zinke, Marianne (2006) . Gesundheitsförderung in der Pflege. Ein Lehr- und Lernbuch zur Gesundheit, Stuttgart.

Bruckmann, Bernd (2012). Die Wahrheit über Burnout? Zahlen, Daten, Fakten aus Österreich: Valide und reliable Quellen, Masterarbeit an der Body and Health Academy.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010.

Burisch, Matthias (2006). Das Burnout Syndrom: Theorie der inneren Erschöpfung, Berlin.

Caspersen, C J /Powell, G. M. /Christenson, K. E. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research, PubMed

Gustorff, Burkhard, Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin am Wiener Wilhelminenspital.

Burton, W.N., Conti, D.J., Chen, C.Y, Schultz, A.B., Edington, D.W. (1999). The role of health risk factors and disease on worker productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Cordain, Loren (2002) . The Paleo Diet, New York.

Dahlgren, Göran / Whitehead, Margaret (2007). European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe

Datenbank ECHI.

https://ec.europa.eu/health/indicators/echi_de

Deci, Edward, Ryan, Richard (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development and Health, in: Canadian Psychology.

Demerouti, Evangelia, Bakker, Arnold., Nachreiner, Friedhelm, Schaufeli, Wilhelm (2001) . The job demands-ressources model of burnout. Journal of Applied Psychology.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

<https://www.dimdi.de/static/de/index.html>

DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND: Kernziele für den Gesundheitssport

Discussion Paper der BGF Berlin 2004, DP 04-1011

<http://bgf-berlin.de/start.php?curid=5>

Dilling, Horst, Mombour, Werner, Schmidt, Martin. H. (2011). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F), Klinisch – diagnostische Leitlinien, 8. Überarbeitete Auflage, Bern.

Dragano, Nico (2007). Arbeit, Stress und krankheitsbedingte Frührenten: Zusammenhänge aus theoretischer und empirischer Sicht, Wiesbaden.

DTB-Akademie (2016)

<http://www.dtb-akademie.de/>

Enzmann, Dirk, Kleiber, Dieter (1990). Burnout. Eine internationale Bibliografie, Heidelberg.

Enzmann, Dirk, Kleiber, Dieter (1995). Helfer- Leiden. Streß und Burnout in psychosozialen Berufen, Heidelberg.

Enzyklopädie der Medizingeschichte (2004), Hrsg: Werner Gerabek, Bernhard Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner, Berlin.

Erkelens, Marieta, Golz, Norbert (1998). Effekte des Sporttreibens bei Depressionen, Berlin.

Europäische Kommission (2008).

<http://letsgetmoving.org.uk/>.

Europäische Gesundheitsindikatoren ECHI

https://ec.europa.eu/health/indicators/echi_de

<http://www.gbe->

[bund.de/gbe10/trecherche.prc_themenbaum?p_uid=gast&p_aid=0&p_sprache=D&thema_id=80000](http://www.gbe-)

FGÖ, Gesundheitsförderung wirkt gegen Burnout

<http://www.fgoe.org/projektfoerderung/projekte-vor-den-vorhang/gesundheitsforderung-wirkt-geben-burnout>

Fischl, Markus (2016). Die häufigsten psychischen Erkrankungen und Psychopharmakologie. Erkennen und Behandlung der wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen, JKU-Med Campus.

Fischl, Markus (2013). Warum psychische Gesundheit für Unternehmen ein immer relevanteres Thema wird..., in: Gemeindenahe Psychiatrie 3-4/2013.

Frances, Allen James, MD, in: Duke University.

Freudenberger, Herbert (1974). „Staff Burnout“, USA

Freudenberger, Herbert, North, Gail (1992). Burnout bei Frauen, Frankfurt/Main.

Gadamer, Hans-Georg (1993) . Über die Verborgenheit der Gesundheit, Frankfurt/Main

Gerber, Markus, Pühse, Uwe (2009). Review Article: Do exercise and fitness protect against stress-induced health complaints? A review of the literature, Scandinavian Journal of Public Health.

Goeldel, Anna (2016). Interview

Göttlicher K. (2006) Burnout-Prävention: Ein Strukturgleichungsmodell zum Zusammenhang zwischen Selbst-Regulation, Erholung, Beanspruchung, Negativer Stressverarbeitung und Burnout. Unveröff. Diplomarbeit. Univ. Graz.

Graf, Fritz (1998). Der neue Pauly (DNP4) .

Greif, Siegfried (2014). Coaching bei Stress und Burnout: Nicht ohne Diagnostik, Berlin.

Grossi, G., Perski, A., Evengard, B., Blomkvist, V., Orth-Gomer, K. (2003). Physiological correlates of burnout among women. J. Psychosom Res.

Haber, Paul (3. März 2005). Referat Univ.-Prof. Dr. Paul Haber, Tulln.

Haber, Paul (2009/2013). Leitfaden zur medizinischen Trainingsberatung. Rehabilitation bis Leistungssport, dritte Auflage, Wien / New York.

Hafen, Martin (2011). Die Geschichte von Prävention und Gesundheitsförderung – Teil 1: frühe Konzepte, in: Suchtmagazin.

Halle, Martin (2008). Sporttherapie in der Medizin. Evidenzbasierte Prävention und Therapie, Stuttgart.

Henckel, Dietrich & Deutsches Zentrum für Urbanistik (1988). Arbeitszeit, Betriebszeit, Freizeit - Auswirkungen auf die Raumentwicklung: Grundlagen und Tendenzen, Stuttgart.

History of the Health Sciences, umfassende englischsprachige Linksammlung zur Medizingeschichte.

Hobfoll, Stevan, Buchwald, Petra (1988). Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell – eine innovative Stresstheorie, Göttingen.

Hoeger, Werner, Hoeger, Sharon (2016) . Fitness and Wellness, Boise State University.

Hoffmann, Bernd (1998/2014). Befragung zur Korrelation der Arbeitsbedingungen und Burnout in der stationären Krankenpflege: Eine quantitative Untersuchung, Norderstedt

Hofmarcher, Maria, Rack, Herta (2006). Gesundheitssysteme im Wandel, Berlin.

Holmes, Thomas / Rahe, Richard (1967). The Rahe and Thomas Stress Scale.

Hubenstorf, Michael, Josephinum Wien

<http://www.josephinum.ac.at/josephinum/team/?L=1>

Hurrelmann, Klaus (1989) . Human Development and Health, New York.

Hurrelmann, Klaus (2013) . Gesundheits- und Medizinsoziologie, Weinheim.

Huxley, H., Hanson, J. (1954). Changes in the cross-striations of muscle during contraction and stretch and their structural interpretation, in: Nature, Band 173.

Comment in: Lord of the ring, PubMed

Iacovides, A., et al. (2003). The relationship between job stress, burnout and clinical depression, Journal of Affective Disorders, PubMed.

IGA-Report 3.

<https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/>

International Labour Office (1993)

Irmscher, Johannes (1985). Lexikon der Antike. 7., unveränderte Auflage, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig.

Jakarta-Deklaration zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert.

Kissling, Werner, TU München

Centrum für Disease Management an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität München

<http://www.cfdm.de/>

Knauder, Hannelore (1996). Burn-out im Lehrberuf, Graz.

Kogler, K.E. (2007) . „Die Einführung des Schularztes lässt sich nicht über Nacht machen...!“, Dissertation Universität Wien, Historisch – Kulturwissenschaftliche Fakultät, Wien.

Krause, Johannes, Universität Tübingen/Max-Planck-Institut für Geschichte und Naturwissenschaften in Jena.

Kromeyer-Hauschild, Katrin (2005). Perzentile für den Body-Mass-Index für das Kindes- und Jugendalter unter Heranziehung verschiedener deutscher Stichproben.

Kurzfragebogen zur Arbeitsanalyse (KFZA)

Küttner, Wolfdieter, Reinecke, Birgit. (2010). Personalbuch, München.

Lampert, Thomas, Mielck, Andreas et al. (2005). Gesundheit und soziale Ungleichheit. Eine Herausforderung für Forschung und Politik.

Lawler, Edward, Thye, Shane (1999). „Bringing Emotions into Social Exchange Theory“. Annual Review of Sociology 25, South Carolina.

Lawler, Edward (2001) . „An Affect Theory of Social Exchange“. American Journal of Sociology. 107 (2), South Carolina.

Lazarus, Richard (1999). Stress and Emotion. A New Synthesis, London

Litzcke, Sven, Schuh, Horst. (2007). Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, Berlin.

Lyman, R. (04.11.2012) Burnout – ambulante oder stationäre Behandlung?, in: Forum Wellness- und Gesundheitstourismus.

Martinsen, E.G. (2008) Physical activity in the prevention and treatment of anxiety and depression. Nordic Journal of Psychiatry

Maslach, Christina, Jackson, Susan (1981). Maslach burnout inventory, Palo Alto.

Maslach, Christina (1976)

Maslach Christina, Schaufeli, Wilmar (1993). Historical and Conceptual Development of Burnout.

McManus, IC (2002).

Mead, GE., Morley, W., Campbell, P. et al. (2009). Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev 8: CD004366.

Meyers Großes Konversations – Lexikon, Band 7 (1907), Leipzig.

Müller, Hansruedi (1999). Freizeit und Tourismus. Eine Einführung in Theorie und Politik, 8. Auflage, Bern.

Müller, Teresa (1977). Lexikon der Weltgeschichte, Bensheim.

Muntean, Wolfgang (Hrsg.) (2000). Gesundheitserziehung bei Kindern und Jugendlichen. Medizinische Grundlagen, Wien/New York.

Musalek, Michael, Poltrum, Martin (2012) . Glut und Asche – Burnout. Berlin.

Mück, Herbert (2011). Sport und Depression, Begleitskript zum Vortrag auf dem 102. Augsburger Seminarkongress (25.09.2011), Augsburg.

Naidoo, Jennie, Wills, Jane (2003). Lehrbuch der Gesundheitsförderung. Umfassend und anschaulich mit vielen Beispielen und Projekten aus der Praxis der Gesundheitsförderung, Köln.

Onen Serto, O., Binbay, IT., Koylu, E., Noyan, A., Yildirim, E., Mete, H. (2008). The role of BDNF and HPS axis in the neurobiology of burnout syndrome Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.

Opaschowski, Horst (1988). Psychologie und Soziologie der Freizeit, Opladen.

Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986)

Pagin, Vera (1988). Das Ferienbuch. Literarische Souvenirs, Frankfurt/Main.

Paläopathologie - Lexikon der Biologie – Spektrum der Wissenschaft

Partridge, Linda (2010) . The new biology of ageing. Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Patana, Andreas (2014). Akzeptanzmessung von Präventionsmaßnahmen gegen Burnout, Hamburg.

Pohanka, Reinhard (2011). Herrscher und Gestalten des Mittelalters, Rheingauer Verlagshaus GmbH, Köln.

Positionspapier 2012: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde.

Rahmen-Gesundheitsziel 8 (RGZ 8)

http://www.gesundheitsziele-oesterreich.at/wp-content/uploads/2016/03/RGZ_8_Bericht.pdf

Ratheiser, K.M., Menschik-Bendele, J., Krainz, E., Burger, M. (2011). Burnout und Prävention, Wien.

Riddoch, C., Savage, JM, Murphy, N., Cran, GW., Boreham, C (1991). Long term health implications of fitness and physical activity patterns,.

Rook, Marion (1998). Theorie und Empirie in der Burnout Forschung, Hamburg.

Ruf, Wolfgang (2008). Sport- und Bewegungstherapie bei Depression, Graz.

Rulle, Monika (2004) . Der Gesundheitstourismus in Europa – Entwicklungstendenzen und Diversifikationsstrategien, München/Wien.

Sallis, James F. et al. (2006) . An ecological approach to creating active living communities, Annual Review of Public Health, Palo Alto.

Salvucci, Dario (2005). A multitasking general executive for compound continuous tasks. Cognitive Science.

Samitz, Günther (2008) . Körperliche Aktivität und körperliche Fitness gegen den vorzeitigen Tod: Eine Metaanalyse, Saarbrücken.

Schmidt, J., Schröder, H. (2009). Präsentismus – Krank zur Arbeit aus Angst vor Arbeitsplatzverlust, in: Bernhard Bandura u.a. (Hrsg.) : Fehlzeiten – Report 2009. Arbeit und Psyche. Belastungen reduzieren – Wohlbefinden fördern, Heidelberg.

Schmiede, Rudi (2011) , Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im flexiblen Kapitalismus, Wiesbaden.

Schneider, Erika (2014). Sicherer Umgang mit Burnout im Unternehmen. Individuelle und unternehmenskulturelle Zusammenhänge, Wiesbaden.

Schneider, Friedrich, Dreer, E. (2013). Volkswirtschaftliche Analyse eines rechtzeitigen Erkennens von Burnout. Johannes Kepler Universität Linz.

http://download.opwz.com/wai/Studie_UNI_Linz_Burnout_Volkswirtschaft_041213.pdf
[15.04.2017]

Schubert, Christian, Amberger, Madeleine (2016). Was uns krank macht was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin, Munderfing.

Schulz, Inge, Leiterin Human Resources der Allianz Gruppe; www.allianz.at

Schulze, Gerhard (1993). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/Main und New York.

Semmer, Norbert (1984). Stressbezogene Tätigkeitsanalyse, Weinheim.

Semmer, Norbert, Jacobshagen, Nicola, Meier, Laurenz., Elfering, Achim (2007). Occupational stress research, the „Stress-as-Offense-to-Self“ perspective, in: McIntyre,

Scott/Houdmont Jonathan. (editors), Occupational health psychology: European Perspective on research, education and practice, Portugal: SMA Publishing.

Servan-Schreiber, David (2006). Die neue Medizin der Emotionen. Stress, Angst, Depression: Gesund werden ohne Medikamente, München.

Shorter, Edward. (1999) Geschichte der Psychiatrie, Berlin.

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort-low-reward conditions. *J Occup Health Psychol*.

Siegrist, Johannes (2002). Effort-reward imbalance at work and health, in: Perrewe P./Ganster D. (editors), *Research in Occupational stress and well being Vol.2.: Historical and current perspectives on stress and health*, New York.

Smith Papyrus; Papyrus Ebers; Aufzeichnungen Imhotep

Sobotka, R. (1996). Gesundheit und Sport: Zur Frage der Grenzen positiver gesundheitlicher Wirkung körperlicher Aktivität, in: *Aspekte der Sportwissenschaft*, Hrsg.: Erich Müller (Hermann Schwameder, Österreichische Sportwissenschaftliche Gesellschaft, Salzburg).

Sothmann, MS (2006). The cross-stressor adaptation hypothesis and exercise training, in: Acevedo EO, Ekkekakis P (Hrsg): *Psychobiology of physical activity*. Human Kinetics, Champaign.

Sonneck, Gernot (Hg.) (1999). *Medizinische Psychologie, Ein Leitfadens für Studium und Praxis mit Prüfungsfragen*, 6. überarbeitete Auflage, Wien.

Stecher, Klaus (April 2010). Die Lebensversicherung, in: *Forum Gesundheit*, z.n. Zeilner, Franz, Linz.

St. Onge, Marie-Pierre, Keller, Kathleen, Heymsfield, Steven. (2003). Changes in childhood food consumption patterns: a cause for concern in light of increasing body weights^{1,2,3}, in: *The American Journal of Clinical Nutrition*,

Straßer, Betina, Mesenholl-Strehler, Elke, Geelhaar, Christiane, Endler, P. Christian (2010). Korrelationen zwischen Burnout und Arbeitsplatzbedingungen.

Stressmanagement und Burnout Prävention, Schlossberginstitut Wiener Schule für Gesundheitsförderung
<http://www.schlossberginstitut.at/index.php/stressmanagement-und-burnout-praevention>

Stressreport Deutschland 2012
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd68.pdf?__blob=publicationFile

Sudhoff, Karl (Hg.) (1930). Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus, Sämtliche Werke, 1. Abteilung, Medizinische naturwissenschaftliche und philosophische Schriften, 3. Band, Druck und Verlag von K. Oldenburg, München und Berlin, S. XXXII.

Sygyusch, Ralf, Brehm, Walter (2001). Sport als Mittel in Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung.

Uris, Auren (1955) . How to Build Presenteeism. Petroleum Refiner, Houston.

Veenhoven, Ruut, World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam
<http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/>

Virchow, Rudolf (1986) . Medizin und Naturwissenschaft, Berlin.

Von der Leyen, Ursula (2012). Rede anlässlich der Tagung "Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz", Berlin.

Walter, U., Scriba, P.C. (18.12.2013). Prävention und Gesundheitsförderung – Wege zur Innovation im Gesundheitswesen?, in: Internist 2004, 45: 137-138. DOI 10.1007/s00108-003-1137-8.

Weber, A. / Jaekel-Reinhard, A. (2007). Burnout syndrome : A disease of modern societies, Occup Med (Lond). 2000 Sep;50(7):512-7, PubMed Commons.

Weineck, Jürgen (1988). Sportbiologie, 2. Auflage, Erlangen.

Wenzel, René R. (2007). "Gesundes Leben", in: Fachzeitschrift Der Salzburger Arzt [Juli/August 2007]

White, Adrian, "World Map of Happiness"

Wissenschaftliches Institut der AOK

Wunsch, K., Müller, J., Mothes, H., Hartmann, N., Fuchs, R. (2015) (Hrsg.).
Stressregulation und Sport, 47. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
Sportpsychologie (asp) , Freiburg.

Zeilner, Franz (2001). Haftung und Schadensersatzansprüche bei Sportunfällen,
Frankfurt/Main, Wien, New York, Brüssel.

Zeilner, Franz (2007). Kanusport – Wettkampf und Freizeitsport, Linz.

Zeilner, Franz (2008). Vorbereitung für Artikel in der Zeitschrift Forum Gesundheit, Linz.

Zeilner, Franz (2010). Die Lebensversicherung: Gesundheitsausdauertraining, in:
Forum Gesundheit.

Zeilner, Franz (2012). Unterrichtsvorbereitung bzw. Vortrag im Fach Bewegung und
Sport, Linz.

Zellmann, Peter (2014) . Institut für Freizeit- und Tourismusforschung, Wien.

Zellenberg, S. (2010). Die soziale Konstruktion von Burnout in For-Profit Organisationen.
Eine qualitative Untersuchung auf Basis der Grounded Theory Methode.
Unveröffentlichte Diplomarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien.

MEDIZINISCHE STUDIEN/ STUDIEN

(Originalstudie: Mindfulness-Based Cancer Recovery and Supportive-Expressive Therapy Maintain Telomere Length Relative to Controls in Distressed Breast Cancer Survivors; <https://lindacarlson.ca/system/files/carlson-tl-cancre-2014.pdf>).

Artikel zur Studie: Sind Yoga und Meditation gut für unser Erbgut?

(http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article_1343390449/Sind-Yoga-und-Meditation-gut-fuer-unser-Erbgut.html), Wie Stress uns altern lässt und welches einfache Mittel dagegen hilft (http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/antiaging/serie-anti-aging-folge-zwei-anti-aging-welche-rolle-stress-fuers-altern-spielt_id_4504393.html), Changing our DNA through mind control? (<https://www.scientificamerican.com/article/changing-our-dna-through-mind-control/>).

Allianz Stress-Studie

<https://www.allianz.at/ueber-allianz/media-newsroom/news/aktuelle-news/20170222pa-allianz-stressstudie.html/>

Bericht des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
Pensionsversicherungsanstalt und Integrated Consulting Group, Studie „Seelische Gesundheit in Österreich“ 2012.

Fehlzeiten-Report, 2009, Wissenschaftliches Institut der AOK

Medizinische Studie – Verbesserung der Burnout-Symptomatik und der Kognition (Texas)

OECD-Studie

Wie gesund sind Österreichs Kinder und Jugendliche?

Projektstudie EDDY

<http://www.oeaie.org/projekte/laufende-projekte/projektstudie-eddy/>

Originalstudie: Rapid stress reduction and anxiolysis among distressed women as a consequence of a three-month intensive yoga program. Pubmed (https://www.yoga-vidya.de/fileadmin/yv/Yogatherapie/Artikel/Stressreduktion_Yoga.pdf; PubMed, Internet: <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/16319785>).

Originalstudie: Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders; Artikel zur Studie: Sonnengruß statt Psychopharmaka (http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Sonnengruß_statt_Psychopharmaka1771015588922.html).

Studie TU München/Universität Bonn, MRI 2008.

Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung über Ungleichheiten im Gesundheitsverhalten der österreichischen Bevölkerung

WdF Gesundheitsstudie 2011,
<https://www.wdf.at/content/site/home/blitzumfrage/g/article/1117.html>.

WdF Gesundheitsstudie 2013,
<https://www.wdf.at/Mitglieder/WdF-Studien/Gesundheitsstudie-2013>

WIFO Fehlzeitenreport 2011/2012

WIFO, Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen, 2012.

WIFO, 2009 Studie/Patientenbericht

RECHTSPRECHUNG, URTEILE

Arbeitsgericht Mannheim v. 19.08.2008, Az.: 8 BV 11/08.

BGBL., § 4 ASchG, Arbeitnehmer/innenschutzgesetz (ASchG)

Beamten dienstrecht, § 43a Beamten dienstrecht.

Hamburger Modell, § 74 SGB V, § 28 SGB ,IX.

LAG Sachsen-Anhalt v. 08.09.1998; Az.: 8 Sa 676/97.

LAG Düsseldorf v. 03.11.2010.; AZ.: 12 Sa 733/10.

OGH Urteil 9 ObA 56

FACHJOURNALS, MAGAZINE, ZEITSCHRIFTEN, ZEITUNGEN

Anonym (31.01.2014): Medizin soll Tourismus zu gesunder Ganzjahresperformance verhelfen. *Mein Bezirk*.

<https://www.meinbezirk.at/flachgau/wirtschaft/medizin-soll-tourismus-zu-gesunder-ganzjahresperformance-verhelfen-d828355.html> [23.04.2017]

Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz [1, 2012]

Burger, Martin, Lumetsberger, Sandra [17.09.2014]: Erbgut Analyse. Woher stammt der Mensch ab. *Kurier*.

Ärzte Zeitung vom 15.02.2011.

Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung- Gesundheitsschutz 1 2012. DOI 10.1007/s00103-011-1387-x. Online publiziert: 24. Dezember 2011.

Deutsches Ärzteblatt, 2011, 108(44): A-2330/B-1966/C-1944.

Deutsches Ärzteblatt, April 2009

Die Furche, 25. August 2016.

Die Furche, 22. September 2016.

Die Presse am Sonntag, 29. März 2015.

Die Presse, Freitag, 30. September 2016.

Die Presse am Sonntag, 9. Oktober 2016.

Die Presse, Samstag/Sonntag, 29./30. Oktober 2016

Fachjournal „Frontiers of Psychiatry“.

FORUM Gesundheit (5/2014).

Goebel, Leonard (27.09.2011): Burnout bei Führungskräften. Die doppelte Belastung. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.

<http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/burnout-bei-fuehrungskraeften-die-doppelte-belastung-11368270.html> [23.04.2017]

Journal of Social Issue, 1974

Kernen, Hans (2006): Burnout muss nicht sein. Die Arbeit nicht nur als Belastung, sondern auch als Ressource verstehen. *Neue Züricher Zeitung*, 85, 79 2006.

KMU-Magazin Nr. 2, März 2009.

Köster Klaus (30.07.2015): Maßnahmen gegen Burnout. Bosch will psychisch kranken Mitarbeitern helfen. *Stuttgarter Nachrichten*.

www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.massnahmen-gegen-burnout-bosch-will-psychisch-kranken-mitarbeitern-helfen.91bbed6-21d6-4ecd-a060-088f0bb0ab73.html
[23.04.2017]

Medizin-Journal "PLOS Medicine"

<http://journals.plos.org/plosmedicine/>

Oberösterreichische Nachrichten, 14.01.2014.

Pflegewissenschaft [03/2010]

printzip – das Magazin der Region

<http://www.printzip.de/index.php/themen-mainmenu-35/vitalis-mainmenu-106/1602-g>

Schäfer, S. (29. Januar 2015): Paläo-Diet: Wurzeln, Nüsse, Beeren satt, in: *Die Zeit*, Nr. 5,

Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 47 (4), 1999.

Teufl Ingrid (20.05.2014): Metabolisches Syndrom betrifft auch die Psyche. *Kurier*.

<https://kurier.at/wissen/metabolisches-syndrom-betrifft-auch-die-psyche/66.523.303>
[30.08.2016]

Tödtmann Claudia (15.05.2012): Unternehmen müssen sich vor Burnout-Klagen fürchten – Gastbeitrag von Arbeitsrechtler Jörg Podehl. *WirtschaftsWoche*.

Management-Blog.

<http://blog.wiwo.de/management/2012/05/15/unternehmen-muessen-sich-vor-burnout-klagen-furchten-gastbeitrag-von-arbeitsrechtler-jorg-podehl/> [16.02.2017]

ZEIT ONLINE

<http://www.zeit.de>

ZEIT ONLINE, 2011

Erschöpfungsdepression: Burn-out, die deutsche Spezialität, ZEIT ONLINE

<http://www.zeit.de/2011/49/Burnout-International>

ZEIT ONLINE, 20. September 2012.

Zeitschrift für Gesundheitspsychologie (2006), 14, S. 119-134. DOI: 10.1026/0943-8149.14.3.119.

INTERNETQUELLEN

alleszuviel.at (2010): Bewegung.

<http://alleszuviel.at/bewegung.html> [04.03.2017]

ÄrzteZeitung .

http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/betriebsmedizin/article

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

www.auva.at

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

www.bmgf.gv.at.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (n.a.):

<https://www.sozialministerium.at/site/> [23.04.2017]

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (n.a.).

<http://www.bmgf.gv.at/> [18.04.2017]

burnout. Fachberatung (n.a. a) : Burnoutprävention in Unternehmen

<http://www.burnout-fachberatung.de/burnoutpraevention.htm> [30.01.2017]

burnout. Fachberatung (n.a. b) : Burnout Syndrom - Prävention & Beratung

<http://www.burnout-fachberatung.de/> [17.04.2017]

Burnout.info (2011): Sport bei Burnout tut Körper und Seele gut.

<http://www.burnout.info/news/sport-bei-burnout-tut-koerper-und-seele-gut-05238/>
[16.09.2016]

Burnout-info.ch (n.a.):

www.burnout-info.ch [23.04.2017]

Burnout-Prophylaxe-Training. Ralph Bartel (n.a.): Burnout-Prophylaxe-Training.

<http://www.no-burnout.at/das-training/index.html> [23.04.2017]

Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber (2017): Sport und Burnout.

<http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/sport-treiben.html> [10.02.2017]

Das-Burnout-Syndrom. Der unabhängige Ratgeber (n.a.): Meditative Verfahren zur
Burnout Prävention

<http://www.das-burnout-syndrom.de/praevention/meditative-verfahren.html> [17.04.2017]

www.derstandard.at, AMP-15.03.2011.

www.cobocards.com

<https://www.cobocards.com/pool/de/card/1vrhc0511/online-karteikarten-masnahmen-bei-burnout-syndrom/>

Deutscher Olympischer Sportbund e.V. (n.a.): Sport und Gesundheit.

<http://www.sportprogesundheit.de/de/sport-und-gesundheit/hintergrund/wissenswertes>
[26.10.2015]

DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen (n.a. a) : Krankheit.

http://flexikon.doccheck.com/de/Krankheit?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch [12.11.2016]

DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen (n.a. b):

Psychopathologischer Befund.

http://flexikon.doccheck.com/de/Psychopathologischer_Befund [06.11.2016]

Dr. med. Michael Spitzbart (2014): So vermeiden Sie den Energie-Kannibalismus!

http://dr.spitzbart.com/so_vermeiden_sie_den_energie_kannibalismus [23.04.2017]

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (n.a.):

<https://osha.europa.eu/de> [23.04.2017]

EUROPÄISCHE UNION [EU, 2001]

Faltermaier, T., Schulz, M. (n.a.): Gesundheit, Modelle der. *hogrefe*.

<https://portal.hogrefe.com/dorsch/gesundheitsmodelle-der-1/> [13.06.2016]

Fonds Gesundes Österreich (n.a.): Begriffe und Theorien.

<http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/begriffe-und-theorien> [06.02.2017]

Gesundeschule.at (n.a.): Bewegung und Gesundheit.

http://www.gesundeschule.at/?page_id=2118 [15.05.2016]

Gesundheit.gv.at. (n.a.):

<https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/gesundheitsfoerderung-hiap> [25.08.2016]

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Hilfe bei BURNOUT (n.a.): Hilfe bei Burnout.

<https://www.hilfe-bei-burnout.de/> [30.01.2017]

Impulstest.at (2016): Wir testen.

<http://www.impulstest.at/> [17.04.2017]

Kaufmann, W. (n.a.): Stressmanagement im Beruf. *SMSCoach*

<http://www.sms-coach.at/stresscoaching/beruf/> [17.04.2017]

Kepler Universitätsklinikum (n.a. a):

<http://www.wagner-jauregg.at/aktuelles/news/news/fortbildungen.html> [04.07.2016]

Kepler Universitätsklinikum (n.a. b):

<https://www.kepleruniklinikum.at> [18.08.2016]

Kloster Medizin und Kloster Heilkunde (n.a.): Zusammenfassung Klostermedizin.

<http://www.kloster-medizin.com/zusammenfassung-klostermedizin/> [18.04.2017]

Lebensweise. Magazin für gesunden Lebensstil und ganzheitliche Medizin (n.a.).

<https://www.lebensweise-magazin.at/2011/11/18//burnout-tipps-und-tricks> [06.11.2016]

Mental Health Integration (n.a.): Lessons from the index results.

<http://mentalhealthintegration.com/#!/index> [15.04.2017]

Mental Health Index (Mental Health Integration Index)

<http://mentalhealthintegration.com/#!/index>

MetaMotion - Bergmüller, Heinrich: Burnout.

<http://www.metamotion.at> [11.10.2016]

MILD. Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken (2014): Burnout Prävention als Investition.

<http://www.muenchener-institut.de/beratung-fuer-unternehmen/praevention-als-investition/> [15.04.2017]

MILD. Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken (2014): MILD - Münchner Institut für lösungsorientiertes Denken

<http://www.muenchener-institut.de/> [17.04.2017]

Netdokter (n.a.):

<http://www.netdokter.at/famielie/kinder-jugendliche/die-bewegungswelt> [26.04.2016]

NetDoktor (n.a.), Internet: NetDoktor - Community

board.netdokter.de [23.04.2017]

Neurologie-Wien (n.a.): Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Lalouschek, Msc.

www.neurologie-wien.at [17.04.2017]

planet wissen (n.a.): Burn-out Syndrom.

[https://www.planet-](https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html)

[wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html](https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/stress/pwieburnoutsyndrom100.html) [17.04.2017]

<https://www.planet-wissen.de>

Praxis Jugendarbeit (n.a.): Praxis Jugendarbeit.

<http://www.praxis-jugendarbeit.de/> [17.04.2017]

Psychotherapiepraxis.at (n.a.): Burnout oder Depression? Die Unterschiede in Symptomatik und Therapie.

<https://www.psychotherapiepraxis.at/artikel/depression/burnout-symptome.phtml>
[02.02.2017]

psyGA. Ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit (n.a.): Stress vermeiden.
<http://psyga.info/stress-vermeiden/> [17.04.2017]

Quast Nicole (2011): Stress adé - 5 Methoden zur Stressreduktion. *experto.de - Ihr persönlicher Berater. Wissen und Beratung auf einen Bick.*
<https://www.experto.de/koerper-seele/yoga/stress-ade-5-methoden-zur-stressreduktion.html> [20.03.2017]

Rat.geber.GmbH. Beratung + Kommunikation (n.a.):
<https://ratgeber-psychische-belastung.de/> [11.03.2017]

ResearchGate (n.a.):
<https://www.researchgate.net> [23.04.2017]

Rüdiger, H.W. (2008): Burn-Out-Syndrom: Früherkennung und Vorbeugung. Netdoktor.
<http://www.netdoktor.at/krankheit/burn-out-frueherkennung-5037821> [04.09.2016]

www.schlossberginstitut.at

Selbsthilfe-Gruppe Schlafapnoe
www.schlafapnoe-selbsthilfe.ch

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Gesundheitscheck Junior.
www.svagw.at [23.04.2017]

Stressfrei (n.a.): Kein Stress mit Stress.
www.stressfrei-austria.at [17.04.2017]

Stress-Ratgeber (n.a.): Stresstheorien.

<http://www.stress-ratgeber.de/definition/stresstheorien> [15.04.2017]

<http://suite101.de/article/mittelalterliche-klostermedizin-und-hildegard-von-bingen-ai>,
[03.09.2012]

Universität Paderborn (n.a.):

<http://groups.uni-paderborn.de/mut/ufe/daten/forumgtk.htm> [23.04.2017]

World Health Organization (WHO) Gesundheitsdefinition [1948]

World Health Organization (WHO) [2000]

<http://www.gesunde-kinder.at/cgi-bin/wPrintpreview.cgi?source>

WKO (2017a): Plattform Gesundheitswirtschaft. Studien.

[https://www.wko.at/site/Plattform-Gesundheitswirtschaft/Studien---
Publikationen/Studien/Studien.html](https://www.wko.at/site/Plattform-Gesundheitswirtschaft/Studien---Publikationen/Studien/Studien.html) [17.04.2017]

WKO <https://www.wko.at>

Zentrum der Gesundheit (n.a.): Burnout Syndrom – die neue Stress-Erscheinung

<https://www.zentrum-der-gesundheit.de/burn-out-syndrom.html> [05.11.2016]

Wikipedia (2017a): Alfred Grotjahn.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Grotjahn [18.04.2017]

Wikipedia (2017b): Humoralpathologie.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Humoralpathologie> [18.04.2017]

Wikipedia (2017c): Medizin des Altertums.

https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin_des_Altertums [18.04.2017]

Wikipedia (2017d): Medizingeschichte.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Medizingeschichte> [18.04.2017]

World Economic Forum 2011.

UNIVERSITÄTSLEHRVERANSTALTUNGEN (PRÜFUNGS- LEISTUNGEN): DOKTORATSTUDIEN/DISSERTATIONSSTUDIUM

DS DiplomandInnen- und DissertantInnenseminar (PS) (LV-Nr. 070177, SoSe 2008 (ECTS 5).

622014 (2010S) Seminar für DiplomandInnen und DissertantInnen, SE 1,00 Sst.

622019 (2010S) Seminar für DiplomandInnen und DissertantInnen, SE 2,00 Sst.

SE Qualitatives Methodenseminar I – Orientierung für ein sozial-wissenschaftliches Vorgehen (ECTS 5).

SE Qualitatives Methodenseminar II – Forschungsfeld und Datenerhebung (ECTS 5).

SE Fach- und themenspezifische Vertiefung und Erweiterung (ECTS 5) .

SE Dokumentation, Strukturierung und Präsentation von wissenschaftlichen, qualitativen Ergebnissen (ECTS 5).

SE Wissenschaftliches Forschen und Arbeiten (ECTS 1).

SE Ergebniseminar I (ECTS 1,5).

SE Methoden, Ressourcen und Quellen der Hochschulforschung (5 ECTS) .

SE Forschungsreflexion (5 ECTS) .

SE Generische Kompetenzen (5 ECTS).

TABELLARISCHER LEBENS LAUF

FRANZ ZEILNER

Geburtsdatum und Geburtsort: 13. September 1953, Steyr (O.Ö.)

Familienstand: verheiratet mit OStR. Prof. Mag. Ingrid Zeilner,

**Wirtschaftspädagogin, 1 Sohn, Mag.rer.nat. et Dr.med. Alexander
Zeilner, Humanbiologe, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für
Innere Medizin**

**Schulbildung: 9. Jahre Pflichtschule, 3 ½ Jahre gewerbliche Berufs-
schule, vier Semester Bundesanstalt für Leibes-
erziehung Wien (Österreichische Sportlehrer-
ausbildung), Gymnasium für Berufstätige Linz**

Universitätsstudien: Diplomstudium Rechtswissenschaften (1987 Linz),

**AHS-Lehramt: Leibeserziehung/Geschichte und
Sozialkunde (1990 Salzburg), Erweiterungsstudium
Diplom Geschichte (1998 Salzburg), Bachelorstudium
Geschichte (2009 Wien), Diplomstudium Geschichte,
Einzelstudium (2010 Innsbruck), Masterstudium
Politikwissenschaft (2014 Wien m. Auszeichnung).**

Zusatzqualifikation: Ausbildung zum Mediator (2006).

Berufstätigkeiten: Verwaltungsjurist, 20 Jahre Lehrbeauftragter an der Universität Salzburg (1989-2009), seit 1991 Lehrer an höheren Schulen, BMHS, (Geschichte und politische Bildung, Bewegung und Sport, Rechtslehre).

Publikationen: 1987 Forschungsdokumentation JKU: Franz Zeilner, Grundzüge des mittelalterlichen Strafrechts, in: Ursula Floßmann/Gerhard Putschögl (Hg.), Hexen Prozesse, Seminar zur oberösterreichischen Strafrechtsgeschichte, (1987), Seiten 1 – 8, Alleinautor: Haftung und Schadensersatzansprüche bei Sportunfällen (2001), Sport und Recht (2003), Verfassung, Verfassungsrecht und Lehre des öffentlichen Rechts in Österreich bis 1848 (2008), Geschichte der Politischen Bildung in Österreich als Unterrichtsprinzip und als Unterrichtsfach (2011), Politische Bildung als Instrument zur Verbesserung der politischen Partizipation, des Politikinteresses und der Demokratiequalität (2015). Alleinautor Lehrbücher: Grundlagen des Sportrechts-Organisation des Sports (2005), Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport (2007).

Sportliche Erfolge: Insgesamt 16 X Österreichischer Staatsmeister im Kanurenn- und Wildwassersport, Angehöriger des Olympia B-Kaders (Kanuslalom) 1972 München, 2 Weltmeisterschaftsteilnahmen in der WW-Abfahrt (1973 Schweiz/1975 Jugoslawien), 8. Platz EC Gesamtwertung 1974 WW-Abfahrt, internationale Erfolge im WW-Sport.

Ehrungen: Oberösterreichische Landesregierung: Landessport-Ehrenzeichen in Gold (1977), in Silber (1976) und in Bronze (1971). Sportehrenzeichen der Stadt Steyr in Gold (1976).